

Almada

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL

ISSN 2182-7265

online

IIª série #21 (tomo 2) Jan. 2017

CERÂMICAS QUATROCENTISTAS E QUINHENTISTAS

de Torres Vedras

Gestão e Valorização de Sítios
e monumentos arqueológicos de Avis

D. Fernando II
e a Arqueologia portuguesa

A Ermida de
Nossa Senhora do Socorro
(Alcácer do Sal)

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[travessa luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]

[212 766 975 | 967 354 861]

[secretariado@caa.org.pt]

[http://www.caa.org.pt]

[http://www.facebook.com]

... contacte-nos

Educação Patrimonial

arqueohoje

financiando our future...

ARQUEOLOGIA

CONSERVAÇÃO E RESTAURO

MUSEUS E CENTROS DE INTERPRETAÇÃO

MANUTENÇÃO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS

ROTAS CULTURAIS & PEDESTRES

GESTÃO CULTURAL

PUBLICAÇÕES

www.arqueohoje.com

Arqueohoje, Conservação e Restauro do Património Monumental, Lda

Rua da Escola, Lote 9, Loja 2, Santa Eulália-Repeses - 3500-682 Viseu * Telef.: 232 416 030

Capa | Rui Barros e Jorge Raposo

Composição gráfica sobre desenho de escudela vidrada recolhida, em 2000, no interior de um poço situado junto aos antigos Paços do Concelho de Torres Vedras.

Desenho © Luísa Batalha, Guilherme Cardoso e Isabel Luna.

II Série, n.º 21, tomo 2, Janeiro 2017

Propriedade e Edição |

Centro de Arqueologia de Almada,
Apartado 603 EC Pragal,
2801-601 Almada Portugal

Tel. / Fax | 212 766 975

E-mail | c.arqueo.alm@gmail.com

Internet | www.almadan.publ.pt

Registo de imprensa | 108998

ISSN | 2182-7265

Periodicidade | Semestral

Distribuição | <http://lissuu.com/almadan>

Patrocínio | Câmara M. de Almada

Parceria | ArqueoHoje - Conservação e Restauro do Património Monumental, Ld.^a

Apoio | Neoépica, Ld.^a

Director | Jorge Raposo

(director.almadan@gmail.com)

Publicidade | Elisabete Gonçalves

(publicidade.almadan@gmail.com)

Conselho Científico |

Amílcar Guerra, António Nabais, Luís Raposo, Carlos Marques da Silva e Carlos Tavares da Silva

Redacção | Vanessa Dias, Ana Luísa Duarte, Elisabete Gonçalves e Francisco Silva

Resumos | Jorge Raposo (português), Luísa Pinho (inglês) e Maria Isabel dos Santos (francês)

Modelo gráfico, tratamento de imagem e paginação electrónica | Jorge Raposo

Revisão | Vanessa Dias, Graziela Duarte, Fernanda Lourenço e Sónia Tchissole

Colaboram neste número |

Mila Abreu, Rui R. de Almeida, Pedro Barros, Luísa Batalha, Carlos Boavida, Maria Teresa Caetano, Guilherme Cardoso, A. Rafael Carvalho, Tânia

Casimiro, M. Catarina Coelho, Graça Cravinho, Íris Dias, Vanessa Dias, Gisela Encarnação, José d'Encarnação, Lídia Fernandes, Silvério Figueiredo, José Paulo Francisco, Bruno de Freitas, Mário V. Gomes, Luís J. Gonçalves, N. Hernández Gutiérrez, Marta Leitão, Isabel Luna, João Marques, Teresa Marques, Archer Martin, Ana C. Martins, Ana A. de Melo, Victor Mestre, Filipa Neto, Cláudia Pereira, Franklin Pereira,

Jorge Raposo

Silvia Pereira, Rita Pimenta, Inês V. Pinto, R. Portero Hernández, Ana Cristina Ribeiro, J. Senna-Martinez, A. Monge Soares, Frederico Troletti, António C. Valera e Catarina Viegas

Os conteúdos editoriais da *Al-Madan Online* não seguem o Acordo Ortográfico de 1990. No entanto, a revista respeita a vontade dos autores, incluindo nas suas páginas tanto artigos que partilham a opção do editor como aqueles que aplicam o dito Acordo.

O suporte digital da *Al-Madan Online* continua a revelar-se uma alternativa interessante para muitos autores, que nele acreditam para valorizar e divulgar os seus trabalhos teóricos e práticos, tal como os projectos e as actividades em que se envolvem. Este tomo reúne assim mais um bom conjunto de conteúdos, diversos e plurais mas enquadrados no âmbito temático desta edição do Centro de Arqueologia de Almada, que se centra na Arqueologia, na História e no Património, mas passa, cada vez mais, por muitas das disciplinas científicas que aqui convergem.

Deste modo, nas páginas seguintes encontramos estudos dedicados a cerâmicas de uso doméstico dos séculos XV e XVI recolhidas em poço situado junto aos antigos Paços do Concelho de Torres Vedras, ou ainda a uma pedra de anel de cronologia romana, em pasta vítrea, proveniente do sítio do Moinho do Castelinho, na Amadora.

A investigação arqueológica, na sua íntima relação com a gestão, a valorização e a divulgação do Património arqueológico, está representada pela experiência dos municípios de Avis e de Oeiras.

Mais um contributo para a História da Arqueologia portuguesa enfatiza o papel desempenhado por D. Fernando II no contexto de criação da Sociedade Arqueológica Lusitana, a primeira instituição académica do nosso país dedicada a uma área que, nessa segunda metade do século XIX, procurava afirmar-se no plano científico.

Entre os artigos de opinião, defende-se uma estratégia de valorização do Património cultural aplicável ao Parque Arqueológico / Museu do Côa, sob o conceito “a comunidade em primeiro lugar” e a perspectiva da “ciência cidadã”. Noutro âmbito, a recente reabertura do Museu de Lisboa - Teatro Romano com um novo percurso museográfico e programas de teatro clássico, nomeadamente a encenação da obra *A Paz*, criada por Aristófanes no século IV a.C., permite abordar as questões cénicas colocadas pela adaptação e representação desse repertório. Por fim, tomando por exemplo a vila de Ega (Condeixa-a-Nova), cuja origem remonta ao século XII, reflecte-se sobre a estratégia de povoamento que, cerca do ano mil, conduziu ao aparecimento da aldeia medieval e da forma rádio-concêntrica. No âmbito do Património, discute-se a recriação de estéticas antigas e o influxo da Arte Nova no couro lavrado por artífices portugueses na transição dos séculos XIX-XX, é apresentada documentação inédita sobre a ermida de Nossa Senhora do Socorro (Alcácer do Sal), consagrada para os “ofícios do divino” em 1601, e procede-se à análise comparativa da taipa militar presente em várias fortificações do Sul português, de Alcácer do Sal ao Algarve.

Uma secção final dá destaque a edições e eventos científicos recentes, como notas de balanço que partilham resultados muito relevantes. Vários espaços de agenda apelam ainda à participação em acções do mesmo tipo programadas para curto e médio prazo.

Enfim, como sempre, votos de boa leitura!...

EDITORIAL ...3 ▶

CRÓNICAS

A Viagem do Tempo: o viço, essa beleza instável que se projecta na paisagem patrimonial | Victor Mestre...6 ▶

O Destino dos Materiais Arqueológicos | José d'Encarnação...8 ▶

Arqueologia Urbana em Oeiras | Íris Dias...43 ▶

ESTUDOS

Cerâmicas Quatrocentistas e Quinhentistas do Poço dos Paços do Concelho de Torres Vedras | Luísa Batalha, Guilherme Cardoso e Isabel Luna...11 ▶

HISTÓRIA DA ARQUEOLOGIA PORTUGUESA

O Rei D. Fernando II e a Arqueologia Portuguesa: mecenato régio e associativismo patrimonial | Maria Teresa Caetano...54 ▶

Uma Peça Glíptica Proveniente do Sítio Arqueológico do Moinho do Castelinho (Amadora) | Graça Cravinho, Gisela Encarnação e Vanessa Dias...28 ▶

OPINIÃO

Da Gestão Pública à Co-Gestão: novos modelos de governança em áreas protegidas - uma visão desde a Arqueologia comunitária aplicada ao Parque Arqueológico / Museu do Côa | José Paulo Francisco...63 ▶

ARQUEOLOGIA

Plano de Gestão e Valorização de Sítios e Monumentos Arqueológicos: um contributo para a salvaguarda do Património megalítico de Avis | Ana Cristina Ribeiro...33 ▶

A Paz no Teatro Romano de Lisboa: um repertório clássico no palco mais antigo da cidade | Lídia Fernandes e Silvina Pereira...71 ▶

“Anatomia” de um Mito Medieval: a aldeia e a forma rádio-concêntrica | Bruno Ricardo Bairrão de Freitas...81 ▶

PATRIMÓNIO

A Recriação de Estéticas Antigas e o Influxo da Arte Nova no Couro Lavrado de Finais do Século XIX - Inícios do Século XX | Franklin Pereira...92 ▶

A Ermida de Nossa Senhora do Socorro, Alcácer do Sal: documentação referente à sua consagração em 1601, assim como outra relacionada com o espaço envolvente, desde a Comporta até ao Moinho da Ordem | António Rafael Carvalho...103 ▶

O Uso da Taipa Militar nas Fortificações Muçulmanas do Actual Território Português | Marta Isabel Caetano Leitão...113 ▶

EVENTOS

Agenda...122, 131 e 135 ▶

30.º Congresso dos *Fautores* Reuniu em Lisboa Especialistas Europeus no Estudo da Cerâmica Romana: breve crónica | Catarina Viegas...123 ▶

IX Mesa-Redonda Internacional da Lusitânia: um balanço de 25 anos de investigação | José d'Encarnação...126 ▶

Colóquio Internacional *Enclosing Worlds*: algumas notas | António Carlos Valera...129 ▶

III Congresso Internacional Santuários, Cultura, Arte, Romarias, Peregrinações, Paisagens e Pessoas | Mila Simões de Abreu, Luís Jorge Gonçalves, Cláudia Matos Pereira e Frederico Troletti...132 ▶

Cronometrias para a História da Península Ibérica | António M. Monge Soares...133 ▶

Arqueologia em Portugal: recuperar o passado em 2015 - evento de divulgação científica | Maria Catarina Coelho, Filipa Neto, João Marques e Pedro Barros...136 ▶

LIVROS

Lançamento do Livro *Lusitanian Amphorae: Production and Distribution* | Inês Vaz Pinto, Rui Roberto de Almeida e Archer Martin...120 ▶

IX Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular | Comissão Organizadora do IX EASP...137 ▶

La Arqueología Peninsular en el Marco de las VI Jornadas de Investigación del Valle del Duero | Noelia Hernández Gutiérrez y Rodrigo Portero Hernández...139 ▶

As III Jornadas de Arqueologia do Vale do Tejo: um balanço final | Silvério Figueiredo e Rita Pimenta...142 ▶

Carta Arqueológica do Distrito de Castelo Branco. Contributos para uma revisão cem anos depois: colóquio de homenagem a Francisco Tavares Proença Júnior (1883-1916) | João Marques, Teresa Marques, Carlos Boavida, Ana Cristina Martins, João Carlos Senna-Martinez e Ana Ávila de Melo...143 ▶

Do Carmo a São Vicente: colóquio de homenagem a Fernando E. Rodrigues Ferreira (1943-2014) | Mário Varela Gomes, Tânia Casimiro e Carlos Boavida...145 ▶

A Viagem do Tempo

o viço, essa beleza instável que se projecta na paisagem patrimonial

Victor Mestre [Arquitecto].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

“Qual será portanto o monumento que melhor resuma este período de regeneração? - Será o aspecto do solo, o viço dos campos, a abundância substituída à escassez na morada do homem laborioso. Arroteai algumas geiras da terra; em um marco esculpi a data dessa transformação, cobri a superfície de Portugal destes marcos. Eis aí, não um, porém mil monumentos que significarão o espírito do presente”.
(HERCULANO, 1937: 125).

DESENHO: Victor Mestre, Convento dos Capuchos, Serra dos Gaiéiros, Palmela (Alentejo), 2011.

Alexandre Herculano procurou nos seus opúsculos e, em particular, no acima citado, redigido em 1843, enquadrar o sentido dos monumentos no seu desígnio referencial para além das pedras *per se*, para além da monumentalidade, ao considerar que *“um grande edifício, fosse qual fosse o destino que seu fundador lhe quisesse dar, é sempre e de muitos modos um livro de história”* (IDEM: 122). Considerava que *“Os architectos não suspeitavam que viria tempo em que os homens soubessem decifrar, nas moles de pedras afeiçãoadas e acumuladas, a vida da sociedade que as ajuntou, e deixavam-se ir ao som das suas inspirações, que eram determinadas pelo viver e crer e sentir da geração que passava”* (IDEM: IBIDEM). Os edifícios serão assim, e em diversos aspectos, o reflexo da sociedade que os viu surgir e os viu acumular os efeitos do tempo, não só na sua fisionomia, como também na sua crescente presença referencial. O tempo e o viço são abstracções que passam na paisagem de todas as vidas. São uma abstracção perceptível pelo movimento da sombra numa superfície, são o silêncio impossível de uma brisa que desliza no espaço etéreo, são *“A primeira palavra, à superfície do tempo”* (BELO, 1961: 39).

O viço emanará de uma força telúrica, uma espécie de ardor, de fogueira que tudo aclara e desperta. O viço é o vigor, a vida, e apenas o artista, o poeta, o filósofo, transmitem na sua obra a claridade desse instável sentido ao promoverem no seu trabalho o belo, instalado no sentido da vida e do lugar, procurando que este perdure para além dele. Na viagem do tempo, transparece a distância entre objectos reais, aparentemente estáveis, e as gerações que passam, resistindo de modo distinto às alterações e às novas concepções da sociedade repercutidas nos interesses das comunidades. Os marcos referenciais que Herculano reportou no século XIX, não serão apenas físicos e geográficos, aparentemente permanecendo imutáveis no movimento da sociedade em seu redor. Serão também sociais, uma vez que ambos se reflectem no espelho da identidade. O despertar cíclico desses marcos mais não será que o revigorar da renovação das gerações que sempre agitam as memórias acumulativas, as densas heranças identitárias que se sintetizam e adquirem uma outra legibilidade, um novo viço.

Convento dos Capuchos
projeto de arranço estrutural em
madeira de suporte e contenção da
abóbada da nave central seguindo a
interpretação de construção do convento
— Victor Mestre e conjunto
— Pedro Ribeiro (A2P) 2011

A reinstalação do viço nos monumentos e na sua envolvente, pétreo e/ou natural, será uma das mais ancestrais práticas do homem civilizado. Observa-se ciclicamente ao longo da história do homem o seu retorno aos lugares sagrados para os renovar, alterar, destruir, para reconstruir, renovando e consagrando de novo e para sempre, o lugar referenciado a si próprio. Este lugar de memória e de identidade na sua essência é o lugar do homem e este é o viço do lugar. O homem criador de casas e de monumentos é também o seu renovador, e neste seu desígnio, o seu intérprete cultural. Alexandre Herculano descreve uma “*arquitectura sincera*” (HERCULANO, 1937: 122) ao nomear, em oposição ao sentido sociocultural e temporal, o Mosteiro da Batalha e o Convento de Mafra. Da mesma forma refere-se Fernando Távora à “*Casa à Antiga Portuguesa*” (TÁVORA, 1947: 6) como algo impeditivo de renovação, de progresso, de falta de sinceridade: “*Enquanto lá fora se lançavam as bases da chamada Arquitectura Moderna, diremos antes, da única Arquitectura que poderemos fazer sinceramente, os Arquitectos portugueses que orientavam as suas actividades no desejo inglório de criar uma Arquitectura de carácter local e independente, mas de todo incompatível com o pensar, sentir e viver do mundo que a rodeava*” (IDEM: *IBIDEM*).

Mundo = Convento dos Capuchos
na geral da contenção das abóbadas
na sacristia e no refectório. Construção
sempre feita nas alas Sul e no lado norte.
A estrutura foi desenvolvida de modo a
o seu uso. As tralças interligadas
complexidade rítmica e simultânea
maneira como que dos seus traços
edifício da base à sua finalização.
Prelúdio para a integração temporária
arquitectónica mantendo o
na reconfiguração dos espaços
alçados. No primeiro período
gótico esta operação foi
desenvolvida em paralelo
com a Engenharia
— eng. João Abelton
— Ano Aquino
— 2011

O sentido e a beleza desses monumentos e dessas casas abordadas por estes autores, serão assim o reflexo instável da viagem no tempo das gerações que vão renovando estes lugares poéticos, procurando reinstalar o viço, uma espécie de elixir da eterna juventude. Serão estes lugares poéticos aqueles que terão emocionado Ruy Belo em “*Oh as casas as casas as casas*”:

[...]

*As casas essas parecem estáveis
mas são tão frágeis as pobres casas
Oh as casas as casas as casas
mudas testemunhas da vida
elas morrem não só ao ser demolidas
Elas morrem com a morte das pessoas
As casas de fora olham-nos pelas janelas
Não sabem nada de casas os construtores
os senhorios os procuradores
Os ricos vivem nos seus palácios
mas a casa dos pobres é todo o mundo
os pobres sim têm o conhecimento das casas
os pobres esses conhecem tudo.”*

(BELO, 2011: 59).

Victor Mestre,
31 de Dezembro de 2016

REFERÊNCIAS

- BELO, Ruy (1961) – *Todos os Poemas*. Lisboa: Assírio e Alvim.
BELO, Ruy (2011) – *O Homem de Palavra(s)*. Lisboa: Assírio e Alvim.
HERCULANO, Alexandre (1937) – *Sobre História e Historiografia: da “história de Portugal” e dos “opúsculos”*. Lisboa: Seara Nova.
TÁVORA, Fernando (1947) – *O Problema da Casa Portuguesa*. Lisboa: Editorial Organizações.

O Destino dos Materiais Arqueológicos

José d'Encarnação

[Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE

Sou do tempo em que se programava uma escavação com objectivos bem definidos e que, por isso mesmo, as entidades superiores a quem o pedido de autorização era feito habitualmente consideravam oportuna a intervenção solicitada. Como era docente universitário, acabava por levar comigo os estudantes, que, em quinze dias, eram capazes de aprender mais do que em longas sessões de aulas teóricas. Sempre pensei que é na prática que se aprende e se distingue um tijolo de uma telha... Geralmente, faziam-se os relatórios como se sabia, dando conta dos dados mais importantes e anotava-se onde iria ficar o material exumado, sem que um lugar ou outro, desde que devidamente identificado, superiormente levantasse objecções. A legislação foi-se significativamente alterando, complexificando-se, inclusive em termos de pedidos, mormente se estava em causa a solicitação de verbas. O instituto dependente do Ministério da Cultura deixou, porém, de ter verbas, sendo substituído pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (herdeira do antigo Instituto Nacional de Investigação Científica); a Fundação Calouste Gulbenkian optou por apoiar acções que o Estado não estava disposto a apoiar; e as câmaras municipais, durante um certo tempo – creio que a atitude ainda, aqui e além, perdura –, acharam que essa actividade era capaz de lhes ser útil, até porque a legislação relativa aos planos directores municipais acautelava os sítios onde era presumível existirem vestígios do passado e, além do mais, se algo de interessante aparecesse, quicá um aproveitamento turístico não seria despendendo.

“ [...] a opção Arqueologia começou a ganhar adeptos e não houve Universidade que não se apressasse a criar a respectiva licenciatura. [...]. Começaram a fazer-se sondagens ou escavações de empreitada [e] relatórios meramente técnicos.

[...] E os materiais arqueológicos?”

Entretanto, a licenciatura em História deixou de desembocar na docência, por excesso de docentes e diminuição das horas lectivas, uma vez que os governantes sempre tiveram muito medo que se aprendesse História, que era “mestra da Vida”, e, para mestres, já bastavam os que nas universidades de Verão doutrinavam as respectivas juventudes... Por isso, a opção Arqueologia começou a ganhar adeptos e não houve Universidade que não se apressasse a criar a respectiva licenciatura. E começaram a sobrar arqueólogos. E, daí, veio a brilhante ideia de – como, afinal, tal poderia ser uma profissão e não suposto e mero “passatempo” em período estival – se criarem empresas e de se fazerem adequados regulamentos para o efeito, até porque, mandava a Lei, tudo o que era obra relevante carecia de um estudo arqueológico prévio.

Duas foram as conclusões, pelo menos.

Uma, a de se fazerem sondagens ou escavações de empreitada:

– Despacha-te, miúdo, que eu quero avançar com a obra!

– Mas, amigo, já reparou que o mosaico se prolonga bem para além do espaço que nos deu para escavar?

– Eram quatro metros quadrados, não eram, para aí se fixar o pilar? Portanto: cinge-te aos quatro metros, que se faz tarde.

A outra: relatórios meramente técnicos, ajustados ao que a obra pretendia e... ponto final!

OS MATERIAIS

Como se tratava de obra de empreitada, para onde iriam os materiais arqueológicos recolhidos? Já não sou dessa época e, portanto, hesito em correr o risco de avançar uma resposta. Cada qual sabe de si. E eu sei que, num domínio um tudo-nada diferente, praticamente todos os meus amigos se queixam que já não têm lugar para guardar os livros em casa. Os livros. E os materiais arqueológicos? Exemplifico, porque sempre tive muita dificuldade em tecer considerações teóricas.

A) O caco

O Ezequiel estudou um caco epigrafado e publicou-o. Deixou-o meses em cima da estante, mesmo após a publicação, até que se decidiu a propor a entrega na Câmara Municipal do território donde o caco romano saíra; a Câmara até tinha um depósito mais ou menos bem organizado e o caco ficaria lá bem, achava ele. Passaram-se novamente longos meses, longos; e nunca mais recebia autorização para a entrega, ora porque se estava a preparar um protocolo, ora porque a metodologia burocrática da aceitação ainda se não afinara... Cansou-se. Deitou o caco fora.

B) A garagem

De um momento para o outro, inesperadamente, o arqueólogo foi chamado para o Além. Achou a divindade que já trabalhara bastante e era tempo de ir repousar. E veio buscá-lo tão asinha que lhe não deu tempo para lhe pedir: “Olha lá, concede-me mais uma semaninha [a ingenuidade acompanha-nos até na hora da morte...], para eu dar umas indicações acerca dos materiais das escavações que dirigi, lembra-te?”. Pedido recusado *in limine*, que é como quem diz “quem vier atrás que feche a porta!”.

O pior é que os materiais, devidamente acondicionados em caixas, estão a atafulhar a garagem de um amigo, onde era suposto que ficariam apenas por breve temporada. O amigo apresentou o caso ao organismo competente, explicou que o arqueólogo já dormia o sono eterno, explicou que cada vez há mais larápios de carros deixados na rua e que, também por isso, carecia de espaço na garagem.

– Problema seu! Sem papéis, sem assinatura do arqueólogo, sem cadernos de campo, sem relatórios, esqueça, não aceitamos esse espólio...

Já me garantiu que vai mandar uns encapuçados pôr os caixotes, uma noite destas, à porta do organismo e lava daí as mãos, que lhe arrombaram a garagem e roubaram os caixotes!... Sabe lá ele quem foi!...

C) Os antiquários

Pois, poder-se-ia pensar em vender a antiquários à sorrelfa. Mas antiquário que se preze compra é material exumado à custa de detector de metais, que esse é que vale a pena; agora, cacos partidos... valha-me Deus! Aliás, a propósito, erguem-se, de vez em quando, vozes altaneiras contra os antiquários e o que eles compram e vendem. Talvez agora já não se ergam tanto, na medida em que, à descarada, se vendem materiais arqueológicos pela Internet e siga a procissão que o senhor padre está cansado.

Lembro-me sempre do meu querido Amigo D. Domingos de Pinho Brandão, que não teve pejo em escrever que comprara a árula a um antiquário, que identificou, bem como a respectiva quitanda e o preço que pagara. Ou, ainda, bastantes anos antes, Abel Viana, que mantinha excelentes relações com José Mendonça dos Santos Furtado e Januário, que tinha loja de antiguidades em Beja e que tudo levou depois para o seu Monte da Guerreira, em Estiramantens (Santo Estêvão, Tavira), onde mui amavelmente me acolheu e me deixou estudar as epígrafes romanas que tinha e que (suponho eu) agora são capazes de ter levado descaminho. E não comprou Leite de Vasconcelos valiosas peças a antiquários? Das que compõem o “tesouro” do Museu Nacional de Arqueologia, de quantas se sabe exactamente o contexto arqueológico em que foram encontradas? E não houve uma contenda enorme, não há muito tempo, porque se ousou comprar aos achadores o chamado “tesouro de Baleizão”? Lê-se, na edição de 30-01-2015 do *Diário do Alentejo*, sob o título “O Caminho Tortuoso de um Achado «Excepcional»”, a reportagem de Carla Ferreira, que começa assim: *“A arqueóloga Conceição Lopes conta, 11 anos depois da descoberta, aparentemente fortuita, do Tesouro de Baleizão, como se viu envolvida na sua compra pelo Museu Nacional de Arqueologia (MNA), impedindo que saísse do País pela mão de especuladores, e que consequências teve esta atuação para a sua vida pessoal e profissional. Um tesouro com duas faces. Poderia figurar em qualquer um dos grandes museus do mundo mas permanece fechado no MNA; é «excepcional» mas foi também uma espécie de maldição para os que o trouxeram à luz do dia.”*

D) Os museus e as reservas

Escrevi outro dia que o técnico de trânsito de uma Câmara achava que não se devia comprar um automóvel se não se tinha lugar para o guardar. Assim como na compra de um frigorífico: não compras se não tens espaço.

“[...] os museus locais são os lugares de preferência para arrecadar os materiais provenientes de escavações da sua área. Expõem ao público as peças mais significativas e mantêm em reserva tudo o mais, acessível aos interessados, salvaguardada (como é natural), durante algum tempo, a prioridade científica. E quantos responsáveis pela criação de museus se compenetraram da necessidade de grandes reservas para os espólios arqueológicos?”

Ora, os museus locais são os lugares de preferência para arrecadar os materiais provenientes de escavações da sua área. Expõem ao público as peças mais significativas e mantêm em reserva tudo o mais, acessível aos interessados, salvaguardada (como é natural), durante algum tempo, a prioridade científica. E quantos responsáveis pela criação de museus se compenetraram da necessidade de grandes reservas para os espólios arqueológicos? Lembro-me de ter ido ao Museu de História da Catalunha e, depois, os meus colegas levaram-me aos armazéns, nos arredores da cidade de Barcelona, onde, devidamente organizadas, estavam as reservas. Recordo o Museu Arqueológico de Albacete, um dos maiores repositórios de cerâmica dita “ibérica”, e a sua directora, a minha querida amiga, Rubí Sanz Gamo, fez questão em mostrar-me as reservas: aí, sim, estava o tesouro, acessível aos investigadores.

CONCLUSÃO

Não nego que se trata de um problema de solução difícil. Há, porém, que encará-lo, a todos os níveis. E, de modo especial, a partir do Ministério da Cultura e dos organismos da sua dependência. Vamos deixar de parte a intrincada burocracia, atenhamo-nos aos dados fundamentais e facilitemos os processos. A tarefa urge, se é verdade que se tem intenção de preservar um

património ímpar e de significado especial, porque, mais do que todos os outros, mostra palpavelmente o que são as nossas raízes. ✍

José d’Encarnação,
4 de Novembro de 2016

Cerâmicas Quatrocentistas e Quinhentistas do Poço dos Paços do Concelho de Torres Vedras

Luísa Batalha ^I, Guilherme Cardoso ^{II} e Isabel Luna ^{III}

INTRODUÇÃO

A escavação arqueológica de um poço com 16 metros de profundidade, situado junto aos antigos paços do concelho de Torres Vedras, efectuada no ano de 2000, permitiu identificar, no lodo retirado das suas camadas mais profundas – entre os 14,8 m e os 16 m –, diversos fragmentos de peças de cerâmica valenciana e sevilhana e de azulejos de corda seca e de aresta, a par de diversos exemplares de louça de produção regional. Estes achados permitiram-nos situar a data provável de construção do poço entre os reinados de D. João I e de D. Afonso V.

Verificou-se que aquela estrutura fora construída num espaço privilegiado da urbe medieval torriense, perfeitamente enquadrada por algumas das mais relevantes construções administrativas e religiosas do núcleo urbano. De facto, a parcela em que o poço se implantava confinava com o edifício do senado municipal e com a praça de víveres, distando 100 m do paço régio. Situava-se, ainda, a cerca de 90 m da igreja matriz de S. Pedro, a 80 m da sinagoga, a 110 m do Chafariz dos Canos e a 160 m do solar dos Soares de Albergaria e da igreja matriz de S. Tiago.

A presença de cerâmicas finas em Torres Vedras não pode ser desenquadrada do facto de esta localidade ter sido senhorio das rainhas de Portugal e de possuir um paço régio. A estância esporádica de membros da realeza e da corte – as cortes reuniram-se em Torres Vedras em 1414 e em 1441 –, ao longo dos séculos XV e XVI, contribuiu para a fixação de algumas famílias nobres na então vila medieval. Em 1434, Torres Vedras foi berço do nascimento de D. Leonor, filha de D. Duarte e, mais tarde, esposa de Frederico III, imperador da Alemanha. Durante o ano de 1493, D. João II permaneceu vários meses em Torres Vedras, tendo recebido na vila, entre outros dignitários, representações de um rico

RESUMO

Estudo de um conjunto de cerâmicas dos séculos XV e XVI recolhidas, em 2000, no interior de um poço situado junto aos antigos Paços do Concelho de Torres Vedras. Integrado nas camadas lodosas mais profundas, entre os 14,8m e os 16m de profundidade, o material arqueológico revelou alguns dos aspectos da vivência e do consumo locais. Ilustrou também a influência das produções exógenas (principalmente de Sevilha) na olaria tradicional da baixa Idade Média e da Renascença na região de Torres Vedras, quando se supõe terem sido introduzidas novas tipologias e técnicas de produção, nomeadamente com a aplicação do vidrado estanífero.

PALAVRAS CHAVE: Idade Moderna; Cerâmica; Faiança.

ABSTRACT

Study of a set of ceramics from the 15th and 16th centuries found inside a well, near the Torres Vedras Town Hall, in 2000. These archaeological materials, which had been lying in the deeper muddy layers, between 14.8m and 16m, have revealed some aspects of local life and consumption. They also illustrate the influence of exogenous productions (particularly from Seville) on traditional pottery from the Torres Vedras region of the Late Middle Ages and Renaissance, when new production types and techniques are believed to have been introduced, namely the application of tinned glazing.

KEY WORDS: Modern age; Ceramics; Faience.

RÉSUMÉ

Etude d'un ensemble de céramiques des XVème et XVIème siècles recueillies en 2000 au fond d'un puits situé à côté de l'ancien Palais de la Municipalité de Torres Vedras. Intégré dans les couches boueuses les plus profondes, entre 14,8 et 16 m de profondeur, le matériel archéologique a révélé certains aspects du vécu et de la consommation locaux. Il a illustré également l'influence des productions exogènes (principalement de Séville) sur la poterie traditionnelle du bas Moyen Age et de la Renaissance dans la région de Torres Vedras, lorsque l'on suppose qu'ont été introduites de nouvelles typologies et techniques de production, particulièrement avec l'application du vernis à base d'étain.

MOTS CLÉS: Période moderne; Céramique; Faïence.

^I Arqueóloga.

^{II} Arqueólogo, Câmara Municipal de Lisboa.

^{III} Conservadora do Museu Municipal Leonel Trindade.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

fidalgo francês e do embaixador do rei de Nápoles. Em 1496, foi a vez de D. Manuel I aí permanecer alguns meses, recebendo, igualmente, uma grandiosa embaixada do Senado de Veneza.

A qualidade arquitectónica e construtiva do poço, com a sua planta quadrangular, a inclusão de degraus para permitir a descida e limpeza regular, bem como a sua notável profundidade, configuram uma obra apenas acessível a personalidades de elevado estatuto económico e social. Da mesma forma, a recolha de majólicas de Paterna / Manises e de cerâmicas de produção sevilhana, bem como de outros utensílios de prestígio, entre os quais se destacam um broquel, o botão do punho de uma espada – objectos próprios do equipamento de um nobre guerreiro – e uma bolsa com 25 ceitis de D. Afonso V, permite inferir a elevada posição social dos proprietários da habitação abastecida pelo poço.

De facto, em 1538, o *Tombo de Todos os Bens e Propriedades da Colegiada de S. Pedro de Torres Vedras* menciona um assentamento de casas na “*rua que vay da praça ter à dicta igreja de São Pedro*”, rua na qual se situa, desde o século XIV e no mesmo local, o edifício da Câmara Municipal. Este assentamento, de acordo com o referido tomo, confinava “*do poente com a escada do paço do concelho desta vylla*” e “*do norte, com quyntall do conde de Penella*”¹. A análise das confrontações não deixa qualquer dúvida de que o poço em causa pertencia a uma residência dos Condes de Penela, o que justifica a presença, no local, de peças de elevado prestígio e sumptuosidade.

O título de Conde de Penela foi criado por D. Afonso V, em 1471, sendo atribuído a D. Afonso de Vasconcelos e Meneses (1441-1480), trineto de D. Pedro I, “*com todas as honras e preeminências que são e devem ser outorgadas aos condes que de sangue real como ele descendem*”². D. Afonso era filho de D. Fernando de Vasconcelos, senhor do morgado de Soalhães, e de D. Isabel Coutinho, senhora de Mafra e da Enxara dos Cavaleiros. O 1.º Conde de Penela serviu no Norte de África, nomeadamente em Arzila (1459), em Tânger (1463) e, ainda, na batalha de Toro (1476). Os seus bons préstimos nesta última campanha levaram D. Afonso V, no mesmo ano, a conceder ao “*seu muito amado e prezado sobrinho*”³ o título de adiantado da comarca da Estremadura. Foi ainda regedor da Casa do Cível de Lisboa (1479). Dois dos seus filhos foram, igualmente, personalidades de relevo: D. João de Vasconcelos e Meneses (c. 1470-1543), 2.º Conde de Penela, foi vedor da fazenda de D. Manuel e de D. João III (1527), e D. Fernando de Vasconcelos e Meneses (c. 1480-1564) foi prior de S. Vicente de Fora, capelão-mor dos reis D. Manuel (1516), D. João III e D. Sebastião, bispo de Lamego (1518) e arcebispo de Lisboa (1540).

Embora o número de peças de louça importada identificadas nas camadas mais antigas do poço seja relativamente escasso, o material ar-

queológico recolhido permitiu revelar alguns dos aspectos da vivência e do consumo local, bem como a influência das produções exógenas nas produções oleiras tradicionais da baixa Idade Média e da Renascença na região de Torres Vedras, num momento em que se supõe terem sido introduzidas novas tipologias e técnicas de produção, nomeadamente a utilização do vidrado estanífero.

ANÁLISE FORMAL E FUNCIONAL

Do vastíssimo espólio recolhido, seleccionámos um conjunto de peças arqueológicas que correspondem, na sua maioria, a uma cronologia do século XV, abrangendo a primeira metade do século XVI. São cerâmicas constituídas por faianças, majólicas e vidrados plumbíferos de produção essencialmente sevilhana e alguns exemplares das oficinas valencianas.

O excelente estado de conservação das peças que constituem este conjunto permitiu obter uma leitura formal, de acordo com a sua funcionalidade. Dado o tipo de cerâmica em análise, esta foi classificada maioritariamente como loiça de mesa.

Grande percentagem de peças corresponde a malgas, escudelas e pratos. As alterações das dimensões destas peças reflectem mudanças dos hábitos alimentares, pela introdução de novos produtos, por via do contacto com Novos Mundos, que permitiu a adopção de diferentes dietas, enriquecendo o panorama gastronómico da mesa dos portugueses.

De salientar que, a par das alterações dos hábitos alimentares, também as cerâmicas satisfazem cada vez mais necessidades individuais, facto verificável através da introdução de diâmetros mais reduzidos. Mantém-se a tradição do uso das malgas como peças de mesa, mas cada vez mais se vulgariza a utilização dos pratos e dos copos.

Os primeiros modelos cerâmicos de importação identificados em território português traduzem-se nas produções de malgas e pratos esmaltados a branco, das olarias sevilhanas, com cronologia do último quartel do século XV e inícios do século XVI.

MALGAS

No caso das cerâmicas do poço dos Paços do Concelho, as malgas, formas abertas, apresentam superfícies vidradas ou esmaltadas. Predomina o vidrado plumbífero verde ou melado, a par de alguns exemplares cujas superfícies apresentam vidrado estanífero, claramente provenientes de olarias sevilhanas, como o demonstra o exemplar n.º 30.

São peças carenadas. Nalguns casos, a carena apresenta-se alta, bem demarcada e com paredes ligeiramente côncavas (n.º 6). Estas, por vezes apresentam-se verticais (n.º 7), enquanto noutros casos são oblíquas, representando formas mais abertas (n.º 27). ...14 ▶

¹ ANTT, *Colegiada de S. Pedro Torres Vedras*, Livro 5, fl. 5-5v.

² ANTT, *Místicos*, Livro 3, fl. 4.

³ ANTT, *Chancelaria de D. Afonso V*, Livro 6, fl. 45 v.

FIG. 1 – Bilhas, jarros, malgas, tijelas e pratos, cobertos por vidroado plumbífero.

◀ 12... As malgas cujos registos oferecem perfis completos e lábios de secção semi-circular, apresentam maioritariamente fundos côncavos vazados a torno e pé anelar destacado. Os diâmetros variam entre os 140 mm e os 200 mm. As pastas apresentam variação cromática entre o rosado de alguns exemplares e o bege da maioria das peças. A única excepção é a malga n.º 31, com fundo em ônfalo, embora incompleto, assente em base de aresta, cujas superfícies apresentam vidro estaniífero.

O único exemplar de malga decorada (n.º 54) apresenta superfícies esmaltadas e, no tardo, finos filetes junto ao bordo e na zona mesial da peça, executados a óxido de ferro vermelho.

TAÇAS

As taças também estão presentes, através de quatro exemplares decorados. Predomina a decoração azul sobre superfícies esmaltadas e um exemplar esmaltado é decorado internamente com motivos de reflexo dourado, ao que tudo indica de produção sevilhana (n.º 34). O modelo é representado por um fundo de taça em bolacha e por um pedaço de parede espessada. A taça n.º 32 apresenta bordo de secção quadrangular, com ligeira depressão e paredes espessadas. No interior, junto ao bordo, foi executado um pormenor de três pinceladas em azul-cobalto. Um fragmento de uma pequena taça com corpo hemisférico e arranque de aba apresenta superfícies esmaltadas com decoração azul-linear (n.º 33). Um outro exemplar, de maior dimensão, apresenta uma aba oblíqua, com lábio de secção circular. É uma peça com aba pintada, preenchida com filetes e motivos fitomórficos em azul (n.º 55). Estes exemplares apresentam cozeduras oxidantes, pastas bem depuradas e uma variação cromática entre o bege, o alaranjado, o vermelho e o rosado.

TIGELAS

As tigelas estão representadas por um conjunto de seis exemplares de produção sevilhana, sendo que nenhuma apresenta perfil completo. São formas abertas, com duas tipologias distintas.

A primeira corresponde a quatro exemplares de bordo ligeiramente extrovertido e lábio convexo e corpo de calote esférica (n.ºs 11, 12, 13 e 15). A peça n.º 11 apresenta ligeira carena e a peça n.º 14 caneluras suaves ao logo do corpo. Estes exemplares encontram paralelo na vila do Machico, Madeira (SOUSA, 2006: 137). Esta forma encontra também paralelo numa tigela que integra o espólio proveniente da escavação do antigo Paço Episcopal de Coimbra (Museu Municipal Machado de Castro). Segundo o autor, esta peça faz parte de um grupo formal de malgas e tigelas com características observáveis nas produções sevilhanas do século XVI. Apesar de não se encontrar vidrada na superfície externa, apresentava revestimento vidrado melado no seu interior (SILVA, 2012: 886).

No mesmo enquadramento cronológico, encontramos paralelos formais para as tigelas dos contextos de Santo António da Charneca (BARROS *et al.*, 2012: 704) e Vila Franca de Xira (MENDES e PIMENTA, 2007: 61). As escavações efectuadas no Casal do Geraldo, Cascais, ofereceram igualmente tigelas datadas do mesmo período cronológico, obedecendo às mesmas características formais (CARDOSO e ENCARNÇÃO, 1990). Ainda na vila de Cascais, no Palácio dos Condes da Guarda, a peça n.º 34 do catálogo referente ao espólio da escavação apresenta a mesma tipologia, embora os autores a tenham classificado formalmente como malga, mas com a mesma correspondência cronológica (CABRAL, CARDOSO e ENCARNÇÃO, 2009: 239). Também no Beco dos Inválidos foi exumada uma tigela em vidro plumífero melado-esverdeado, salpicado de castanho-escuro (CARDOSO e RODRIGUES, 1999: 210). Em Palmela, o conjunto de loiça proveniente dos trabalhos arqueológicos do Convento de S. Francisco forneceu, de igual modo, um exemplar inteiramente revestido a vidro plumífero (FERNANDES e CARVALHO, 2003: 232). Também em Silves, no poço-cisterna, foram exumadas peças com as mesmas características formais (GOMES, GOMES e CARDOSO, 1996; GOMES e GOMES, 1996).

O segundo tipo é identificado em duas peças com bordo de secção quadrangular e corpo hemisférico, com caneluras largas e suaves ao longo da calote (n.ºs 13 e 15).

Predominam os vidrados verdes. Contudo, a peça n.º 11 apresenta vidro melado com algum reflexo dourado, enquanto a peça n.º 14 apresenta aplicação de vidro melado no seu interior e verde no exterior. Esta forma, ao contrário da anterior, não apresenta a mesma difusão nos contextos arqueológicos analisados e aqui reproduzidos. No entanto, no Palácio Pragana, em Almada, os trabalhos arqueológicos efectuados por Armando Sabrosa, em 1985, ofereceram uma peça que o autor classificou como taça, mas que, do ponto de vista formal, se enquadra nesta tipologia (SABROSA, 1994: 43).

ESCUDELAS

No caso das escudelas, possuímos seis exemplares. Estas peças caracterizam-se por apresentarem duas ou quatro pegas horizontais e corpo de forma hemisférica. Falamos da escudela com vidro verde seco que apresenta quatro pegas recortadas, horizontais, uma delas com perfuração para suspensão, e decoração fitomórfica, ao que tudo indica, de produção sevilhana (n.º 18). Esta peça encontra paralelos formais na ilha da Madeira, em modelos de cerâmica fosca (SOUSA, 2006). Também em Vila Franca de Xira, uma escudela esmaltada em tom de branco, importada do Sul de Espanha e representada por uma única pega, apresenta as mesmas características (MENDES e PIMENTA, 2007). Uma outra escudela (n.º 19), também com pega recortada e decoração geométrica a azul-cobalto e de fabrico andaluz, remete-nos para cronologias entre os séculos XV e XVI, propostas por Élvio de

FIG. 2 – Escudelas, cobertas por vidrado plumbífero e esmaltadas.

Sousa para o arquipélago da Madeira (SOUSA, 2011). Por sua vez, em Cascais, durante as escavações do Palácio dos Condes da Guarda, foi recolhida uma escudela esmaltada de duas pegas polilobadas, que os autores dataram da segunda metade do século XVI (CABRAL, CARDOSO e ENCARNÇÃO, 2009: 239). Em Almada, na rua da Judiaria, foi encontrada uma escudela de cerâmica de vidrado melado, com

duas pegas decoradas, seguindo o mesmo esquema decorativo das que foram exumadas do poço de Torres Vedras. De igual modo, uma das pegas apresenta perfuração para suspensão (CATÁLOGO..., 2000: 62). Possuímos ainda um fragmento de escudela com perfil completo, mas com ausência de pegas. Apresenta lábio semicircular e corpo curvo-convexo assente em base de aresta bem demarcada (n.º 21).

Uma outra peça está representada por um fragmento de parede espessada e decorada com motivos indeterminados verticais, em azul-cobalto (n.º 25).

Segundo Helena Catarino, e com base no seu trabalho sobre o castelo da vila de Alcoutim, as escudelas ali exumadas teriam tradição nos tipos mudéjares e seriam produzidas a partir do século XV. Embora a autora tenha advertido para o seu fabrico na área toledana, o facto é que as importações de produções de Sevilha, meladas e verdes, ocorrem durante os séculos XV e XVI e rapidamente se difundem por todo o território. Encontramos referências a estas formas no poço-cisterna de Silves (GOMES e GOMES, 1991: 461-462), em Faro (GAMITO, 1991: 362) e em Palmela (FERNANDES e CARVALHO, 1993: 72-73). Mais recentemente, os trabalhos arqueológicos realizados no Quarteirão dos Lagares, em Lisboa, ofereceram um exemplar de escudela com vidrado esverdeado em ambas as superfícies, com pega polilobada sem decoração.

As pastas referentes aos exemplares do poço dos Paços do Concelho são granuladas, macias e de grão médio, apresentando poucos desengordurantes. Foram submetidas a cozeduras oxidantes e ostentam, no núcleo, registos cromáticos que variam entre pastas rosadas e pastas beges, sendo estas últimas em maior número.

PRATOS ESMALTADOS

O conjunto de vinte pratos aqui representados constitui a maior percentagem das cerâmicas de importação de origem andaluza.

Quanto às majólicas, os quatro fragmentos de prato revestidos a vidrado branco estanífero apresentam abas oblíquas, algumas espessadas e com bordo de secção semicircular. Os fundos, embora incompletos, indicam ser em ônfalo e assentam numa base em aresta bem demarcada. Na superfície interna, rodeando o fundo, é perceptível um ligeiro ressalto, característico nestas formas.

Possuímos dez fragmentos de pratos esmaltados a branco estanífero, com decoração linear a azul-cobalto. Nenhum dos fragmentos apresenta perfil completo. Assim, os que apresentam bordo oferecem abas oblíquas, espessadas, de secção semicircular (n.º 38). Os fundos apresentam-se ligeiramente côncavos e espessados (n.ºs 39, 43 e 51). Um outro fragmento regista bem aquele tipo de decoração. Trata-se de um fundo de prato que apresenta linhas finas em azul-cobalto, alterando com bandas mais largas da mesma cor (n.º 42).

As decorações fitomórficas a azul-cobalto estão representadas por vários fragmentos de bordo com paredes espessadas, como é o caso dos exemplares n.ºs 44 e 53.

As cerâmicas esmaltadas a branco, bem como as decoradas a azul-linear, encontram bons paralelos em vários pontos do território. Falamos das cerâmicas esmaltadas do poço-cisterna de Silves (GOMES e GOMES, 1996: 158; GOMES e GOMES, 1991: 462). Na mesma vila encontramos produções sevilhanas, dadas à estampa através do traba-

lho sobre *Cerâmicas vidradas e esmaltadas, dos séculos XIV e XVI, do poço cisterna de Silves* (GOMES, GOMES e CARDOSO, 1996: 162) ou, ainda, tendo como referência o trabalho sobre *O Engenho de Açúcar da Alcaidaria de Silves*, no qual se faz menção às taças e pratos esmaltados. Entre estes, é feita a descrição do caso de um prato esmaltado evidenciando uma decoração com linhas circulares concêntricas, pintadas a azul-cobalto (GOMES, 2012: 340). Também no Porto, na Casa do Infante, foram exumadas produções sevilhanas (DÓRDIO, TEIXEIRA e SÁ, 2002: 127). No interior do território, concretamente no castelo de Castelo Branco, Carlos Boavida menciona as produções de Sevilha, quando se refere às cerâmicas esmaltadas a branco estanífero decoradas a azul-cobalto ou roxo de manganês (BOAVIDA, 2012: 212). Na zona Centro, Coimbra evidencia também sinais de produção do Sul peninsular. É o caso do “Lugar da Torre dos Sinos”, Castelo Velho de S. Domingos, Coimbra (ALMEIDA *et al.*, 2012: 487). De igual modo, as escavações no Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira, ofereceram pratos esmaltados com decoração a azul-linear (MENDES e PIMENTA, 2007: 73). Os pratos decorados com linhas concêntricas paralelas em azul-cobalto foram identificados em Cascais em vários momentos de intervenções arqueológicas (CARDOSO e RODRIGUES, 1999: 209 e 1991; CABRAL, CARDOSO e ENCARNÇÃO, 2009: 240). Contudo, é em Lisboa – fruto, em boa parte, das últimas intervenções arqueológicas – que vamos encontrar a maior concentração de cerâmica esmaltada de origem andaluza: Largo do Chafariz de Dentro (SILVA *et al.*, 2012: 79), Largo do Terreiro do Trigo (GONZALEZ, 2012: 88) e Quarteirão do Lagares (NUNES e FILIPE, 2012: 148) são bons exemplos.

Outros locais nos quais se observam testemunhos da cerâmica esmaltada sevilhana têm sido registados também a Sul do Tejo. Em Sesimbra, registamos o trabalho que resultou da intervenção no castelo da vila e no qual apareceram consideráveis restos cerâmicos com origem no Sul peninsular (VIEIRA, 2012: 675). O mesmo se verificou nos trabalhos de acompanhamento realizado no n.º 69 da Rua Augusto Cardoso, em Setúbal, nos quais foram identificadas cerâmicas de importação. No caso em análise, pratos de vidrado estanífero que, segundo os autores, teriam sido produzidos no bairro de Triana, em Sevilha (SOARES, DUARTE e SILVA, 2005-2007: 95).

Uma referência também para a presença dos pratos nas cerâmicas de importação, tal como já havíamos sublinhado no caso das escudelas, nos arquipélagos da Madeira e dos Açores. Encontramos, assim, a presença de pratos de vidrado estanífero na vila de Machico, Santa Casa da Misericórdia, Quinta dos Padres, e no Mosteiro de Jesus, na Ribeira Grande, Açores (SOUSA, 2006: 139; 2011: 248).

CANUDO DE FARMÁCIA

Recolheu-se um pequeno fragmento de parede de canudo de farmácia vidrado a azul na parede exterior (n.º 35). Produção de Sevilha.

FIG. 3 – Malgas esmaltadas e canudo de farmácia.

BILHAS E JARROS

Possuímos duas tipologias diversas de bilhas. A primeira (n.º 1) é uma peça com vidrado plumbífero, arranque de bico vertedor e decoração em ziguezague no colo. Encontramos um paralelo formal em Sevilha, no Cuartel del Carmem (CAMBRA, IBÁÑEZ e MUÑOZ, 1999: 155). A bilha n.º 3 encontra paralelo no modelo vidrado a verde, com pasta branca, proveniente das entulheiras de Santo António da Charneca, que corresponde à peça n.º 47 do catálogo. Falamos de exemplares com lábio boleado e colo alto estrangulado, decorado com nervuras, sendo esta, possivelmente, uma imitação das produções sevilhanas, tendo em conta a forma, a pasta clara, o vidrado verde e ainda o facto de estar associada à primeira tentativa de produção de azulejos com técnica de arestas em território português (BARROS *et al.*, 2012: 705).

PRATOS VIDRADOS

Os pratos de produção sevilhana revestidos com vidrado plumbífero também se encontram presentes nas cerâmicas de importação exumadas no poço dos Paços do Concelho.

Possuímos dois exemplares de tom melado, decorados a óxido de manganês, produções que são atribuídas às manufacturas sevilhanas (n.ºs 16 e 17). Estes apresentam características formais distintas. O primeiro, com perfil completo, aba oblíqua e ressalto no interior na zona mesial da peça, assenta numa base em aresta, enquanto o segundo, de perfil incompleto, apresenta um bordo horizontal com ligeira depressão junto ao lábio, na superfície interna.

A decoração também é distinta. O prato n.º 16 apresenta um quadri-fólio, no qual foi aplicado óxido de manganês, enquanto o segundo (n.º 17) apresenta, junto ao bordo, na superfície interna, um reticulado bem evidenciado pela aplicação, tal como no caso anterior, de óxido de manganês.

Encontramos paralelos formais para o prato n.º 18 em Vila Franca de Xira (MENDES e PIMENTA, 2007: 64), Palmela (FERNANDES e CARVALHO, 1998), Alcúitim (CATARINO, 2003: 168), Loulé (LUZIA, 2001-2-002: 86), Tavira (LOPES, COVANEIRO e CAVACO, 2007: 317), Silves (GOMES e GOMES, 1996) e Machico (SOUSA, 2006: 137; 2012: 804).

CONTENTORES DE ILUMINAÇÃO

Os contentores de iluminação estão representados por quatro fragmentos de fustes de palmatórias, um dos quais com bordo (n.ºs 56 a 59).

Estas peças fazem parte do conjunto de cerâmicas de produção andaluza de vidro plumbífero verde e, tal como acontece com as malgas, também evidenciam brilho metálico. As pastas apresentam uma variação cromática entre o bege, o rosado e o branco.

Quanto à forma, e porque não possuímos peças de perfil completo, recorremos aos exemplares recolhidos no centro produtor de Santo António da Charneca, Barreiro, a fim de estabelecer paralelos formais (BARROS *et al.*, 2012: 706). Contudo, as escavações efectuadas no Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira, ofereceram igualmente um fragmento de palmatória, com volutas ao longo do fuste e arranque de asa. Segundo os autores, o mesmo terá proveniência do Sul peninsular (MENDES e PIMENTA, 2007: 83).

As candeias de palmatória, quando inteiras, apresentam fuste, ou seja, corpo vertical com volutas, asa e bases com diversos diâmetros, uma vez que os tamanhos diferem. As bases possuem um reservatório para recolha do produto que escorre, proveniente da queima.

DEFUMADOR

Foi recolhido um único defumador, com perfil incompleto. Apresenta vidro plumbífero verde com reflexo metálico, de produção sevillhana (n.º 60). O corpo da peça apresenta decoração com pequenos gomos verticais.

Estes pequenos defumadores ou perfumadores, de queima de ervas aromáticas, tal como o nome indica, eram utilizados como ambientadores, no interior das casas.

Eram peças comuns e este fragmento, sendo de importação, encontra paralelos formais, não decorativos, com outros exemplares encontrados em contextos arqueológicos nacionais. Falamos do caso do defumador em faiança decorada, proveniente da capela de N.ª Sr.ª da Abóboda, em Cascais (CARDOSO e RODRIGUES, 1999: 211). Ainda em Cascais, na Fortaleza de N.ª Sr.ª da Luz, foi também encontrado

um defumador em cerâmica fosca (RODRIGUES *et al.*, 2012: 869). Dois outros exemplares, igualmente em cerâmica fosca, foram recolhidos durante a campanha de escavação de 2005, no Convento dominicano de N.ª Sr.ª das Neves, na serra de Montejunto, concelho do Cadaval (CARDOSO, 2009: 79, n.ºs 146 e 147).

BISPOTE

Trata-se de uma peça essencial nos contextos domésticos, directamente relacionada com a higiene pessoal (n.º 61).

Fabricados durante muito tempo em cerâmica, com o advento dos produtos derivados do petróleo surgiram em matéria plástica, uma vez que perviveram até época recente.

Os primeiros apareceram no Sul de Espanha no período Nazarí, fazendo parte do reportório cerâmico do palácio de Alhambra onde, possivelmente, entraram por influência cristã. Contudo, a sua utilização em meios urbanos só se verifica a partir do século XVI (AGUILERA e NEGRO, 1997: 157).

Estas peças são altas, cilíndricas, com aba larga e, normalmente, vidradas. Apresentam, vulgarmente, duas asas, mas a peça em análise caracteriza-se por apresentar contrafortes – possivelmente dois, mas não descartamos a hipótese de possuir quatro –, a exemplo dos bispotes encontrados nas entulheiras dos fornos de Santo António da Charneca, Barreiro (BARROS *et al.*, 2012: 707).

AZULEJOS

Por último, temos a destacar dois fragmentos de azulejo de produção sevillhana.

No século XVI, Sevilha, a par da produção de cerâmica utilitária, é de igual modo um importante centro cerâmico, no que respeita à produção de azulejos. Efectivamente, Sevilha foi um dos primeiros centros produtores a utilizar as técnicas e tendências decorativas, sob a influência de Francisco Niculoso, sendo este o responsável pela introdução dos motivos renascentistas, bem como da policromia (LIEGEY, 1997: 258).

Com estes dois fragmentos verificamos a utilização da técnica de cor-da-seca num caso (n.º 62), e da técnica de aresta no outro (n.º 63). A policromia está presente em ambos os casos, através da utilização dos diferentes tipos de óxidos que caracterizam as produções sevillhanas: óxido de cobre (verde), óxido de manganês (negro), óxido de ferro (castanho ou melado), óxido de cobalto e vidro de chumbo (azul). O branco opaco resultava da adição de óxido de estanho ao vidro plumbífero.

A composição decorativa obedece a motivos de inspiração vegetalista e geométrica.

As pastas apresentam-se bem depuradas e granulosas, com cores que variam entre o bege e o rosado.

...20 ►

FIG. 4 – Pratos esmaltados.

0 5 cm

◀ 18... CONCLUSÕES

Embora escasso, o número de peças de louça importada, recolhido no poço dos Paços do Concelho, permitiu aferir alguns aspectos dos hábitos de consumo e da estratificação social na vila de Torres Vedras, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, bem como a sua influência nas produções oleiras tradicionais da região.

As peças vidradas com reflexos metálicos, de grande qualidade, importadas da zona meridional espanhola, nomeadamente de Paterna / Manises, na região de Valência, e as esmaltadas de Sevilha, na região andaluza, demonstram o grande poder económico dos primeiros proprietários da habitação onde se situava este poço. No entanto, estas peças, encontradas nas camadas mais profundas, entre os 15,3 m e os 16 m, dizem respeito a fragmentos desconexos, pertencentes a diversos objectos, o que é de estranhar pois, por oposição, as camadas superiores, onde se recolheu a maioria das cerâmicas, ofereceram peças maioritariamente inteiras.

Colocamos a hipótese de esta fragmentação poder ter tido origem numa limpeza do poço, ocorrida durante a primeira metade do século XVI.

Numa segunda fase, já nas camadas entre os 14,8 m e os 15,3 m, recolheram-se abundantes fragmentos de cerâmica esmaltada a branco, importada de Sevilha, nalguns casos pintada a azul e vinhático, correspondendo aos finais do século XV e inícios do seguinte. Nesta fase, as cerâmicas importadas chegaram a moradas mais modestas, como é o caso do Casal do Geraldo (Alcabideche) ou da própria vila de Cascais. Também deste nível são os fragmentos de fustes de palmatórias, o bordo de bispote, o defumador e alguns fragmentos de azulejos policromos de aresta e de corda-seca.

No período seguinte, observamos que as cerâmicas importadas são substituídas por produções nacionais, revelando uma perda de expressão do consumo local de objectos de cerâmica importados. 🐾

BIBLIOGRAFIA

- AGUILERA, Ángel Rodrigues e NEGRO, Luís de la Revilla (1997) – “La Cerámica Cristiana de los Siglos XVI-XVII de la Ciudad de Granada”. In ROSSELLÓ BORDOY, G. (coord.). *Transferències i comerç de ceràmica a l'Europa mediterrània (segles XIV-XVII)*. Palma: Govern Balear-Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, pp. 147-168.
- ALMEIDA, Sara; SILVA, Ricardo Costeira da; DIAS, Vítor e PÉRPETUO, João (2012) – “O Lugar da Torre dos Sinos (Convento Velho de São Domingos), Coimbra”. In TEIXEIRA e BETTENCOURT, 2012: vol. 1, pp. 483-488.
- BARROS, Luís; BATALHA, Luísa; CARDOSO, Guilherme e GONZALEZ, António (2012) – “A Olaria Renascentista de Santo António da Charneca, Barreiro: a louça doméstica”. In TEIXEIRA e BETTENCOURT, 2012: vol. 2, pp. 699-710.
- BOAVIDA, Carlos (2012) – “Evidências da Época Moderna no Castelo de Castelo Branco”. In TEIXEIRA e BETTENCOURT, 2012: vol. 1, pp. 209-218.
- BOTELHO, Paulo (2012) – “Produções sevilhanas: azul sobre branco e azul sobre azul”. In TEIXEIRA e BETTENCOURT, 2012: vol. 2, pp. 855-864.
- CABRAL, João; CARDOSO, Guilherme e ENCARNANÇA, José d' (2009) – “Sondagens Arqueológicas no Palácio dos Condes da Guarda”. In CARVALHO, A. e SANTOS, C. (coord.). *A Casa dos Azulejos de Cascais, de Palácio dos Condes da Guarda a Paços do Concelho*. Cascais, pp. 200-241.
- CAMBRA, Rosário Huarte; IBÁÑEZ, Pilar Lafuente e MUÑOZ, Pilar Somé (1999) – “Cerâmicas Bajomedievales del Cuartel del Carmen (Sevilla)”. *Arqueologia Medieval*. Porto. 6: 149-159.
- CARDOSO, Guilherme (2009) – “Sondagens Arqueológicas no Convento de Nossa Senhora das Neves (Serra de Montejunto, Cadaval)”. In *Actas do 1º Encontro de Cultura e Património do Cadaval: conhecimento e valorização cultural no concelho do Cadaval* (Cadaval, 19 Maio 2007). Cadaval: Câmara Municipal, pp.43-82.
- CARDOSO, Guilherme e ENCARNANÇA, José d' (1990) – “Uma Sondagem de Emergência no Casal do Geraldo, Estoril, Cascais”. *Arquivo de Cascais*. Cascais. 9: 45-62.
- CARDOSO, Guilherme e LUNA, Isabel (2000) – “A Escavação de um Poço”. *Al-Madan*. Almada. 2.ª série. 9: 210.
- CARDOSO, Guilherme e LUNA, Isabel (2006) – “Nota Preliminar sobre as Cerâmicas Provenientes do Poço dos Paços do Concelho de Torres Vedras”. In *Actas do 3º Seminário do Património da Região Oeste*. Cadaval: Câmara Municipal do Cadaval, pp. 99-112.
- CARDOSO, Guilherme e LUNA, Isabel (2012) – “Fragmentos do Quotidiano Urbano de Torres Vedras, entre os Séculos XV e XVIII: um olhar através dos objectos do poço dos Paços do Concelho”. In TEIXEIRA e BETTENCOURT, 2012: vol. 1, pp. 91-100.
- CARDOSO, Guilherme e RODRIGUES, Severino (1991) – “Alguns Tipos de Cerâmica dos Séculos XI a XVI Encontrados em Cascais”. In *Actas do Congresso A Cerâmica do Mediterrâneo Ocidental* (Lisboa, 16-22 Nov. 1987). Mértola, pp. 575-585.
- CARDOSO, Guilherme e RODRIGUES, Severino (1999) – “Tipologia e Cronologia de Cerâmicas dos Séculos XVI, XVIII e XIX Encontradas em Cascais”. *Arqueologia Medieval*. Porto. 6: 193-212.
- CATÁLOGO do Núcleo Medieval-Moderno de Almada Velha (2000) – Almada: Câmara Municipal de Almada. Vol. 2.
- CATARINO, Helena (2003) – “Cerâmicas da Baixa Idade Média e de Inícios do Período Moderno Registadas no Castelo da Vila de Alcoutim”. In *Actas das 3ªs Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval*. Tondela: Câmara Municipal de Tondela, pp. 161-177.
- DÓRDIO, Paulo; TEIXEIRA, Ricardo e SÁ, Anabela (2001) – “Faianças do Porto e Gaia: o recente contributo da arqueologia”. In *Itinerário da Faiança do Porto e Gaia*. Porto: Museu Nacional Soares dos Reis, pp. 117-166.
- FERNANDES, Isabel Cristina e CARVALHO, António Rafael (1993) – *Arqueologia em Palmela, 1988/92*. Câmara Municipal de Palmela.
- FERNANDES, Isabel Cristina e CARVALHO, António Rafael (1998) – “Conjuntos Cerâmicos Pós-Medievais”. In *Actas das 2ªs Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval*. Tondela, pp. 211-255.
- FERNANDES, Isabel Cristina e CARVALHO, António Rafael (2003) – “A Loiça Seiscentista do Convento de S. Francisco de Alferrara (Palmela)”. In *Actas das 3ªs Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval*. Tondela: Câmara Municipal de Tondela, pp. 231-252.
- GAMITO, Teresa (1991) – “As Escudelas Medievais de Faro. Sua função e áreas de distribuição”. In *A Cerâmica Medieval no Mediterrâneo Ocidental*. Mértola: Campo Arqueológico de Mértola, pp. 361-364.
- GOMES, Mário Varela e GOMES, Rosa Varela (1991) – “Cerâmicas Vidradas e Esmaltadas dos Séculos XIV, XV e XVI: poço-cisterna de Silves”. In *Actas do IV Congresso de Cerâmica Medieval no Mediterrâneo Ocidental*. Mértola: Campo Arqueológico de Mértola, pp. 457-490.

FIG. 5 – Palmatórias, defumador, bispote e azulejos, cobertos por vidrados plumbíferos e esmalte.

GOMES, Mário Varela e GOMES, Rosa Varela (1996) – “Cerâmicas Vidradas e Esmaltadas, dos Séculos XIV e XVI, do Poço Cisterna de Silves”. *Xelb. Silves*. 3: 143-205.

GOMES, Mário Varela; GOMES, Rosa Varela e CARDOSO, João Luís (1996) – “Aspectos do Quotidiano numa Casa de Silves, durante o Século XV”. *Xelb. Silves*. 3: 33-78.

GOMES, Rosa Varela (2012) – “Engenho de Açúcar da Alcaidaria de Silves”. In TEIXEIRA e BETTENCOURT, 2012: vol. 1, pp. 339-350.

GONZALEZ, Cristina (2012) – “Os Novos Espaços da Cidade Moderna. Uma aproximação à Ribeira de Lisboa através de uma intervenção no Largo do Trigo”. In TEIXEIRA e BETTENCOURT, 2012: vol. 1, pp. 85-94.

GUTIÉRREZ, J. M.; BUSTAMANTE, M.; SÁNCHEZ, V.; BERNAL, D. e ARÉVALO, A. (2012) – “La Ocupación Moderna del Teatro Romano de Cádiz (España)”. In TEIXEIRA e BETTENCOURT, 2012: vol. 1, pp. 261-272.

LIEGEY, Frederico Soberats (1997) – “Azulejos del Antiguo Pavimento de la Sede de «Els Defenedors de la Mercadería» de la Ciutat de Mallorca”. In ROSSELLÓ BORDOY, G. (coord.). *Transferències i comerç de ceràmica a l'Europa mediterrània (segles XIV- XVII)*. Palma: Govern de Balear-Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, pp. 249-268.

LOPES, G.; COVANEIRO, J. e CAVACO, S. (2007) – “Claustro do Convento da Graça. Análise dos materiais cerâmicos e faunísticos de dois contextos fechados”. *Xelb. Silves*. 6: 313-326 (*Actas do 3º Encontro de Arqueologia do Algarve*, Silves, 20-22 Out. 2005, vol. 1).

LUZIA, I. (2001-2002) – “O N.º 3 da Rua das Bicas Velhas: um exemplo de testemunhos de Época Moderna em Loulé”. *Al-ulyā, revista do Arquivo Histórico Municipal de Loulé*. Loulé. 8: 51-122.

MENDES, H. e PIMENTA, J. (2007) – *Contexto Quinhentista das Escavações do Museu do Neo-Realismo*. Vila Franca de Xira: Câmara Municipal.

NUNES, Tiago e FILIPE, Iola (2012) – “Quarteirão dos Lagares: contributo para a história económica da Mouraria”. In TEIXEIRA e BETTENCOURT, 2012: vol. 1, pp. 141-150.

RODRIGUES, Severino; BOLILA, Catarina; FILIPE, Vanessa; HENRIQUES, José Pedro; RIBEIRO, Inês Alves e SIMÕES, Sara Teixeira (2012) – “As Cerâmicas de Idade Moderna da Fortaleza de Nossa Senhora da Luz, Cascais”. In TEIXEIRA e BETTENCOURT, 2012: vol. 2, pp. 865-876.

SABROSA, Armando (1994) – “Cerâmicas Quinhentistas do Palácio Pragana”. *Al-Madan*. Almada. 2.ª série. 3: 38-44.

SILVA, Ricardo Costeira da (2012) – “Primeira Abordagem a um Depósito Moderno no Antigo Paço Episcopal de Coimbra (Museu Nacional de Machado de Castro)”. In TEIXEIRA e BETTENCOURT, 2012: vol. 2, pp. 877-890.

SILVA, Rodrigo B. da; MIRANDA, Pedro; VIEIRA, Vasco N.; VICENTE, António M.; LOPES, Gonçalo C. e NOZES, Cristina (2012) – “Largo do Chafariz de Dentro. Alfama em época moderna”. In TEIXEIRA e BETTENCOURT, 2012: vol. 1, pp. 71-84.

SOARES, Joaquina; DUARTE, Susana e SILVA, Carlos Tavares da (2005-2007) – “Sismos e Arqueologia Urbana. Intervenção arqueológica na rua Augusto Cardoso, n.º 69, Setúbal”. *MUSA*. Setúbal. 2: 83-102.

SOUSA, Élvio (2006) – *A Arqueologia da Cidade do Machico. A construção do quotidiano nos séculos XV, XVI e XVII*. Machico: CEAM - Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea.

SOUSA, Élvio (2011) – *Ilhas de Arqueologia. O quotidiano e a civilização material na Madeira e nos Açores (séculos XV-XVIII)*. Tese de doutoramento em História, especialização em História Regional e Local. Lisboa: Universidade de Lisboa, vol. 1.

SOUSA, Élvio (2012) – “A Importação de Cerâmica Europeia para os Arquipélagos da Madeira e dos Açores no Século XVI”. In TEIXEIRA e BETTENCOURT, 2012: vol. 2, pp. 797-812.

TEIXEIRA, André e BETTENCOURT, José António (coord.) (2012) – *Velhos e Novos Mundos, Estudos de Arqueologia Moderna / Old And New Worlds, Studies on Early Modern Archaeology*. Lisboa. 2 volumes (*Arqueo Arte*, 1).

VIEIRA, Ana Isabel (2012) – “Cerâmicas dos Séculos XIV a XVI do Castelo de Sesimbra”. *O Arqueólogo Português*. Série V. 1: 657-687.

62

63

CATÁLOGO

1 PCP-224. Fragmento de bordo de jarro com arranque de bico vertedor em vidrado plumbífero, verde e melado. Produção valenciana.

Pasta siliciosa, granulosa, calibre médio; cor rosada (7.5YR 8/2) ⁴.

Os elementos não plásticos (e.n.p.) são compostos por quartzo

fumado, óxido de ferro vermelho e moscovite.

Decoração – apresenta sete linhas em ziguezague num colo vertical, sob um bordo com secção subquadrangular.

Dimensões – diâmetro do bordo: 110 mm; altura: 32 mm.

1

2 PCP-223. Bilha. Fragmento de colo de bilha com vidrado plumbífero. A superfície interna apresenta vidrado melado, com algumas bolhas e efeito craquelê. O mesmo fenómeno pode constatar-se na superfície externa, onde foi aplicado vidrado verde.

Decoração – apresenta uma banda em ziguezague envolvido por nervuras. Pasta siliciosa, foliácea, dura e de grão médio. Os e.n.p. são compostos por quartzo fumado e moscovite; cor rosada (7.5YR 8/2).

Dimensões – altura: 53 mm; largura: 51 mm.

2

3

3 PC-586. Bilha. Fragmento de bordo e parede de corpo de bilha com vidrado plumbífero.

Produção sevilhana. Colo alto, paredes verticais ligeiramente convexas. O vidrado interno apresenta-se esverdeado e melado no exterior. Pasta dura, esponjosa e de grão médio.

Os e.n.p. são compostos por quartzo fumado, quartzo róseo, moscovite muito fina, máficos e óxidos de ferro castanhos e vermelhos; cor bege (7.5YR 7/6).

Decoração – o colo apresenta-se preenchido com nervuras.

Dimensões – diâmetro do bordo: 80 mm; altura: 109 mm.

4 PCP-587. Jarro. Fragmento de colo de jarro com vidrado plumbífero melado. Apresenta pingos de vidrado verde com reflexos metálicos.

Asa espessada, com nervuras, de secção oval. Pasta siliciosa, dura, foliácea e de grão médio.

Os e.n.p. são compostos por quartzo fumado, quartzo róseo, óxido de ferro vermelho e moscovite; cor branca (10YR 8/1).

Dimensões – diâmetro 90 mm; altura: 35 mm.

5

5 PCP-230. Bico de Jarro. Fragmento de bico de jarro com vidrado plumbífero verde. Produção sevilhana. Pasta siliciosa, dura e granulosa, de calibre médio. Desengordurantes constituídos por quartzo fumado e moscovite muito fina; cor branca (5Y 8/1).

Dimensões – comprimento: 56 mm; largura: 45 mm.

6 PCP-580. Malga. Fragmento de malga carenada, apresentando as superfícies com vidrado plumbífero amarelo e pequenos escorridos melados, finos. Perfil incompleto. Pasta siliciosa, de dureza média, foliácea e de grão médio, de cor vermelha (10YR 5/8).

Os e.n.p. são compostos por quartzo leitoso, quartzo defumado,

máficos e moscovite muito fina.

Dimensões – diâmetro do bordo: 170 mm; altura: 53 mm.

7 PCP-188. Malga. Fragmento de malga carenada com perfil incompleto, vidrado plumbífero.

Pasta siliciosa, de dureza média, foliácea e de grão médio. Os e.n.p. são compostos por quartzo fumado, quartzo leitoso, quartzo róseo, óxido de ferro vermelho e moscovite muito fina, de cor creme (10YR 8/3).

Dimensões – diâmetro do bordo: 200 mm; altura: 54 mm.

8 PCP-184. Malga. Fragmento de malga carenada e pé em anel, com perfil completo. Apresenta nas superfícies vidrado plumbífero melado, com vestígios de vidrado verde, por contaminação durante o processo de cozedura.

Pasta de dureza média, foliácea e de grão médio. Os e.n.p. são compostos por quartzo fumado, quartzo leitoso, óxido de ferro castanho e mica moscovite; cor vermelha (2.5YR 5/8).

Decoração – apresenta uma canelura sobre a carena.

Dimensões – diâmetro do bordo: 160 mm; diâmetro da base: 70 mm; altura: 75 mm.

9 PCP-579. Malga. Fragmento de fundo de malga, com base em anel, apresentando vidrado plumbífero melado nas duas superfícies. Pasta siliciosa, de dureza média, foliácea, homogénea e de grão médio. Os e.n.p. são compostos por quartzo fumado, quartzo róseo, mica moscovite muito fina e nódulos de chamota; cor creme (7.5YR 7/6).

Dimensões – diâmetro da base: 62 mm; altura: 28 mm.

10 PCP-582. Tigela. Fragmento de taça vidrada com perfil incompleto, possivelmente de produção valenciana. O vidrado melado apresenta reflexos dourados.

Pasta siliciosa, de dureza média, esponjosa, homogénea e de grão médio. Os e.n.p. são compostos por quartzo fumado, quartzo róseo e mica moscovite; cor vermelha (2.5YR 5/8).

11 PCP-585. Tigela. Fragmento de tigela com vidrado plumbífero, de perfil incompleto. Apresenta bordo extrovertido e, na superfície externa, verificam-se intensos escorridos verdes. Pasta siliciosa, dura, foliácea, homogênea e de grão médio. Os e.n.p. são compostos por quartzo fumado, quartzo leitoso e mica moscovite; cor vermelha acastanhada (5YR 5/6). Dimensões – diâmetro do bordo: 150 mm; altura: 57 mm.

12 PCP-591. Malga. Fragmento de malga vidrada, com perfil incompleto. Apresenta vidrado plumbífero verde. Pasta de dureza média, bem depurada, com vacúolos e de grão médio. Os e.n.p. são compostos por quartzo fumado e mica moscovite muito fina; cor cinzenta (2.5YR 6/1). Dimensões – diâmetro do bordo: 150 mm; altura: 36 mm.

13 PCP-581. Tigela. Fragmento de tigela com vidrado plumbífero, de perfil incompleto. Apresenta vidrado plumbífero esverdeado, com escorridos melados. O bordo é plano e a secção sub-retangular. Pasta de dureza e grão médios. Os e.n.p. são compostos por quartzo fumado, óxido de ferro vermelho e mica moscovite muito fina; cor bege escura (7.5YR 6/4). Dimensões – diâmetro do bordo: 150 mm; altura: 48 mm.

14 PCP-583. Tigela. Fragmento de tigela com vidrado plumbífero, com perfil incompleto. Bordo extrovertido. Apresenta vidrado plumbífero verde na superfície externa e melado na superfície interna. Pasta de dureza média, homogênea e bem depurada. Os e.n.p. são compostos por quartzo fumado, óxido de ferro vermelho e mica moscovite muito finos; cor cinzenta (2.5YR 6). Dimensões – diâmetro do bordo: 150 mm; altura: 45 mm.

15 PCP-584. Tigela. Fragmento de tigela com vidrado plumbífero verde, com perfil incompleto. Produção de Sevilha. Apresenta escorridos na superfície externa e reflexo metálico. O bordo é plano e a secção sub-retangular. Pasta de dureza média, esponjosa e de grão médio. Os e.n.p. são compostos por quartzo fumado, óxido de ferro vermelho e mica muito fina; cor cinzenta clara (10YR 6/1). Dimensões – diâmetro do bordo: 200 mm; altura: 50 mm.

16 PCP-236. Prato. Fragmento de prato vidrado a melado, com decoração reticulada, a manganês. Apresenta bordo em aba. Diâmetro do bordo – 312 mm.

17 0 3 cm

17 PCP-235. Prato. Fragmento de prato com vidrado plumbífero melado, de perfil completo, com bordo em aba, assente numa base em aresta e fundo em ônfalo. Apresenta bordo boleado e ressalto interno rodeando o fundo. Produção sevilhana. Pasta bem depurada, dureza média e granulado de calibre fino. Os e.n.p. são constituídos por quartzo fumado, quartzo leitoso, lâminas e óxidos de ferro vermelhos e castanhos, mica moscovite muito fina, máficos e chamota; cor bege (7.5YR 7/6). Decoração – decoração a manganês, representando um quadrifólio. Dimensões – diâmetro do bordo: 284 mm; diâmetro da base: 76 mm.

18 PCP-374. Escudela. Fragmento com vidrado plumbífero verde, com reflexo metálico. Apresenta quatro pegas polilobadas, sendo uma delas perfurada, para poder ser suspensa. É uma produção das oficinas sevilhanas. Pasta siliciosa, de dureza média, esponjosa e de grão médio. Os e.n.p. são compostos por quartzo fumado, quartzo róseo e óxido de ferro vermelho; cor bege (7.5YR 8/2). Decoração – as pegas apresentam decoração fitomórfica. Dimensões – diâmetro do bordo: 160 mm; diâmetro da base 92 mm; altura: 56 mm.

0 3 cm

16 0 1,5 cm

19 PCP-222. Escudela. Fragmento de parede e pega de escudela com vidrado plumbífero castanho, polilobada, com orifício para suspensão e decoração moldada, com motivos de inspiração islâmica. Produção sevilhana. Dimensões – diâmetro do bordo: 140 mm.

19

20 PCP-367. Escudela. Fragmento de bordo e pega de escudela polilobada. Apresenta vidrado plumbífero verde, com reflexos irisados. Pasta dura, foliácea e de grão médio. Os e.n.p. são compostos por quartzo fumado e mica moscovite muito fina; cor cinzenta (10YR 5/2). Dimensões – diâmetro do bordo: 142 mm; altura: 11 mm.

18

21 PCP-578. Escudela. Fragmento de escudela de perfil completo. Apresenta vidrado plumbífero verde com reflexo metálico na superfície interna. Produção sevilhana. Pasta siliciosa, dura, esponjosa e de grão médio. Os e.n.p. são compostos por quartzo fumado, quartzo róseo, quartzo leitoso e óxido de ferro vermelho; cor bege (7.5YR 8/3). Dimensões – diâmetro do bordo: 160 mm; diâmetro da base: 10 mm; altura: 69 mm.

21

22 PCP-261. Escudela. Fragmento de bordo e pega de escudela em faiança. Produção sevilhana. Pasta macia, esponjosa e de grão médio. Os e.n.p. são constituídos por quartzo fumado e mica moscovite; cor bege (10YR 8/2). Decoração – a pega apresenta-se lobulada e a superfície interna com decoração reticulada azul. Dimensões – diâmetro do bordo: 160 mm; altura: 50 mm.

22

23 PCP-226. Fragmento de escudela em faiança. Produção valenciana (Paterna / Manises). Decoração – apresenta reflexos metálicos e traços a manganês. Dimensões – diâmetro do bordo: 120 mm.

23

0 1,5 cm

24 PCP-229. Escudela. Fragmento de parede de escudela, em faiança. Produção valenciana. Cozedura oxidante. Pasta dura, esponjosa, com vacúolos e de grão médio. Os e.n.p. são compostos por quartzo róseo e mica moscovite muito finos; cor vermelha (2.5 YR 6/8). Decoração – indeterminada. Motivos dourados em reflexo metálico. Dimensões – diâmetro da base: 50 mm; altura: 25 mm.

24

0 1,5 cm

25 PCP-263. Escudela. Fragmento de parede de escudela em faiança, com vidrado estanífero. Produção sevilhana. Pasta macia, esponjosa, de grão médio, com vacúolos. Os e.n.p. são compostos por mica moscovite e óxido de ferro vermelho; cor alaranjada (5YR 7/6). Decoração – indeterminada, com motivos cromáticos azuis, raiados. Dimensões – largura: 43 mm; altura: 34 mm.

25

0 1 cm

26 PCP528. Malga. Fragmento de malga com carena baixa, em faiança, de perfil completo. Produção sevilhana. Pasta macia, esponjosa e de grão médio. Os e.n.p. são compostos por quartzo fumado, óxido de ferro vermelho e mica moscovite muito fina; de cor creme (10YR 8/3). Dimensões – diâmetro do bordo: 155 mm; diâmetro da base: 70 mm; altura: 57 mm. Observações – o vidrado apresenta manchas de exposição ao fogo.

26

0 3 cm

27 PCP-608. Malga. Fragmento de bordo de malga carenada, de perfil incompleto, em faiança. Produção sevilhana.

Pasta macia, esponjosa e de grão médio. Os e.n.p. são compostos por quartzo leitoso e quartzo fumado; cor creme (10YR 8/3). Decoração – motivo raiado, a azul. Dimensões – diâmetro do bordo: 150 mm; altura: 35 mm.

30 PCP-257. Malga. Fragmento de bordo de malga com carena alta, em faiança, de perfil incompleto. Produção sevilhana. Pasta siliciosa, dura, esponjosa e de grão médio. Os e.n.p. são compostos por quartzo fumado, óxido de ferro vermelho, mica moscovite e máficos, de cor rosada (5YR 7/4). Dimensões – diâmetro do bordo: 170 mm; altura: 62 mm. Observações – o vidrado regista má aderência às superfícies e uma tonalidade castanha.

31 PCP-597. Malga. Fragmento de malga carenada, de perfil completo, em faiança. Produção sevilhana. Pasta macia, de grão médio, esponjosa, com vacúolos. Os e.n.p. são compostos por quartzo fumado, quartzo róseo muito fino e óxido de ferro vermelho; cor rosada (7.5YR 8/3). Dimensões – diâmetro do bordo: 150 mm; diâmetro da base: 60 mm; altura: 66 mm.

31

28 PCP-256. Malga. Fragmento de malga carenada, em faiança, de perfil incompleto. Produção sevilhana. Pasta macia, esponjosa e com vacúolos. Os e.n.p. são compostos por quartzo leitoso, quartzo róseo, óxido de ferro vermelho e rara mica moscovite; cor creme (10YR 8/3). Dimensões – diâmetro do bordo: 160 mm; altura: 55 mm.

29 PCP-595. Malga. Fragmento de malga carenada, com perfil completo, em faiança. Produção sevilhana. Pasta macia, de grão médio, esponjosa, com vacúolos. Os e.n.p. são compostos por óxidos de ferro castanho e vermelho e mica moscovite muito fina; cor rosada (7.5YR 7/4). Dimensões – diâmetro do bordo: 150 mm; diâmetro da base: 60 mm; altura: 60 mm.

29

32 PCP-600. Taça. Fragmento de bordo de taça em faiança. Produção sevilhana. Pasta macia, esponjosa, com vacúolos e de grão médio. Os e.n.p. são compostos por quartzo fumado, quartzo leitoso e mica moscovite rara e muito fina; cor alaranjada (5YR 6/6). Decoração – apresenta decoração indeterminada, com motivos cromáticos em azul. Dimensões – diâmetro do bordo: 168 mm; altura: 33 mm.

33 PCP-260. Taça. Fragmento de bordo e parede de taça em faiança. Produção Sevilhana. Pasta dura, esponjosa e de grão médio, com vacúolos. Os e.n.p. são compostos por quartzo róseo, óxido de ferro vermelho e mica moscovite finíssima; cor rosada (7.5 YR 8/3).
Decoração – apresenta quatro filetes em azul.
Dimensões – diâmetro máximo: 122 mm; altura: 40 mm.

34 PCP-226. Escudela. Fragmento de base de taça. Produção valenciana. Cozedura oxidante. Pasta dura, esponjosa, com vacúolos e de grão médio. Os e.n.p. desengordurantes são compostos por quartzo róseo e mica moscovite muito finos; cor vermelha (2.5 YR 6/8).
Decoração – indeterminada. Motivos dourados em reflexo metálico.
Dimensões – diâmetro da base: 50 mm; altura: 25 mm.

34

35 PCP-592. Garrafa. Fragmento de garrafa em faiança, com corpo carenado. Produção sevilhana. Pasta macia, esponjosa, de grão médio, com vacúolos. Os e.n.p. são compostos por mica moscovite fina e rara; cor bege (10YR 8/2).
Dimensões – diâmetro da carena: 100 mm; altura: 40 mm.
Observações – apresenta a superfície externa pintada de azul.

36 PCP-604. Prato. Fragmento de base de prato em faiança. Produção sevilhana. Pasta macia, esponjosa e de grão médio, com vacúolos. Os e.n.p. são constituídos por quartzo fumado, óxidos de ferro vermelhos e castanhos e mica moscovite muito fina; cor bege (7.5YR 8/3).
Decoração – apresenta dois filetes em azul.
Dimensões – diâmetro da base: 90 mm; altura: 12 mm.
Observações – O tardo da base apresenta tonalidade azul-anil.

37 PCP-603. Fragmento de bordo de prato em faiança. Pasta macia, esponjosa e de grão fino. Os e.n.p. são compostos por quartzo fumado e mica moscovite muito finos; cor bege (10YR 8/3).
Decoração – três filetes finos em azul.
Dimensões – diâmetro do bordo: 170 mm; altura: 12 mm.

38 PCP-596. Prato. Fragmento de bordo e parede de prato em faiança. Apresenta ressaltado interno. Produção sevilhana. Pasta macia, esponjosa, de grão médio e com vacúolos. Os e.n.p. são compostos por quartzo fumado, óxido de ferro castanho e máficos; cor bege (10YR 8/3).
Dimensões – diâmetro do bordo: 260 mm; altura: 28 mm.

39 PCP-259. Prato. Fragmento de prato em faiança, de perfil completo e fundo em ônfalo. Pasta macia, esponjosa e de grão médio, com vacúolos. Os e.n.p. são compostos por óxido de ferro vermelho e mica moscovite rara e finíssima; cor bege (10YR 8/3).
Dimensões – diâmetro do bordo: 230 mm; diâmetro da base: 70 mm; altura: 37 mm.

40 PCP-264. Prato. Fragmento de aba de prato com bordo em faiança. Produção sevilhana. Pasta macia esponjosa, de grão médio, com vacúolos. Predominam os óxidos de ferro vermelhos; cor bege (10YR 8/3).
Decoração – apresenta dois filetes em azul.
Dimensões – largura: 50 mm; altura: 58 mm.

41 PCP-599. Prato. Fragmento de base de prato em faiança. Produção sevilhana. Pasta macia, esponjosa, de grão médio, com vacúolos. Os e.n.p. são compostos por óxido de ferro castanho e mica moscovite rara e finíssima; cor bege (10YR 8/2).
Decoração – superfície interna decorada com filetes em azul e manganês, apresentando a superfície externa barras igualmente azuis, com traços verticais a manganês.
Dimensões – largura: 33 mm; altura: 34 mm.

35

42 PCP-265. Prato. Fragmento de base e parede de prato em faiança. Apresenta fundo em ônfalo.
Pasta macia, esponjosa e de grão médio, com vacúolos e bem depurada; cor bege (2.5Y 8/1).
Decoração – apresenta filetes

azuis, intercalados por barras em manganês.
Dimensões – diâmetro da base: 70 mm; altura: 25 mm.

43 PCP-598. Prato. Fragmento de base de prato em faiança, com fundo em ônfalo. Produção sevilhana. Pasta macia, esponjosa e de grão médio. Com vacúolos. Os e.n.p. são compostos por óxido de ferro vermelho, máficos, mica moscovite rara e muito fina; cor bege (10YR 8/3).
Dimensões – diâmetro da base: 64 mm; altura: 22 mm.

44

44 PCP-264a. Fragmento de bordo e aba de prato em faiança. Produção das oficinas valencianas. Pasta macia, esponjosa e de grão médio, com vacúolos. Os e.n.p. são compostos por óxido de ferro castanho e mica moscovite; cor rosada: 7.5 YR 8/3.
Decoração – motivos fitomórficos em azul e manganês.
Dimensões – diâmetro do bordo: 260 mm; altura: 30 mm.

45

45 PCP-610. Prato. Fragmento de base e de parede de prato em faiança. Produção sevilhana. Pasta macia, esponjosa e de grão médio. Os e.n.p. são compostos por quartzo fumado, óxido de ferro castanho, mica moscovite rara e muito fina; cor pasta bege (10YR 8/3).
Decoração – apresenta quatro filetes em azul e um motivo fitomórfico em vinhático.
Dimensões – diâmetro da base: 70 mm; altura: 22 mm.

46 PCP-605. Prato. Fragmento de aba de prato com bordo em faiança. Produção sevilhana. Pasta macia esponjosa, de grão médio, com vacúolos. Predominam os óxidos de ferro vermelhos; cor pasta bege (10YR 8/3).
Decoração – apresenta dois filetes em azul.
Dimensões – largura: 50 mm; altura: 38 mm.

47 PCP-594. Prato. Três fragmentos de prato em faiança. Produção sevilhana. Pasta macia, esponjosa e de grão médio, com vacúolos. Os e.n.p. são compostos por quartzo fumado, quartzo leitoso, óxido de ferro castanho, moscovite fina e rara chamota laranja; cor bege (10YR 8/3).
Decoração – apresenta três filetes e decoração indeterminada, em azul.
Dimensões do maior fragmento – largura: 45 mm; altura: 32 mm.

48 PCP-609. Prato. Fragmento de aba de prato em faiança. Produção sevilhana. Pasta macia, esponjosa, e de grão médio. Os e.n.p. são compostos por quartzo fumado, óxido de ferro vermelho e mica moscovite fina e rara; cor pasta rosada (7.5YR 8/3).

Decoração – apresenta dois filetes em azul e decoração fitomórfica em azul e vinhático. Dimensões – largura: 39 mm; altura: 45 mm.

49 PCP-614. Prato. Fragmento de parede de prato em faiança. Produção sevilhana. Pasta macia, esponjosa e de grão médio. Os e.n.p. são compostos por óxido de ferro vermelho e mica moscovite muito fina; cor bege (10YR 7/4).

Decoração – apresenta duas caneluras na superfície interna. Dimensões – largura: 37 mm; altura: 53 mm.

50 PCP-607. Prato. Fragmento de aba de prato em faiança. Produção sevilhana. Pasta macia, esponjosa e de grão médio. Os e.n.p. são compostos por nódulos de óxido de ferro castanho e mica moscovite finíssima; cor pasta bege (10YR 8/2).

Decoração – apresenta dois filetes em azul-cobalto e decoração indeterminada em vinhático. Dimensões – largura: 26 mm; altura: 34 mm.

51 PCP-601. Prato. Fragmento de base de prato em faiança, com fundo em ônfalo. Pasta macia, esponjosa e de grão médio, com vacúolos. Os e.n.p. desengordurantes são compostos por quartzo fumado, óxido de ferro castanho e mica moscovite muito fina e rara; cor bege (10YR 8/3). Dimensões – diâmetro da base: 50 mm; altura 25 mm.

52 PCP-598. Prato. Fragmento de parede de prato em faiança. Produção valenciana. Pasta macia, esponjosa e de grão médio, com vacúolos. Os e.n.p. são compostos por quartzo leitoso, quartzo róseo, óxido de ferro vermelho e mica moscovite; cor bege (7.5YR 7/3). Decoração – apresenta filetes em azul e barras em manganês. Dimensões – largura: 81 mm; altura: 47 mm.

53 PCP-266. Prato. Fragmento de bordo de prato em faiança. Produção sevilhana. Pasta macia, esponjosa, de grão médio e com vacúolos. Os e.n.p. são compostos por quartzo fumado, óxido de ferro vermelho e mica moscovite fina; cor bege (10YR 8/2). Decoração – apresenta decoração fitomórfica entre filetes duplos azuis e uma barra em azul-cobalto. Dimensões – diâmetro do bordo: 220 mm; altura: 21 mm.

54 PCP-228. Malga. Fragmento de malga carenada em faiança, de perfil incompleto. Produção sevilhana. Pasta macia, esponjosa e de grão médio. Os e.n.p. são compostos por quartzo róseo e mica moscovite muito fina; cor bege (10YR 8/4). Decoração – apresenta filetes finos a vermelho no tardoz. Dimensões – diâmetro máximo: 150 mm; altura: 20 mm.

55 PCP-262. Taça. Fragmento de aba de taça em faiança. Produção sevilhana. Pasta dura, esponjosa e de grão médio. Com vacúolos. Os e.n.p. são compostos por óxido de ferro castanho, mica moscovite rara e finíssima; cor bege (10YR 8/2). Dimensões – diâmetro do bordo: 260 mm; altura: 280 mm.

56 PCP-232. Castiçal. Fragmento de secção de bocal e fuste. Produção sevilhana. Apresenta vidrado plumbífero verde, com reflexo metálico. Pasta siliciosa, dura, esponjosa e de grão médio. Os e.n.p. são compostos por quartzo fumado, quartzo róseo, óxido de ferro vermelho, mica moscovite e biotite dourada; cor bege (10YR 8/2). Dimensões – diâmetro do bordo: 25 mm; altura: 40 mm.

57 PCP-369. Candeia. Fragmento de secção de candeia de pé alto (palmatória) em majólica. Produção sevilhana. Apresenta vidrado plumbífero melado, com reflexo metálico. Pasta siliciosa, dura, esponjosa e de grão médio. Os desengordurantes são compostos por quartzo fumado, óxido de ferro vermelho e mica moscovite; cor rosada, bege (7.5YR 8/4). Dimensões – altura: 58 mm.

58 PCP-233. Candeia. Fragmento de secção de fuste de candeia (palmatória). Produção sevilhana. Apresenta vidrado plumbífero verde, com reflexo metálico. Pasta siliciosa, dura, esponjosa e de grão médio. Os e.n.p. são compostos por quartzo fumado, quartzo leitoso, óxido de ferro vermelho, mica moscovite e máficos; cor pasta branca (10YR 8/1). Dimensões – diâmetro máximo: 50 mm; altura: 70 mm.

53 0 1,5 cm

59 PCP-370. Candeia. Fragmento de secção de candeia de pé alto (palmatória). Produção sevilhana. Apresenta vidrado plumbífero verde, com reflexo metálico. Pasta dura, siliciosa, granulosa e fina. Os e.n.p. são compostos por quartzo fumado, quartzo róseo, quartzo hialino e óxido de ferro vermelho; cor branca (10YR 8/1). Dimensões – diâmetro máximo: 35 mm; altura: 43 mm.

60 PCP-231. Defumador. Fragmento de base e parede de defumador. Produção sevilhana. Vidrado plumbífero verde, com reflexos metálicos. Pasta siliciosa, macia, esponjosa e de grão médio. Os e.n.p. são compostos por quartzo fumado, quartzo róseo e mica moscovite muito fina; cor bege (7.5YR 7/4). Decoração – apresenta gomos equidistantes. Dimensões – diâmetro da base: 80 mm; altura: 60 mm.

60

0 1,5 cm

61 PCP-234. Bispote. Fragmento de bordo de bispote vidrado, com parede e contraforte. Produção sevilhana. Pasta siliciosa, macia, granulosa fina. Os e.n.p. são compostos por quartzo fumado, óxido de ferro vermelho e mica moscovite muito fina; cor branca (GLEYI 8/N). Dimensões – diâmetro do bordo: 318 mm; altura: 123 mm.

58

0 1,5 cm

Observações– apresenta vidroado melado na superfície interna, com alguns escorridos e efeito craquelê. Na superfície externa foi aplicado vidroado verde. Também aqui se observa o efeito de degradação, craquelê, possivelmente decorrente de fenómenos deposicionais. O contraforte apresenta como decoração quatro nervuras bem destacadas, conferindo-lhe um aspecto dentado e outras duas mais finas, ao nível do bordo.

61

62

Decoração – apresenta uma gramática decorativa de motivos entrelaçados brancos opacos (adição de vidroado plumbífero ao óxido de estanho), preenchidos por azul-cobalto (óxido de cobalto, vidroado de chumbo e estanho), verde (óxido de cobre), negro (óxido de manganês) e melado (óxido de ferro).
Observações – placa com 20 mm de espessura.

62 PCP-269.

Fragmento de azulejo de corda seca.

Produção sevilhana.

Pasta dura, bem depurada, granulosa, de calibre fino.

Os e.n.p. são constituídos por elementos muito finos de quartzo fumado, óxidos de ferro vermelho e mica moscovite finíssima; cor rosada (7.5YR 7/6).

63 PCP-267. Fragmento de azulejo de arestas.

Produção de Sevilha.

Pasta de dureza média, bem depurada, granulosa, de calibre fino. Os e.n.p. são constituídos por elementos de óxido de ferro e mica moscovite rara e finíssima, bem como nódulo de argila branca; cor bege (10YR 8/4).

Decoração – característico padrão sevilhano, constituído por quatro círculos que se interceptam na parte central, envolvidos por laçarias que se cruzam e formam pequeno semicírculo, no centro de cada um dos lados.

Foram utilizados os vidrados:

branco estanífero, melado,

azul-cobalto e óxido

manganês.

Observações –

a placa tem

20 mm de

espessura e

apresenta uma

verruca causada

pela trempe.

63

PUBLICIDADE

Leia também a Al-Madan em papel...

Em distribuição no circuito comercial e por venda directa

[portes de correio gratuitos em Portugal continental]

Pedidos: Centro de Arqueologia de Almada
Tel.: 212 766 975
c.arqueo.alm@gmail.com

[N.º 20 - 2016]

Dossiê
500 Sítios Arqueológicos Visitáveis em Portugal

[127 páginas]

Mapa de acesso livre em suporte Google Maps

[perto de 17.500 acessos nos primeiros seis meses]

[<http://www.almadan.publ.pt>]

edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

RESUMO

Estudo de pedra de anel em pasta vítrea recuperada em intervenção arqueológica realizada, em 2015, no sítio do Moinho do Castelinho (Amadora). O exemplar integra o espólio de cronologia romana republicana que caracteriza a primeira fase de ocupação do sítio. Ostenta a gravação da figura de um caprídeo agachado, de perfil à esquerda. A sua cronologia enquadra-se no século I a.C.

PALAVRAS CHAVE: Época Romana; Glíptica; Representação zoomórfica.

ABSTRACT

Study of a ring stone made of vitreous paste found during an archaeological intervention carried out at the Castelinho windmill site in Amadora in 2015. The stone, from the 1st century BC, is part of the assets of Republican Roman chronology which characterise this site's first occupation phase. It features an engraving of a crouching goat-like figure facing left.

KEY WORDS: Roman times; Glyptic; Zoomorphic representation.

RÉSUMÉ

Etude d'une pierre de bague en pâte à verre récupérée lors d'une intervention archéologique réalisée en 2015 sur le site du Moulin do Castelinho (Amadora). L'exemplaire intègre le butin daté de l'époque romaine républicaine qui caractérise la première phase d'occupation du site. Il fait apparaître la figure d'un caprin accroupi de profil gauche. Sa datation se situe au 1er siècle av. J.-C.

MOTS CLÉS: Époque romaine; Glyptique; Représentation zoomorphique.

Uma Peça Glíptica Proveniente do Sítio Arqueológico do Moinho do Castelinho (Amadora)

Graça Cravinho ^I, Gisela Encarnação ^{II} e Vanessa Dias ^{III}

ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO

O sítio arqueológico do Moinho do Castelinho está localizado na freguesia da Falagueira - Venda Nova, no concelho da Amadora, Distrito de Lisboa, com as seguintes coordenadas ETRS89 / PT-TM06 ¹: X (A) -94903,79 e (B) -94889,26; Y (A) -99728,75 e (B) -99732,69, na Folha 417 da *Carta Militar de Portugal*.

O substrato local é de natureza basáltica, pertencendo ao “Complexo Vulcânico de Lisboa”, composto por rocha magmática alterada, de fácil afeição. A sudeste corre a Ribeira da Falagueira, que possui caudal todo o ano, e ainda um afluente desta, com caudal sazonal.

Os vestígios identificados até ao momento situam-se no sopé da elevação, junto do corte existente a sul do terreno, próximo da berma da estrada.

Na década de 60 do século XX, António dos Santos Coelho descreveu o local da seguinte forma: “*Seguindo o caminho para a Serra do Marco, além da Fonte da Falagueira, há um alto monte, elevação íngreme, onde existia um moinho que hoje serve de habitação. Um pouco abaixo desse moinho fica a «torração» dos ossos e, em baixo, no sopé do monte, antes de chegar ao caminho, em terreno de pouco declive, é aí nesse local que houve outrora um cemitério, talvez em épocas já remotas, não havendo por esses sítios ninguém, velhos ou novos, que desse notícia de ter ouvido falar da sua origem ou fundação. As campas que pelo andar dos tempos se foram encontrando eram feitas com paredes em forma de caixa, por cima cobertas com lajes. Ao que parece, nas escavações que se têm feito ao acaso, quando se encontram essas campas também aparecem objetos de barro e moedas de cobre em estado de se não poderem ler*” (COELHO, 1982: 22).

¹ Coordenadas no Sistema de Referência Terrestre Europeu 1989 (*European Terrestrial Reference System*), com base na projeção Transversa de Mercator ajustada ao território continental português desde 2006 (ETRS89 / PT-TM06).

^I Doutora em Arqueologia e História da Antiguidade. ARTIS - Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

^{II} Arqueóloga. Câmara Municipal da Amadora.

^{III} Arqueóloga. ARQA - Associação de Arqueologia da Amadora.

Por opção das autoras, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIGS. 1 E 2 – Localização da Amadora em suporte *Google Earth* e na *Carta Militar de Portugal* (Escala 1:25.000), Folha 417.

O sítio é novamente referido por João Manuel Castela CRAVO (1979), que publica na *Informação Arqueológica* o espólio de cronologia romana que aí recolheu na década de 1970.

Conhecem-se ainda outros testemunhos de habitantes locais que referem o aparecimento de ossadas no momento da plantação de oliveiras, que ainda aí se encontram.

TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS

Em 2009, no decorrer de prospeção de rotina ao local, recolheram-se diversos materiais de cronologia romana no corte existente no terreno. Estes levaram à realização dos primeiros trabalhos arqueológicos,

em 2011, onde se identificaram um enterramento e algumas estruturas pétreas que confirmaram a ocupação humana no local.

Desde então, realizaram-se várias campanhas de escavação com carácter de emergência até novembro de 2015, num total de 232,63 m² escavados, distribuídos por seis setores e 64 sondagens (ENCARNAÇÃO, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; ENCARNAÇÃO *et al.*, 2016).

As realidades conservadas permitem identificar três momentos diacrónicos de ocupação. O mais recente está relacionado com um empedrado de basalto escavado no Setor I, correspondente ao caminho de acesso ao moinho construído no século XVIII. Os momentos de ocupação mais antigos datam de Época Romana: o espaço habitacio-

FIG. 3 – Levantamento aerofotográfico da Amadora, 1944, com implantação das sondagens.

FIG. 4 – Implantação das sondagens por setores e anos.

DESENHO: Museu Municipal de Arqueologia da Amadora.

nal tardo republicano / alto imperial e a necrópole romana utilizada entre os séculos III e V d.C., da qual se conhecem, até à data, 26 sepulturas.

A OCUPAÇÃO ROMANO-REPUBLICANA

A laboração da Fábrica de Carvão Animal, possivelmente até à década de 1970, perturbou bastante os contextos mais antigos, através da abertura de fossas para despejo dos detritos aí produzidos. A própria ocupação do espaço enquanto necrópole, em Época Romana, levou à destruição das estruturas e à escavação parcial e aleatória dos estratos da ocupação republicana-imperial para construção dos sepulcros. Contudo, ainda que com grande grau de afetação, foram exumados

vestígios estruturais da primeira fase de ocupação do espaço na maioria dos setores intervencionados, e a presença de vestígios artefactuais é evidente em numerosos contextos, tanto primários como de deposição secundária (ENCARNAÇÃO *et al.*, 2016).

Desde 2014, exumaram-se dois níveis de derrube, um pétreo, outro constituído por fragmentos de *tegulae* e *imbrices*, quatro buracos de poste, um silo (Fig. 6) e um muro de pedras calcárias de grandes dimensões (Fig. 5), correspondentes aos vestígios da ocupação do espaço no Moinho do Castelinho durante a segunda metade do século I a.C. (ENCARNAÇÃO, 2015 E 2016; ENCARNAÇÃO E DIAS, 2015; ENCARNAÇÃO *et al.*, 2016).

FOTOS: Museu Municipal de Arqueologia da Amadora.

No que diz respeito ao espólio recuperado, destacam-se os fragmentos de cerâmica campaniense A e B Calena, de cerâmica de paredes finas, e de ânforas do tipo Dressel 1 e Maña C2, bem como uma fíbula de bronze de Charneira e Arco Triangular, tipo Alésia ou pré-Aucissa (ENCARNAÇÃO *et al.*, 2016). Esta peça é a prova da grande perturbação dos contextos antigos, uma vez que foi encontrada no interior de uma sepultura de finais do século III d.C.

A PEÇA GLÍPTICA

A peça que destacamos no presente artigo foi encontrada no decorrer dos trabalhos de escavação de 2015, no Setor II, contexto 73. Este corresponde a um estrato de aterro de matriz arenosa, composto por sedimento castanho e elementos de basalto desagregado, interpretando-se como um depósito resultante da escavação dos contextos mais antigos e do substrato rochoso para construção das estruturas funerárias (ENCARNAÇÃO, 2016), dada a proximidade e relação estratigráfica com as mesmas.

Apesar de descontextualizada, a pedra de anel surge a este do Setor II, numa área onde existem estruturas de cronologia romano-republicana conservadas, nomeadamente quatro buracos de poste escavados no substrato. Sobre três destas estruturas surgiu um contexto de derrube de material de construção, onde se recuperou um fundo de uma páteira de cerâmica de verniz negro do tipo B caleno.

Foi elaborada em pasta vítrea, de cor negra, com forma oval, de face superior convexa e inferior plana (perfil do tipo A3, na tipologia de Henig) (9 x 10,5 x 2 mm) (Figs. 7 e 8). Apresenta um bom estado de conservação e está em depósito no Museu Municipal de Arqueologia da Amadora.

Sobre a pedra de anel encontra-se gravada a figura de um caprídeo agachado, de perfil à esquerda. Não há linha de solo. A sua cronologia enquadra-se no século I a.C.

Encontram-se paralelos em SENA CHIESA, 1966: 359, est. LVII, n.º 1124 (2.ª metade do século I a.C.); SENA CHIESA, 1978: 58, est. III, n.º 15 (cornalina; princípios do século I a.C.); ZWIERLEIN-DIEHL, 1991: 302, est. 220, n.º 2738 (cornalina, séculos II-I a.C.). Em Portugal, proveniente do Alentejo ou Algarve, regista-se um exemplar em Sardo (ou Sardónica), de tom castanho-escuro, forma oval e face superior plana, engastado num anel romano em ouro (do tipo 1b de Guiraud) (10 x 9 mm). A peça apresenta um bom estado de conservação e pertencia ao falecido colecionador Américo Barreto.

Observa-se um caprídeo agachado, de perfil à esquerda, com uma estrela de oito pontas sobre o seu dorso.

Style perlé (de Guiraud). Esta pedra de anel data, também, do século I a.C. (CRAVINHO, 2014: vol. 1, pp. 404-405 e vol. 2, estampa XXVII, n.º 283) (Fig. 9).

Os caprídeos – já presentes em escarabóides gregos do século V a.C. (BEAZLEY, 1920, n.ºs 72-73; BOARDMAN, 2001: est. 981), escaravinhos etruscos dos séculos IV-III a.C. (BOARDMAN e VOLLENWEIDER, 1978: n.º 277) e do século III a.C. (ZAZOFF, 1975: est. 257, n.º 38; STERNBERG, 1988: n.º 816; HENIG, 1974: n.º 117; PANNUTI, 1994: n.º 48), e em gemas da épo-

FIGS. 7 E 8 – Peça glíptica em pasta vítrea com caprídeo (em cima) e respetivo molde (à direita).

ca helenística (RIGHETTI, 1955: n.º 140, interpretado como cervídeo) –, foram um tema muito popular na Glíptica romana. E isso pela importância que a cabra (símbolo de fidelidade) tinha na vida quotidiana de então, sobretudo na alimentação (e, mais especificamente, pelo seu leite), e pela sua associação à lenda da fundação de Roma, já que é frequentemente retratada como parte integrante das composições paisagísticas que servem de fundo a cenas em que a Loba Capitolina amamenta os gémeos Rómulo e Remo, por vezes na presença de *Faustulus*, o pastor que os recolheu do Tíbre (ver CRAVINHO, 1999: n.º 125; CRAVINHO, 2009). Nalguns casos, os caprídeos des-cansam à sombra de uma árvore (SENA CHIESA, 1966: n.º 1123; GRAMATOPOL, 1974: n.ºs 524-525; SENA CHIESA, 1978: n.º 137; MANDEL-ELZINGA, 1985: n.º 39; CASAL GARCIA, 1991: n.º 397; ZWIERLEIN-DIEHL, 1991: n.º 1880;

FIG. 9 – Peça glíptica em Sardo com a representação de um caprídeo.

SPIER, 1992: n.º 391, cabeça voltada para trás) – uma representação surgida na época de Augusto, em íntima ligação com motivos pastoris e paisagísticos de inspiração tardo-helenística.

A popularidade do tema é reforçada pela representação de caprídeos nos discos das lucernas romanas e na mosaística – veja-se o exemplo dos mosaicos expostos no Museu Arqueológico de El Jem, na Tunísia (Fig. 10) e no Museu dos Mosaicos do Grande Palácio, em Istambul, na Turquia (Fig. 11), respetivamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A investigação desenvolvida sobre o sítio arqueológico do Moinho do Castelinho tem resultado na recuperação de dados bastante relevantes para a perceção do início da ocupação romana da atual região de Lisboa.

A ocupação do espaço durante o século I a.C. reflete-se nas poucas estruturas encontradas, tal como no espólio arqueológico recuperado, do qual a presente pedra de anel faz parte.

BIBLIOGRAFIA

BEAZLEY, John Davidson (1920) – *The Lewes House Collection of Ancient Gems*. Oxford: Oxford at the Clarendon Press.

BOARDMAN, John (2001) – *Greek Gems and Finger Rings. Early Bronze Age to Late Classical*. London: Thames and Hudson.

BOARDMAN, John e VOLLENWEIDER, Marie-Louise (1978) – *Catalogue of the Engraved Gems and Finger Rings in the Ashmolean Museum*. Oxford: University Press. Vol. I, “Greek and Etruscan”.

CARTA COMPLEMENTAR (1994) – Folha 417. Escala 1:25.000. Secretaria de Estado da Agricultura. Centro Nacional de Reconhecimento e Ordenamento Agrário.

CARTA MILITAR de Portugal (1993) – Folha 417 (Loures). Esc. 1:25.000. Serviços Cartográficos do Exército.

CASAL GARCIA, Raquel (1991) – *Colección de Glíptica del Museo Arqueológico Nacional*. Madrid: Dirección General de los Museos Estatales. Volumes I e II.

COELHO, António dos Santos (1982) – *Subsídios para a História da Amadora*. C. Municipal da Amadora.

CRAVINHO, Graça (1999) – *Glíptica Romana em Portugal*. Dissertação de Mestrado em História de Arte. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, pp. 264-266.

CRAVINHO, Graça (2009) – “A Importância da Glíptica”. *Revista de Artes Decorativas*. Porto: Universidade Católica Portuguesa. 3: 11-30.

CRAVINHO, Graça (2014) – *Glíptica Romana em Portugal*. Dissertação de Doutoramento. Santiago de Compostela. 2 volumes.

CRAVO, João (1979) – “Amadora”. *Informação Arqueológica*. Lisboa. 2: 24-25.

ENCARNAÇÃO, Gisela (2012) – *Moinhos do Castelinho. Relatório dos trabalhos arqueológicos realizados entre 13 de Outubro de 2011 e 20 de Janeiro de 2012*. Amadora: C. Municipal da Amadora (policopiado).

ENCARNAÇÃO, Gisela (2013) – *Moinho do Castelinho. Relatório dos trabalhos arqueológicos efetuados entre 2 e 26 de julho de 2012*. Amadora: C. Municipal da Amadora (policopiado).

ENCARNAÇÃO, Gisela (2014) – *Moinho do Castelinho. Relatório dos trabalhos arqueológicos efetuados entre 1 de julho e 4 de novembro de 2013*. Amadora: C. Municipal da Amadora (policopiado).

ENCARNAÇÃO, Gisela (2015) – *Moinho do Castelinho. Relatório dos trabalhos arqueológicos efetuados entre 17 de junho e 28 de outubro de 2014*. Amadora: C. Municipal da Amadora (policopiado).

ENCARNAÇÃO, Gisela (2016) – *Moinho do Castelinho. Relatório dos trabalhos arqueológicos efetuados entre 13 de julho e 17 de novembro de 2016*. Amadora: C. Municipal da Amadora (policopiado).

ENCARNAÇÃO, Gisela e DIAS, Vanessa (2015) – *Moinho do Castelinho. Um sítio a descobrir*. Amadora: C. Municipal da Amadora (catálogo de exposição).

ENCARNAÇÃO, Gisela et al. (2016) – *Moinho do Castelinho. Trabalhos Arqueológicos realizados entre 2011 e 2015*. Amadora: Associação de Arqueologia da Amadora (Relatórios, 9).

GRAMATOPOL, Mihai (1974) – *Les Pierres Gravées du Cabinet Numismatique de l'Académie Roumaine*.

Bruxelles: Société d'Études Latines de Bruxelles - LATOMUS (*LATOMUS. Revue et collection d'études latines*, 138).

HENIG, Martin (1974) – *A Corpus of Roman Engraved Gemstones from British Sites*. Oxford (*BAR - British Archaeological Reports*, 8, vol. II).

MANDEL-ELZINGA, Ursula (1985) – “Eine Gemmensammlung aus Alexandria im Akademischen Kunstmuseum der Universität Bonn”. *Bonner Jahrbucher*. Bona. 185: 243-298.

ORTOFOTOMAPA (2009) – C. Municipal da Amadora.

PANNUTI, Ulrico (1994) – *Museo Archeologico Nazionale di Napoli. La Collezione Glittica*. Roma. Vol. II.

RIGHETTI, Romolo (1955) – *Gemme e Cammei delle Collezioni Comunali*. Roma.

SENA CHIESA, Gemma (1966) – *Gemme del Museo Nazionale di Aquileia (Testo e Tavole)*. Pádua.

SENA CHIESA, Gemma (1978) – “Gemme di Luni”. *Archaeologica*. Roma. 4.

SPIER, Jeffrey (1992) – *Ancient Gems and Finger Rings. Catalogue of the Collections*. Malibu: The J. Paul Getty Museum.

STERNBERG, Frank (1988) – *Antike Münzen. Griechen-Römer-Byzantiner. Gemmen, Kameen und Schmuck der Antike und der Neuzeit. Italienische Renaissance-medailen*. Zurique.

ZAZOFF, Peter (1975) – *Antike Gemmen in Deutschen Sammlungen*. Wiesbaden. Band IV.

ZWIERLEIN-DIEHL, Erika (1991) – *Die Antiken Gemmen des Kunsthistorischen Museums in Wien*. Munique. Vol. III.

FIG. 10

Foto: © John Keates - Alamy Stock Photo.

FIG. 11

Foto: © Samuel Magalhães.

RESUMO

Apresentação das linhas gerais e das estratégias de intervenção do *Plano de Gestão e Valorização de Sítios e Monumentos Arqueológicos* do concelho de Avis, que pretende criar as bases para um modelo que articule a componente científica e as vertentes pedagógica, cultural e turística.

A primeira fase de execução deste Plano iniciou-se em Março de 2016, prolongar-se-á até 2018, e está orientada para o património megalítico. Desenvolve-se em paralelo com o projecto de investigação *Território e Espaços de Morte da Pré-História Recente. Contributo para uma nova leitura do povoamento megalítico no concelho de Avis.*

PALAVRAS CHAVE: Pré-História recente; Megalitismo; Gestão do Património; Metodologia.

ABSTRACT

Presentation of the general framework and strategies of the *Archaeological Sites and Monuments Management and Valorisation Plan* for the municipality of Avis, which aims to establish the basis for a model that can combine the scientific component with educational, cultural and touristic aspects. The first stage of the Plan, which began in March 2016, will go on until 2018 and will focus on the Megalithic heritage. It will develop alongside the research project *Territory and Death Sites from Late Prehistory. Contribution to a new reading of the Megalithic settlement of the municipality of Avis.*

KEY WORDS: Late Prehistory; Megalithism; Heritage Management; Methodology.

RÉSUMÉ

Présentation des grandes lignes et des stratégies d'intervention du *Plan de Gestion et de Valorisation des Sites et Monuments Archéologiques* de la municipalité de Avis, qui prétend créer les bases d'un modèle qui articule la composante scientifique et les versants pédagogique, culturel et touristique.

La première phase d'exécution de ce Plan a commencé en mars 2016, se prolongera jusqu'en 2018, et est orientée vers le patrimoine mégalithique.

Il se développe en parallèle du projet de recherche *Territoire et Espaces de Mort de la Préhistoire Récente. Contribution à une nouvelle lecture du peuplement mégalithique dans la municipalité de Avis.*

MOTS CLÉS: Préhistoire récente; Mégalithisme; Gestion du patrimoine; Méthodologie.

Plano de Gestão e Valorização de Sítios e Monumentos Arqueológicos

um contributo para a salvaguarda do património megalítico de Avis

Ana Cristina Ribeiro ¹

1. ENQUADRAMENTO DO PLANO DE GESTÃO E VALORIZAÇÃO DE SÍTIOS E MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS

1.1. TRABALHOS PRECEDENTES

As primeiras referências publicadas ao património arqueológico do concelho de Avis remontam ao final do século XIX, altura em que foram realizadas escavações em alguns dos monumentos megalíticos (SILVA, 1895a, 1895b). No início de século XX persiste o interesse pelo megalitismo, evidente em alguns estudos e epístolas (RIBEIRO, no prelo/c), mas o destaque recai sobre o sítio da Ladeira, em Ervedal, o qual irá atrair a atenção de José Leite de Vasconcelos (VASCONCELOS, 1912; RIBEIRO, no prelo/c).

No contexto dos trabalhos arqueológicos realizados em Avis, os monumentos megalíticos assumiram um papel de destaque, sobretudo até meados do século XX. Dos trabalhos publicados destaca-se, para além do estudo do núcleo megalítico da Ordem (CORREIA, 1921: 63-64), o levantamento das antas do concelho de Avis, realizado por Georg e Vera Leisner nos anos 1950 (LEISNER e LEISNER, 1959).

As referências a Avis tornam-se escassas a partir da década de 1950. No final de 1972, o Centro Piloto de Arqueologia do Secretariado da Juventude desenvolve um plano de prospecção e inventariação arqueológico-histórica do concelho de Avis, na sequência da notícia do aparecimento de várias sepulturas na Herdade da Carapeta. Os trabalhos, desenvolvidos entre o final de 1972 e 1973, possibilitaram o registo de um pequeno conjunto de vestígios.

¹ Arqueóloga. Centro de Arqueologia de Avis (ana.ribeiro@cm-avis.pt).

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Anta Penedo da Moura.

A detecção de alguns sítios arqueológicos surge também associada ao Grupo de Trabalho e Acção Cultural Ervedalense - Secção de Arqueologia, que, em 1976, desenvolveu alguns trabalhos de escavação e prospecção, sobretudo na freguesia do Ervedal, os quais, apesar de não corresponderem às metodologias e práticas mais adequadas, permitiram reunir um conjunto de materiais arqueológicos que constituem hoje parte significativa da colecção de Arqueologia da Fundação Arquivo Paes Teles. As intervenções desenvolvidas estavam orientadas, sobretudo, para os monumentos megalíticos de cariz funerário, com particular destaque para a Anta do Olival da Anta, escavada de forma intensiva. No contexto dos trabalhos realizados, o sítio da Ladeira suscitou também a atenção do grupo (RIBEIRO, no prelo/c). No início da década de 1980, a actividade arqueológica no concelho adquire um novo impulso, com a realização de trabalhos de prospecção e escavação no sítio romano de Bembelide (SISMET, 1984). Posteriormente, a necrópole da Carapeta foi objecto de uma nova intervenção arqueológica, iniciada em 1989 e que se prolongou até 1991 (FERREIRA, 1991a, 1991b e s.d.). Nesta altura foram também realizadas algumas prospecções no concelho, orientadas, sobretudo, para a identificação de sítios integráveis no período romano (FERREIRA, 1992). A estas intervenções juntam-se outras iniciativas, mais recentes, relacionadas com a protecção e valorização do património arqueológico concelhio e que envolveram a limpeza e a sinalização de algumas antas existentes no concelho, acções promovidas pela Região de Turismo de São Mamede em colaboração com a Câmara Municipal de Avis, e com os trabalhos de realocação e identificação de sítios e

monumentos, efectuados, entre 1999 e 2000, pelo Instituto Português de Arqueologia através da sua Extensão no Crato.

Reconhecida a importância e a riqueza patrimonial do concelho, e de forma a criar uma visão global e integrada desses testemunhos, foi iniciada em 2005 a Carta Arqueológica de Avis (RIBEIRO, 2008).

A concretização da Carta Arqueológica constituiu a base para o desenvolvimento da actividade arqueológica a nível local, revelando-se determinante na definição de estratégias de intervenção e investigação, desempenhando, simultaneamente, um papel crucial na gestão e ordenamento do território.

A partir deste trabalho foram definidas diferentes acções, das quais se destacam os projectos de investigação “Intervenção Arqueológica no Sítio da Ladeira, Ervedal (1.ª fase, 2006-2010)”, “TEMPH - Territórios e Espaços de Morte na Pré-História Recente (2014-2017)”, e o *Plano de Gestão e Valorização de Sítios e Monumentos Arqueológicos (2016-2018)*, cuja primeira fase se encontra direccionada para o património megalítico.

1.2. UMA BREVE CARACTERIZAÇÃO DO CONJUNTO MEGALÍTICO DE AVIS

Nos trabalhos desenvolvidos na última década foram documentadas diversas evidências que reflectem a diversidade arqueológica desta região (RIBEIRO, 2014, 2015a, 2015b, no prelo/a, no prelo/b e no prelo/c). Do conjunto de ocorrências registadas, o elemento mais representativo encontra-se associado ao megalitismo de cariz funerário.

FIG. 2 – Distribuição dos sítios pré-históricos inventariados.

O número significativo de monumentos distribuídos pelo território que hoje corresponde a Avis encontra-se associado a uma realidade complexa e multifacetada, cuja leitura tem sido enriquecida pela identificação, na última década, de diversos indícios de ocupação pré-histórica.

Os monumentos megalíticos registados até ao momento correspondem a 73 exemplares, dos quais 47 eram já conhecidos de trabalhos precedentes. O conjunto referenciado na bibliografia caracteriza-se, de um modo geral, pelo predomínio de estruturas em granito, de câmara de média e grande dimensão, à qual se encontra, na maior parte dos casos, associado um corredor, geralmente médio ou longo. O registo de antas de pequena dimensão, sem corredor ou com corredor curto, é claramente inferior. A ocorrência de exemplares construídos em xisto é igualmente diminuta, predominando, no conjunto conhecido, os exemplares em granito.

Os trabalhos recentes permitiram a identificação de 26 monumentos inéditos que vieram confirmar a heterogeneidade do conjunto megalítico de Avis, com o aumento significativo dos exemplares de pequena e média dimensão, maioritariamente construídos em xisto, e associados geralmente a áreas onde os vestígios megalíticos eram escassos ou mesmo nulos.

Da análise dos dados revistos e actualizados é perceptível a multiplicidade de expressões arquitectónicas associadas a estruturas funerárias,

que, neste momento, podem ser sistematizadas, de forma genérica, em: (1) monumentos de pequena dimensão, tipo cista; (2) monumentos sem corredor; (3) monumentos com corredor (curto, médio e longo ¹).

O conjunto de monumentos registado apresenta não só diferenças morfológicas, mas também ao nível da dimensão, do suporte e da implantação. As variáveis identificadas reflectem os contextos diferenciados associados à construção e utilização destas estruturas.

A maior concentração de monumentos continua associada à zona oriental do concelho, onde se verifica o predomínio de granito. As estruturas surgem distribuídas nas zonas limites das manchas geológicas, em necrópoles ou de forma isolada, mas sempre nas imediações das necrópoles.

Este panorama tem vindo a atenuar-se face à identificação de novos exemplares, isolados ou agrupados em necrópoles, localizados em áreas onde, até à Carta Arqueológica de Avis, eram escassas ou inexistentes as referências a vestígios megalíticos.

¹ A definição do comprimento do corredor dos monumentos foi baseada nos critérios definidos por V. Gonçalves para os monumentos do Algarve e da zona de Reguengos (GONÇALVES, 1989: vol. 1, p. 43; 1992: 148): corredor curto – comprimento inferior ao diâmetro longitudinal da câmara; corredor médio – comprimento idêntico ao diâmetro longitudinal da câmara; corredor longo – comprimento superior ao diâmetro longitudinal da câmara.

FIG. 3 – Anta Ordem 1.

Nas áreas de xisto, a existência de monumentos é uma realidade cada vez mais evidente, e encontra-se associada geralmente a estruturas de dimensão considerável, predominantemente sem corredor.

Para as áreas onde predomina o granito, a realidade é também diversificada, uma vez que, para além da existência de estruturas monumentais com corredor, verifica-se a ocorrência de monumentos de dimensão média com corredor, de exemplares sem corredor e de sepulturas de pequena dimensão, tipo cista.

Tal como para os monumentos em granito, as estruturas construídas em xisto localizam-se, de um modo geral, próximas umas das outras, formando, em alguns casos, necrópoles perfeitamente individualizadas. Os exemplares isolados surgem em número mais reduzido, localizando-se geralmente nas imediações das necrópoles. A associação em necrópole de monumentos tipo cista ou de pequena dimensão com monumentos de média / grande dimensão são evidentes.

A diversidade arquitectónica identificada no conjunto megalítico de Avis reflecte um universo multifacetado de ocupação de um território durante o IV e III milénios a.C., e que resulta do estabelecimento de comunidades em diferentes contextos naturais, seleccionados em função da sua estrutura económica e dos seus circuitos de circulação.

2. PLANO DE GESTÃO E VALORIZAÇÃO DE SÍTIOS E MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS

2.1. LINHAS ORIENTADORAS E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO

Considerando o enquadramento arqueológico do concelho, assim como as estratégias de investigação desenvolvidas na última década em Avis, tornou-se cada vez mais evidente a necessidade de gestão e valorização de sítios e monumentos arqueológicos, articulando o valor científico dos locais e vestígios com a sua valência cultural e turística. A implementação do *Plano de Gestão e Valorização de Sítios e Monumentos Arqueológicos* (PGV SMA) irá contribuir não só para a conservação e interpretação dos sítios e monumentos arqueológicos, mas também para estabelecer e reforçar a relação com a comunidade e para afirmar a relevância cultural e turística do património arqueológico local, evidenciando, assim, os valores intrínsecos de cada sítio e descodificando o seu significado numa linguagem inteligível ao grande público. A aplicação do plano traduz-se num reforço da intervenção municipal ao nível da salvaguarda, valorização e divulgação do património arqueológico do concelho, alicerçando-se nas seguintes opções estratégicas:

- Qualificar as condições de conhecimento do património e da respectiva valorização;
- Promover as acções de prevenção, salvaguarda e valorização de sítios e monumentos arqueológicos necessárias ao seu estudo e integração em circuitos culturais e turísticos;

FIG. 4 – Anta da Cumeada.

- Compreender e valorizar os valores naturais e paisagísticos associados aos sítios e monumentos arqueológicos seleccionados;
- Consolidar a articulação entre a gestão territorial e o património arqueológico;
- Promover a educação patrimonial e ambiental.

O PGVSMA visa a criação das bases para um modelo de gestão da intervenção arqueológica onde se promova a articulação entre a componente científica e as vertentes pedagógica, cultural e turística.

A aplicação de um instrumento desta natureza traduz-se num aumento das medidas de salvaguarda e valorização do património local e no reforço da educação patrimonial e da dinamização cultural e turística do concelho, fundamentais na partilha desse legado comum.

As acções definidas têm como base a articulação do património arqueológico com outros valores patrimoniais de significativo valor científico, cultural e turístico, potenciando, desta forma, o turismo cultural e de natureza, e fomentando o desenvolvimento de uma rede de oferta turística e cultural diversificada, sustentada pela valorização, promoção e divulgação de diversos valores.

A aplicação e manutenção das acções previstas no PGVSMA serão da responsabilidade do Município de Avis, que, através do Centro de Arqueologia e com a colaboração dos demais serviços municipais envolvidos na execução do plano, irá assegurar as acções de conservação e manutenção dos sítios e monumentos arqueológicos e dos respectivos

perímetros de protecção, assim como dos suportes de informação e sinalética, quando existentes. O Centro de Arqueologia será igualmente responsável pela recolha de informação e elaboração de conteúdos para divulgação. A eficácia do PGVSMA passa obrigatoriamente pelo envolvimento e participação dos agentes locais, em particular os proprietários, os arrendatários e a comunidade local, que, por vivenciarem diariamente os territórios onde se encontram os sítios e monumentos abrangidos pelo Plano, constituem parte activa na salvaguarda e valorização desses locais. Esta cooperação, que se pretende permanente, é fundamental para a verificação e avaliação das medidas aplicadas, contribuindo para corrigir e/ou complementar as propostas em vigor e, deste modo, assegurar a manutenção dos espaços e da respectiva fruição pública.

A primeira fase desenvolvimento, iniciada em 2016, está orientada para o património megalítico e integra-se, como componente complementar, no projecto de investigação “TEMPH - Território e Espaços de Morte da Pré-História Recente. Contributo para uma nova leitura do povoamento megalítico no concelho de Avis”, actualmente a decorrer (RIBEIRO, no prelo/a).

2.2. MONUMENTOS MEGALÍTICOS DE AVIS

O estado de conservação de um conjunto significativo de monumentos e o seu potencial cultural e turístico determinou a selecção dos exemplares susceptíveis de integrar um roteiro arqueológico que permitisse não só uma melhoria nas condições actuais de conservação, mas também proporcionar uma nova leitura.

Nesse sentido, foi esboçado um circuito que tem como ponto de partida a revisão e a renovação dos percursos megalíticos promovidos pela Região de Turismo de São Mamede no âmbito do roteiro “Paisagens Megalíticas do Norte Alentejano”.

O roteiro, implementado em 1999 e 2000, foi desenvolvido em colaboração com as autarquias e com o Instituto Português de Arqueologia, com o intuito de valorizar um conjunto de monumentos megalíticos do Distrito de Portalegre.

A redefinição desse roteiro e a integração de novos valores constitui uma das prioridades nesta fase de trabalhos do PGVSMA. Pretende-se implementar estratégias de conservação e manutenção adequadas a estas estruturas, desenvolvendo, simultaneamente, uma nova abordagem relativamente à valorização destes monumentos, elaborando discursos que promovam a compreensão do fenómeno megalítico e a sua relação com o território e a paisagem. Este facto permitirá potenciar também outros valores patrimoniais, nomeadamente natural, paisagístico e rural, proporcionando uma visita autónoma e enriquecedora.

A selecção de vários monumentos megalíticos foi fundamentada na conjugação de diversos factores e tem em consideração o seu enquadramento paisagístico e natural. Esta articulação permitirá potenciar um conjunto de valores, para além da componente arqueológica, os quais tornam as visitas diversificadas e integradas.

As acções previstas para a primeira fase do PGVSMa serão desenvolvidas entre 2016 e 2018 e terão como objecto um conjunto de monumentos megalíticos considerados com potencial de valorização cultural e turística, de acordo com os seguintes critérios:

- Monumentalidade;
- Estado de conservação;
- Integração de monumentos classificados;
- Singularidade;
- Enquadramento paisagístico;
- Acessibilidade;
- Condições de acesso;
- Articulação com outros valores patrimoniais;
- Disponibilidade financeira e humana para a implementação e manutenção do circuito;
- Capacidade de apoio logístico ao visitante.

TABELA 1 – Proposta de monumentos a intervençar no âmbito do PGVSMa

Ano	Monumento	Freguesia
2016	Penedo da Moura	Figueira e Barros
	Torre de Ervedal 1	Ervedal
	Torre de Ervedal 4	Ervedal
	Olival da Anta	Ervedal
	Passarinhos	Benavila-Valongo
	Horta da Palha	Benavila-Valongo
	Coutada	Benavila-Valongo
2017	Núcleo Megalítico da Ordem	Alcórrego-Maranhão
	Cumeada	Benavila-Valongo
Integração de outros monumentos / necrópoles, incluindo exemplares inéditos, identificados no decurso dos projectos promovidos pelo Município, nomeadamente nas freguesias de Aldeia Velha, Avis, Benavila-Valongo e Figueira e Barros.		
2018	Integração de outros monumentos / necrópoles, incluindo exemplares inéditos, identificados no decurso dos projectos promovidos pelo Município, nomeadamente nas freguesias de Aldeia Velha, Avis, Benavila-Valongo e Figueira e Barros	

2.3. PLANO DE TRABALHOS

Os trabalhos a desenvolver nos sítios e monumentos arqueológicos integrados no PGVSMa estruturaram-se em torno de quatro vertentes complementares de intervenção: acções de limpeza e conservação; intervenção arqueológica e interpretação; gestão e manutenção; e divulgação e técnicas de comunicação.

2.3.1. Acções de limpeza e conservação

A limpeza e a conservação constituem o eixo estruturante da intervenção, pois só após a sua concretização será possível aplicar as restantes acções previstas. Os trabalhos, iniciados em 2016, integram as seguintes etapas:

- Remoção mecânica e manual da vegetação e limpeza dos monumentos e envolvente;
- Definição / reposição de perímetro e estruturas de protecção;
- Aplicação das medidas necessárias à conservação *in situ* dos sítios e monumentos arqueológicos;
- Definição, limpeza e consolidação de acessos e das zonas de circulação junto aos monumentos;
- Implantação / reposição de estruturas de apoio.

2.3.2. Intervenção arqueológica e interpretação

A realização dos trabalhos de limpeza e conservação permitirá implementar novas estratégias de análise e interpretação aos locais seleccionados que visem a actualização de registos e a recolha de informação, elementos que posteriormente constituirão a base da elaboração dos conteúdos de divulgação, facilitando aos visitantes a compreensão da história e significado dos sítios visitáveis. Neste sentido pretende-se:

- A actualização de registos;
- A análise arquitectónica e descrição morfológica dos monumentos;
- O enquadramento arqueológico e paisagístico;
- Estabelecer uma relação com outros valores patrimoniais;
- Reunir informação susceptível de integrar os suportes de divulgação;

- Reunir dados que possam constituir a base de novos elementos de abordagem;
- A articulação com projectos de investigação em curso.

2.3.3. Manutenção

A divulgação de locais visitáveis pressupõe a definição de um plano de manutenção dos locais assinalados e respectivos acessos, de forma a garantir uma fruição pública de qualidade. Desta forma, é fundamental:

- Assegurar a limpeza periódica dos monumentos arqueológicos e outros locais visitáveis;
- Assegurar a limpeza periódica dos perímetros de protecção;
- Assegurar a manutenção da sinalética e estruturas de apoio;
- Desencadear as acções necessárias para colmatar falhas decorrentes da destruição de elementos de sinalética;
- Assegurar a actualização dos suportes de divulgação, impresso e digital.

FIG. 6 E 7 – Acções de limpeza realizadas em 2016 na Anta Horta da Palha.

2.3.4. Divulgação e técnicas de comunicação

A transmissão da informação associada aos sítios e monumentos arqueológicos e o respectivo enquadramento constituem uma prioridade ao nível da divulgação do património local. Tornar estes locais atractivos e facilitar a sua compreensão são duas das premissas que estão na base do trabalho de interpretação dos dados científicos e da sua transferência para um discurso inteligível e acessível ao grande público.

Um outro aspecto a considerar é a relação que se pretende estabelecer entre o visitante e os locais visitáveis: mais do que uma visita contemplativa, pretende-se criar uma oportunidade de descoberta, não só dos sítios arqueológicos, mas também da sua envolvente, compreendendo a sua relação com o território, no passado e no presente. Neste sentido, pretende-se criar um circuito pelos monumentos megalíticos de Avis, o qual permitirá ao visitante descobrir alguns dos locais mais expressivos do concelho, em contextos paisagísticos diversificados.

Para esta divulgação dos valores locais será necessário garantir a articulação de um conjunto de elementos complementares, destinados a assegurar diferentes níveis de informação:

- Centro Interpretativo: constituem espaços de informação, de carácter interactivo, a implementar no Centro de Arqueologia de Avis e no Posto de Turismo. Nestes locais serão disponibilizadas informações sobre o megalitismo do concelho, o seu enquadramento e características, assim como uma imagem global dos monumentos passíveis de visitar, disponibilizados em painéis informativos, com textos, fotografias e mapas, apoiados, no caso do Posto de Turismo, por uma mesa interactiva, e no caso do Centro de Arqueologia, por uma exposição e visita virtual. Os centros interpretativos serão concebidos para um funcionamento autónomo, mas complementares ao nível de informação;
- Edições impressas e digitais: a informação disponibilizada nos centros interpretativos será complementada por edições, impressas e digitais, preferencialmente bilingues, que incluem folheto genérico dos locais visitáveis, folheto de monumento / conjunto e publicação de conjunto;

FIG. 8 E 9 – Acções de limpeza realizadas em 2016 na Anta Olival da Anta.

- Imagem e material promocional: para a divulgação desta componente turística pretende-se criar uma imagem própria para os circuitos que comporte um logotipo e material promocional que contribua para a divulgação do património local;
- Visita virtual: pretende-se desenvolver um modelo digital que possibilite a visita virtual aos monumentos e que estará disponível nos espaços de informação ao público e no site institucional;
- Plano de sinalética: a definição do plano de sinalética pressupõe a colocação de informação direccional e a criação de suportes de informação *in situ* com a designação e informação sobre os locais visitáveis, auxiliando, desta forma, a circulação dos visitantes. O plano inclui também a redacção de normas de conduta;
- Outros: a implementação e promoção dos locais visitáveis passa também pela potenciação dos valores que estão incluídos através da organização de iniciativas específicas. Neste âmbito incluem-se, por exemplo, as visitas orientadas, o incremento das actividades direccionadas para o público escolar, as parcerias com os agentes turísticos locais ou a promoção em eventos de divulgação turística.

3. CAMPANHA DE 2016: BREVES NOTAS

Os primeiros trabalhos associados ao PGVSMa tiveram início em 2016, integrando a segunda campanha do projecto “TEMPH - Territórios e Espaços de Morte na Pré-História Recente. Contributo para uma nova leitura do povoamento megalítico no concelho de Avis”. As acções previstas foram realizadas em articulação com o restante plano de trabalhos definido para a campanha.

Os trabalhos de limpeza foram desencadeados após a respectiva autorização dos proprietários. O Instituto da Conservação da Natureza e Florestas foi também informado dos trabalhos a realizar, tendo sido solicitada a esta entidade a autorização necessária para a poda, corte e abate de sobreiros e azinheiras nas áreas de intervenção.

As acções de limpeza e conservação foram iniciadas a 29 de Março, com o apoio da equipa de Sapadores Florestais de Avis. Só assim foi possível proceder aos primeiros trabalhos de desmatção e limpeza, manual e mecânica, de monumentos, em particular de alguns dos exemplares que se encontravam em condições mais desfavoráveis.

Em 2016 foram seleccionados como objecto de intervenção as antas Torre de Ervedal 4, Passarinhos 1, Olival da Anta, Penedo da Moura, Horta da Palha, Coutada e Cumeada.

No Verão, e com o apoio da equipa de colaboradores no projecto TEMPH, foram realizadas acções de manutenção nos locais de maior dificuldade de controlo de infestantes.

Até ao final da campanha serão implementadas as primeiras medidas de conservação dos locais, com a reposição / colocação de materiais de contenção da vegetação e a definição dos perímetros de protecção aos monumentos, realizando-se, simultaneamente, a actualização dos registos arqueológicos. A limpeza dos monumentos possibilitou a realização de uma avaliação preliminar do estado de conservação dos locais intervencionados.

FIG. 10 E 11 – Acções de limpeza realizadas em 2016 na Anta Passarinhos 1.

No decurso dos trabalhos, foi verificada a existência de evidências arqueológicas à superfície e efectuada a respectiva recolha.

Paralelamente, encontram-se em elaboração os conteúdos de apoio às visitas, que se espera disponibilizar brevemente.

Os primeiros trabalhos permitiram melhorar as condições de acesso e observação, minimizando a imagem de abandono que alguns dos exemplares manifestavam, assim como diminuir o risco de afectação dos monumentos pelo crescimento descontrolado de espécimes arbóreos de grande porte.

A implementação do PGVSMa e a concretização do Circuito Megalítico de Avis facilitarão a fruição pública de locais cujo acesso e interpretação têm sido, por diferentes razões, condicionados.

A selecção dos locais teve em consideração, para além dos valores intrínsecos a cada monumento ou conjunto, a articulação entre o património arqueológico e o património natural e paisagístico.

Na definição do circuito pelo megalitismo de Avis pretende-se criar novas experiências, possibilitando ao visitante momentos de descoberta de testemunhos da memória de ocupação deste território que se

cruzam com a diversidade de espécies que marcam e afirmam a identidade ambiental e ecológica desta região.

Para além dos monumentos megalíticos, o visitante poderá complementar a sua visita com a contemplação de uma paisagem diversificada, muitas vezes marcada por exemplares de património construído que traduzem a relação do Homem com o Meio, contribuindo para a definição da paisagem que caracteriza o concelho de Avis.

Pretende-se que este projecto constitua o ponto de partida para uma intervenção que se pretende alargar a outros sítios e monumentos arqueológicos, garantindo não só a sua protecção e conservação, mas possibilitando o usufruto e compreensão por parte da comunidade em geral, assegurando a transição entre a pedagogia lúdica e o carácter didáctico e dinâmico e contribuindo, desta forma para a educação patrimonial e para a dinamização cultural e turística do concelho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AAVV (2009) – *Notícia Explicativa da Folha 32-C da Carta Geológica de Portugal*. Escala 1:50 000. Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia.
- CORREIA, Vergílio (1921) – *El Neolítico de Pavia (Alentejo-Portugal)*. Madrid: Museo Nacional de Ciencias Naturales.
- FERREIRA, Fernando E. Rodrigues (1991a) – *Avis e a Área Limitrofe. Notícia arqueológica. Relatório da Campanha de 1990*. Volume policopiado.
- FERREIRA, Fernando E. Rodrigues (1991b) – *Estação Arqueológica do Monte da Carapeta, Avis. Relatório da campanha de 1991*. Volume policopiado.
- FERREIRA, Fernando E. Rodrigues (1992) – *Avis e a Área Limitrofe. Notícia arqueológica. Relatório da Campanha de 1992*. Volume policopiado.
- FERREIRA, Fernando E. Rodrigues (s.d.) – *Notícia Arqueológica Acerca do Cemitério da Carapeta em Avis*. Volume policopiado.
- FUNDAÇÃO Arquivo Paes Teles (s.d.) – *Inventário da Coleção de Materiais Arqueológicos da Fundação Arquivo Paes Teles*.
- GONÇALVES, Victor dos Santos (1989) – *Megalitismo e Metalurgia no Alto Algarve Oriental: uma aproximação integrada*. Lisboa: INIC / UNIARQ. 2 volumes.
- GONÇALVES, Victor dos Santos (1992) – *Reverendo as Antas de Reguengos de Monsaraz*. Lisboa: UNIARQ / INIC.
- LEISNER, Georg e LEISNER, Vera (1959) – *Die Megalithgräber der Iberischen Halbinsel der Westen*. Berlin.
- RAPOSO, Jorge (2001) – “Sítios Arqueológicos Visitáveis em Portugal”. *Al-Madan*. Almada. 10: 100-143.
- RAPOSO, Jorge (2016) – “Sítios Arqueológicos Portugueses Revisitados: 500 arqueossítios ou conjuntos em condições de fruição pública responsável”. *Al-Madan*. Almada. 20: 70-196.
- RIBEIRO, Ana (2008) – “Uma Primeira Leitura da Carta Arqueológica de Avis”. *Al-Madan Online*. Almada. 16: VII, pp. 1-12. Em linha. Disponível em: https://issuu.com/almadan/docs/almadan_online_16.
- RIBEIRO, Ana (2010) – “Novos Elementos para o Estudo do Sítio da Ladeira, Ervedal. Resultados preliminares da primeira fase do projecto de investigação”. *Vialibus*. Avis: Fundação Arquivo Paes Teles. 2: 35-64.
- RIBEIRO, Ana (2014) – “Apontamentos sobre o Megalitismo Funerário no Concelho de Avis”. *Al-Madan Online*. Almada. 18 (2): 75-88. Em linha. Disponível em: https://issuu.com/almadan/docs/maqueta18_2_online_completa.
- RIBEIRO, Ana (2015a) – “O Povoamento Rural Romano no Concelho de Avis: uma primeira abordagem interpretativa dos dados reunidos no decurso da Carta Arqueológica”. *Abeltherium*. Alter do Chão. 2: 8-25. Em linha. Disponível em: https://www.academia.edu/12993424/ABELTHERIUM_II_1.
- RIBEIRO, Ana (2015b) – “Novos Dados sobre o Megalitismo Funerário do Concelho de Avis”. In *II Congresso Internacional sobre Arqueologia de Transição: O Mundo Funerário*. Évora: CHAIA, Universidade de Évora, pp. 17-33.
- RIBEIRO, Ana (no prelo/a) – “Território e Espaços de Morte na Pré-História Recente. Contributo para uma nova leitura do povoamento megalítico no concelho de Avis”. In *Actas do VIII Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular* (Serpa e Aroche, 24-26 Out. 2015).
- RIBEIRO, Ana (no prelo/b) – “Arte Rupestre no Concelho de Avis. Análise preliminar da distribuição das gravuras rupestres no contexto do povoamento megalítico”. In *Actas do III Congresso Internacional sobre Arqueologia de Transição. Estratégias de Povoamento* (Évora, 28-30 Abr. 2016).
- RIBEIRO, Ana (no prelo/c) – “Ladeira, 100 Anos Depois de José Leite de Vasconcelos”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa.
- ROCHA, Leonor (1999) – *Povoamento Megalítico de Pavia. Contributo para o conhecimento da Pré-história Regional*. Mora: Câmara Municipal de Mora.
- ROCHA, Leonor (2005) – *As Origens do Megalitismo Funerário no Alentejo Central: a contribuição de Manuel Heleno*. Évora: Chaia, Universidade de Évora. Em linha. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10174/2237> (consultado em 2016-12-14).
- SILVA, Manuel Rodrigues de Matos (1895a) – “Notícia das Antiguidades Prehistóricas do Concelho de Avis. Anta Grande da Ordem”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 1: 120-125.
- SILVA, Manuel Rodrigues de Matos (1895b) – “Notícia das Antiguidades Prehistóricas do Concelho de Avis. Anta da herdade da Capella”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 1: 214-216.
- SISMET (1984) – *Estação Romana de Bembelide (freguesia do Maranhão, concelho de Avis)*. Volume policopiado.
- VASCONCELOS, José Leite de (1912) – “Pelo Alentejo. Arqueologia e Etnografia”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 17: 284-289.
- VASCONCELOS, José Leite de (1914) – “Crónicas. Excursão alentejana”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 19: 386-398.

Fontes documentais

- SILVA, Manuel Rodrigues de Matos – *Correspondência a José Leite de Vasconcelos* [manuscritos]. Lisboa: Biblioteca do Museu Nacional de Arqueologia, Legado de José Leite de Vasconcelos, Correspondente JLV 3249/n.º 21253 a 21280.
- VASCONCELOS, José Leite de – *Informações e Achados por Proveniência. Avis*. Lisboa: Biblioteca do Museu Nacional de Arqueologia, Legado de José Leite de Vasconcelos, Caixa 6-A/B (JLV-Avis).

Arqueologia Urbana em Oeiras

Iris Dias ¹

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objectivo dar a conhecer a prática arqueológica no Concelho de Oeiras, tendo a sua primeira versão sido concretizada no âmbito do seminário “Arqueologia das Cidades”, do mestrado em Arqueologia da Faculdade de Letras de Lisboa.

Por se localizar na periferia da capital portuguesa, Oeiras é um concelho com uma forte dinâmica urbana, verificada principalmente a partir nos anos 70 e 80 do século passado. A antropização do espaço resultou numa reconfiguração deste território, cada vez mais urbanizado.

O maior número de construções verificado implicou necessariamente maior quantidade de intervenções no subsolo concelhio, que nem sempre são devidamente acompanhadas, acabando por resultar na perda de conhecimento do que poderia ser mais uma peça do *puzzle* que é nosso passado.

Felizmente, este município dispõe de um serviço especializado, que tem vindo a ser o grande protagonista da prática arqueológica no seu território. O Centro de Estudos Arqueológicos da Câmara Municipal de Oeiras (CEACO) tem actuado em diversos campos, nomeadamente no âmbito da prospecção, escavação e valorização do património e em acompanhamentos preventivos. Preocupa-se também com o tratamento e divulgação dos dados recolhidos, que se materializam na revista que o município edita, *Estudos Arqueológicos de Oeiras*, uma publicação científica com reconhecimento não só a nível nacional, mas também internacional. O centro promove ainda visitas guiadas ao Castro de Leceia e à respectiva exposição permanente, divulgando a História local à população em geral. Este trabalho pretende assim abordar algumas áreas de actuação do Centro de Estudos Arqueológicos de Oeiras e, no final, apresentar os resultados de um inquérito feito à população para compreender a relação entre a Arqueologia praticada e os habitantes do seu concelho.

RESUMO

Síntese da actividade desenvolvida pelo Centro de Estudos Arqueológicos de Oeiras, criado em 1988, uma das primeiras unidades especializadas em Arqueologia a nível autárquico no panorama português.

Com trabalhos de prospecção, acompanhamento preventivo, escavação e valorização do património, este Centro preocupa-se também com a divulgação, editando, desde 1991, a revista *Estudos Arqueológicos de Oeiras*.

A autora apresenta ainda os resultados de inquérito dirigido à população local, para compreender a percepção que esta tem da Arqueologia praticada.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia urbana; Gestão do Património; Leceia (Oeiras).

ABSTRACT

Synthesis of the activity carried out by the Oeiras Archaeological Studies Centre. Created in 1988, the Oeiras Centre was one of the first organisations to specialise in Archaeology at municipal level in Portugal. Besides archaeological prospection, preventative follow-up and excavation works, as well as heritage valorisation activities, the Centre also focuses on dissemination, through its journal *Oeiras Archaeological Studies*, which has been published since 1991.

The author also presents the results of a survey of the local population whose aim was to understand their perception of the Archaeological activities carried out.

KEY WORDS: Urban archaeology; Heritage Management; Leceia (Oeiras).

RÉSUMÉ

Synthèse de l'activité développée par le Centre d'Etudes Archéologiques de Oeiras créé en 1988, une des premières unités spécialisées en Archéologie à niveau local dans le panorama portugais.

Par le biais de travaux de recherche, d'accompagnement préventif, de fouilles et de valorisation du patrimoine, ce Centre se préoccupe également de la divulgation, éditant depuis 1991 la revue *Etudes Archéologiques de Oeiras*.

L'auteure présente, de plus, les résultats d'une enquête envers la population locale pour comprendre la perception que cette dernière a de l'Archéologie pratiquée.

MOTS CLÉS: Archéologie urbaine; Gestion du patrimoine; Leceia (Oeiras).

¹ Iris.fedias@gmail.com.

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Localização do Concelho de Oeiras.

Fonte: <http://www.cm-oeiras.pt/voeiras/Concelho/Geografial/Paginas/Localiza%C3%A7%C3%A3o.aspx> (consultado em 2016-12-29).

2. O CONCELHO DE OEIRAS: HISTÓRIA, DEMOGRAFIA E EVOLUÇÃO DO ESPAÇO URBANO

Localizado na Região de Lisboa e Vale do Tejo, o concelho de Oeiras tem uma área aproximada de 46 km². É delimitado pelos concelhos de Sintra, Cascais, Lisboa e Amadora e, a Sul, pelo rio Tejo. O concelho encontra-se actualmente dividido em cinco freguesias: União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada / Dafundo, Freguesia de Barcarena, União das Freguesias de Carnaxide e Queijas, União das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias, e Freguesia de Porto Salvo (Fig. 1).

A criação do concelho de Oeiras remonta ao ano de 1759, com a atribuição do seu Foral, tendo sido Marquês de Pombal o 1.º Conde de Oeiras. Um dos seus principais legados é o Palácio do Marquês de Pombal, que apresenta ainda nos nossos dias a sua configuração praticamente original. Localizado no actual centro histórico de Oeiras, foi classificado como Monumento Nacional em 1940 e adquirido pela autarquia em 2004, sendo actualmente um espaço de fruição cultural, aberto ao público.

No século XX, foi construída a Estrada Marginal, que faz a ligação de Lisboa a Cascais. Tal facto proporcionou o aumento da dinâmica turística da Costa do Sol, que já se verificava desde o século XIX. Como consequência, expandiram-se os centros urbanos ao longo da costa, evidenciados pela edificação de pequenos “chalets” e moradias.

O século XX é também marcado pela progressiva instalação de diversos sectores económicos na cidade de Lisboa, estimulando migrações internas, atraindo população um pouco de todo o país para Lisboa e sua zona periférica.

Assim, entre 1930 e 1970, verificou-se um crescimento populacional, ainda que relativamente lento, na área. Foi a partir da segunda meta-

de do século XX, mais concretamente na década de 70, que se assistiu a um “boom” demográfico em que a população mais que duplicou no concelho. Além de correntes migratórias internas, este crescimento ficou a dever-se, em grande parte, à vinda de residentes das ex-colónias, após 1974. Nesta década, Oeiras registou a taxa de crescimento anual médio mais elevada da sua história (7,38 %) (*Oeiras, Factos e Números*, 2013).

Nas décadas de 1980 e 1990, procedeu-se ao prolongamento da A5, que faz a ligação de Lisboa a Cascais, contribuindo para uma “aproximação” ainda maior entre Oeiras e a capital portuguesa.

Com base nos dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística (*Recenseamentos da População*, 1981, 1991, 2001 e 2011), entre os anos de 1991 e 2011, verificou-se na área da Grande Lisboa um crescimento populacional de 8,6 %. Neste contexto, Oeiras representou a taxa de crescimento mais elevada, em comparação com a média dos concelhos da região.

No entanto, entre 1981 e 2011 registou-se uma quebra no ritmo de crescimento de residentes relativamente aos registos verificados na década de 1970 (6,2 %, cerca de mil novos habitantes por ano). Neste período, o crescimento demográfico deve relacionar-se com uma nova dinâmica do concelho de Oeiras, nomeadamente através da instalação de novos núcleos empresariais, o que terá culminado numa reconfiguração do próprio o espaço urbano (*Oeiras, Factos e Números*, 2013).

3. O CENTRO DE ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS DE OEIRAS

Criado em 1988, segundo proposta apresentada pelo Presidente da Câmara, Dr. Isaltino Morais, o Centro de Estudos Arqueológicos de Oeiras foi um dos primeiros centros especializados em Arqueologia a nível autárquico no panorama português.

As câmaras municipais representam o órgão do Estado que mais directamente se relacionam com a sua área de jurisdição, podendo assim contribuir para as acções de investigação, salvaguarda e reabilitação do seu património (CARDOSO, 2000 e 2001-2002). A relação de dependência entre o Centro de Estudos Arqueológicos e a Câmara enquanto serviço municipal é evidente desde o início da sua história, apoiando incessantemente as causas e necessidades intrínsecas à prática arqueológica a nível jurídico, institucional e financeiro, nomeadamente no apoio às intervenções no terreno e posterior publicação de resultados (nomeadamente através da colecção *Estudos Arqueológicos de Oeiras*).

A equipa que actua no centro é constituída pelo coordenador, Prof. Doutor João Luís Cardoso, dois técnicos, Dr.^a Conceição André e Dr. Filipe Martins, e um desenhador, Bernardo Lam Ferreira.

Segundo o actual Regulamento Orgânico da Câmara Municipal de Oeiras (publicado no *Diário da República*, 2.^a série, N.º 69, 8 de Abril de 2014, Subsecção VI, Artigo 59º, ponto 4), o Centro de Estudos Arqueológicos de Oeiras é incumbido de:

- a) Proceder ao levantamento de todos os valores do património arqueológico existentes no município e assegurar os procedimentos necessários para a sua inventariação, preservação e classificação;*
- b) Desenvolver uma estratégia de investigação e gestão do património arqueológico, bem como divulgar os resultados das intervenções arqueológicas realizadas;*
- c) Assegurar o planeamento e a execução das ações nos domínios da inventariação, estudo e salvaguarda do património arqueológico concelhio;*
- d) Preparar a carta arqueológica do concelho, em articulação com os dados já sistematizados pelo plano diretor municipal;*
- e) Acompanhar a realização de obras no concelho suscetíveis de colocarem em causa vestígios arqueológicos;*
- f) Gerir as exposições permanentes de arqueologia;*
- g) Promover atividades no âmbito da valorização e divulgação do património arqueológico local e regional, designadamente através da promoção de colóquios, publicações, visitas guiadas, intercâmbios, apoio a estágios curriculares ou a projetos de investigação.”*

As suas instalações situam-se na Fábrica da Pólvora (Barcarena), local no qual se procede ao desenho, fotografia e estudo de materiais arqueológicos; no âmbito deste último parâmetro desenvolvem-se ainda actividades laboratoriais, nomeadamente lavagem, marcação, restauro e inventariação do espólio.

É ainda da autoria deste Centro, mais concretamente de João Luís Cardoso e Guilherme Cardoso, a elaboração da Carta Arqueológica do Concelho, na qual estão mencionados 109 sítios arqueológicos. A nível de projectos, até à data, foram desenvolvidos pelo CEACO, quatro no âmbito da investigação, dois de valorização e 14 de prevenção.

3.1. INVESTIGAÇÃO

Os quatro projectos de Investigação desenvolveram-se com vista ao conhecimento do Passado Humano no território de Oeiras.

O primeiro decorreu entre os anos de 1998 e 2001 (Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos - PNTA/98 - “Arqueologia do Concelho de Oeiras”), período em que decorreram as quatro campanhas de escavações no povoado de Leceia. Em 2001, iniciaram-se os trabalhos no sítio arqueológico do Carrascal.

O segundo projecto teve início em 2002, terminando em 2005 (PNTA/2002 - “Arqueologia do Concelho de Oeiras”). No ano de 2002 decorreu a 20.^a e última campanha de escavações em Leceia, tendo sido feito um acompanhamento no ano de 2003. Os trabalhos no Carrascal prosseguiram ao longo dos quatro anos de vigência do projecto. Entre os anos de 2006 e 2009, teve lugar o terceiro projecto de investigação (PNTA/2006 - “Arqueologia do Concelho de Oeiras”). No seu âmbito, foram alvo de intervenções o casal tardo-romano da Serra de Carnaxide (2006), a *villa* romana de Oeiras (2006-2007), o estabelecimento alto-imperial de Leião (2007-2008), o núcleo da Idade do Ferro de Leião (2009) e as Ferrarias d’El Rey, na Fábrica da Pólvora (2009).

O último projecto iniciou-se em 2014 (Projecto de Investigação Plurianual em Arqueologia - PIPA/2014 - “Arqueologia Marítima e Subaquática do Litoral do concelho de Oeiras”), que teve por objectivo a elaboração da Carta Arqueológica Subaquática de Oeiras.

3.2. VALORIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO: O CASO DE LECEIA

No âmbito da valorização, importa destacar o caso de Leceia, pela sua importância e impacto, e ainda pelo papel que tem desempenhado na divulgação da Arqueologia do concelho. O sítio é do conhecimento da comunidade científica desde 1878, tendo sido alvo de intervenções no terreno desde 1983 a 2002 (fomentadas pela sua iminente destruição), sendo um dos sítios arqueológicos onde foram realizadas mais campanhas arqueológicas (20) a nível nacional, reunindo um acervo que ultrapassa as 50 publicações (CARDOSO, 2003).

FIG. 2 – Passadiço de madeira: Leceia.

Foto: Irit Dias.

Perante o notável resultado das intervenções, procedeu-se, nos anos de 1993 e 1994, à sua valorização, patrocinada pela Câmara Municipal em conjunto com o IPPAR, através do restauro e consolidação das estruturas colocadas a descoberto, de forma a torná-las mais atractivas e de compreensão mais clara para o visitante.

O local foi integrado em circuitos de visitas e procedeu-se à sinalização rodoviária, publicação de roteiros e desdobráveis explicativos. Realizou-se ainda plantio de árvores segundo um plano de requalificação paisagístico, convidando à frequentação e permanência no sítio. Além disso, construiu-se um Museu-Sítio do Povoado. Em 1995, foi construída uma vedação para condicionar a deslocação dos visitantes, com o objectivo de proteger as estruturas (CARDOSO, 1995). No ano seguinte, foi colocado um passadiço de madeira para o trajecto dos visitantes (Fig. 2), permitindo uma observação panorâmica das estruturas mais cómoda e eficaz (CARDOSO, 1999).

A sua localização beneficia dos acessos e proximidade relativamente aos centros urbanos, convidando a população a entrar no recinto para descobrir aquele “pedaço de História” que também é seu.

O local foi divulgado em diversos meios de comunicação e as visitas guiadas ao local são também uma das áreas de actuação do Centro com impacto mais directo na população, sendo esses temas mais detalhadamente abordados adiante.

3.3. ARQUEOLOGIA URBANA NO CONCELHO DE OEIRAS

Um outro tipo de acções, sobretudo ligadas ao avanço e dinâmica da área urbana, são os acompanhamentos e intervenções de emergência arqueológica que se realizam por indicação da Autarquia, ou por qualquer outro órgão de tutela do Governo, conquanto, em raros casos, também por iniciativa privada.

No concelho de Oeiras, as intervenções que se destacaram no avanço da área urbana, ou seja, em zonas verdes hoje transformadas em áreas urbanizadas, tanto no âmbito da habitação como de serviços, foram o Alto dos Barrinhos (Carnaxide), o Casal das Chocas (Porto Salvo), a urbanização do Parque de Santa Cruz (Carnaxide), a construção viária na Zona Oeste de Porto Salvo, o acompanhamento da movimentação de terras e de terraplenagens no Parque dos Poetas (Oeiras), o acompanhamento da construção de infraestruturas na Zona Histórica de Paço de Arcos, a Variante Nó de Oeiras da A5 / São Marcos, o Tagus Park e a construção do Centro Comercial de Oeiras (CARDOSO, 2001-2002).

No que diz respeito à Arqueologia Urbana, concretamente, o número de intervenções é muito reduzido no Concelho de Oeiras, sendo os únicos casos publicados a intervenção no Forte de Nossa Senhora da Conceição (Algés) e o Mosaico Romano da Rua das Alcássimas, em Oeiras (GOMES, CARDOSO e ANDRÉ, 1996).

3.3.1. O mosaico romano

A 26 de Janeiro de 1903 é publicada a primeira notícia acerca da existência do mosaico romano polícromo na Rua das Alcássimas (actual Centro Histórico de Oeiras). Em 1991, após a aquisição, por parte da autarquia, do imóvel onde se localizava o achado, iniciaram-se os trabalhos no local, que pretendiam concretizar o levantamento gráfico daquele pavimento, localizado no *triclinium* da *pars urbana* de uma *villa* (Fig. 3). Com base na análise do espólio ali recolhido e no estudo do próprio mosaico, foi possível atribuir uma cronologia de ocupação da *villa* entre a época romana-republicana e o baixo-império (GOMES, CARDOSO e ANDRÉ, 1996).

A nível estilístico o mosaico apresenta “*um medalhão central, repartido em quatro quadrantes, decorados com aves, possivelmente pombas, debicando botões ou flores de 3 pétalas*” (CARDOSO, 2011: 136).

Em 1999, as obras de recuperação do edifício obrigaram à remoção do mosaico (CARDOSO, 2011), encontrando-se actualmente depositado nas instalações do CEACO para restauro.

O levantamento do mosaico permitiu a identificação de outras estruturas da *villa*, além da recolha de espólio de diversas cronologias, que confirmaram ocupações desde o Calcolítico até à Época Moderna naquele local.

Foram identificados fragmentos campaniformes, um numeroso conjunto de materiais atribuíveis ao Bronze Final (nomeadamente cerâmica de ornatos brunidos) e estruturas habitacionais de planta ortogonal da Idade do Ferro que antecederam a instalação da *villa* romana. Foram recolhidos fragmentos de *sigillata* sudgálica do século I d.C., recipientes de “paredes finas”, um bocal de ânfora Dressel 14, um fragmento de lucerna (séculos II-III d.C.) e um bocal de ânfora importada da Bética (Almagro 51c), do século IV d.C. (CARDOSO, 2011).

Perto do local, foi identificada uma estatueta de bronze de Eros segurando uma pomba com as duas mãos (actualmente encontra-se no Museu Nacional de Arqueologia) e uma cabeça de uma figura masculina em mármore, reaproveitada num fontenário no Jardim Municipal. Esta peça foi recolhida e restaurada, encontrando-se actualmente na Exposição permanente “Arqueologia no Concelho de Oeiras”, patente ao público nas instalações da Fábrica da Pólvora, em Barcarena.

É de destacar que na zona adjacente ao mosaico foram ainda identificados fragmentos cerâmicos de época islâmica. A importância destes achados não se prende tanto com os materiais em si, mas pelo colmatar de uma lacuna na distribuição destes materiais, já que a presença islâmica se encontra bem representada em Lisboa, Cascais e Sintra,

FIG. 3 – O mosaico *in situ* na altura da sua descoberta, em 1903.

Foto: J. Almeida Carvalhaes, Museu Nacional de Arqueologia.

mas era desconhecida no território do Concelho de Oeiras, sendo estes os primeiros materiais a ser identificados na área atribuíveis à presença califal e das primeiras taifas (CARDOSO, 2011).

Foram ainda registados fragmentos cerâmicos de origem portuguesa, dos séculos XV e XVI, e apenas um fragmento de porcelana chinesa, datada do reinado de Kangxi (1662-1722).

Os trabalhos de escavação no local terminaram em 2007, mas as obras continuaram, não se reunindo até à data as condições para o retorno do mosaico ao seu sítio de origem, para uma futura musealização.

3.3.2. Forte de Nossa Senhora da Conceição (Algés)

Situado na Rua Major Afonso Pala, o edifício utilizado como sede da Junta de Freguesia de Algés foi demolido em 2002, devido ao seu avançado estado de degradação. Os trabalhos ali desenvolvidos e acompanhados pelo CEACO permitiram confirmar a já conhecida existência, naquele local, do antigo Forte de Pedrouços, edificado no século XVII, constituindo um elemento de defesa na entrada do estuário do rio Tejo. Após a sua desactivação, no ano de 1780, o edifício foi adaptado, transformando-se numa residência particular, conhecida como Palácio da Conceição dos condes de Pombeiro e marqueses de Belas (século XIX) (BAPTISTA, 2011).

Com o avançar do tempo as estruturas foram alvo de inúmeras adaptações, tendo sido aquele mesmo espaço o Hotel da Glória, um casino, a sede dos correios e, por fim, a Junta de Freguesia de Algés (BAPTISTA, 2011).

Em 2002, no acompanhamento feito pelo CEACO, após a sua demolição, foram identificados dois panos de muralha das estruturas originais do Forte.

Devido ao interesse histórico e patrimonial daquelas estruturas, avançou-se com uma proposta, bem-sucedida, para que o novo projecto arquitectónico se adaptasse aos vestígios colocados a descoberto no seguimento do desaterro, de modo a preservar e valorizar aqueles testemunhos, integrando-os no novo edifício (Fig. 4) (CARDOSO, 2001-2002).

3.4. AS FERRARIAS DEL REY: UM CASO DE ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL

As instalações da actual Fábrica da Pólvora foram adquiridas pela Câmara Municipal de Oeiras em 1990. Com base na planta do edifício, pela autoria de Leonardo Turriano, colocou-se a hipótese de ali se encontrarem as antigas estruturas das Ferrarias Del Rey, consideradas a mais notável unidade industrial na produção de armamento dos séculos XV, XVI e XVII (GOMES e CARDOSO, 2012).

Esta instalação fabril régia, fundada em 1487 por D. João II, era a principal produtora de armamento do reino, com reconhecimento a nível internacional pela tecnologia que dispunha e lhe permitia resultados excepcionais. O dispositivo hidráulico de transformação do ferro era composto por um sistema de quatro rodas que transformava as barras de ferro em varões ou chapas. Em 1630, iniciou-se também naquele local a produção de armas de fogo. No entanto, em 1695 o estabelecimento foi encerrado devido a dificuldades financeiras para garantir o funcionamento das Ferrarias (GOMES e CARDOSO, 2012).

Em 2006 e 2007, procedeu-se à picagem das paredes para detectar as antigas estruturas e identificar as diferentes fases construtivas (Fig. 5). Foram então detectados distintos elementos arquitectónicos, permitindo compreender a configuração das antigas oficinas. Este trabalho confirmou o valor documental da planta elaborada por Leonardo Turriano, no século XVII (GOMES e CARDOSO, 2012).

Em 2009, procedeu-se aos trabalhos de escavação, dirigidos por João Luís Cardoso. A cota de fundação do piso da oficina encontrava-se a 2,80 m do nível do solo actual.

Em 2009, procedeu-se aos trabalhos de escavação, dirigidos por João Luís Cardoso. A cota de fundação do piso da oficina encontrava-se a 2,80 m do nível do solo actual.

FIG. 4 – Pormenor da valorização das estruturas do Forte original (gazedemiraflores.blogspot.com).

FIG. 5 – Trabalhos de picagem dos rebocos da parede, em 2007 (GOMES e CARDOSO, 2012).

A estratigrafia permitiu identificar um nível de entulho que terá resultado da adaptação, feita por António Cremer, do antigo edifício das Ferrarias para o actual, respectivo à Fábrica da Pólvora. Nesse nível, associadas a uma terra argilosa castanha, foram identificadas faianças situáveis nos séculos XVII e XVIII, uma panela completa e restos faunísticos, indicando a possibilidade de se tratar de despejos dos próprios operários enquanto construía a fábrica.

Fig. 6 – Aspecto parcial de uma das duas sondagens arqueológicas efectuadas, em 2009, nas Ferrarias Del Rey (GOMES e CARDOSO, 2012).

No nível inferior, que corresponderia ao piso primitivo das Ferrarias, foi detectado um muro, provavelmente a base da parede (entretanto demolida) do edifício original.

Foram registadas escórias e um gonzo de ferro da porta original da oficina, que confirma a actividade metalúrgica no local. Foi ainda identificada uma haste de cachimbo de caulino (inglês ou holandês) (CARDOSO, 2011).

No final dos trabalhos de escavação, projectou-se um plano de integração daquelas estruturas agora “resgatadas do esquecimento” (GOMES e CARDOSO, 2012).

3.5. DIVULGAÇÃO

3.5.1. A revista *Estudos Arqueológicos de Oeiras*

A revista *Estudos Arqueológicos de Oeiras* consiste num projecto editorial científico iniciado em 1991, reunindo até à data um total de 22 volumes publicados. Esta colecção, de grande riqueza e diversidade de temáticas, ultrapassa por vezes as fronteiras do Concelho de Oeiras, abordando outras áreas regionais, contribuindo para um conhecimento mais alargado da investigação arqueológica a nível nacional.

Conta com a colaboração de diversos investigadores de renome da Arqueologia portuguesa e internacional, de distintas instituições, nomeadamente de universidades, de centros de investigação, de câmaras municipais e de museus (VILAÇA, 2014). Reúne, até à data, cerca 300 contributos originais, correspondendo alguns volumes a monografias e actas de comunicações. Estes últimos serão abordados em ponto específico. A revista tem-se afirmado no contexto não só nacional como também internacional, sendo prova disso as permutas estabelecidas (127 publicações actualmente).

A nível internacional, as trocas são efectuadas com Espanha, França, Alemanha, Bélgica, Inglaterra, Itália, Mónaco e Polónia, proporcionando uma visão mais alargada das realidades arqueológicas no panorama europeu. As obras de carácter especializado recebidas nestas permutas encontram-se na biblioteca do CEACO e podem ser consultadas mediante a realização de um pedido prévio.

3.5.2. Visitas guiadas

Uma das mais notáveis áreas de actuação do CEACO é a realização de visitas guiadas ao Povoado Pré-histórico de Leceia seguidas de uma visita à respectiva exposição, na Fábrica da Pólvora. Estas visitas são em grande número, podendo ser realizadas a pedido de Escolas Básicas, Secundárias, Universidades e Associações Culturais.

No gráfico da Fig. 7 confirma-se que a adesão por parte da população tem sido muito significativa, verificando-se ser já uma prática adquirida pelos estabelecimentos de ensino que aderem a este programa educativo especializado, com uma média de 830 visitantes por ano ao local. No entanto, é de notar uma tendência negativa verificada nos últimos anos, situação que pode ser explicada pela incapacidade financeira dos estabelecimentos de ensino para assegurarem o transporte dos grupos para o local (CARDOSO, 2014).

Fig. 7 – Número de visitantes por ano.

3.5.3. Exposições

“Leceia Sentinela do Tejo no 3º Milénio a.C.” – Inaugurada dia 17 de Julho de 1997, a exposição monográfica temporária organizada pela Câmara Municipal de Oeiras, em parceria com o Museu Nacional de Arqueologia, esteve exposta na Galeria Ocidental até Abril de 1998. Teve por objectivo dar a conhecer o Povoado de Leceia, com o auxílio de maquetas pormenorizadas, mapas e um conjunto artefactual rico e diversificado recolhido ao longo das 14 campanhas de escavação realizadas até então, associados a textos explicativos.

O visitante teve ainda a oportunidade de visitar o povoado no âmbito de circuitos de visitas organizados pela Câmara Municipal de Oeiras. A exposição foi depois transferida para a Fábrica da Pólvora e inaugurada em Julho de 1998, onde se mantém até à data e está aberta ao público todos os dias, das 14 às 17 h, excepto à segunda-feira.

“Celebrar Oeiras: Passado, Presente e Futuro” – Em 2009, no âmbito das comemorações dos 250 anos da criação do Concelho de Oeiras, foi proposta ao Prof. Dr. João Luís Cardoso, pelo coordenador da exposição “Celebrar Oeiras: Passado, Presente e Futuro”, a realização de um guião explicativo do passado histórico do actual território de Oeiras até à criação do Concelho.

Assim, foram produzidos “*placards*” com textos explicativos acompanhados de imagens para melhor compreensão do público que visitou aquela exposição, que teve lugar no Pavilhão da Fundação de Oeiras (CARDOSO, 2010-2011).

Catálogo *Arqueologia do Concelho de Oeiras: do Paleolítico Inferior Arcaico ao Séc. XVIII* – No seguimento da exposição “Celebrar Oeiras: Passado, Presente e Futuro”, foi proposta a realização de uma exposição permanente da Arqueologia no Concelho de Oeiras. Nesse âmbito, instalou-se na “Casa do Salitre”, na Fábrica da Pólvora, o material gráfico que integrou aquela exposição, conjugando-o com os materiais que têm sido recolhidos ao longo dos anos nas intervenções do CEACO, ilustrando o passado histórico do actual território oeirense, desde o Paleolítico Inferior até ao século XVIII. A exposição foi inaugurada a 16 de Julho de 2011 e encontra-se aberta ao público, entre as 14 e as 17 h todos os dias, encerrando à segunda-feira. O catálogo desta exposição é uma obra de 178 páginas, da autoria de João Luís Cardoso, com uma explicação detalhada dos sítios intervencionados e materiais expostos, auxiliado de fotografias.

3.5.4. Colóquios

2007: “A Arqueologia Portuguesa e o Espaço Europeu: balanço e perspectivas” – Este colóquio decorreu no dia 30 de Outubro de 2007 e foi patrocinado pela Câmara Municipal de Oeiras e organizado pela Secção de Arqueologia da Sociedade de Geografia de Lisboa. Consistiu na apresentação de diversas sínteses temáticas arqueológicas e pretendeu fazer um balanço das perspectivas actualizadas sobre o território nacional no espaço europeu durante a Pré-História e História. Reuniu investigadores da Universidade de Coimbra, da Universidade de Lisboa, da Universidade Nova de Lisboa, da Universidade do Algarve, da Universidade Autónoma de Lisboa, do Instituto Tecnológico e Nuclear, do Instituto Arqueológico Alemão e do Museu de Arqueologia e Etnografia da Assembleia Distrital de Setúbal. Decorreram quatro sessões, organizadas por períodos cronológicos (Neolítico, Calcolítico, Idade do Bronze e Período Romano) tendo participado, no

total, 15 oradores. Foram ainda distribuídos resumos das comunicações a todos os participantes. As actas foram apresentadas no dia 4 de Junho de 2008 e constituem o 15.º volume dos *Estudos Arqueológicos de Oeiras*, com 295 páginas escritas.

2008: “Práticas Rituais entre o IV milénio e o I milénio a.C. no território português” – Promovido pelas mesmas entidades que organizaram o colóquio anterior, este realizou-se no dia 3 de Dezembro de 2008. Contou com nove comunicações divididas em duas sessões de trabalhos, seguidas pela discussão das comunicações apresentadas. Estiveram presentes 15 oradores, sendo eles: Prof.ª Doutora Mariana Diniz, Doutora Ana Cristina Martins, Prof. Doutor João Luís Cardoso, Doutor António Valera, Ricardo Godinho, Prof. Doutor João C. Senna-Martínez, Dr. Carlos Tavares da Silva, Doutora Joaquina Soares, Doutor António M. Monge Soares, Filipe João Santos, Jeroen Dewulf, Manuela de Deus, Ana Sofia Antunes, Prof.ª Doutora Raquel Vilaça e Prof.ª Doutora Ana Margarida Arruda. As comunicações desta reunião foram publicadas no mesmo ano, no 17.º volume dos *Estudos Arqueológicos de Oeiras*.

2012: “Sistemas de Povoamento do Centro e Sul do Território Português no decurso no Bronze Final” – No dia 23 de Outubro de 2012 teve lugar, na Fábrica da Pólvora de Barcarena, o terceiro colóquio de Arqueologia promovido pela Câmara Municipal de Oeiras. Foram apresentadas oito comunicações subordinadas ao tema, contando com a presença de nove oradores: Prof.ª Doutora Ana Bettencourt, Prof. Doutor João Carlos de Senna-Martínez, Prof.ª Doutora Raquel Vilaça, Prof. Doutor João Luís Cardoso, Mestre Rui Matloto, Doutor António Manuel Monge Soares, Dr. Carlos Tavares da Silva, Doutora Joaquina Soares e o Mestre Carlos de Oliveira. Este colóquio corresponde ao 20.º volume dos *Estudos Arqueológicos de Oeiras*.

4. INQUÉRITOS

Se nos capítulos anteriores foi dado a conhecer, de forma sintética, o volume de trabalhos arqueológicos desenvolvidos na área do Concelho de Oeiras, nomeadamente intervenções no terreno e acções de divulgação, importa agora compreender o “*feedback*” desse trabalho junto da população residente no concelho.

Para esse efeito, foi realizado um inquérito a 50 indivíduos de três das cinco freguesias do concelho de Oeiras. Pretendia-se realizar este estudo em todas as freguesias para que os resultados fossem o mais imparciais possíveis, já que é natural as pessoas conhecerem melhor as realidades que lhes são mais próximas. Mas, por uma questão de logística e falta de tempo, tal não foi possível, tendo-me cingido apenas à União das freguesias de Carnaxide e Queijas, à União das Freguesias

de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada / Dafundo e à União das Freguesias de Oeiras, S. Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias. Os dados sobre a distribuição dos inquéritos a nível geográfico estão patentes no gráfico da Fig. 8.

Relativamente à idade dos entrevistados, compreendeu diversas faixas etárias, variando entre os 16 e os 68 anos. Os números totais de pessoas com idades entre os 10-20 e os 60-70 foram os menos representados, perfazendo um total de quatro indivíduos cada. Mais numerosos, com um total de seis, são os entrevistados com idades entre os 30 e os 40 anos. As faixas etárias entre os 20-30, 40-50 e 50-60 foram as que tiveram maior representatividade no presente estudo (12 indivíduos cada) (Fig. 9).

O grau de escolaridade dos indivíduos corresponde predominantemente a licenciados, seguidos de pessoas com o ensino secundário. Foram entrevistados dois indivíduos com doutoramento e apenas um com mestrado (Fig. 10).

Quanto à questão “Conhece o Conceito de Arqueologia Urbana?”, o número de respostas positivas e negativas foi relativamente próximo, sendo que 26 pessoas reponderam “não” e 24 “sim” (Fig. 11).

Relativamente à divulgação, a resposta foi, no geral, negativa, apesar de a União das Freguesias de Carnaxide e Queijas se ter mostrado mais positiva, tendo dez das 19 pessoas entrevistadas respondido que o Património concelhio é bem divulgado (Fig. 12).

Quando questionados sobre o contributo da prática arqueológica para o desenvolvimento socioeconómico do concelho, a resposta é consensual: apenas uma pessoa respondeu que não acha que contribua. À questão “Sabia que a Câmara Municipal de Oeiras dispõe de um Centro de Estudos Arqueológicos que tem oferecido um grande contributo, não só na área da Investigação da Arqueologia Portuguesa (com reconhecimento à escala nacional e internacional) como tem sido também o protagonista no Acompanhamento Preventivo de grandes obras no concelho?”, a grande maioria dos entrevistados respondeu não saber da sua existência, mas que gostaria de saber mais acerca do assunto. Esta pergunta mostra-se talvez demasiado extensa. Porém, pretendia ser simultaneamente informativa e despertar o interesse das pessoas que responderam negativamente (Fig. 13).

FIG. 9 IDADE DOS ENTREVISTADOS

FIG. 10

GRAU DE ESCOLARIDADE

FIG. 11

CONHECE O CONCEITO DE ARQUEOLOGIA URBANA?

FIG. 12

O PATRIMÓNIO HISTÓRICO DE OEIRAS É BEM DIVULGADO?

FIG. 13

SABIA DO CENTRO DE ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS?

NÚMERO DE INQUÉRITOS

FIG. 8 – Distribuição do número de inquéritos por freguesia do Concelho de Oeiras.

■ União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada / Dafundo
 ■ União das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias
 ■ União das Freguesias de Carnaxide e Queijas

■ União das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias
 ■ União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada / Dafundo
 ■ União das Freguesias de Carnaxide e Queijas

Por último, pretendia-se saber que sítios arqueológicos a população conhece e visita, e a sua opinião sobre eles (Fig. 14). Além dos sítios mencionados na tabela, os entrevistados mencionaram o Palácio do Marquês de Pombal (com opiniões positivas), e uma pessoa a sondagem arqueológica no Jardim de Oeiras, que criticou pelo estado de descontextualização e de degradação.

O local mais conhecido, também o mais visitado, é o Museu da Pólvora Negra, nas instalações da Fábrica da Pólvora, seguido do Santuário da Nossa Senhora da Rocha. Este último é ainda hoje local de romarias anuais, o que motiva a popularidade atestada, inclusive, por indivíduos exteriores ao concelho.

O Povoado Pré-Histórico de Leceia era conhecido por 40 % dos entrevistados, mas apenas uma minoria o visitou. Importa mencionar que as visitas guiadas abordadas anteriormente no presente trabalho são desenvolvidas para uma faixa etária que não se encontra representada neste inquérito (crianças), bem como para universitários e investigadores, que não habitam no concelho de Oeiras. É necessário, neste contexto, ter em atenção que este serviço, embora seja essencialmente consumido pela população escolar, não desenvolve, evidentemente, nenhuma discriminação quanto à idade dos visitantes. Assim, a escassez de outras faixas etárias ficará a dever-se ao facto de os que nelas se encaixam não procurarem a informação disponível para o

efeito. Lembre-se que a divulgação das visitas às salas de Arqueologia e ao povoado pré-histórico de Leceia é anunciada mensalmente na *Agenda 30 Dias*, publicada pela Câmara Municipal de Oeiras, com os respectivos contactos do Centro de Estudos Arqueológicos.

Assim, para este local específico, o panorama menos optimista apresentado na tabela não é necessariamente representativo do desconhecimento do povoado. Ao investir na divulgação do sítio junto das crianças de hoje, está-se a contribuir para que, no futuro, os resultados à questão “visitou o povoado pré-histórico de Leceia?” sejam muito diferentes.

No geral, a opinião das visitas aos locais é positiva. As observações presentes na coluna “Aspectos a Melhorar” são propostas dos entrevistados interessados em melhorar o património que também é seu.

5. CONCLUSÃO

Perante os dados apresentados, é possível afirmar que o Centro de Estudos Arqueológicos de Oeiras representa um caso verdadeiramente exemplar da Arqueologia a nível autárquico em Portugal.

O trabalho produzido é prova não só do esforço daquela equipa, da qual se destaca o papel do seu coordenador, Prof. Doutor João Luís

FIG. 14 – Tabela com os resultados obtidos acerca dos locais que a população entrevistada conhece.

Sítios	Conhece de ouvir falar, ver em notícias ou em publicações	Quais Visitou?	Qual a sua Impressão Geral da Visita			Aspectos a Melhorar
			Boa	Razoável	Má	
Estação Arqueológica de Leceia (Barcarena)	20	12	10	2		-Melhorar na apresentação ao público em termos estéticos -Falta de acessos -Merece maior divulgação -Pouca informação presencial
Exposição Monográfica do Povoado Pré-Histórico de Leceia (Barcarena, Fábrica da Pólvora)	20	10	9	1		
Exposição de Arqueologia do Concelho de Oeiras (Barcarena, Fábrica da Pólvora)	18	8	8			
Museu da Pólvora Negra (Barcarena, Fábrica da Pólvora)	38	34	29	5		-Necessita de uma Reabilitação -Melhor enquadramento paisagístico -Merece mais divulgação
Lagar de Azeite (Quinta do Marquês de Pombal, Oeiras)	24	9	8	1		
Centro Cultural Palácio do Egipto (Oeiras)	18	13	10	3		
Fornos da Cal (Paço de Arcos)	18	12	7	4	1	-Deve ser efectuada reabilitação -Falta de condições e acessos
Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Rocha (Queijas/Carnaxide)	34	29	23	5	1	-O santuário está muito bem, mas a gruta encontra-se em muito mau estado, todos os anos sofre de infiltrações, danificando o espaço -Falta uma pessoa que esteja disponível para mostrar o sítio -Necessário um folheto informativo

Cardoso, como da verdadeira paixão dos seus técnicos em resgatar o passado e divulgá-lo, contribuindo para que não seja esquecido, mas sim alvo de contemplação.

A existência de um corpo científico permanente que assegure a salvaguarda do património e a produção de conhecimento é um impera-

tivo para a boa prática arqueológica, bem como para a criação de laços mais estreitos com a população em geral.

Pessoalmente, acredito ser essencialmente com base nestes parâmetros que podemos oferecer um futuro melhor ao nosso passado. 🇵🇹

BIBLIOGRAFIA

- BAPTISTA, J. A. (2011) – “Forte de Nossa Senhora da Conceição, Algés”. Blogue *A Gazeta de Miraflores*. Em linha. Disponível em <http://gazedemiraflores.blogspot.pt/2011/03/o-forte-da-nossa-senhora-da-conceicao.html> (consultado em 2016-12-16).
- CARDOSO, J. L. (1995) – “Arqueologia, turismo e poder local: o exemplo do Concelho de Oeiras”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras. 5: 341-347.
- CARDOSO, J. L. (1999) – “Relatório das Actividades Desenvolvidas em 1997”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras. 7: 256.
- CARDOSO, J. L. (2000) – *Sítios, Pedras e Homens. Trinta anos de Arqueologia em Oeiras*. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras.
- CARDOSO, J. L. (2001-2002) – “Recentes intervenções arqueológicas de emergência do Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras (CEACO-CMO)”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras. 10: 609-616.
- CARDOSO, J. L. (2003) – “Relatório das Actividades Desenvolvidas em 2002 e 2003”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras. 11: 345-373.
- CARDOSO, J. L. (2010-2011) – “Relatório das Actividades Desenvolvidas em 2009 e 2010”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras. 18: 657-680.
- CARDOSO, J. L. (2011) – *Arqueologia do Concelho de Oeiras. Do Paleolítico Inferior arcaico ao século XVIII*. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras.
- CARDOSO, J. L. (2014) – “Relatório das Actividades Desenvolvidas em 2014”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras. 21: 551-559.
- GOMES, M. V; CARDOSO, J. L. e ANDRÉ, M. C. (1996) – “O Mosaico Romano de Oeiras. Estudo iconográfico, integração funcional e cronologia”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras. 6: 367-406.
- GOMES, J. L. e CARDOSO, J. L. (2005) – “As «Ferrarias del Rey» em Barcarena: subsídios para a sua história”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras. 13: 9-194.
- GOMES, J. L. e CARDOSO, J. L. (2007) – “As «Ferrarias del Rey» em Barcarena: resultados dos trabalhos de campo realizados em 2006”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras. 14: 277-291.
- GOMES, J. L. e CARDOSO, J. L. (2012) – “As Ferrarias del Rey na Fábrica da Pólvora de Barcarena: as intervenções arqueológicas”. *Oeiras em Revista*. Oeiras. 108: 85-91.
- VILAÇA, R. (2014) – “Estudos Arqueológicos de Oeiras, 20, 2013: o livro e seus conteúdos”. *Estudos Arqueológicos de Oeiras*. Oeiras. 21: 547-550.

Suporte digital

OEIRAS, FACTOS E NÚMEROS (2013) – Câmara Municipal de Oeiras, Gabinete de Desenvolvimento Municipal. Edição especial. Em linha. Disponível em <http://factosenumeros.cm-oeiras.pt/> (consultado em 2016-12-16).

SÓCIO-ECONOMIA E DEMOGRAFIA. Plano de Pormenor de Porto Cruz (2010) – Lisboa: Geostratégia. Em linha. Disponível em http://www.cm-oeiras.pt/municipio/BolMunOnlavisos1/relatorios_de_especialidade/SOCIO_ECONOMICA%20E%20DEMOGRAFIA.pdf (consultado em 2016-12-16)

— PUBLICIDADE —

10 anos
2005-2015

NEOÉPICA

arqueologia e património

- Prospecção, sondagens, escavação e acompanhamento arqueológico.
- Marcação, inventariação e estudo de espólio arqueológico
- Desenho técnico de campo e espólio arqueológico, ortofotografia e 3D
- Arqueologia da Arquitectura
- Geo-Arqueologia
- Consultoria e peritagem
- Conservação e restauro

www.neoepica.pt tel. 210793220 telem. 960148955

RESUMO

Contributo para a história da Sociedade Arqueológica Lusitana, a primeira instituição académica dedicada à Arqueologia em Portugal, com estatutos aprovados em 1850. A autora baseia-se em documentação inédita para relevar o papel desempenhado pelo rei D. Fernando II (1837-1853) no contexto que propiciou a criação da Sociedade, destacando o seu genuíno interesse pelo Património edificado e pela Arqueologia, ciência então emergente. Mais tarde, o monarca apoiaria também a Associação dos Arquitetos Cívicos e Arqueólogos Portugueses, fomentada por Possidónio da Silva, Arquitecto-Mor do Reino.

PALAVRAS CHAVE: História da Arqueologia portuguesa; Fernando II (Portugal); Sociedade Arqueológica Lusitana; Associação dos Arqueólogos Portugueses; *Cetóbriga* (Setúbal).

ABSTRACT

Contribution to the history of the Lusitanian Archaeological Society, the first academic institution dedicated to Archaeology in Portugal, whose bylaw was approved in 1850. The author uses so far unknown documents to reveal the role of King D. Fernando II (1837-1853) in the environment that led to the creation of the Society, highlighting his genuine interest in Monuments and Archaeology, which was emerging as a science at the time. Later, the King also supported the Association of Portuguese Civil Architects and Archaeologists promoted by Possidónio da Silva, High Architect of the Kingdom.

KEY WORDS: History of Portuguese Archaeology; King Fernando II (Portugal); Lusitanian Archaeological Society; Portuguese Archaeologists Association; *Cetóbriga* (Setúbal).

RÉSUMÉ

Contribution à l'histoire de la Société Archéologique Lusitanienne, première institution académique dédiée à l'Archéologie au Portugal, aux statuts approuvés en 1850. L'auteur se base sur de la documentation inédite afin de révéler le rôle joué par le roi D. Fernando II (1837-1853) dans le contexte qui a favorisé la création de la Société, mettant en avant son pur intérêt pour le Patrimoine édifié et pour l'Archéologie, science alors émergente. Plus tard, le monarque appuiera également l'Association des Architectes Cívicos et des Archéologues Portugais, fomentée par Possidónio da Silva, Architecte en chef du Royaume.

MOTS CLÉS: Histoire de l'Archéologie portugaise; Fernando II (Portugal); Société Archéologique Lusitanienne; Association des Archéologues Portugais; *Cetóbriga* (Setúbal).

¹ Doutorada em História da Arte. ARTIS – Instituto de História da Arte, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa (mariaatcaetano@fl.ul.pt).

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

O Rei D. Fernando II e a Arqueologia Portuguesa

mecenato régio e associativismo patrimonial

Maria Teresa Caetano ¹

“Um pouco menos rei que os seus predecessores, rei apenas por afinidade, esta circunstância tornava-o simpático, e D. Fernando fez uma impressão nova e benigna. Alto, magro, louro, quase imberbe, educado como um bom aluno da Universidade de Heidelberg pelo seu preceptor, o conselheiro Dietz, o novo príncipe falava correctamente as línguas, cultivava com talento a música, desenhava, pintava, gravava a água-forte, e fazia do sabão e da roupa branca um consumo quotidiano [...]”.

Ramalho Ortigão, *As Farpas*.

INTRODUÇÃO

Chegado a Portugal em 1836, ano em que desposou D. Maria II (1819-1853) segundo o rito católico, D. Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha (1816-1885) – homem “[...] muito fanhoso e lento na fala, porém o seu olhar revela a inteligência, que se descobre melhor na conversa” (SOARES e RODRIGUES, 2014: 133), como escreveria sobre ele o seu cunhado, D. Pedro II, Imperador do Brasil, em missiva datada de 14 de Junho de 1871 – tratou de visitar o semiabandonado Mosteiro da Batalha, cuja dimensão e qualidade arquitetónica suscitara grande interesse por parte da elite europeia, na sequência da publicação londrina do levantamento exaustivo do monumento, em fascículos, que James Murphy efetuara no dealbar de oitocentos: *Plans, Elevations, Sections and Views of the the Church of Batalha*. Visita esta que, mais tarde, Luís da Silva Mouzinho de Albuquerque (1792-1846), descreveria na sua *Memória Inédita Ácerca do Edifício Monumental da Batalha*, publicada postumamente, em 1854 ¹: “[...] Sua Magestade percorreu com a maior atenção todas partes do edificio desde os pa-

¹ Manuscrito entregue pela sua viúva, D. Ana de Mascarenhas e Ataíde, ao Centro Promotor da Instrução Primária no Distrito de Leiria que, em 1854, publicou o citado opúsculo.

vimentos inferiores até à cobertura, e penetrado das bellezas da fabrica, empenhou-se no seu regresso á capital em fazer com que o governo curasse da sua reparação” (ALBUQUERQUE, 1854: 29).

Era notória a importância com que D. Fernando II vivenciava o património histórico. Por conseguinte, os trabalhos de restauro iniciaram-se, decerto por iniciativa do monarca, em 1840 e prolongaram-se ao longo daquela centúria, tendo tido como primeiro responsável o Inspetor Geral de Obras Públicas, Mouzinho da Silveira. O Rei consoante contribuiu também para o restabelecimento de outros espaços evocativos das memórias históricas, arquitetónicas, artísticas, livrescas e documentais nacionais. Todavia, se estas facetas do homem plural do Romantismo são hoje sobejamente conhecidas, a sua relação com a arqueologia envolve-se ainda numa espessa neblina, como a que encobre, não raras vezes, o palácio visionário que fez erguer num dos cumes da Serra de Sintra e que a (quase) ausência de fontes coevas – e, sobretudo, a ausência de metódica pesquisa documental – teima perdurar.

A preocupação arqueológica de D. Fernando II encontramos-a, em primeiro lugar (?), na década de 1840, numa prospeção que mandou fazer na necrópole da então suposta mesquita – afinal, a primeira igreja paroquial sintrense, coeva do foral de 1154, concedido por D. Afonso Henriques aos trinta povoadores do castelo – e, tendo encontrado vários esqueletos, desconhecendo se se tratavam de mouros ou de cristãos, mandou-os sepultar num memorial conjunto erigido para o efeito e encimado pela cruz e por um crescente, nas imediações da ruína românica, ou seja, um inequívoco manifesto do seu *Eu* romântico.

A sua relação mais íntima com a arqueologia clássica, no entanto, terá sido no âmbito da Sociedade Arqueológica Lusitana, a primeira agremiação do género fundada em Portugal (FABIÃO, 1997: 107), com o objetivo de escavar as ruínas de Tróia de Setúbal que, à época e com base numa errónea interpretação do *Itinerário de Antonino Pio*, considerava-se ser a cidade de *Cetóbriga* (Setúbal), conhecida já desde o século XVI e referenciada pelos mais notáveis humanistas e antiquários, como André de Resende, Duarte Nunes Leão, Frei Bernardo de Brito, entre outros (MARTINS, 2014: 204-205). Mais tarde, D. Fernando II veio a conceder a mesma proteção à Associação dos Arquitetos Civis e Arqueólogos, cujo principal mentor foi o Arquiteto-Mor do Reino e próximo do Rei, Joaquim Possidónio da Silva, Sociedade que intentou também continuar os trabalhos interrompidos em *Cetóbriga*.

UMA SOCIEDADE SOB PROTEÇÃO REAL

“Tendo apparecido muitas moedas antigas, no sitio de Tróia, ao pé de Setubal, installou-se nesta villa huma Sociedade Archeologica. No dia 9, teve logar a inauguração sollene desta Sociedade, a que assistiu, como presidente, o sr. duque de Palmella. Diz-se que S. M. El-Rei ficará sendo protector desta tão patriótica instituição.”

Revista Popular, 1849. 2 (36): 290).

O Padre Manuel da Gama Xaro (1800-1870), erudito de reconhecidos méritos, colaborador, em 1836, do *Jornal da Sociedade dos Amigos das Letras*, cuja existência foi efémera, era membro da Academia Real das Ciências de Lisboa e da de Madrid, sendo, juntamente com o advogado setubalense João Carlos de Almeida Carvalho (1817-1897), um dos principais impulsionadores da criação da Sociedade Arqueológica Lusitana, em Setúbal, cujo objetivo primordial seria a escavação das ruínas romanas de Tróia. Foi seu presidente vitalício D. Pedro de Sousa Holstein, 1.º Duque de Palmela (1781-1850), diploma-

FIG. 1 – D. Pedro de Sousa Holstein, 1.º Duque de Palmela (Casa Palmela).

ta, herói do liberalismo e homem de cultura de notório recorte classicista, “*illustrado e generoso protector das sciencias e das artes*” (*ESTATUTOS*, 1850, p. 9), conforme se pode ler em manuscrito inédito conservado no Arquivo Distrital de Setúbal: “*Na noite desse dia o Duque de Palmella / recebia com esmerada benevolencia e delicada / cortezia a deputação da Sociedade, que no / meio de aplausos e aclamações o havia eleito / seu Presidente vitalicio*” (Arquivo Distrital de Setúbal-PSS-APAC-L-1411).

Estiveram presentes nesse convite, e ainda de acordo com o supramencionado documento, Manuel Gama Xaro (Vice-Presidente) e outros diretores, designadamente, Domingos Garcia Peres, Aníbal Albano da Silva, João Carlos de Almeida Carvalho (Secretário), bem como os sócios Joaquim Bento Pereira, António Rodrigues, José Ribeiro Neves, João Soares, António José Pacheco e João Maria Lima.

Terá sido, eventualmente, por solicitação de D. Pedro de Sousa Holstein – amigo pessoal de D. Fernando II, que prestara serviço à Coroa como diplomata em Roma, onde terá estabelecido íntima relação com a mundividência clássica –, que a Sociedade granjeou a Protecção Real que lhe foi concedida por D. Fernando II, conforme se lê em manuscrito inédito: “*No dia 1.º de Dezembro de 1849 uma / deputação da Sociedade Archeologica, apresen- / tada no Paço das Necessidades pelo Ex. Du- / que de Palmella, beijava a mão de Sua / Magestade ElRey o Senhor Dom Fernando, e / agradecia ao Mesmo Augusto Senhor o ter-se / Dignado de aceitar o titulo de / Protector daquela Sociedade. Por esta occa- / sião o nobre Duque de Palmella entregou / a Sua Magestade uma copia do projecto / de estatutos, que havia sido submetido / á aprovação do Governo. ElRey recebeu a / copia com todo o interesse*” (Arquivo Distrital de Setúbal-PSS-APAC-L-1411).

Sebastião Maria Pedroso Gamito e Jorge Torlades O’Neill foram igualmente sócios fundadores (*ESTATUTOS*, 1850, p. 9), com estatutos aprovados, depois de obtido o parecer do Procurador Geral da Coroa, a 25 de janeiro de 1850: “*Senhora = julgo nos termos de merecer a confir- / mação Regia a instituição da Sociedade Archeo- / logica Lusitana, que se pretende fundar na Villa / de Setubal, atento o fim de utilidade publica / no paragrafo dos conhecimentos históricos e litte- / rarios, que se propõem a mesma Sociedade / na escavação das ruínas da antiga Cetobriga [...] É este o meo juízo, Nossa Mages- / tade, porem Resolverá o mais justo = Procu- / radoria Geral da Corôa 23 de Janeiro de 1850 = / O Procurador geral da Corôa = Joze de Cupertino d’Aguiar Ottolini*” (manuscrito inédito, Arquivo da Fundação da Casa de Bragança).

FIG. 2 – Frontispício dos Estatutos da Sociedade Arqueológica Lusitana (Biblioteca do Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas).

Face ao parecer parcialmente transcrito, D. Maria II concedeu alvará, em 27 de março de 1850, e nos seus *Estatutos* pode ler-se, logo no artigo primeiro: “*Debaixo da protecção de Sua Magestade El-Rei o Senhor D. Fernando é creada na Villa de Setubal huma Sociedade denominada = SOCIEDADE ARCHEOLOGICA LUSITANA. =*” (*ESTATUTOS*, 1850, p. 13).

Esta foi Sociedade criada com a finalidade, e na sequência de várias iniciativas que remontarão ao século XVI, de promover a escavação das ruínas de Tróia – então identificada com a cidade de “Cetóbriga” – e criar um museu arqueológico naquela Vila para se resguardarem e expor os objetos que fossem descobertos.

Na verdade, o diploma da Sociedade – de que se conhece o exemplar inédito concedido a Gama Xaro, “primeiro Fundador da Sociedade”, subscrito pelo 1.º Duque de Palmela (Presidente) e João de Almeida Carvalho (Secretário) que ora damos à estampa –, ostenta profusa decoração no cabeçalho, nos flancos e na base da folha, com excelente gravação da autoria de João Macphail (?-1856), litógrafo gravador na Rua Nova dos Mártires, em Lisboa, bem relacionado com o escol da sociedade portuguesa da época – tendo litografado, inclusivamente, o próprio casal real (Biblioteca Nacional de Portugal, E.736 P.; E.88 P.). A encomenda do diploma de sócio da Sociedade Arqueológica Lusitana, talvez pelo Rei consorte, oferece uma leitura subliminar e simbólica de inequívoco recorte pós-iluminista e de eventual inspiração maçónica quanto ao seu grafismo arquitetónico, designadamente bases, colunas, capitéis e entablamentos vitruvianos e, ao fundo, um obelisco e casas parcialmente arruinadas; o carácter alegórico é-lhe ainda mais acentuado pela presença de uma figura masculina trajando túnica romana que, vista de frente, contempla uma lápide com a inscrição maiúscula epigráfica CETOBRI-GA e ergue, com uma das mãos, um facho ardente e, com a outra, uma alavanca, talvez reveladoras da vontade humana em iluminar – conhecer – e reerguer os testemunhos do passado, como, aliás, se encontra patente numa citação parcial bíblica, em latim, sob o cabeçalho: “*Quid sibi uolunt isti lapides? Positi sunt in monumentum*” (Josué 4, v. 6-7) ².

Encontramos, pois, verdadeira simbiose entre a arqueologia e a arquitetura presente nas molduras laterais que se prolongam até à base do diploma, onde ganchos, roldanas e cordas fazem descer pedras bem aparelhadas, tudo isto envolto em heras, ou seja, a perenidade da memória através dos seus vestígios reconstruídos.

No rodapé, entrelaçada em folhagem, abre-se uma cartela com legenda bíblica também latina e igualmente incompleta: “*Tempus colligendi lapides*” (Eclesiastes 3, v. 5) ³.

² “Para que isto seja por sinal entre vós; e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor; passando pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão; assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel” (sublinhado nosso).

³ “Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras” (sublinhado nosso).

FIG. 3 – Diploma de Gama Xaro enquanto sócio da Sociedade Arqueológica Lusitana (Arquivo Distrital de Beja).

ARGÊNTEAS AREIAS DE TRÓIA

Em 1814, coincidindo com a retirada dos exércitos de Napoleão do território nacional, descobriu-se, por acaso e como consequência de um pequeno desmoronamento de areia naquela occídica península, secularmente designada Tróia, um pequeno baú de chumbo contendo, entre várias outras peças, uma taça argentea (MARTINS, 2014: 207), segundo, mais tarde, foi publicado em texto anónimo na *Revista Popular* [1850, 2 (44): 350]: “[...] caiu alli desmoronada pelas aguas uma das ribanceiras que entestam com o rio, deixando em descoberto um pequeno caixão de chumbo, com várias curiosidades, que passaram a poder de D. Rodrigo de Lancastro, então governador de Setubal”.

FIG. 4 – Desenho da pátera descoberta nas areias de Tróia, em 1814 (primeiro volume dos *Anais*).

E, em nota de rodapé no mesmo artigo, pode ler-se: “*Em casa do ex.mo sr. Duque de palmella vimos ultimamente um d’estes objectos, o qual é uma taça de prata com figuras mythologicas em relevo, vermiculadas d’ouro [...]*” (IDEM, nota 1).

O eclesiástico Gama Xaro, que redigiu os três únicos volumes dos *Annaes da Sociedade Archeologica Lusitana*, descreveu pormenorizadamente a taça de prata modelada e publicou rigorosos desenhos alusivos: “*A primeira vez que examinei os labores desta patera, deu-me logo nos olhos o tridente, cuja haste atravessa pela cabeça a um polvo, perfeitamente figurado. O tridente fez lembrar Neptuno que na escriptura symbolica é representado por elle: e está aqui como symbolo do poder deste deos sobre todos os aquateis, entre os quais era o polvo (Polypus) um dos mais reveis ao sceptro de Neptuno [...]. A variedade de peixes figurados na patera, não desdiz do objecto, porque todos eles eram consagrados a Neptuno e familia sua. [...] e a nossa patera sera um verdadeiro Pantheon*” (XARO, 1850: 7-8).

A taça – ou pátera, como então a designaram – foi adquirida pelo 1.º Duque de Palmela, D. Pedro de Sousa Holstein, conforme consta em manuscrito anónimo e inédito que, contudo, aparenta constituir um tentame historiográfico da Sociedade Arqueológica Lusitana: “*O Duque de Palmella que tomou o mais vivo interesse pela / Sociedade desenvolvendo grande actividade para a breve / organização e melhor andamento da cousas da associação / contando-lhe que alguém ainda possuia uma taça ou patera / de prata que descoberta em 1814 entre as ruinas romanas, / tractou logo de a obter e porque visse que era uma preciosa / antigualha [...] / e mandou tirar della alguns fac-similes em gesso / pintado [...], que se confundia com o original*” (Arquivo Distrital de Setúbal-APAC-L-1411).

O Duque de Palmela terá apresentado a peça arqueológica ao Rei, que a apreciou bastante e tratou de enviar uma das reproduções de gesso referidas no manuscrito ao arqueólogo, colecionador de antiguidades, numismata e Professor de Teologia, o eslovaco Friedrich Daniel Shimko (1796-1867) (segundo, por exemplo, SUSTEK, 2006-2007), que naturalmente conhecera em Viena durante a sua juventude e cuja erudita reputação era merecedora do seu apreço, como se infere através da leitura de uma missiva inédita enviada a D. Pedro de Sousa Holstein, no Lumiar, a 18 de Junho de 1850. Nesta mesma epístola, D. Fernando referiu-se, também, a um desenho da já referida taça, cuja autoria se desconhece, mas que corresponderá, muito provavelmente, ao publicado por Gama Xaro no primeiro volume dos *Annaes da Sociedade Archeologica Lusitana*, em 1850: “*Meu Duque // Recebi agora a sua carta assim como a pa- / téra de prata e o livro. / Muito lhe agradeço de / me ter mandado estes / objectos que muito interesse / me merecem. O fac-simile / da patéra reproduz tão bem que pre / enche cabalmente o meu / fim e torna o desenho, desnecessário. O Professor / Schimko de Vienna, ao qual / tenciono mandar o fac-simile / he antiquário tão entusias / ta, que de certo a nossa patéra o tornará ainda / mais indagador do que ele / he naturalmente / He de esperar que o padre / Xaro assim como todos / Os mais individuos que / compoem a nossa socie / dade archeologica não // descansem no seu zelo. / Não fallo no Duque porque / sei quanto interessa pelas / antiguidades. Enquanto a / mim já destinei hua / somma, para d’esto modo / contribuir e não cessarem / os trabalhos,*

*e peço ao / Duque de me indicar, a / Quem essa somma deve / ser reme-
tida, o que se / fará imediatamente. / Restituo o livro, com a / minha
assignatura e // desejando de todo o coração / que o Duque experimente /
melhoras na sua saúde // Sou sinceramente // Seu amigo // Fernando”*
(Arquivo Distrital de Setúbal-PSS-APAC-L-1393).

UM PROJETO EXTEMPORÂNEO

Falecido o Duque de Palmela a 12 de outubro de 1850, principal dinamizador da Sociedade, a sua ausência refletiu-se logo no *Relatório da Sociedade Arqueológica Lusitana*, publicado em 1851, onde se evidenciava já a dificuldade em proceder a uma intervenção arqueológica naquele vasto território arenoso, face aos meios humanos, económicos e materiais disponíveis, como se pode ler no referido *Relatório*, apresentado pela Direção na Assembleia Geral antes realizada em 24 de Agosto: “*A Direção reconhecendo desde logo o gigantesco da empresa, um dos primeiros passos que deu foi dirigir-se a uma grande parte das capacidades, ilustrações e fortunas deste paiz pedindo-lhes o seu auxilio para o progresso de uma Sociedade que nascendo de um pensamento grande, de grande fundo carecia para se poder sustentar e caminhar ao seu fim; mas, salvas honrosas excepções, estas notabilidades mostraram pouca sympathia pela sciencia archeologica, isto é, tornaram-se indiferentes, se não surdas ás nossas rogativas*” (*RELATÓRIO*, 1851, p. 4).

De facto, apenas se destacam no aludido relatório de contas – *A Caixa da Sociedade* – os donativos de D. Fernando II (300\$000) e do Duque de Palmela (200\$000), pelo que a Sociedade Arqueológica Lusitana apresentou um saldo de 836\$245. Para os trabalhos de campo obteve ferramentas por parte da Repartição das Obras Públicas, e a Rainha permitiu cortarem-se algumas árvores de um pinhal nacional para confecionar escoras e estacas, e construir um carril que facilitaria a remoção da areia do local de escavação. Porém, “*este negocio não chegou a obter o desejado despacho; outros negocios, sem duvida mais graves, delle teriam distraído a atenção do Governo*” (*RELATÓRIO*, 1851, p. 5). Outra pretensão da Sociedade foi o pedido de cedência à Câmara Municipal de Setúbal do primeiro piso do abandonado Convento da Boa Hora para a instalação do museu e biblioteca, tendo o Conselho Distrital anuído à solicitação – e apesar da Sociedade se comprometer a custear as obras –, com a condição de que teria que deixar o edificio caso viesse a ser requisitado para instalar um “*estabelecimento de melhor utilidade*”, razão pela qual a Sociedade declinou a concessão. Por outro lado, Gama Xaro, que, durante mais de 20 anos se dedicara a Tróia, indicou os locais mais propícios para escavar e os trabalhos iniciaram-se em 1 de maio de 1850. Sabia-se a grandiosidade do intento defrontante e a necessidade de se socorrer de engenhos específicos, como o tão almejado carril, que ultrapassava, em muito, o orçamento, pelo que o trabalho de escavação realizou-se à força braçal, com algumas interrupções, até 15 de março de 1851.

FIG. 5 – D. Domingos de Sousa Holstein (Casa de Palmela).

Já sob a presidência vitalícia do 2.º Duque de Palmela, D. Domingos de Sousa Holstein (1818-1864), Gama Xaro, por ter ficado responsável pela redação dos quatro volumes dos *Anais*, pediu a exoneração do cargo de Vice-Presidente da Sociedade Lusitana de Arqueologia, porque “*o estudo da sciencia archeologica fosse entre nós tão pouco conhecido, e não menos cultivado, se não até desprezado [...] a pouca extracção desta publicação, e a nossa falta de meios pecuniários, fará com que termine no 3.º n.º*” (*RELATÓRIO*, 1851, p. 8). Contudo, esta descrição não deixou de referir encomiasticamente o seu patrono: “*Mas que diremos do nosso Augusto Protector? Sua Magestade El-Rei levado desse fervoroso zelo e interesse pelas sciencias e artes, que nunca faltou aos nossos bons Reis, benignamente do alto Throno lançou seu manto paranympthal sobre uma Associação, que já hoje agradecida reconhece egregio patrocínio de um Rei Magnanimo e generoso. O nome Excelso de Sua Magestade enriquecendo a Sociedade, é o seu maior esplendor, tem sido o seu mais poderosíssimo auxilio, e será estrella luminosa e radiante, que guiará este Instituto ao auge de grandeza e prosperidade*” (*RELATÓRIO*, 1851, p. 11). No *Relatório dos Trabalhos da Sociedade Arqueologica Lusitana*, de 1861, reinava já o desânimo e a desmotivação dos sócios para acompanharem os trabalhos, que viriam a ser definitivamente suspensos em 1856 (CARDOSO, 2014: 13). Esta agremiação estava, pois, falida, contando em caixa com uma quantia claramente insuficiente para realizar mais qualquer trabalho: “[...] *que fazer agora, quando a Sociedade poderá unicamente depender a insignifiantissima quantia de rs. 60\$345?*” (*RE-*

LATÓRIO, 1867, p. 7). Na verdade, Setúbal era, à época, uma vila periférica e, por isso, distante dos principais centros decisórios, onde encontraram, apenas, a indiferença, apesar de D. Pedro V (1837-1861) ter visitado o *locus* na companhia do conceituado especialista alemão Emil Hübner (1824-1901), entre várias outras visitas de prestígio dos arqueólogos portugueses, como Carlos Ribeiro (MARTINS, 2014: 209) ⁴.

Por conseguinte, falida a Sociedade, o seu acervo arqueológico foi disperso entre particulares, a Câmara Municipal de Setúbal e, ainda, uma parte que transitou, por decisão governamental, para a Biblioteca Nacional (MARTINS, 2014: 210). Outros bens foram integrados nas coleções da Academia Real de Belas Artes. Mais tarde, por iniciativa de Leite de Vasconcelos, que, adotando um posicionamento ambíguo relativamente aos museus locais / regionais, integrou boa parte do espólio proveniente de Tróia no então emergente Museu Nacional de Etnologia (atual Museu Nacional de Arqueologia) ⁵.

O Diretor do Museu Nacional, positivista convicto, encontrou em António Inácio Marques da Costa (1857-1933) um colaborador próximo – que recusou sempre a identificação de Tróia com a antiga cidade de *Cetóbriga* –, tendo, inclusivamente, publicado uma série de artigos sobre aquelas ruínas n' *O Archeologo Português*, até 1933, quando faleceu (segundo, por exemplo, CARDOSO, 2014).

A PROSECUCÃO UTÓPICA DE CETÓBRIGA

A Sociedade Arqueológica Lusitana foi fundada com o propósito evidente de efetuar escavações arqueológicas nas ruínas romanas de Tróia e *“adquirir luzes e conhecimentos sobre a história, geografia e costumes antigos, de que se tenham originado os que hoje existem”* (ESTATUTOS, artigo 2.º), bem como constituir em Setúbal um museu arqueológico (segundo, por exemplo, MARTINS, 2003-2005a). Esta movimentação intelectual na vila sadina ter-se-á, muito provavelmente, inspirado nas memórias dos antigos vestígios encontrados nas vultuosas escavações que ali se realizaram no tempo de D. Maria I. Apesar das dificuldades económicas que fomos apontando ao lon-

⁴ A primeira intervenção local de que há notícia remonta, no entanto, ao século XVIII, em pleno Iluminismo Esclarecido – e aqui importa relembrar as escavações de Pompeios e de Herculano, cujas descobertas magníficas, à época, arrebataram a Europa erudita –, porquanto, por ordem da ainda Princesa D. Maria, escavou-se a designada “Rua da Princesa” (MARTINS, 2014: 206). D. Maria terá também mandado colocar na vila de Setúbal um capitel coríntio e uma coluna romana descobertos em Tróia e assumindo também a função memorialista como pelourinho de Setúbal (12/449/pt. 67/22; ver, também, CARDOSO, 2014: 13), sobre embasamento neoclássico.

⁵ Em 1876, a Sociedade Anónima Francesa das Pesquisas Arqueológicas de Cetóbriga, representada por François Stanislas Blin, pretendeu arrendar o terreno ao proprietário para ali realizar escavações exaustivas e abri-las a público, mediante entradas pagas para a aquisição do terreno e venda de objetos. Tencionavam enviar para França parte do espólio exumado, o que não passou da intenção (MARTINS, 2014: 210).

go do texto, destaque-se que as intervenções arqueológicas realizadas pela Sociedade revelaram uma significativa área de ruínas, e o espólio exumado pretendia-se exposto no museu que tencionavam instalar naquela povoação, que se veio somente a concretizar pela autarquia de Setúbal nos finais do século XIX (CARDOSO, 2014: 12) ⁶.

Apesar da Proteção Régia concedida por D. Fernando II à Sociedade Arqueológica de Setúbal, a contemporaneidade dos seus propósitos e o facto de se tratar de uma instituição vincadamente local, diluíram-se na difícil conjuntura sociopolítica, cultural e económica então vivenciada: “[...] *frustrada tentativa, tão animada nos primeiros passos e logo abandonada de reis, de fidalgos, de governos, de personalidades e do publico – todos os das pristinas auras e bafejos.*” (PEIXOTO, 1905: 123). Poder-se-á dizer que a Sociedade Arqueológica Lusitana, a primeira agremiação nacional de cariz arqueológico, terá sido, segundo Ana Cristina MARTINS (2003-2005b), o *“despertar da arqueologia clássica”* no Portugal de oitocentos, pelo que as suas extemporaneidades cronológica, intencional e geográfica ditaram o seu insucesso no contexto nacional. É preciso também não esquecer as pulsões que determinaram o reinado de D. Maria II, marcado pela necessidade de reerguer um país destroçado, primeiro pelas invasões francesas, depois pelas guerras civis e pela crise que se acentuou, quer pelas questiúnculas políticas entre cartistas, vintistas e setembristas, quer por movimentos revoltosos que acabaram por derivar na acalmia da Regeneração e do progresso subsequente.

Neste tempo, vislumbrava-se já o caminho do positivismo científico. Foi, pois, neste contexto, que a arqueologia clássica encontrou também o seu espaço, tendo-se fundado numerosas agremiações, como a Associação dos Arquitetos Civis e Arqueólogos Portugueses, em 1863, por Joaquim Narciso Possidónio da Silva (1806-1896), Arquiteto-Mor do Reino e colaborador da obra munífica que o Rei consorte ergueu em Sintra, que era também fotógrafo, arqueólogo amador e figura próxima daquele soberano.

⁶ Este Museu só viria, no entanto, a tomar forma definitiva depois de instalado no Convento de Jesus, já em 1975, no rescaldo da revolução de abril de 1974.

FIG. 6 – Arquiteto Possidónio da Silva (Palácio Nacional da Ajuda).

Esta Associação mereceu as melhores proteções, ao contrário da primogénita sociedade – na sua longínqua geografia dos poderes decisórios, no seu nascimento inoportuno e em contrariante conturbado período histórico –, que se extinguiu sem conseguir o almejado sucesso. A Associação dos Arquitetos Cívicos e Arqueólogos Portugueses, onde pontuava um escol intelectual e nobiliárquico português, atingiu uma dimensão nacional, obtendo do governo as ruínas do Carmo para instalar a sede da Associação, depois pela Proteção Régia de D. Fernando II – em que “[...] *novas aquisições vieram enriquecer o Nosso Museu. Citaremos [a cópia em gesso de] um busto de El-Rei D. Fernando II*” (in *Arqueologia e História*, vols. VII-VIII, 1929: 136), da autoria do escultor francês Charles Auguste Arnaud (1825-1883) –, como, aliás, se encontra bem expresso na ata da Sessão da Assembleia Geral de 9 de Outubro de 1864: “*Finda esta leitura participou o Sr. Presidente que / havendo solicitado a Sua Magestade ElRei o / Senhor D. Fernando a graça de se declarar Protector / da nossa Associação, afim de a coadjuvar em util empenho / de estabelecer um Museu de Archeologia de / fragmentos de antiga architectura no local da arruin- / ada igreja do Carmo que nos foi concedida pelo / governo, e mesmo Augusto Senhor se prestara beni / gnamente a seu pedido, prometendo favorecer o empe / nho da Associação pedindo logo o Sr. Presidente que / por tão distinta mercê se nomeasse uma deputação / para ir agradecer a ElRei em nome da Sociedade. / Esta proposta foi unanimemente aprovada*” (*Livro de Actas da Associação dos Arquithectos Cívicos e Archeologos*, 1864).

Mas a prossecução utópica de *Cetóbriga* estava ainda bem viva na memória culta do País, e o Secretário da Associação dos Arquitetos Cívicos e Arqueólogos Portugueses propôs o seguinte, talvez por influência do 1.º Marquês de Sousa Holstein – 13.º filho do 1.º Duque de Palmela –, cujo título lhe fora outorgado por D. Fernando II durante a menoridade de D. Pedro V: “*Sr. Presidente em a qual depois de mostrar a utilidade / que resultaria para a historia das Bellas Artes, da con / tinuação das escavações e descobertas das ruínas de Ceto / briga empreendidas por uma associação de cavalheiros / Ilustres, e zelosos cujos trabalhos e despesas são bem noto / rios, pedia que se nomeasse uma comissão da nossa Sociedade para entender e relacionar com a mencio / nada associação afim de lhe prestar qualquer auxilio / que estiverem ao nosso alcance, convidando-a e ani- / mando-a para que prossiga em seus úteis trabalhos, / cuja importância é assás reconhecida.*

Submettida á discussão esta proposta e falando so- / bre ella os Exmos. Marquez de Sousa [Holstein], Miguel Maria Cabral, conselheiro J. De Feijó, resolveu-se afinal sob / proposta deste ultimo Sr. que não podendo a nossa as- / sociação no seu estado nascente, e por ora pouco a- / bundante de meios pecuniários, coadjuvar aquella benemerita associação, e lhe participou con- / tudo os seus desejos que temos de a coadjuvar e auxi- / liar em tudo; nomeando-se uma comissão encar- / regada de se comunicar com a sobredita associa- / ção, entreendo para esse fim a mútua corresponden / cia que fôr necessária” (*Livro de Actas da Associação dos Arquithectos Cívicos e Archeologos*, 9 de outubro de 1864).

FIGS. 7 E 8 – Em cima, D. Fernando II, réplica do busto da autoria de Charles Auguste Arnaud (Associação dos Arqueólogos Portugueses).

À esquerda, 1.º Marquês de Sousa Holstein (Palácio Nacional da Ajuda).

Na mesma ata encontram-se ainda referências aos “objetos” que a Inspeção de Obras Públicas do Porto lhe enviara, bem acondicionados, assim como o respetivo mapeamento e que aguardavam ainda pelas remessas de Coimbra e Leiria. Estas menções revelam já o ainda embrionário temperamento pátrio, que mais tarde despoletaria o levantamento, registo e fotografia do património a ser classificado co-

mo monumento nacional, o que viria a suceder em pleno ocaso monárquico, através do Decreto de 6 de junho de 1910.

Em 1876, D. Luís I outorgou a esta Associação o título de *Real* (BARBOSA, 1876: 2), destacando-se ainda no texto de Vilhena Barbosa o facto de D. Fernando II, insigne protetor da Real Associação dos Arquitetos Civis e Arqueólogos Portugueses, ter oferecido “[...] *uma formosa colecção de fotografias, representando os principaes objectos d’arte portuguesa, que se guardam nas suas riquíssimas galerias d’arte antiga e moderna*” (IDEM, *ibidem*).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Sociedade Arqueológica Lusitana nasceu da vontade de alguns letrados da Vila de Setúbal – principalmente o Padre Manuel Gama Xaro –, e terá tido como seu principal mentor o 1.º Duque de Palmela, Pedro de Sousa Holstein, amigo de D. Fernando II, e, decerto por seu intermédio, obteve a “*protecção régia*”. O falecimento do Duque de Palmela no próprio ano da fundação ditou, em parte, a impossibilidade daquela Sociedade em prosseguir com os seus intentos, uma vez que, e atendendo à instabilidade socioeconómica e política do Portugal de então, obstou a que encontrassem financiamentos para viabilizar os fundamentos que ditaram a sua fundação. De facto, a escavação das ruínas romanas de Tróia de Setúbal assomou-se como hercúleo trabalho, que os poucos recursos e a “surdez” do regime – as causas principais da desmobilização de muitos associados – condenaram ao fracasso e sequente falência económica da Sociedade Arqueo-

lógica Lusitana, que tem, apesar de tudo, o indelével mérito de ter sido a primeira agremiação do género fundada em pleno Romantismo no Portugal oitocentista.

Anos depois, e por iniciativa de Possidónio da Silva, foi criada em Lisboa a Associação dos Arquitetos Civis e Arqueólogos Portugueses, também sob a protecção de D. Fernando II, mas também esta se sentiu tentada com as ruínas de Tróia – através do 1.º Marquês de Sousa Holstein, 13.º filho do Duque de Palmela, cujo marquesado fora concedido pelo próprio D. Fernando, durante a regência. Contudo, reconhecendo a dimensão de tal empreitada, a Associação limitou-se a expressar a sua solidariedade. Os alicerces dos Arquitetos Civis – que foram perdendo importância no seio da Associação e se autonomizam em sociedade própria em 1910 – e Arqueólogos, que tomaram um posicionamento vanguardista no que concerne à preservação patrimonial, alicerçando-se já em pressupostos distintos e de dimensão nacional (DINIZ e GONÇALVES, 1993-1994: 186). A sua proximidade ao governo permitiu uma ancoragem mais positivista nos intentos a que se propuseram, designadamente no levantamento patrimonial baseado na elaboração do inventário dos monumentos considerados classificáveis como monumentos nacionais. ✎

AGRADECIMENTOS

À Biblioteca do Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas (Senhora D. Lisete Antunes); à Senhora D. Cristina Macedo, da Associação dos Arqueólogos Portugueses; ao Arquivo Distrital de Setúbal; ao Arquivo Distrital de Beja; à Dr.ª Maria de Jesus Monge, do Arquivo-Museu da Fundação da Casa de Bragança, ao nosso colega Dr. Jorge de Matos e, muito particularmente, à Casa de Palmela.

BIBLIOGRAFIA

Fontes Documentais

ARQUIVO da Associação dos Arqueólogos Portugueses.
ARQUIVO Distrital de Beja.
ARQUIVO Distrital de Setúbal.
ARQUIVO Histórico da Fundação Casa de Bragança.
BIBLIOTECA do Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas.
BIBLIOTECA Nacional de Portugal.
PALÁCIO Nacional da Ajuda.

Artigos e Monografias

ALBUQUERQUE, Luiz da Silva Mouzinho de (1854) – *Memória Inédita Acerca do Edifício Monumental da Batalha*. Leiria: Typographia Leiriense.
BARBOSA, I. Vilhena de (1876) – *Boletim Architectonico e d’Archeologia*. Lisboa. 2.ª série. 1: 1-3.
CARDOSO, João Luís (2014) – “António Inácio Marques da Costa (1857-1933), Setúbal, Tróia e a Arrábida: percursos de um pioneiro dos estudos arqueológicos regionais em Portugal vistos pela correspondência enviada a José Leite de

Vasconcelos”. *Setúbal Arqueológica*. Setúbal: MAEDS / ADS. 15: 11-45.

DINIZ, Mariana e GONÇALVES, Victor (1993-1994) – “Na 2.ª metade do século XIX: luzes e sombra sobre a institucionalização da Arqueologia em Portugal”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. Série IV. 11-12: 175-187.
FABIÃO, Carlos (1997) – “Percursos da Arqueologia Clássica em Portugal: da Sociedade Arqueológica Lusitana (1849-1857) ao moderno projecto de Conimbriga (1962-1979)”. In *La Cristalización del Pasado: Génesis y Desarrollo del Marco Institucional de la Arqueología en España*. Málaga, pp. 105-123.
JORNAL da Sociedade dos Amigos das Letras (1836) – Lisboa (hemerotecadigital.cm-lisboa.pt).
MARTINS, Ana Cristina (2003-2005a) – “As Ruínas de Tróia (Portugal) e o Despertar da Arqueologia Clássica no Portugal de Oitocentos”. *Archadia*. Madrid: Historia de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología. 3, 4 y 5: 65-85.
MARTINS, Ana Cristina (2003-2005b) – “Entre a Metamorfose e a Adaptação de Associação dos Arquitectos Civis Portugueses a Real Associação

dos Architectos Civis e Arqueólogos Portugueses (1863-1896)”. *Arqueologia & História*. Lisboa: AAP. 64-65: 15-29.

MARTINS, Ana Cristina (2014) – “A Sociedade Archeologica Luzitana”. *Setúbal Arqueológica*. Setúbal: MAEDS / ADS. 15: 203-216.
PEIXOTO, Rocha (1905) – “Excavações Archaeologicas”. *Portugália*. Porto. 2 (1): 122-123.
REVISTA POPULAR, Semanario de Litteratura, Sciencia e Industria (1849-1950) – Lisboa: Imprensa Nacional. 2.º volume (Joaquim Henriques Fradesso da Silveira, José Maria Latino Coelho, Francisco Pereira de Almeida e Augusto José Gonçalves Lima).
SOARES, Clara Moura e RODRIGUES, Rute Massano (2014) – “A Cultura Artística dos Imperadores do Brasil, Contextos para a Valorização Salvaguarda e Difusão do Património Português”. *Oitocentos*. 2.ª ed. Rio de Janeiro. Tomo 3 (Intercâmbios Culturais entre Brasil e Portugal), pp. 105-122.
SUSTEK, Zbysek (2006-2007) – “Istoria Numismaticii în Slovacia”. *Cercetari Numismaticie*. 12-13: 465-477.
XARO, Manuel da Gama (1850) – *Annaes da Sociedade Archeologica Luzitana*. Lisboa. Vol. I.

da gestão pública à co-gestão

Novos Modelos de Governança em Áreas Protegidas

uma visão desde a Arqueologia comunitária aplicada ao Parque Arqueológico / Museu do Côa

José Paulo Francisco ¹

“Acredito muito firmemente que os museus devem crescer a partir das comunidades, e não ser uma espécie de McDonald’s, com réplicas exactamente iguais espalhadas pelo mundo. Cada museu deve reflectir de algum modo a comunidade onde está inserido.”

Nicholas SEROTA, 2016 ¹

INTRODUÇÃO

Defendemos o desenvolvimento de um discurso patrimonial amplamente constituído, que se inclua na designada “*Citizen Science*”². A “Ciência Cidadã Participativa” corresponde à intersecção da inovação, da ciência aberta, da política e da sociedade, como forma de estabelecer novas colaborações para o bem comum.

No nosso caso de estudo, é aplicado à Arqueologia e Museologia, em concreto à gestão do Parque Arqueológico / Museu do Côa, através da concepção e desenvolvimento de projectos e actividades que possam ser usados para tornar a Arqueologia numa “ciência cidadã mais participativa”. Os desafios da participação incluem a concepção de projectos que se interliguem com a vida quotidiana das comunidades onde estes se integram.

¹ Entrevista a Luís Miguel Queirós. *Público* (2016-12-01). Em linha. Disponível em <https://www.publico.pt/2016/12/01/culturaipilon/noticia/quem-usa-dinheiros-publicos-tem-a-obrigacao-de-correr-riscos-1753205> (consultado em 2017-01-05).

² HAKLAY, Muki. *Citizen Science as Participatory Science*. Em linha. Disponível em <http://povesham.wordpress.com/2011/11/27/citizen-science-as-participatory-science/> (consultado em 2017-01-05).

RESUMO

Apresentação de uma estratégia de valorização do Património cultural que pode ser experimentada na gestão do Parque Arqueológico / Museu do Côa, e visa garantir a compatibilidade e a sinergia entre a conservação do Património cultural e o desenvolvimento sustentável do território, em conformidade com as directivas da UNESCO.

O autor considera fundamental para o desenvolvimento desse processo o conceito de “A Comunidade em Primeiro Lugar”, que pode ser usado para tornar a Arqueologia uma “ciência cidadã mais participativa”.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia; Gestão do Património; Vale do Côa; Ciência cidadã.

ABSTRACT

Presentation of a strategy for the valorisation of cultural Heritage which could be put to the test in the management of the Côa Archaeological Park / Museum, and which aims to guarantee compatibility and synergy between cultural Heritage preservation and sustainable development, in accordance with UNESCO policies. The author considers the concept of “Community first” to be of paramount importance for the development of this process, as it can be used to turn Archaeology into a “science more committed to citizenship”.

KEY WORDS: Archaeology; Heritage Management; Côa Valley; Citizen Science.

RÉSUMÉ

Présentation d’une stratégie de valorisation du Patrimoine culturel qui peut être expérimentée dans la gestion du Parc Archéologique / Musée du Côa, et vise à garantir la compatibilité et la synergie entre la conservation du Patrimoine culturel et le développement durable du territoire, en conformité avec les directives de l’UNESCO.

L’auteur considère fondamentale pour le développement de ce processus le concept de « La Communauté en Premier Lieu », qui peut être utilisé pour que l’Archéologie devienne une « Science citoyenne plus participative ».

MOTS CLÉS: Archéologie; Gestion du patrimoine; Vallée du Côa; Science citoyenne.

¹ Arqueólogo (arqconsulting@gmail.com).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

O Museu continuará a ser uma instituição de poder, marcada ideologicamente, mas de um poder que passa a ser conferido por uma base comunitária que o sustenta. O primeiro passo essencial para o processo, “*A Comunidade em primeiro lugar*”, pode ser dado através da criação de um Grupo Consultivo da Comunidade, do recrutamento de voluntários, da contratação de novos funcionários, da procura de líderes, e em torná-los parceiros e na identificação de eventos da comunidade em que a instituição possa envolver-se.

A Arqueologia comunitária está no cerne deste compromisso, assente na premissa do envolvimento activo de membros da comunidade local em projectos arqueológicos que podem vir a ser desenvolvidos pela instituição pública que gere o Parque Arqueológico / Museu do Côa – a Côa Parque - Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Côa F.P.³ –, proporcionando oportunidades para uma verdadeira participação.

O desenvolvimento de um amplo projecto de Arqueologia comunitária no Vale do Côa, da responsabilidade do Museu do Côa, poderá ser um dos elementos mais visíveis da participação no Património, envolvendo as artes, os arquivos, a museologia e as etnografias patrimoniais.

A prática arqueológica proporciona o mecanismo facilitador de diálogo entre “profissionais” e voluntários. Existem na actualidade práticas inovadoras em desenvolvimento no sector da Arqueologia e do Património que têm potencial para mudar a forma como o sector trabalha com as pessoas.

Muitas dessas políticas desenvolveram-se a partir de uma verdadeira preocupação ética sobre o valor público da Arqueologia e do Património, mas também de factores de eficácia estratégica e necessidade política. As práticas de Arqueologia social e comunitária mostram que, numa altura em que os recursos dos Estados são escassos, a importância de um amplo apoio público para demonstrar o valor da Arqueologia e do Património é mais importante do que nunca.

Por exemplo, o English Heritage estabeleceu a importância global do localismo para o Património através do desenvolvimento do *National Heritage Protection Plan*⁴. Esse Plano define uma abordagem sistemática para reconhecer a importância do Património, considerando os seus benefícios comunitários, e tem como objectivo a criação de um quadro através do qual os projectos comunitários possam contribuir para o próprio entendimento do significado do Património, permitindo que os grupos locais definam o seu relacionamento com o processo de protecção do Património nacional.

Actualmente, estão previstas iniciativas como a *British Archaeology's Local Heritage Engagement Network*⁵,

³ Em linha. Disponível em <http://www.arte-coa.pt/index.php?Language=pt&Page=Gestao&SubPage=Fundacao> (consultado em 2017-01-05).

⁴ Em linha. Disponível em <https://historicengland.org.uk/images-books/publications/nhpp-plan-framework/> (consultado em 2017-01-05).

⁵ Em linha. Disponível em <http://new.archaeologyuk.org/local-heritage-engagement-network> (consultado em 2017-01-05).

projecto que visa fornecer apoio às populações locais que desejam defender a Arqueologia, a História e o Património local, através da criação de plataformas para a partilha de informação e formação. Abrange a Inglaterra, a Escócia e o País de Gales e é financiado pela Fundação Esmée Fairbairn.

Trabalhando com grupos e parceiros locais, regionais e nacionais, seria possível, a partir do Museu do Côa, desenvolver a nível regional uma *Rede Colaborativa para a Valorização do Património do Vale do Côa*, em parceria com as autarquias, as associações locais e a Territórios do Côa A.D.R., por forma a viabilizar do ponto de vista financeiro a realização do projecto Côa: o rio que nos une.

A Arqueologia comunitária deve procurar ser inovadora, pois tem muito a oferecer em termos de desenvolvimento social e comunitário, através da gestão do Património, garantindo a compatibilidade e as sinergias entre a conservação do Património cultural e o desenvolvimento sustentável do território, num sistema que promova a democracia, a inclusividade e os valores sociais.

ARQUEOLOGIA E DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÓMICO

O uso da Arqueologia e do Património como recursos para o desenvolvimento social e económico tem vindo a assumir uma crescente importância, motivada pelas comunidades locais. O turismo patrimonial é o principal meio através do qual o Património é visto hoje como um “bem público”, pelo que existe a necessidade de permitir que essas comunidades participem na decisão de como tais projectos serão implementados, por forma a que sejam mais sustentáveis.

É esse o modelo vital que defendemos para a gestão do Parque Arqueológico / Museu do Côa, assinalando o fracasso dos arqueólogos em interagir com os profissionais do desenvolvimento e os economistas, frequentemente comentado mas não tão suficientemente reconhecido. O conjunto de arqueólogos que têm o desejo e a capacidade de participar em projectos de desenvolvimento económico é muito pequeno. No entanto, a profissão de arqueólogo e o seu exercício em funções públicas no contexto da Fundação Côa Parque F.P., exige compromisso com os objectivos da Arqueologia pública e o envolvimento com o turismo e outras formas de desenvolvimento económico é inevitável.

Esta é uma agenda ambiciosa, carregada de desafios. No entanto, também define um caminho para elevar a Arqueologia e o Património a uma posição socialmente mais relevante, a partir da qual os objectivos sociais da disciplina vão crescer cada vez mais. A intersecção teórica e prática da Arqueologia, do Património e do Desenvolvimento é, talvez, a forma mais eficaz para tornar a Arqueologia mais relevante socialmente, em particular para as comunidades desfavorecidas, tanto em termos culturais como económicos.

Pode incomodar muitos dentro da disciplina, sentimento que parece decorrer da visão de que os valores económicos e culturais se opõem. No entanto, isso não quer dizer que os aspectos económicos da Arqueologia não sejam reconhecidos e considerados. A contribuição económica do uso turístico do Património arqueológico é vista pela sociedade como parte dos benefícios do Património.

Este é um desafio actual para os arqueólogos que trabalham em contextos de Arqueologia pública, estar familiarizados com a linguagem da economia, talvez pela razão mais importante: a interconexão entre valores culturais e económicos. Este é o caso do Museu do Côa, que foi estabelecido com vários objectivos, incluindo a investigação, a educação e a formação. Contudo, o seu papel económico pode ser cada vez mais importante pelo valor gerado pelo turismo cultural e patrimonial na região, que é na actualidade altamente sazonal.

As “ferramentas económicas do museu” (a loja e o restaurante), terão que gerar valor para apoiar os custos operacionais do museu e a investigação, assim como a promoção do auditório através da realização de actividades associadas a este tipo de equipamento.

A contribuição económica da Arqueologia pelo turismo e através da criação de emprego em projectos arqueológicos desenvolvidos pela Côa Parque F.P., reforçarão a conexão comunitária com a Arqueologia, produzindo interações positivas.

Um dos objectivos desta proposta é maximizar o valor da Arqueologia para produzir benefícios públicos e gerir o Património arqueológico na área do Parque Arqueológico do Vale do Côa, de forma eficaz e sustentável para as futuras gerações. Relevando os benefícios sociais e culturais da Arqueologia, que implicam uma compreensão dos impactos económicos, do relacionamento da Arqueologia com o público e da dimensão social, cultural e económica do Património arqueológico.

A Côa Parque F.P. depende do financiamento do Estado, pelo que os seus gestores não podem ignorar a população local, mais, devem persuadir a comunidade a participar no projecto e criarem um sentimento de co-propriedade. Esse sentimento de co-propriedade deve ser promovido, baseado na ideia de que o Património arqueológico gerido por esta instituição pública constitui um tipo de bem público: um bem público global, não esquecendo, no entanto, que o produto primário da Arqueologia é o conhecimento, bem que proporciona grande benefício social e económico.

A DECLARAÇÃO DE MENORCA

A Declaração de Menorca sobre o Desenvolvimento e Uso de Melhores Práticas na Gestão de Sítios Arqueológicos do Património Mundial⁶, foi desenvolvida a partir dos debates realizados na Conferência Interna-

⁶ Em linha. Disponível em <http://licahm.icomos.org/documents/MenorcaStatement.pdf> (consultado em 2017-01-05).

cional sobre Melhores Práticas em Património Mundial: Arqueologia, realizada entre os dias 9 e 13 de Abril de 2012, na Ilha de Menorca, em Espanha. Foi organizada pela Universidade Complutense de Madrid, patrocinada pelo Conselho da Ilha de Menorca, e planeada em coordenação com o International Committee on Archaeological Heritage Management (ICAHM)⁷.

Esta Declaração, torna pública a intenção do ICAHM em desenvolver as melhores práticas para a ges-

⁷ Em linha. Disponível em <http://licahm.icomos.org/> (consultado em 2017-01-05).

tão do Património arqueológico e convida à ampla participação no desenvolvimento dessas práticas por todos os comités científicos do Conselho Internacional para os Monumentos e Sítios (ICOMOS), em particular o Comité Internacional de Turismo Cultural (ICTC).

É uma afirmação de posição concisa, que se baseia nas conclusões e discussões resultantes de uma avaliação intensiva, a curto prazo, da questão das melhores práticas na gestão do Património por um grupo de profissionais experientes.

As conclusões que extraímos deste documento são: gerir o turismo para gerar benefícios locais e bens públicos globais; o benefício económico local pode ser aumentado se o turismo for bem gerido; um turismo bem gerido será um turismo sustentável. Estas acções devem, em nossa opinião, ser aplicadas na gestão eficaz do Património na área do Parque Arqueológico do Vale do Côa, pela Côa Parque F.P.

A CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMÓNIO MUNDIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VALE DO CÔA

O Património do Vale do Côa tem estado ausente do debate sobre o desenvolvimento sustentável, nomeadamente o Património Mundial, que pode constituir uma plataforma para testar novas abordagens que demonstrem a relevância do Património para o desenvolvimento sustentável. Mais, para além do seu valor intrínseco para as gerações presentes e futuras, o importante Património Mundial e o Património em geral podem dar um importante contributo instrumental para o desenvolvimento sustentável deste território nas suas várias dimensões. Para alcançar este objectivo, os membros do Conselho de Administração da Côa Parque - Fundação para Salvaguarda e Valorização do Vale do Côa, F.P. devem ter presente, em nossa opinião, o texto da *Convenção para a Protecção do Património Mundial*, em particular, o artigo 5.º, que reconhece que os Estados Partes têm o dever de “*adoptar uma política geral que vise determinar uma função ao património cultural e natural na vida colectiva e integrar a protecção do referido património nos programas de planificação geral*”⁸.

⁸ Em linha. Disponível em <http://whc.unesco.org/archive/convention-pt.pdf> (consultado em 2017-01-05).

Na sua 26.ª Sessão (Budapeste, 2002), o Comité Intergovernamental para a Protecção do Património Mundial, Cultural e Natural da UNESCO adoptou a chamada *Declaração de Budapeste*⁹, que salientava a necessidade de zelar “pela preservação de um justo equilíbrio entre a conservação, a sustentabilidade e o desenvolvimento, de modo a proteger os bens do Património Mundial através de actividades adequadas que contribuam para o desenvolvimento social e económico e para a qualidade de vida das nossas comunidades”.

Em 2005, o Comité, aprovou as *Orientações Técnicas para Aplicação da Convenção do Património Mundial*¹⁰, onde a noção de desenvolvimento sustentável foi tida em conta na parte introdutória das “Orientações Operacionais”, segundo as quais “a protecção e a conservação do património natural e cultural constituem um contributo significativo para o desenvolvimento sustentável” (ponto 6).

Na 31.ª Sessão (Christchurch, 2007), o Comité do Património Mundial decidiu acrescentar “Comunidades” aos quatro anteriores objectivos estratégicos, “para reforçar o papel das comunidades na implementação da Convenção do Património Mundial” (Decisão 31 COM 13B)¹¹. Na 35.ª Sessão (Paris, 2011)¹², o Comité fez uma série de aditamentos às “Orientações Operacionais” referentes ao desenvolvimento sustentável. Estas alterações visaram, por um lado, assegurar que qualquer utilização dos bens do Património Mundial seja sustentável em relação ao imperativo de manter o seu Valor Universal Excepcional e, por outro, afirmar a ideia de que os sistemas de gestão dos bens do Património Mundial “Devem integrar os princípios de desenvolvimento sustentável”.

O *Plano de Acção Estratégico para a Implementação da Convenção, 2012-2022*¹³, adoptado pela 18.ª Assembleia Geral da UNESCO (Paris, 2011), integra também a preocupação com o desenvolvimento sustentável, nomeadamente na sua “Visão para 2022”. A *Convenção do Património Mundial* deve “contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades e culturas mundiais”, nomeadamente através do seu objectivo n.º 3, que diz: “Protecção do património e conservação consideram as necessidades actuais e futuras do ambiente, da sociedade e da economia”, particularmente através da “ligação da conservação às comunidades”.

O Parque Arqueológico do Vale do Côa pode constituir um território de ensaio onde venham a ser aplicadas estas abordagens inovadoras, inspiradas no tema do 40.º aniversário da *Convenção do Património*

Mundial, celebrado em 2012 sob o lema “*Património Mundial e Desenvolvimento Sustentável: o papel das comunidades locais*”.

PARQUE ARQUEOLÓGICO DO VALE DO CÔA¹⁴

O Projecto de Lei 598/VI, da autoria de um conjunto de deputados do Partido Socialista, iniciativa parlamentar que deu entrada na Assembleia da República a 21 de Junho de 1995, teve por objectivo a criação do Parque Arqueológico do Vale do Côa (PAVC)¹⁵. Surgiu no seguimento da Resolução do Conselho de Ministros n.º 4/96 do XIII Governo Constitucional, de 17 de Janeiro¹⁶, que deliberou a suspensão imediata das obras de construção da barragem de Foz Côa.

O PAVC foi inaugurado a 10 de Agosto de 1996. Contudo, só em Maio de 1997, através do Decreto-Lei n.º 117/97, publicado no *Diário da República* de 14 de Maio, que cria o Instituto Português de Arqueologia (IPA) enquanto direcção-geral do Ministério da Cultura encarregada da gestão do Património arqueológico português, o PAVC recebeu enquadramento como direcção de serviços do IPA, dotada de estrutura administrativa e quadro de pessoal próprios.

O enquadramento visando a sua legalização como entidade de gestão territorial, foi dado através da *Lei de Bases da Política e do Regime de Protecção e Valorização do Património Cultural*, Lei 107/2001, de 8 de Setembro, que criou duas novas figuras legais com impacto territorial: os Parques Arqueológicos (PA) e os seus respectivos instrumentos de ordenamento, os *Planos de Ordenamento de Parques Arqueológicos* (POPA).

No seguimento desta e da Resolução de Conselho de Ministros n.º 42/96, que lançou o *Programa Integrado do Vale do Côa* (PRO-CÔA), e mencionava a elaboração de um *Plano Especial de Ordenamento do Território* (PEOT) para assegurar a salvaguarda do Património cultural e paisagístico do Vale do Côa, foi criada legislação complementar que estabelece a forma de criação e gestão dos Parques Arqueológicos e define os objectivos, o conteúdo material e o conteúdo documental dos POPA.

O Decreto-Lei n.º 131/2002, de 11 de Maio de 2002¹⁷, foi o pri-

¹⁴ REAL, Fernando (2011) – “Dados Essenciais do Parque Arqueológico do Vale do Côa (1989-2011)”. *O Arqueólogo Português*. Série V. 1: 205-228.

Em linha. Disponível em http://www.patrimoniocultural.pt/static/data/publicacoeslo_arqueologo_portugues/serie_5/volume_1/datas_essenciais.pdf; QUEIRÓS, Luís Miguel (2016) – “Uma Cronologia do Processo do Côa”. *Público*. 2016-08-14. Em Linha. Disponível em <https://www.publico.pt/2016/08/14/portugal/noticia/uma-cronologia-do-processo-do-coa-1741245> (fontes consultadas em 2017-01-05).

¹⁵ Em linha. Disponível em <https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetailIniciativa.aspx?BID=3194> (consultado em 2017-01-05).

¹⁶ Em linha. Disponível em <https://dre.tretas.org/dre/71958/resolucao-do-conselho-de-ministros-4-96-de-17-de-janeiro#text> (consultado em 2017-01-05).

¹⁷ Em linha. Disponível em <http://publicos.pt/documento/id368264/decreto-lei-131/2002> (consultado em 2017-01-05).

⁹ Em linha. Disponível em <http://www.patrimoniocultural.pt/media/uploads/cc/declaracaoBudapestesobrepatrimoniomundial2002.pdf> (consultado em 2017-01-05).

¹⁰ Em linha. Disponível em <http://www.patrimoniocultural.pt/media/uploads/OrientacoesTécnicasPatrimonioMundialMaio2010revCNU30Junho.pdf> (consultado em 2017-01-05).

¹¹ Em linha. Disponível em <http://whc.unesco.org/en/decisions/5197> (consultado em 2017-01-05).

¹² Em linha. Disponível em <http://whc.unesco.org/en/decisions/43771> (consultado em 2017-01-05).

¹³ Em linha. Disponível em <http://whc.unesco.org/archive/2011/whc11-18ga-11-en.pdf> (consultado em 2017-01-05).

meiro a ser publicado no âmbito da regulamentação da Lei 107/2001, de 8 de Setembro.

No entanto, os POPA, à data da sua criação, não se encontravam enquadrados nos PEOT, conforme o artigo 33.º da *Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo* (LBOTU), Lei n.º 48/98, publicada no D.R. n.º 184, Série I-A, de 1998-08-11, que estabelece as bases da política de ordenamento do território e de urbanismo.

Face ao exposto, e passados todos estes anos da existência do PAVC¹⁸, primeiro como serviço dependente do ex. IPA, depois do ex. Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico I.P. (IGESPAR) e, desde 2011, sob gestão da Còa

Parque - Fundação para Salvaguarda e Valorização do Vale do Còa, F.P.¹⁹, urge criar o PAVC como entidade de gestão territorial, através da aprovação do seu POPA, processo que é, na actualidade, possível face às alterações entretanto ocorridas no *Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial* (RJGT) – o Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio, procedeu, no cumprimento do estabelecido no artigo 81.º da Lei n.º 31/2014, de 30 de Maio (*Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo*), à revisão do RJGT.

A aprovação do *Plano de Ordenamento de Parque Arqueológico do Vale do Còa*²⁰ (ver Decreto-Lei n.º 131/2002, de 11 de Maio), é um instrumento de gestão territorial fundamental para a conservação²¹ e gestão do território integrado na *Zona Especial de Protecção do Conjunto dos Sítios Arqueológicos no Vale do Rio Còa*, conforme Aviso 15168/2010²², publicado no *Diário da República*, 2.ª série, n.º 147, de 30 de julho, sítios esses sob gestão da Còa Parque, fundação pública de direito privado sob tutela do membro do Governo responsável pela Cultura.

Com este documento, o PAVC poderá deixar de ser apenas uma entidade administrativa, para passar

¹⁸ A candidatura de criação do PAVC foi proposta ao extinto Instituto Português de Arqueologia em 2002. Em Setembro de 2004 o Ministério da Cultura procedeu à homologação da criação do PAVC. O período de inquérito público decorreu nos meses de Fevereiro e Março de 2005. Posteriormente, foi elaborado pelos serviços competentes o relatório com as observações recolhidas no inquérito público, tendo o mesmo sido apresentado novamente ao Ministério da Cultura, ainda em 2005, conjuntamente com proposta de Decreto Regulamentar (PAU-PRETO, 2008).

¹⁹ Decreto-Lei de Criação da Fundação Còa Parque (D.L. n.º 35/2011 de 8 de Março). Em linha. Disponível em <http://www.arte-coa.pt/Ficheiros/Bibliografia/1842/1842.pt.pdf> (consultado em 2017-01-05).

²⁰ Plano elaborado por uma equipa do Departamento de Ambiente e Ordenamento do Território da Universidade de Aveiro.

²¹ O Decreto 6/2013, de 6 de Maio, procedeu à alteração da classificação do *Conjunto dos Sítios Arqueológicos no Vale do Rio Còa*, classificado pelo Decreto n.º 32/97, de 2 de Julho. Em linha. Disponível em <https://dre.tretas.org/dre/308945/decreto-6-2013-de-6-de-maio> (consultado em 2017-01-05).

²² Publica a planta de implantação, incluindo a zona especial de protecção, e a planta de localização dos sítios arqueológicos do Vale do Còa incluídos na lista indicativa do Património Mundial da UNESCO, em 1998. Em linha. Disponível em <https://dre.tretas.org/dre/277927/aviso-15168-2010-de-30-de-julho> (consultado em 2017-01-05).

a possuir uma moldura legal que se compara à das Áreas Protegidas. Segundo o Artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio, D.R. n.º 93/2015, Série 1, que aprova a revisão do RJGT, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro:

“1. Os programas especiais são elaborados pela administração central e visam a prossecução de objetivos considerados indispensáveis à tutela de interesses públicos e de recursos de relevância nacional com repercussão territorial, estabelecendo, exclusivamente, regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais.

2. Os programas especiais têm por objeto a orla costeira, as áreas protegidas, as albufeiras de águas públicas e os estuários.

3. Consideram-se, ainda, programas especiais, os planos de ordenamento dos parques arqueológicos previstos na Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e no Decreto-Lei n.º 131/2002, de 11 de maio”.

Para os efeitos previstos neste decreto-lei, os programas especiais visam, exclusivamente: “A salvaguarda de objetivos de interesse nacional com incidência territorial delimitada e a garantia das condições de permanência dos sistemas indispensáveis à utilização sustentável do território. Os programas especiais estabelecem regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais e o regime de gestão compatível com a utilização sustentável do território, através do estabelecimento de ações permitidas, condicionadas ou interditas, em função dos respetivos objetivos.”

Depois de cumpridas as fases descritas neste Decreto-Lei²³, o PAVC pode passar a existir territorialmente, dispondo de mecanismos de conservação e gestão extensíveis aos seus cerca de 20 mil hectares, mediando as relações entre a administração local e o poder central, aqui representado pela Fundação Còa Parque (entidade pública que deverá ser responsável pela elaboração do *Plano de Ordenamento do Parque Arqueológico do Vale do Còa* (POPAVC), através da acção do Parque Arqueológico do Vale do Còa. Segundo o Artigo 46.º do decreto-lei supramencionado: “A elaboração dos programas setoriais e especiais é determinada por despacho do membro do Governo competente em razão da matéria, em articulação com o membro do Governo responsável pela área do ordenamento do território”²⁴.

Pelo que compete ao Senhor Ministro da Cultura, decidir sobre a elaboração do programa especial

²³ “A elaboração técnica dos programas especiais é acompanhada por uma comissão consultiva, cuja composição deve traduzir a natureza dos interesses ambientais, económicos e sociais a salvaguardar, integrando representantes de serviços e entidades da administração direta ou indireta do Estado, das regiões autónomas, das entidades intermunicipais, das associações de municípios e dos municípios abrangidos e de outras entidades públicas cuja participação seja aconselhável no âmbito do acompanhamento da elaboração do programa. A comissão consultiva fica obrigada a um acompanhamento continuado, devendo, no final dos trabalhos de elaboração, formalizar um único parecer escrito, assinado pelos representantes das entidades envolvidas, com menção expressa da orientação defendida” (D.L. n.º 80/2015, de 14 de Maio, art.º 49.º, ponto 1).

²⁴ Os programas especiais são aprovados por resolução do Conselho de Ministros, salvo norma especial que determine a sua aprovação por decreto-lei ou decreto regulamentar.

POPAVC, e à Presidência do Conselho de Ministros a subsequente aprovação do Decreto-Regulamentar de criação do PAVC, através da aprovação do seu POPA, honrando assim o compromisso do Estado português com a UNESCO, de elaborar e implementar um plano de ordenamento que contribua para a gestão sustentável dos Bens Culturais classificados como Património da Humanidade na área do Parque Arqueológico do Vale do Côa²⁵.

²⁵ Em linha. Disponível em <http://whc.unesco.org/en/list/866/> (consultado em 2017-01-05).

A GESTÃO SUSTENTÁVEL DO PATRIMÓNIO NA ÁREA DO PAVC E DO MUSEU DO CÔA: A ACÇÃO DA FUNDAÇÃO CÔA PARQUE F.P.

“A necessidade de imprimir uma forte dinâmica ao conjunto Museu e Parque do Côa implica a existência de um relacionamento estreito com agentes locais, regionais, nacionais, e até internacionais, de diferentes sectores da sociedade portuguesa – económicos, culturais e institucionais – sem que se percam os objectivos correspondentes à necessidade de salvaguarda de um património classificado e à necessidade do cumprimento do serviço público.

Impõe-se, também, a prazo, que a exploração do equipamento assegure um elevado nível de auto-sustentabilidade e que o modelo organizacional do Museu e o PAVC adoptado responda às necessidades de uma gestão dotada de autonomia e de capacidade de decisão concertada com a defesa do interesse público, que permita responder atempadamente às exigências que se vão colocar.”

(D.L. n.º 35/2011, 8 de Março)²⁶

²⁶ Ver nota 19.

De acordo com as recomendações do Conselho Internacional de Museus (ICOM), um parque arqueológico deve ser projectado de acordo com seu contexto e função social (PARDO, 1994) e com sistemas organizados de investigação, conservação e educação. A investigação não só é essencial, como deve ser contínua e pilar da acção do Parque Arqueológico / Museu do Côa, sob gestão da Côa Parque. Esta fundação pública, *“tem como fins principais a protecção, conservação, investigação, e divulgação da Arte Rupestre, classificada Património Mundial - UNESCO 1998, e demais património arqueológico, paisagístico, cultural e natural, na área do Parque Arqueológico do Vale do Côa.*

a) Promover a salvaguarda, conservação, investigação, divulgação e valorização da arte rupestre e demais património arqueológico, paisagístico e cultural abrangido pela área prevista nos anexos II e III ao decreto-lei que a institui;

b) Desenvolver acções em matéria de valorização, exploração e gestão integrada do património e dos recursos naturais do vale do rio Côa, dinamização de actividades culturais, artísticas, turísticas, de lazer e outras intervenções que contribuam para o desenvolvimento económico e social da área prevista nos anexos II e III ao decreto -lei que a institui;

c) Gerir o património que lhe seja afecto, através da realização de inventário, da adopção de medidas de protecção, de salvaguarda e de conservação, fomentando a investigação e a divulgação respectivas, sem prejuízo das atribuições legalmente cometidas à administração do património cultural competente;

d) Gerir e coordenar o Museu do Côa e o Parque Arqueológico do Vale do Côa (PAVC) e explorar os recursos complementares.”²⁷

²⁷ Conforme o Decreto-Lei de Criação da Fundação Côa Parque (D.L. n.º 35/2011 de 8 de Março). Ver nota 19.

²⁸ Em linha. Disponível em <http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mpmalquero-sabermis/sobre-a-pcm/conselho-consultivo-das-fundacoes/lei-quadro-fundacoes/lei-quadro-fundacoes.aspx> (consultado em 2017-01-05).

²⁹ Em linha. Disponível em http://www.serralves.pt/documentos/Lei%20QuadroLeiQuadro_Fundacoes_Lei150_2015.pdf (consultado em 2017-01-05).

A Lei-Quadro das Fundações (LQF), Lei n.º 24/2012, de 9 de Julho²⁸, alterada pela Lei n.º 150/2015, de 10 de Setembro²⁹, estabelece a tipologia das fundações existentes no ordenamento jurídico português, e determina que o elemento fundamental na distinção entre as fundações privadas e as fundações públicas de direito privado é a “influência dominante” exercida pelas pessoas colectivas públicas sobre a respectiva fundação. Essa influência é expressa através da afectação exclusiva ou maioritária dos bens que integram o património financeiro inicial da fundação, e pelo direito de designar ou destituir a maioria dos titulares do órgão da administração da fundação.

O Decreto-Lei n.º 35/2011, de 8 de Março, que procede à constituição da Côa Parque, estabelece que é uma fundação pública de direito privado, constituindo-se como uma estrutura de gestão em parceria da Administração Central com a Administração Local, aberta à participação de outros agentes locais e demais interessados.

Na sequência da Lei n.º 1/2012, de 3 de Janeiro, e da realização do censo e avaliação de fundações determinados por aquela lei, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 79-A/2012, de 25 de Setembro, aprovou as propostas e os projectos de decisão a aplicar às fundações participantes e avaliadas no censo às fundações, e estabeleceu os procedimentos e as diligências necessárias à concretização das respectivas decisões de extinção, de redução ou de cessação de apoios financeiros públicos, bem como de cancelamento do estatuto de utilidade pública.

Em cumprimento do disposto na citada Resolução, e ainda na Resolução do Conselho de Ministros n.º 13-A/2013, foi imposta à Côa Parque uma redução de 30 % do total de apoios financeiros públicos.

Cabe agora dar cumprimento ao disposto na *Lei-Quadro das Fundações*, que veio determinar a sua aplicação às fundações públicas de direito privado já criadas e reconhecidas, e proceder à adaptação dos Estatutos da Fundação ³⁰ ao novo regime das fundações, a ser efectuada por decreto-lei, tal como aconteceu no caso da Fundação do Museu do Douro ³¹ ou da Fundação da Mata do Buçaco ³². Recordamos que foi disponibilizado apoio adequado para a realização destas alterações, através dos serviços competentes da Administração Pública, nomeadamente o Conselho Consultivo das Fundações ³³, criado para dar cumprimento ao artigo 13.º da *Lei-Quadro*, no âmbito da Presidência do Conselho de Ministros.

A *Lei-Quadro* de 2012 introduz novos desafios e obrigações quanto ao modelo de gestão das fundações, nomeadamente ao nível da gestão económico-financeira e patrimonial.

No que respeita às fundações públicas, existe a necessidade de seguir o modelo dos institutos públicos, que inclui as mais recentes alterações legislativas nesta matéria, tais como: Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, *Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso* (LCPA); Circular série A n.º 1369, que permite dar cumprimento ao n.º 3 do art.º 14.º do D.L. n.º 29 A/2011; Resolução n.º 27/2009 (D.R. n.º 240, II Série), relativa à prestação de contas por via electrónica; Lei n.º 57/2011, que institui e regula o funcionamento do *Sistema de Informação da Organização do Estado* (SIOE).

Para dar cumprimento a estas novas exigências, deve ser instituída uma gestão que permita medir os resultados, os seus impactos, e avaliar o cumprimento dos objectivos e da sua missão.

Mas, para alcançar a sustentabilidade, mais para além da sustentabilidade económica, deve ser incentivada a sustentabilidade social da Còa Parque, F.P., promovendo um ambiente propício à “coabitação compatível” de diversos grupos: profissionais, públicos e comunidades.

³⁰ No dia 30 de Novembro, foi publicada a Resolução do Conselho de Ministros n.º 79/2016, que viabiliza a Fundação Còa Parque e fixa o prazo de 60 dias para a revisão dos seus Estatutos. Em linha. Disponível em <https://dre.pt/application/file/105277061> (consultado em 2017-01-05).

³¹ Decreto-Lei n.º 16/2015, de 2 de Fevereiro, primeira alteração ao D.L. n.º 70/2006, de 23 de Março, que criou a Fundação Museu do Douro, adaptando os respectivos Estatutos à *Lei-Quadro das Fundações*. Em linha. Disponível em <https://dre.tretas.org/dre/326966/decreto-lei-16-2015-de-2-de-fevereiro> (consultado em 2017-01-05).

³² Decreto-Lei n.º 58/2014, de 15 de Abril, D.R. n.º 74, Série I, que procede à primeira alteração (e republicação) ao D.L. n.º 120/2009, de 19 de Maio, que criou a Fundação Mata do Buçaco, adaptando os respectivos Estatutos à *Lei-Quadro das Fundações*. Em linha. Disponível em <http://www.icnf.pt/portall/legis/legislacao/2014/decreto-lei-n-o-58-2014-de-15-de-abril-d-r-n-o-74-serie-i> (consultado em 2017-01-05).

³³ Em linha. Disponível em <http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mpma/quero-saber-mais/sobre-a-pcm/conselho-consultivo-das-fundacoes.aspx> (consultado em 2017-01-05).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Explorar o potencial dos bens do Património Mundial e do Património em geral na área do Parque Arqueológico do Vale do Còa, contribuir para o desenvolvimento sustentável nas suas três dimensões – sustentabilidade ambiental, desenvolvimento social inclusivo e desenvolvimento económico inclusivo –, devem ser os objectivos da acção da Fundação Còa Parque nesta nova fase da sua existência.

Para alcançar este objectivo, deverão ser introduzidas alterações relevantes na gestão desta instituição pública. A implementação de um processo como o proposto – “*A Comunidade em primeiro lugar*” –, exigirá, sem dúvida, a criação de capacidades necessárias entre os profissionais e as comunidades em causa.

O interesse pelo Património Mundial classificado pela UNESCO traduz-se no incremento de visitantes a estes lugares de Valor Universal Excepcional, como é o caso do PAVC. O turismo cultural e patrimonial no Vale do Douro, através do Douro Ibérico, *Rota do Património Mundial* ³⁴, pode ser a cadeia de união e um importante contributo para a promoção de uma estratégia de gestão turística do Património Mundial no território do

³⁴ Em linha. Disponível em <http://www.turismovalledeldouro.es/pt/rota-patrimonio-mundial/> (consultado em 2017-01-05).

PAVC e a nível regional, através do desenvolvimento da *Rede Colaborativa para a Valorização do Património do Vale do Còa* proposta.

Reitero a afirmação de que uma organização cultural pública não deve apenas ter em conta os interesses e as necessidades da comunidade a quem se dirige, mas deve ir mais além, trabalhar com ela e por ela: esta é a sua razão de existir.

A gestão do Conselho de Administração da Còa Parque F.P. deve nortear-se, em nossa opinião, pelos seguintes princípios:

- 1) deixar o gabinete e falar com as pessoas nos seus locais;
- 2) fazer Planos, mas ser flexível;
- 3) envolver as Comunidades num processo de Governança;
- 4) envolver os jovens e as crianças;
- 5) utilizar os “*mass media*” e os meios alternativos de comunicação;
- 6) envolver, ou pelo menos informar, os políticos das actividades da Fundação;
- 7) implementar uma estratégia territorial de desenvolvimento integrado para promover o crescimento económico sustentável e do emprego;
- 8) explorar as potencialidades das indústrias culturais e criativas.

Um projecto de Arqueologia pública bem sucedido e sustentável, deve considerar as opiniões e valores da comunidade, pelo que a nossa abordagem pretende construir fortes relações de trabalho com os grupos locais, envolvê-los na gestão do Parque Arqueológico / Museu do Còa e fornecer soluções para enfrentar o futuro.

Como arqueólogo e gestor de Património, é nosso objectivo construir uma visão clara para a gestão da Còa Parque F.P. no horizonte 2020,

na qual o quinto “C”, Comunidade, é um elemento fundamental e complementar aos “Quatro C” – Credibilidade, Conservação, Capacitação e Comunicação –, adoptados pelo Comité do Património Mundial como objectivos estratégicos da *Convenção do Património Mundial na Declaração de Budapeste*, em 2002.

Neste sentido, o processo de participação proposto – “*A Comunidade em primeiro lugar*” –, poderá potencialmente ser aplicado na gestão do Parque Arqueológico / Museu do Côa, seguindo a *Recomendação Relativa à Protecção e Promoção dos Museus e das Coleções, da sua Diversidade e do seu Papel na Sociedade* (UNESCO, 2015).

Esse documento apela à participação e envolvimento das comunidades na “vida dos museus”, assim como dois outros documentos internacionais ratificados e aprovados pelo Estado português: a *Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial* (UNESCO, 2003) e a *Convenção-Quadro do Conselho da Europa Relativa ao Valor do Património Cultural para a Sociedade* (2005).

Um modelo em que a “participação é entendida como parceria estratégica”, ou seja, as “comunidades colaboram em co-autoria com os profissionais na definição e na execução dos projectos” (CARVALHO e ROBERTO, 2016: 39), apenas é possível caso exista o envolvimento de todos os membros desta instituição pública, o que implica, necessariamente,

uma transformação e uma actualização das competências dos profissionais.

Assim seja esta a ambição do novo Conselho de Administração da Còa Parque F.P., a nomear pelo Senhor Ministro da Cultura ³⁵, passo que, em nossa opinião, julgamos ser o seguinte à publicação do Decreto-Lei que procederá à primeira alteração (e republicação) ao Decreto-Lei n.º 35/2011, de 8 de Março, que criou a Còa Parque, F.P., adaptando os respectivos Estatutos à *Lei-Quadro das Fundações*, aprovada pela Lei n.º 24/2012, de 9 de Julho, prevista na Resolução do Conselho de Ministros n.º 79/2016, *Diário da República* n.º 230/2016, Série I, de 2016-11-30 ³⁶, que estabelece o prazo de 60 dias para a revisão e actualização dos estatutos da Fundação e as condições para a viabilização da Còa Parque - Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Côa. 🐉

³⁵ QUEIRÓS, Luís Miguel (2016) – “Conselho de Ministros Aprova Viabilização da Fundação Còa Parque”. *Público*. 2016-11-17.

Em linha. Disponível em <https://www.publico.pt/2016/11/17/culturaipilon/noticia/conselho-de-ministros-aprova-viabilizacao-da-fundacao-coa-parque-1751580> (consultado em 2017-01-05).

³⁶ Em linha. Disponível em <https://dre.pt/web/guest/homel/drel/105283925/details/maximized?serie=1&dredid=105283922> (consultado em 2017-01-05).

PUBLICIDADE

Al-Madan
também em papel...

Edição anual, com distribuição no circuito comercial e por venda directa (portos de correio gratuitos *).

Pedidos: Centro de Arqueologia de Almada
Tel.: 212 766 975 / E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

* No território nacional continental

outra revista...
...o mesmo cuidado editorial

[<http://www.almadan.publ.pt>]

edição
CAA
Centro de Arqueologia de Almada

BIBLIOGRAFIA

BIENKOWSKY, Piotr (2014) – *Communities and Museums as Active Partners: Emerging Learning from the Our Museum Initiative*. London: Paul Hamlyn Foundation. Em linha. Disponível em <http://ourmuseum.org.uk/wp-content/uploads/Our-Museum-emerging-learning.pdf> (consultado em 2017-01-05).

BRITO, Lúcia G. (2014) – *Cultura: comunicação e desenvolvimento, empreendimento do Museu do Côa*. Dissertação apresentada para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia Civil na Especialidade de Construções. Coimbra. Em linha. Disponível em <http://www.arte-coa.pt/Ficheiros/Bibliografia/1909/1909.pt.pdf> (consultado em 2017-01-05).

CARVALHO, Ana e ROBERTO, Falanga (2016) – “Da Democratização das Formas de Governação na Política à Partilha de Autoridade no Campo dos Museus e do Património”. In CARVALHO, Ana (coord.). *Participação: partilhando a responsabilidade*. Lisboa: Acesso Cultura, pp. 29-44. Em linha: Disponível em <http://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/18658/1/Ana%20Carvalho%20e%20Falanga%20-%20Partilha%20de%20Autoridade%20no%20Campo%20dos%20Museus%20e%20do%20Patrim%C3%B3nio.pdf> (consultado em 2017-01-05).

PARDO, J. (1994) – “Consideracions sobre un canvi dels models de gestió museística”. *Lauro*. 6: 47-49.

PAU-PRETO, F. (2008) – *O Património Cultural no Planeamento e no Desenvolvimento do Território*. Aveiro: Lugar do Plano.

SIMON, Nina (2010) – *The Participatory Museum*. Santa Cruz, CA: Museum 2.0.

SMITH, Laurajane (2007) – “General Introduction”. In *Cultural Heritage. Critical Concepts in Media and Cultural Studies*. London: Routledge.

WATERTON, Emma e WATSON, Steve (2010) – *Heritage and community engagement: collaboration or contestation?* London: Routledge.

ZILHÃO, J. (2004-2005) – “Parque Arqueológico do Vale do Côa: passado, presente e perspectivas de futuro de um bem arqueológico do património mundial”. *Arqueologia e História*. 56-57: 15-30. Em linha. Disponível em: <http://www.bris.ac.uk/archanth/staff/zilhao/coa200405.pdf> (consultado em 2017-01-05).

A Paz no Teatro Romano de Lisboa

um repertório clássico no palco mais antigo da cidade

Lídia Fernandes ^I e Silvina Pereira ^{II}

1. O MUSEU DE LISBOA - TEATRO ROMANO: UM NOVO MUSEU E UMA NOVA VIDA NAS RUÍNAS DO TEATRO

A reabertura do Museu de Lisboa - Teatro Romano em Setembro de 2015 promoveu uma nova vida para o conhecimento do teatro romano que temos a fortuna de conservar na cidade de Lisboa. Estas ruínas, ainda desconhecidas de muitos, constituem um dos mais relevantes vestígios da presença romana na cidade de Lisboa, a antiga *Felicitas Iulia Olisipo*.

O Museu de Lisboa - Teatro Romano, localizado na Rua de São Mamede, n.º 3-a, constituiu-se como um equipamento dedicado ao monumento cénico, mas que ultrapassa o conceito de museu monográfico, instituindo-se como um espaço dedicado à história e evolução diacrónica desta parte da cidade de Lisboa (Fig. 1). As ruínas do teatro localizam-se a Norte da rua de São Mamede, defronte da sua fachada. Tendo como função dar a conhecer o teatro romano, estudá-lo e divulgá-lo, este museu tem também como missão perceber o que está antes e para além dele, funcionando como ponto de ancoragem da investigação realizada e a realizar (FERNANDES, 2013b).

Edificado nos inícios do século I d.C., as ruínas do teatro permanecem, ainda hoje, sob os nossos pés, à vista de todos os que passam entre as ruas de São Mamede e da Saudade. A área que hoje se encontra visível abrange cerca de 1500 m² e coincide com a parte central do monumento, concretamente com uma das entradas monumentais (*aditus maximus*); parte da *orchestra* (área semicircular onde se sentaria a elite cidadã); a parte inferior ao palco (*hyposcaenium*) e a zona inferior das bancadas (*cavea*) (FERNANDES, 2007 e 2013a).

A reabertura do Museu de Lisboa - Teatro Romano com um novo percurso museográfico, em Setembro de 2015, justifica uma apresentação e reflexão sobre a programação que reintroduziu o repertório do teatro clássico no palco mais antigo da cidade (o edifício musealizado remonta aos inícios do século I d.C.).

As autoras destacam, em 2016, o ciclo de conferências *Lusitânia Teatral* e a encenação da obra *A Paz*, criada por Aristófanes no século IV a.C. Partindo desta última, abordam as questões cénicas colocadas pela adaptação e representação de textos clássicos.

PALAVRAS CHAVE: Época Romana; Teatro; *Olisipo* (Lisboa).

ABSTRACT

The reopening, in September 2015, of the Museum of Lisbon - Roman Theatre with a new museographic tour deserves the presentation and analysis of the programming that reintroduced classic theatre in the oldest stage of the city (the musealised building dates back to the beginning of the 1st century AD).

From the 2016 programme, the authors highlight the cycle of conferences *Theatrical Lusitânia* and the play *The Peace*, written by Aristophanes in the 4th century BC. This is the basis for their analysis of scenic issues related to the adaptation and performance of classic plays.

KEY WORDS: Roman times; Theatre; *Olisipo* (Lisbon).

RÉSUMÉ

La réouverture du Musée de Lisbonne - Théâtre Romain comprenant un nouveau parcours muséographique, en septembre 2015, justifie une présentation et une réflexion au sujet de la programmation qui a réintroduit le répertoire du théâtre classique sur la scène la plus ancienne de la ville (l'édifice / musée remonte aux débuts du 1er siècle ap. J.-C.).

Les auteures mettent en avant, en 2016, le cycle de conférences *Lusitânia Teatral* et la mise en scène de l'œuvre *La Paix*, créée par Aristophane au IV siècle av. J.-C. Partant de cette dernière, elles abordent les problématiques scéniques posées par l'adaptation et la représentation de textes classiques.

MOTS CLÉS: Époque romaine; Théâtre; *Olisipo* (Lisbonne).

^I Coordenadora do Museu de Lisboa - Teatro Romano. EGEAC - Câmara Municipal de Lisboa.

^{II} Directora Artística do Teatro Maizum. Investigadora do Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Por opção das autoras, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A partir de 2001, deu-se início a uma sistemática escavação das áreas expectantes que integravam o espaço do museu, o que permitiu um melhor conhecimento da área a Sul do teatro romano e, igualmente, a compreensão do próprio edifício – enquadrado numa perspectiva diacrónica –, autorizando a compreensão da ocupação humana do local anterior à construção do monumento, nos inícios do século I d.C., e, simultaneamente, os contextos posteriores à edificação do mesmo, especialmente o momento em que este deixou de estar em funcionamento, o que ocorreu a partir do século V d.C.

O manancial de informação recolhido ao longo do trabalho, permite hoje ter um conhecimento minucioso da evolução da área da cidade de Lisboa onde se situa o teatro. Esta fatia histórica, que se estende desde o século IV a.C. até à actualidade, constitui um relato em primeira mão da evolução citadina, das construções e reconstruções que se sucederam nesta área, na qual a edificação do teatro romano representa um dos momentos fulcrais num relato histórico de longa diacronia e em constante mutação (ver, entre outros, FERNANDES, ALMEIDA e LOUREIRO, 2014; FERNANDES e FERNANDES, 2014; FERNANDES *et al.*, 2013 e 2014).

As escavações arqueológicas implementadas ao longo dos últimos anos processaram-se no interior do edifício do museu – no pátio e na área subjacente à recepção –, locais onde foram identificadas múltiplas estruturas arqueológicas, que foram musealizadas e integradas no percurso expositivo. No entanto, também no interior do grande espaço arqueológico onde se localizam os vestígios mais importantes do teatro – entre a Rua de São Mamede e a Rua da Saudade – se processaram intervenções. Com efeito, somente em Abril de 2015 a escavação integral desta área foi concluída. No interior do museu, a opção museográfica foi a de preservar estruturas e contextos de distintas épocas que não exclusivamente do período romano, como aconteceu com as estruturas do século XVII - primeira metade do século XVIII, que testemunham a sua própria destruição aquando do terramoto de 1755 (Fig. 2).

Como referido, a opção museográfica adoptada no interior do teatro foi distinta da implementada no interior do espaço físico do museu, tendo-se optado pela remoção de todos os contextos posteriores ao do monumento romano, mantendo, exclusivamente, estas estruturas.

FIG. 1 – Fachada do Museu de Lisboa - Teatro Romano.

FIG. 2 – Interior do museu, com estruturas arqueológicas dos séculos XVII-XVIII musealizadas.

FOTOS: José Avellar.

As razões subjacentes a esta decisão prenderam-se com a dificuldade de leitura que os visitantes sentiam perante múltiplas sobreposições de vestígios arqueológicos.

FIG. 3 – Perspectiva de Nascente para Poente do conjunto arqueológico do teatro romano, observando-se ao fundo a tela com a reconstituição do monumento cénico.

FOTO: José Avelar.

Após a escavação integral da área das ruínas arqueológicas onde se situa a parte central do monumento cénico, o espaço foi sujeito a um tratamento museográfico, o qual, não obstante, se constitui como o “arranjo possível” antes da implementação de soluções mais definitivas, que passarão, naturalmente, por uma nova cobertura e uma distinta delimitação do espaço arqueológico.

Foi ampliado o percurso museográfico, sendo possível os visitantes terem acesso ao interior da reserva arqueológica por duas entradas: uma situada no limite Nascente e outra pela Rua de São Mamede, defronte da fachada do museu. A entrada preferencial será a primeira, uma vez que é o local onde se possui uma mais correcta perspectiva para a contemplação da grande tela com a reconstituição da parte central do teatro que foi colocada na parede do lado Poente, a qual finaliza, desse lado, o campo arqueológico.

Esta tela – que prolonga a área da *orchestra*, o muro do *proscenium* (estrutura com cerca de um metro de altura que separava a *orchestra* do palco) e a parte inferior do palco –, permite formular uma ideia muito mais clara e completa de como originalmente seria esta parte do monumento cénico em época romana (Fig. 3).

Simultaneamente, foram colocados ao longo da guarda metálica que delimita o percurso que se faz nos lados Sul e Nascente das ruínas arqueológicas, várias tabelas bilingues que as explicam. Estas legendas são acompanhadas por desenhos que facilitam uma imediata percepção das estruturas, ou partes do monumento a que a legenda se refere. O lado Nascente da entrada é igualmente o preferencial pois, para além das razões acima explicitadas, é o local onde, originalmente, par-

FIG. 4 – Estrutura do *aditus maximus* (face interna Norte) exumada na campanha arqueológica de 2015.

te da população entraria no interior do monumento cénico. Trata-se do *aditus maximus*, ou entrada principal, destinada às pessoas de maior relevância social. Apesar de esta área já se encontrar reconhecida, as escavações realizadas no local em 2015 permitiram confirmar esta ideia e, especialmente, caracterizá-la do ponto de vista arquitetónico. O facto de ter sido alargada a área de escavação deste local, através da remoção de múltiplas estruturas de época posterior, permitiu encontrar a parede Norte do corredor de acesso ao interior do espaço cénico.

Esta parede, composta por grandes pedras colocadas segundo o sistema de “face / testa”, ficou preservada ao longo dos séculos por ter sido reaproveitada como alicerce numa habitação do século XVII (Fig. 4).

Esta área é, actualmente, uma das grandes novidades arqueológicas que diferenciam este espaço após a reabertura do museu, a 30 de Setembro de 2015. Outra diferença é a que se pode observar, na parte Sul das ruínas, com o pavimento em *opus signinum* que foi integralmente limpo e reintegrado, um trabalho de conservação e restauro realizado pela empresa Archeofactu (Fig. 5). A partir de Setembro de 2015 começou, verdadeiramente, uma nova vida para o Museu de Lisboa - Teatro Romano. A exposição de longa duração, composta por muitos mais conteúdos e um elevado número de peças – fruto do novo e inúmero espólio que foi recuperado ao longo das intervenções arqueológicas realizadas no local entre 2001 (data das primeiras escavações feitas no interior do museu) e 2015 –, possibilitou um enorme enriquecimento de informação.

Esta alteração de paradigma, inaugurada numa nova perspectiva museológica e museográfica, não poderia, naturalmente, fechar-se sobre ela própria. A

nova vida do museu e das ruínas arqueológicas obrigava a que este monumento cénico se abrisse ao público, abrisse as suas portas a uma população que, durante dois anos, devido às obras implementadas, ficou impedida de entrar no museu e de visitar as ruínas do teatro mais antigo do nosso país.

Foi com o intuito de divulgar este património histórico e arqueológico, que o Museu de Lisboa - Teatro Romano promoveu a apresentação da peça de teatro *A Paz*, pelo teatro Maizum, no interior do antigo monumento cénico. Abrir o teatro ao público, dá-lo a conhecer e resgatar a sua verdadeira vocação é o objectivo desta nova vida que o Museu de Lisboa - Teatro Romano preconiza para a salvaguarda do património a que é dedicado.

Foto: José Avelar.

Esta iniciativa apenas foi possível pela parceria estabelecida com o Teatro Maizum e, especialmente, com a participação e empenhamento da Professora Silvina Pereira, directora artística da Companhia e investigadora do Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. O objectivo de associar a criação teatral e uma linha de investigação de estudos do teatro clássico ao Museu de Lisboa - Teatro Romano pareceu, naturalmente, uma via a ser seguida. Foi este entendimento que levou a que, pela primeira vez, se trouxesse para o palco mais antigo da cidade uma peça de um autor clássico, primeiro com um enquadramento de leitura encenada – o que foi feito a 13 e 14 de Maio de 2016 – e em Julho (7 a 17) com a estreia e a carreira do espectáculo (Figs. 6 e 7).

LUSITÂNIA TEATRAL - PROGRAMA DE CONFERÊNCIAS

Comemorando o regresso da representação da dramaturgia clássica no teatro de *Olisipo*, decorrerão no Museu de Lisboa – Teatro Romano quatro palestras dedicadas ao tema e, em especial, a Aristófanes, que nos aproximam deste comediógrafo grego e da sua obra.

7 JULHO 18H

A Paz de Aristófanes: um quadro de utópica felicidade

Maria de Fátima Sousa e Silva

Encenar Aristófanes, hoje

Silvina Pereira

14 JULHO 18H

O teatro romano de Lisboa/Olisipo

Lídia Fernandes

A ideia de Paz na cultura europeia

Mafalda Viana

Organização
Silvina Pereira

ENTRADA LIVRE

CONTACTOS PARA DIGRESSÃO

A Paz estreia a 7 de Julho no Museu de Lisboa - Teatro Romano

Em cena até 17 de Julho de 2016

Disponível para digressão a partir de 18 de Julho

www.maizum.pt | teatro@maizum.pt | 213 477 735

MUSEU
DE LISBOA
TEATRO
ROMANO

TEATRO
MAIZUM

A PAZ
DE ARISTÓFANES

ENCENAÇÃO
SILVINA PEREIRA

TEATRO
MAIZUM

MUSEU DE LISBOA - TEATRO ROMANO

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA

A Paz	Aristófanes
Tradução	Maria de Fátima Sousa e Silva
Dramaturgia e Encenação	Silvina Pereira
Figurinos	António de Oliveira Pinto
Assistência de Encenação	Bibi Piragibe
Assistência coreográfica	Vicente Trindade
Adereços	José Gil e Rita Silva
Design gráfico	Íris Pereira e Carlos Loureiro
Fotos	Palcos Azuis/Bibi Piragibe
Sonoplastia	Rita Silva
	João Graça
Coro	Augusto Portela
Refrega, Deusa dos Frutos	Bibi Piragibe
Trigeu	João Ferrador
Escravo, Coro, Fabricante de foices	José Simão
Guerra, Hiérocles	Leonor Alcácer
Escravo, Coro, Mercador de armas	Marco Costa
Hermes	Miguel Vasques
Deusa Paz	Íris Pereira
Criança, Deusa da Folgança	Sofia Rodrigues
Direcção de Produção	Júlio Martín da Fonseca
	Isabel Fernandes
Produção executiva	Miguel Vasques

TEATRO MAIZUM 2016

FIGS. 6 E 7 – Cartaz e ficha técnica do espectáculo *A Paz*, do poeta grego Aristófanes.

FIG. 8 – Ciclo de conferências *Lusitânia Teatral* e as oradoras Maria de Fátima Santos Silva e Silvina Pereira. Espectáculo *A Paz*, do poeta grego Aristófanes.

◀ 74... Do mesmo modo, pretendeu-se justificar esta opção de divulgação do teatro e das actividades cénicas aí realizadas através de perspectivas um pouco mais teóricas que enquadrassem a peça *A Paz*, do poeta grego Aristófanes.

Neste sentido, foi realizado um ciclo de conferências a que se deu o título de *Lusitânia Teatral*, nos dias 7 e 14 de Julho (Fig. 8). Com efeito, comemorando o regresso da representação da dramaturgia clássica no teatro de *Olisipo*, decorreram no Museu de Lisboa - Teatro Romano quatro palestras dedicadas ao tema e, em especial, a Aristófanes, que permitiram uma aproximação entre o comediógrafo grego e a sua obra, cujo programa se apresenta abaixo, assim como os respectivos resumos das apresentações.

A PAZ DE ARISTÓFANES:
UM QUADRO DE UTÓPICA FELICIDADE
Maria de Fátima Sousa e Silva

Quando, em 421 a. C., Aristófanes levava à cena a comédia que intitulou *Paz*, tratava-se para o poeta de uma comemoração, não de uma reivindicação. As cidades gregas preparavam-se de facto para uma trégua que interrompesse um já longo conflito. Mas aquela *Paz*, perfeita e durável, que Trigueu, o herói da peça, reivindicava dos deuses e resgatava do antro a que os homens a tinham condenado, essa só existiu mesmo dentro da fantasia cómica.

ENCENAR ARISTÓFANES, HOJE
Silvina Pereira

A representação dos textos clássicos coloca dificuldades muito concretas em âmbitos como o texto, a interpretação, a encenação e a recepção que, muitas vezes, levam a não frequentar esse antigo e difícil repertório. É sobre esse desafio que irá incidir esta conversa, tendo como Norte o teatro romano de Lisboa e o Sul o magnífico Tejo da cidade de *Olisipo*.

O TEATRO ROMANO DE LISBOA / OLISIPO
Lídia Fernandes

Edificado nos inícios do século I d.C., o teatro de *Felicitas Iulia Olisipo* representou um marco importante para a cidade. A dimensão da construção e a sua implantação a meia encosta transformaram este monumento num marco propagandístico de evidente relevância. Decerto que autores gregos e latinos terão sido representados no palco deste teatro, para júbilo de uma sociedade que repentinamente se quis integrar no seio de uma cultura clássica.

A IDEIA DE PAZ NA CULTURA EUROPEIA
Mafalda Viana

Em alguns momentos da tradição cultural europeia intensifica-se, com diferentes facetas, certa ideia da possibilidade de haver paz e entendimento entre os homens, que pode ser ancorada numa valorização do espírito humano, presente, de formas distintas, nas duas grandes tradições culturais: greco-latina e judaico-cristã. Esta é uma base do pensamento humanista que fez a modernidade da Europa e antecederá o uso mais generalizado nos nossos dias de palavras como *tolerância*.

2. A PAZ: ENTRE PALAVRAS, PEDRAS E CORAÇÕES

Antes de falar da encenação de *A Paz*, de Aristófanes, no teatro romano de Lisboa, impõe-se falar do que resta desse monumento, que nos aparece como um campo de pedras sobrepostas, designadas pelos especialistas como “sobreposições de vestígios arqueológicos”, sabendo

que grande parte dele está soterrado, como também grande parte dos textos da antiguidade vão-se deixando desenterrar e descobrir, até que um dia, para nosso regozijo, se descobre um texto inteiro, como aconteceu com o *Díscolo / Misanthropo*, de Menandro, em 1957.

Neste sentido, palavras e pedras desafiam a passagem do tempo. É assim com o texto de *A Paz*, do século IV a.C., e é assim com o teatro da cidade romana *Felicitas Iulia Olisipo*. Mais arrumado e completo o primeiro, mais descomposto e desfigurado o segundo. Porque, quem visitar o teatro romano de Lisboa e não for arqueólogo, vê sobretudo espaço, volumes, terra, instalação. Encostado à balastrada, se se perguntar onde está a cena, não lhe passará pela cabeça que está a passear-se precisamente por cima dela. A sua visão abrange socos e pedras que restam do que foi o lugar das bancadas da assistência e, deste modo, o visitante / espectador de hoje olha para o lugar do público de ontem.

Ainda de Sul para Norte, vê-se à esquerda o espaço semicircular da orquestra, dramaticamente o mais nítido e também o mais solitário. De todos, ele é também o mais interdito, pois assim obriga a sua preservação.

Que fazer então com estas pedras, cheias de história. Onde pôr o pé? Como respeitá-las e ao mesmo tempo dar-lhes a oportunidade de falarem? Melhor, como devolver-lhes a função com que foram inauguradas? Como mostrar neste *Theatrum* a acção dramática?

Falemos então da experiência artística de pôr em cena *A Paz* no Teatro Romano de Lisboa e do desafio de trabalhar com este repertório.

A representação de um texto clássico coloca um determinado número de questões no âmbito da prática cénica, que têm sido debatidas à luz de duas grandes tendências: a que pugna pelo tratamento chamado “arqueológico” dos clássicos, e a que apoia a sua actualização, considerando-a como uma inevitabilidade, como Jean Vilar, que dizia que teatro e reconstituição lhe pareciam irmãos inimigos. O investigador espanhol César OLIVA (1995), oferece uma síntese das tendências em que nos movemos hoje, mostrando como nas adaptações dos clássicos se utiliza uma paleta de várias tonalidades, que vai desde a necessidade sentida por alguns encenadores de “faltar-lhes ao respeito”, até a afirmações em sentido diferente. “*No se trata de respetar, sino de conocer e amar*”, como preconiza o dramaturgo José Luis Alonso de Santos, ou Antoine Vitez, quando referia que, em vez de actualizá-los, “*lo importante es volver bien extrañas, bien sorprendentes, bien insólitas estas obras [...] El trabajo sobre los clásicos, si se considera a los clásicos como nuestra memoria, me parece absolutamente indispensable*” (citado por OLIVA, 1995: 433). Veja-se também a aportação de Luca RONCONI (2007), o encenador recém desaparecido que apostou em mudar a nossa visão sobre o teatro clássico quando dizia que “*A los clásicos hay que acercarse como si tratáramos con nuestros padres*”, ou Peter STEIN (2015), quanto ao sentido intrínseco do teatro antigo e à sua comparação com a vida contemporânea, como forma de “*manter e seguir uma História de teatro com dois mil anos*”. Pelo que esta é uma questão que está e estará

em aberto, pois cada época tem o seu próprio olhar sobre o assunto, sendo que a motivação maior de cada um dos encenadores é encontrar o sentido de cada uma dessas obras e fazer chegar ao público de hoje este repertório.

Falar do repertório clássico é pensar num número de questões muito concretas que se prendem com o próprio texto, a sua interpretação e a encenação. Desde logo, o texto literário antigo suscita algumas dificuldades decorrentes da sua linguagem / natureza polissémica, com os arcaísmos que caíram em desuso, com cultismos que já não fazem parte do léxico do leitor, com a evolução semântica da língua, cujo significado / referente da palavra se alterou com o tempo, com a cultura (contextualização histórica, política, artística, religiosa, mitológica e outras), com a distância (no tempo e no espaço), ou seja, um número significativo de obstáculos para o leitor e espectador dos nossos dias.

Aristófanes propõe-nos nesta sua comédia um tema distante. Predomina aqui a fantasia, o irreal e o inverosímil. O registo paródico proposto na *Paz* escapa-nos nos dias de hoje, mas os gregos sabiam-no, tinham a chave que permitia a sua leitura e divertiam-se. Por isso, desconstruir a paródia fantasista proposta em *A Paz* obriga a um conhecimento do referente. O potencial cómico vai-se revelando com as sucessivas leituras, mas a dificuldade da invenção aristofânica é uma constante.

Por isso, trabalhar um texto como o de Aristófanes é também um processo de escavação do mundo cultural de uma época, a procura de nexos distantes quase perdidos, de trazer para a ribalta uma totalidade passível de ser percebida e fruída hoje. A estranheza é proporcional ao desconhecimento.

Quanto à dramaturgia de *A Paz*, a questão pode ser problematizada da maneira convencional: “arqueologia” versus “inovação” ou a tentativa de equilíbrio / compromisso entre estas duas tendências. As dificuldades atrás apontadas quanto ao texto levam invariavelmente a opções dramaturgias e de encenação, que, no caso, se traduziram na supressão de sequências mais obscuras e menos relevantes para o desenvolvimento da acção principal, tendo a preocupação de que a unidade de acção da peça não fosse afectada. Essas escolhas, a que se chama adaptação / versão cénica / dramaturgia, têm em vista facilitar a apreensão do texto e a compreensão do público de hoje, bem como a redução do tempo do espectáculo. É nesse sentido que o texto dramático e a sua representação é inseparável da prática cénica que cada época reinventa, pelo que cada época faz a sua própria dramaturgia. Quanto à interpretação do texto clássico, há questões muito concretas a considerar. Indo ao encontro das boas práticas, em Espanha, Inglaterra ou França há um tipo de formação específica que os actores precisam de dominar para a interpretação do repertório clássico. Desde logo, o texto clássico pressupõe um lugar onde a palavra é soberana, precisamente num tempo em que a palavra se encontra depauperada, a favor da imagem.

FIG. 9 – O espectáculo *A Paz*, de Aristófanes, em cena no Teatro Romano de Lisboa.

Foto: © Palcos Azuis / Bibi Piragibe

Sobre a competência do dizer, a oratória e a elocução, há inúmera bibliografia, desde Aristóteles, Horácio ou Quintiliano, passando pelo século XVI, onde Leoni de Sommi, no seu pioneiro tratado de teatro, preconizava muitos preceitos sobre essas matérias, cuja aplicação se estendeu desde sempre a outros campos, como o Direito, vindo a constatar no plano de estudos universitários.

É a voz, a técnica do dizer, a arte de falar em público, que obriga a domínios próprios. É o poder da palavra, o vigor no dizer o verso, da cadência, do ritmo, da melodia. Também o corpo, a dança, o canto, são amiúde requisitados para a interpretação deste repertório específico. Do que não há dúvidas é que o encenador tem que ter como parceiros um grupo de actores com grande capacidade técnica e criativa.

Como já foi referido, face ao repertório clássico, e não só, verificam-se abordagens variadas, mais ao menos próximas do paradigma. Ou seja, alguns encenadores tentam restaurar o suposto processo de comunicação dos criadores teatrais do passado; outros estão focados na desconstrução de ideologias em textos de outros tempos e de outras culturas; e há ainda encenadores que fazem uso do texto sem quererem saber do seu contexto histórico e do que o autor queria dizer no seu tempo.

A acção de *A Paz* passa-se em três grandes espaços: no interior de uma casa, no ar – com Trigeu a voar montado num escaravelho –, e no Olimpo. Esta fantasia pede um aparato cénico específico, e a sua concepção plástica constitui um desafio.

Acontece que a representação cénica de *A Paz* se verificou num local arqueológico, ao ar livre. Estamos no que a Antropologia designa de

“sobrevivências culturais”, elementos culturais do passado que resistem ao tempo. Sendo determinante o espaço cénico onde se apresenta e desenvolve a acção dramática, a apresentação do espectáculo num espaço marcado pela ruína e desconstrução do que era a divina ordem vitruviana quanto ao edifício teatral, no seu interior e exterior, independente da nossa vontade, impregnou todo o espectáculo com a marca da contemporaneidade.

As soluções cénicas e cenográficas foram, pois, marcadas por estas circunstâncias, que não constituíram *per se* uma limitação, bem pelo contrário, e deram asas à imaginação do século XXI. Não tendo uma máquina que permitisse ver o vinhateiro Trigeu elevar-se da terra e voar rumo ao Olimpo (Fig. 9), socorremo-nos de um precioso escadote que cumpriu a função do escaravelho que, depois de alimentado pelos dois escravos, participa na utopia aristofânica de desenterrar a deusa Paz. A ilusão cómica e a convenção teatral fizeram o resto ¹.

O único elemento verdadeiro são as pedras, dispostas como que numa situação cenográfica. Que fazer com esta e nesta cenografia? Aceitando que até na desordem se pode encontrar ordem, desde que a procura vá nesse sentido, e lembrando o parecer de Maria de Fátima de Sousa e Silva a propósito do espectáculo, quando, falando da encenação de *A Paz*, lhe atribui

¹ Lembremos, a propósito, a experiência pedagógica e artística em contexto universitário que envolveu um semestre de estudos e a apresentação de um exercício público no salão nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa. A cadeira *Encenação do Teatro Clássico*, ministrada aos alunos da Faculdade de Letras, em 2012, culminou com a apresentação pública de *A Paz*, de Aristófanes, em 17 de Dezembro de 2012.

“uma simplicidade verdadeiramente clássica”, a encenação foi-se delineando, cena a cena, digo, pedra a pedra, sem preconceitos, mas orientada para uma construção em torno da ideia central de Aristófanes.

Não se trata aqui de restaurar um suposto processo utilizado pelos criadores teatrais do passado, mas de efectuar uma aproximação à verdade poética contida no texto de Aristófanes, que hoje lemos em tradução com os olhos do século XXI. Assim sendo, tivemos uma verdade concreta, real, palpável, em que corpos e pedras se misturaram. Pedras desenterradas, renascidas dos escombros, e actores com os pés postos nas pedras antigas, nesse solo de terra revolvida, nesse pó que debaixo dos nossos pés se faz sentir vivo e forte.

São inquestionáveis a importância e a perenidade da matriz clássica no mundo actual, e assumida a relevância de ler / reler e de representar os clássicos, actualizando-os e tornando-os significativos hoje. *A Paz*, uma comédia com 2500 anos, continua a ter muito a dizer à nossa contemporaneidade, no seu louvor em honra da paz, cujos benefícios para o povo grego são referidos pelo autor ao longo de toda a obra. Aristófanes mostra-nos como sentimentos díspares dominavam os vários interessados nas negociações, pois “*Enquanto alguns se empenham com o melhor do seu esforço nessa difícil tarefa, outros puxam sem vontade ou mesmo em sentido contrário*” (SILVA, 1999: 10). Os interesses privados digladiam-se e, enquanto o povo anseia pela paz, os militares e os que tiram proveitos da guerra, como os fabricantes de armas, boicotam a imediata suspensão de hostilidades.

A apologia da paz enfrenta uma minoria poderosa, a quem a guerra convinha e favorecia economicamente. O tema é, pois, de uma enorme actualidade. Ontem como hoje, as guerras continuam a acontecer, sem despudor, pois são um portentoso negócio que beneficia grandes grupos económicos. Afinal, o fabricante de armas que encontramos em *A Paz* é o mesmo que encontramos hoje, só que, infelizmente, ainda mais mortífero. É fácil, portanto, identificarmo-nos com o tema central da peça. Vejam-se as guerras do Iraque, da Líbia, da Síria, os *lobbies* do armamento, os activistas nas ruas, os cordões humanos propondo o desarmamento e o fim às guerras.

Aqui chegados, poderemos constatar que estudar os clássicos é importante para a compreensão do mundo actual no sentido em que estes

são “*um passado presente, uma escola de vida, aberta e livre onde podemos tentar aprender a reinventar o futuro*” (DROIT, 2011: 31).

E se, por um lado, teatralmente falando, teremos de considerar a maneira como o drama é trabalhado em cena, onde as palavras são acções e intenções (GASKILL, 2011: xiii), por outro lado, o encenador trabalha com o texto da peça de acordo com as exigências do seu próprio tempo e da plateia a que se destina. A peça não pode “*falar por si mesma*”, é preciso “*extrair-lhe o sentido*”, saber “*fazê-la cantar*” (BROOK, 1977: 59), e esse desígnio realiza-se com a sua representação.

O encenador inglês Peter Brook sintetiza a sua visão de teatro, lembrando a dimensão “sacra” que tenta tornar visível o invisível, e a dimensão “bruta” que renova o teatro, voltando às fontes populares da vida real, pugnando por um teatro abrangente, capaz de unir espectador e representação numa celebração comum de experiência, construindo uma totalidade passageira que, entretanto, deixa uma imagem permanente nas mentes dos participantes.

A encenação de *A Paz* foi nessa direcção. Uma celebração entre o passado e o presente, entre actores e espectadores, pó morto que está nos nossos pés e que ora pisamos, pó vivo que se eleva do chão. Pedras e corações interagindo ao vivo, em presença de um público, significando um teatro de comunhão, tendo sido esse o sentido da oferta final ao público de nozes e maçãs.

Ainda uma história. Tal como *Janus*, o teatro romano de Lisboa tem dois rostos. A cara de dia, natural, variando de hora para hora. A cara de noite, misteriosa, onde o silêncio se vai instalando, um gato mia e, de repente, as pedras começam a contar uma história antiga a quem as quiser escutar. Afinal, abraçar cada uma dessas pedras é abraçar o mundo de hoje, que vem de ontem, onde, por instantes, através de um passo de gigante e do mágico “se” do teatro, a dimensão do tempo parece desaparecer, unindo passado e presente num diálogo tão estranho quanto perturbador. O mistério permanece e apenas podemos perceber que o teatro nos recebe e abraça, contente de poder ser teatro, de cumprir ainda um destino e desígnio para o qual foi vocacionado.

Não é um conto de Borges mas poderia ser. Afinal a viagem só agora começou (Figs. 10 a 13).

BIBLIOGRAFIA

BROOK, P. (1977) – *L'Espace Vide: Écrits sur le théâtre*. Paris.

DROIT, Roger Pol (2011) – *Voltar a Ler os Clássicos*. Lisboa.

FERNANDES, Lídia (2007) – “Teatro Romano de Lisboa: os caminhos da descoberta e os percursos da investigação arqueológica”. *Al-Madan*. Almada. Série II. 15: 28-39.

FERNANDES, Lídia (2013a) – “Teatro Romano de *Olisipo*: a marca do novo poder romano”. In ARNAUD, J. M.; MARTINS, A. e NEVES, C. (coords.). *Arqueologia em Portugal. 150 anos*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 765-773.

FERNANDES, Lídia (2013b) – “Museu do Teatro Romano (2001-2013): balanço de uma década

de intervenção e novos projectos para o espaço museológico”. *Al-Madan*. Almada. Série II. 18: 51-62.

FERNANDES, Lídia e FERNANDES, Paulo de Almeida (2014) – “Entre a Antiguidade Tardia e a Época Visigótica: novos dados sobre a decoração arquitectónica na cidade de Lisboa”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 17: 225-243.

FIGS. 10 A 13 – Fotos de cena do espectáculo *A Paz*, de Aristófanes, encenação de Silvína Pereira, apresentado no Teatro Romano de Lisboa.

FOTOS: Pedro Soares.

FERNANDES, Lúcia; ALMEIDA, Rita Fragoso de e LOUREIRO, Carlos (2014) – “Entre o Teatro Romano e a Sé de Lisboa: evolução urbanística e marcos arquitectónicos da antiguidade à reconstrução pombalina”. *Revista de História de Arte*. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 11: 19-33.

FERNANDES, Lúcia; LOUREIRO, Carlos; BRAZUNA, Sandra; SARRAZOLA, Alexandre e PRATA, Sara (2015) – “Paisagem Urbana de *Olisipo*: fatias da história de uma cidade”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 18: 203-224.

FERNANDES, Lúcia; PIMENTA, João; CALADO, Marco e FILIPE, Victor (2013) – “Ocupação Sídérica na Área Envolvente do Teatro Romano de Lisboa: o Pátio do Aljube”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 15: 167-185.

FERNANDES, Rosado (2013) – “«A Paz» de Aristófanes | Lida e representada na Reitoria da Universidade de | Lisboa por um grupo de universitários sob a direção | de Silvína Pereira”. *Evphrosyne - Revista de Filologia Clássica*. Lisboa. Nova Série. 61: 493-495.

GASKILL, W. (2011) – *Words into action*. London.

OLIVA, César (1995) – “Adaptar a los clásicos, he ahí la cuestión”. In *La Comedia*. Actas reunidas y preparadas por Jean Canavaggio. Madrid: Casa de Velásquez.

PEREIRA, S. (2010) – “Que Farei com Estes Clássicos”. *Sinais de Cena*. Lisboa. 13: 56-60.

RONCONI, Luca (2007) – “A los clásicos hay que acercarse como si tratáramos con nuestros padres”. Entrevista de Irene Hernández-Velasco. *El Cultural*. 2007-11-11. Em linha. Disponível em <http://www.elcultural.com/revista/teatro/Luca-Ronconi/21409> (acedido em 2016-10-21).

SILVA, M. F. S. (1999) – “*A Paz*”, de Aristófanes. Coimbra.

SOMMI, Leoni de (2004) – “Quatro Diálogos em Matéria de Representações Cénicas”. In FERREIRA, José Alberto. *Uma Discreta Invençam, Estudos sobre Gil Vicente e a Cultura Teatral de Quinhentos*. Coimbra: Angelus Novus Editora.

STEIN, Peter (2015) – “Peter Stein: «Brecht é um desastre para o teatro europeu»”. Texto de Gonçalo Frota. *Público*. 2015-07-11. Em linha. Disponível em <https://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia-----peter-stein-a-historia-nao-tem-sentido-acontece-simplesmente-1701597> (acedido em 2016-10-16).

“Anatomia” de um Mito Medieval

a aldeia e a forma rádio-concêntrica

Bruno Ricardo Bairrão de Freitas ¹

I. INTRODUÇÃO

Originalmente presente na dissertação de Mestrado em Arqueologia e Território da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, sob o título *Paisagens do Baixo Mondego: por um debate acerca de Ega, Arrifana e Picota*, publicamos agora a nossa investigação, adaptando-a à revista *Al-Madan* ¹, sobre o aparecimento da aldeia medieval e da forma rádio-concêntrica em redor do ano Mil (século XI). Portanto, queremos com este artigo dar a conhecer o nosso contributo para o conhecimento destes dois objectos medievais na região do Baixo Mondego, tendo seleccionado, para o efeito, a actual vila de Ega ², cuja origem se prende, documentalmente, com a acção da Ordem do Templo no século XII. Presentes no título do artigo estão, por completo, as nossas intenções. Partindo da interdisciplinaridade, estabelecendo uma relação ou, preferencialmente, um diálogo entre as disciplinas de História e Arqueologia e a recente disciplina de Arqueogeografia, pretendemos, de facto, separar as diferentes partes – isto é, as diferentes materialidades – que compõem a aldeia e a forma rádio-concêntrica. Terminado o artigo, concluiremos que se impõem, a nosso ver, duas ideias principais. Uma, a comprovar que a disciplina de Arqueogeografia tem os instrumentos metodológicos e epistemológicos necessários para reavaliar, sob uma perspectiva arqueogeográfica – onde entram, por exemplo, os conceitos de longa duração, auto-organização, resiliência, etc. –, determinados temas da investigação. Outra, a importância das comunidades alto-medievais, sobretudo muçulmanas, na formação das aldeias. Embora tenhamos tratado um único caso, o de Ega, acreditamos que este cenário, contrário ao proposto para a região do Baixo Mondego na Idade Média, aplicar-se-ia, com os devidos cuidados, a uma parte significativa dos núcleos da região.

¹ Os leitores interessados, sobretudo em relação aos princípios epistemológicos e metodológicos que nos guiaram, pouco desenvolvidos no artigo, com vista a torná-lo de fácil leitura, podem consultar a dissertação no sítio da internet: <https://cegot.academia.edu/BrunoFreitas>.

² Sede da respectiva freguesia. Localiza-se no concelho de Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra.

Reflexão sobre o aparecimento da aldeia medieval e da forma rádio-concêntrica cerca do ano Mil (século XI), com a qual se pretende contribuir para o conhecimento destes dois objectos medievais na região do Baixo Mondego. Em complemento de uma abordagem mais geral, o autor toma como exemplo a actual vila de Ega (Condeixa-a-Nova), cuja origem está ligada à Ordem do Templo, no século XII. Numa perspectiva interdisciplinar, defende o diálogo entre a Arqueologia, a História e a mais recente disciplina da Arqueogeografia.

PALAVRAS CHAVE: Arqueogeografia; Arqueologia da paisagem; Idade Média; Povoamento.

ABSTRACT

Reflections on the origins of Medieval villages and the radio-centric shapes around the year 1000 (11th century) in order to better understand these two Medieval objects of study occurring in the Lower Mondego region. The author complements a more general approach by looking at the example of Ega (a village in Condeixa-a-Nova), whose origins are linked to the Order of the Temple of the 12th century. Choosing an interdisciplinary perspective, he defends a dialogue between Archaeology, History and the recently created Archaeogeography.

KEY WORDS: Archaeogeography; Landscape archaeology; Middle ages; Settlement.

RÉSUMÉ

Réflexion sur l'apparition du village médiéval et la forme radioconcentrique aux environs de l'an Mille (XIème siècle), avec laquelle on prétend contribuer à la connaissance de ces deux objets médiévaux dans la région du Bas Mondego. En complément d'une approche plus générale, l'auteur prend en exemple l'actuelle ville de Ega (Condeixa-a-Nova), dont l'origine est liée à l'Ordre du Temple, au XIIème siècle. Dans une perspective interdisciplinaire, il défend le dialogue entre l'Archéologie, l'Histoire et la plus récente discipline, l'Archéo-géographie.

MOTS CLÉS: Archéo-géographie; Archéologie du paysage; Moyen Âge; Peuplement.

¹ Mestre em Arqueologia e Território, na especialidade de Arqueologia Medieval e Moderna, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (bruno_arch@hotmail.com).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

II. O CONTRIBUTO DA ARQUEOGEOGRAFIA NO CONHECIMENTO DA PAISAGEM MEDIEVAL

Alguns leitores reconhecem na recente disciplina de Arqueogeografia (no francês, *Archéogéographie*) o desenvolvimento da Arqueologia da Paisagem de tradição francesa nas últimas décadas, tendo para isso contribuído, na década de 1990, a multiplicação de escavações arqueológicas, especialmente de parcelários, no âmbito da Arqueologia Preventiva, que permitiram conhecer a transmissão das formas da paisagem no espaço e no tempo. Por conseguinte, expuseram a “crise”, já perceptível, no estudo do espaço das sociedades do passado, visível no desgaste das disciplinas, como a Geografia Histórica, a Geohistória, a Geografia Agrária e a Arqueologia da Paisagem, e dos objectos, maioritariamente planimétricos, de investigação tradicional (CHOUQUER, 2003). Perante esta “crise”, intencionalmente instaurada, Gérard Chouquer fundou a disciplina de Arqueogeografia³, tendo publicado, no decorrer da última década, os trabalhos fundadores desta disciplina (IDEM, 2000, 2003 e 2007a).

O contributo da Arqueogeografia no conhecimento da paisagem medieval data, em boa verdade, das décadas que a antecederam, através da então designada Arqueomorfologia (*Archéomorphologie*). Fundada por Gérard Chouquer, François Favory e Monique Clavel-Lévêque, investigadores da Escola de Besançon (França), esta disciplina, que surgiu de um debate, a partir dos anos 1970, a respeito das centurições romanas – objectos até aí incorrectamente identificados pelos geógrafos –, visava reconhecer, sobre as representações planimétricas dos séculos XIX e XX e as fotografias aéreas, os parcelários e as planificações cadastrais das sociedades antigas e medievais (CHOUQUER, 2003: 14; GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2006: 32-34).

Mais recentemente, destacam-se, em França, os trabalhos de Cédric LAVIGNE (1996, 1997 e 2003) e Magali WATTEAUX (2009), cujas investigações permitiram conhecer – ou seja, modelizar – as planificações medievais e reavaliar a importância da Alta Idade Média na história das formas da paisagem, bem como o aparecimento da aldeia medieval e da forma rádio-concêntrica. Em Itália, os resultados de Robin BRIGAND (2011) sobre a região do *graticolato romano* confirmaram a importância das planificações medievais e modernas na resiliência⁴ das centurições romanas. Em Espanha, destacam-se os trabalhos de Ri-

³ Coube, no entanto, ao medievalista Robert Fossier, em 1982, o aparecimento do termo “arqueogeografia” (CHOUQUER, 2007a: 29).

⁴ Em Arqueogeografia, o conceito de resiliência (*résilience*) designa a capacidade que as formas (*habitats*, vias, parcelários, etc.) têm em manter a sua estrutura, ainda que as formações sociais tenham mudado. Relaciona-se com o conceito de “*hystéréchronie*”, que, por sua vez, expressa o tempo de resposta entre uma determinada causa e a manifestação dos seus efeitos (extraído de *Archéogéographie*). Neste caso de estudo, foram as planificações medievais e modernas que deram visibilidade às centurições romanas, o que explica a paisagem actual (BRIGAND, 2011: 35).

cardo GONZÁLEZ VILLAESCUSA (2002), que modelizou as planificações medievais. No caso de Portugal, referem-se, até à data, alguns estudos (LAVIGNE, 2006; WATTEAUX, 2011) e ensaios (CHOUQUER, 2007b). O facto de serem, sem excepção, da autoria de investigadores estrangeiros, confirma, indiscutivelmente, o estado embrionário da investigação nacional⁵.

No âmbito deste artigo, deter-nos-emos, com mais algum pormenor, na aldeia e na forma rádio-concêntrica. Pretendemos, assim, começar um raciocínio, que apresentaremos nas próximas páginas, sobre estes dois objectos medievais emblemáticos.

Tradicionalmente, ao aparecimento de um novo núcleo acrescentava-se uma nova planimetria em redor do ano Mil (século XI), consolidando definitivamente a ideia de uma ruptura, ou uma “revolução”, nas estratégias de ocupação e exploração do solo. Aceitava-se, portanto, a ideia de que, com a concentração do povoamento medieval (*congregatio hominum*) nas aldeias, os caminhos que daí irradiavam estruturavam os parcelários concêntricos. Em conjunto, criavam uma forma única e representativa da nova sociedade medieval: a forma rádio-concêntrica. Relacionadas com os poderes senhoriais, foram interpretadas, a partir dos anos 90 do século XX, como planificações medievais (WATTEAUX, 2009: 95, 105-107).

Nos últimos anos, a Arqueologia e a Arqueogeografia revelaram, sobretudo em França, que o aparecimento das aldeias medievais, entre os séculos XI-XII, deveu-se a várias fases de reagrupamento do *habitat* na longa duração (CHOUQUER, 2007a: 335). Para Édith Peytremman, cujos dados arqueológicos serviram de suporte documental nas reflexões de Magali WATTEAUX (2009: 78-81), a ideia inicial de “revolução” no ano Mil, da qual emergiriam, em plena singularidade, as aldeias medievais, deu lugar a um fenómeno de concentração dos *habitats* e das comunidades iniciado no século VII e concluído no século XII, tendo constatado o escasso número de fundações dos séculos XI-XII, logo, privando a teoria do ano Mil de dados arqueológicos⁶. De acordo com WATTEAUX (2009: 89-90), a aldeia polarizada existiu nos séculos XI-XII. Todavia, o problema é querer transformá-la em objecto identitário e fundador da “verdadeira” Idade Média, cujo início começaria no ano Mil. Na sua opinião, esta intenção deve-se a uma escolha epistemológica, ao tornar autónomas

⁵ Urge, no entanto, dar a conhecer a dissertação de Mestrado, na especialidade de Arqueogeografia, de Miguel Cipriano COSTA (2010), sobre a rede viária do concelho de Alenquer.

⁶ Mas não só. Em Espanha, reconhece-se actualmente que a aldeia (e a rede de aldeias) resultou da evolução do povoamento entre os séculos V-X, destacando-se, em várias regiões, os séculos VII-X (LÓPEZ QUIROGA, 2009; QUIRÓS CASTILLO, 2009; KIRCHNER, 2010: 248-249, 251).

as representações – isto é, as modelizações históricas do *encellulement* e *incastellamento* – das materialidades, privando os objectos dos seus múltiplos significados, e ideológica, ao promover uma Idade Média em detrimento de outra, formulada sobre os conceitos de feudalismo, aldeia, *encellulement*, etc.

À semelhança da aldeia, revê-se actualmente a forma rádio-concêntrica, denunciando a visão em palimpsesto que se impunha na interpretação da paisagem: sobre a paisagem antiga, as formas fósseis, encontrar-se-ia a medieval, as formas activas, relacionada com o reagrupamento dos homens⁷. Deste modo, o ano Mil corresponderia, indiscutivelmente, a um momento de ruptura entre as formas da paisagem da Antiguidade (Proto-História e Época Romana) e da Idade Média (e Contemporânea), impedindo uma paisagem alto-medieval, marcadamente errante na ocupação e exploração do solo, reforçando o metamorfismo do ano Mil (WATTEAUX, 2009: 92-93).

De uma Alta Idade Média sem parcelários estáveis, recentes escavações arqueológicas deram a conhecer importantes conjuntos de parcelários alto-medievais, como os sítios de Teilleul e Louvaquint, em Montours (Bretanha), no Noroeste de França, onde se identificaram e se escavaram várias fossas, formando redes parcelares bem estruturadas e ilustrando a dinâmica transmissão das formas – em *isotopie* e *isoclinie*⁸ –, tanto no parcelário medieval, na retoma da forma e orientação de um recinto proto-histórico, como no herdado, na relação entre as fossas antigas, medievais e modernas (LAVIGNE, 2003: 163-166, fig. 18).

Embora se reconheça a criação de parcelários alto-medievais, ainda assim não se trata de uma planificação, nem se assinala uma fase de emergência e organização das planimetrias, como a que ocorreu entre o século IV a.C. e os séculos I-II d.C.⁹

⁷ As formas fósseis revelam-se pelos indícios *phytographiques* (na língua inglesa, *crop-marks*), *pédographiques* (*soil-marks*), *hydrographiques* (*damp-marks*) e *sciographiques* (*shadow-marks*).

Principal distinção entre a Arqueologia e a Morfologia, a forma fóssil não tem, à data do documento cartográfico, uma função. Já a forma activa tem uma função, logo é datável (ROBERT, 2011: 86-91).

⁸ Perante as modalidades de transmissão das formas da paisagem no espaço e no tempo, aplicam-se, numa análise arqueogeográfica, vários conceitos, nomeadamente os de *Isoclinie*, *Isotopie* e *Isoaxialité*. O primeiro, corresponde à transmissão da orientação de uma linha ou forma, aceitando, no entanto, uma deslocação no espaço. O segundo, aplica-se quando a transmissão de uma linha ou forma ocorre no mesmo lugar e com a mesma orientação. O terceiro, designa a transmissão de uma linha ou forma no prolongamento de uma outra linha ou forma anterior (extraído de *Archéogéographie*).

⁹ Para Gérard CHOUQUER (2005: 33-34), foi durante esta fase que se processou a “continentalização” (*continentalisation*) do espaço por intermédio das vias, dos caminhos, dos parcelários e das redes de *habitats*. Recorrendo aos termos “ilha” e “continente”, utiliza-os metaforicamente para ilustrar o processo de ocupação do espaço e de construção de um tecido contínuo: de uma prévia ocupação em locais isolados (ilhas), evoluiu-se para uma ocupação contínua do espaço (continente) através da difusão e conexão da planimetria viária e parcelária.

No entender de Gérard CHOUQUER (2005: 30-31, nota 4), em Montours esta fase só aconteceu na Alta Idade Média: morfologicamente, como os parcelários medievais não se distinguem dos proto-históricos, não inauguraram uma forma medieval específica, nem um novo “capítulo” na história das formas da paisagem. Portanto, devemos abandonar, por completo, a ideia de uma ruptura planimétrica entre estes períodos (WATTEAUX, 2009: 526-527).

Ou seja, no que respeita à organização das formas da paisagem, a originalidade da Idade Média concerne duas dinâmicas auto-organizativas que se desenvolvem na longa duração, mas não sincronamente: uma, acerca dos parcelários, no respeito das heranças da Antiguidade; outra, acerca dos *habitats*, no reagrupamento das comunidades em novos núcleos (*IDEM*: 522-530).

Em conjunto, da transmissão da orientação dos parcelários antigos – tramas quadriculadas – e da polarização da rede viária – rede radial – emerge um novo e auto-organizado objecto: a forma rádio-quadriculada (*IDEM*: 510-514).

Na região de Vendaia, em França, Magali WATTEAUX (2009: 515-530) identificou uma rede de formação sob a forma de uma extensa trama quadriculada.

Com destaque para a Idade do Ferro e Idade Média, contribuíram, respectivamente, para a elaboração e resiliência da orientação desta rede: se o período proto-histórico surge como uma fase de emergência das planimetrias, o período medieval, sobretudo alto-medieval, representa uma fase crucial na auto-organização das formas da paisagem.

III. A ALDEIA

Sendo um castelo templário, a actual vila de Ega, bem como as de Redinha e Pombal, surgiu da preocupação militar da Ordem do Templo por um extenso território estruturado em torno do itinerário romano *Olisipo - Bracara Augusta* e da cidade régia de Coimbra, onde o castelo de Soure, doado por D. Teresa, a 19 de Março de 1128, e confirmado por D. Afonso Henriques, a 14 de Março de 1129, cumpria a função de centro (BARROCA, 2001: 535-536). Sabemos que recebeu carta de foral em 1159, outorgada por D. Gualdim Pais, mestre da Ordem do Templo. Todavia, parece ser anterior a 1156, quer pela carta de foral, quer pela posição de D. Afonso Henriques durante o litígio eclesiástico – que teria, assim, começado entre 1156-1158 – que opôs a Ordem do Templo à Sé de Coimbra, pela posse dos direitos eclesiásticos das igrejas de Ega, Redinha e Pombal (CONCEIÇÃO, 2012: 30). Na centúria seguinte, a 1 de Dezembro de 1231, recebeu nova carta de foral, agora por ordem do mestre D. Estevão Belmonte (MATOSO, 1970: 11).

Diante de uma fronteira (ainda) instável, mas avançando para Sul, em direcção às cidades de Santarém e Lisboa, reconquistadas definitivamente em 1147, esta região perdeu a sua importância estratégica.

Perdida a sua função militar, os principais núcleos populacionais tornaram-se, gradualmente, importantes senhorios agrícolas – comendas¹⁰.

Com a extinção da Ordem do Templo, criou-se, por acção de D. Dinis, após um processo de refundação eclesiástica, a Ordem de Cristo, a 14 de Março de 1319¹¹. Nesse mesmo ano, no mês de Junho, a vila de Ega, em conjunto com as de Soure, Redinha e Pombal, integrou o património desta instituição. Já no alvor da Idade Moderna, D. Manuel I, Grão-Mestre da Ordem de Cristo, concedeu nova carta de foral, a 25 de Dezembro de 1514 (MATOSO, 1970: 22-23).

À luz dos documentos medievais, devemos à Ordem do Templo a fundação de Ega, no século XII. Este cenário concorda, assim, com o proposto para a região do Baixo Mondego durante a Idade Média, onde as instituições religiosas tiveram, quase sempre, uma importância crucial no desenvolvimento, ou até no aparecimento, dos núcleos populacionais (CONCEIÇÃO, 2012: 12).

Na sua obra *In Territorio Colimbrie: lugares velhos (e alguns deles, deslembrados) do Mondego*, Jorge de ALARCÃO (2004) recenseou, a partir da documentação medieval, na maioria doações aos mosteiros, as aldeias, ou mais correctamente as *villae*-aldeias, do território de Coimbra entre os séculos IX-XII, tendo constatado que estas apareceram antes do século XI (ano Mil), recuando, no caso de Torre Vilela e Trouxemil, a Norte de Coimbra, uma centúria, até ao final do século IX (IDEM: 20). Quanto às origens, muitas, se não a maioria, destas aldeias resultaram na (i)migração de comunidades cristãs do Norte e Sul peninsular, que contaram, necessariamente, com o apoio (económico, técnico, político, religioso, etc.) dos poderes senhoriais e/ou das famílias mais ricas da região (IDEM: 22).

Embora a obra de Jorge de Alarcão comprove, documentalmente, que, no território de Coimbra, as primeiras aldeias apareceram antes do ano Mil, estas correspondem às “aldeias dos historiadores”¹². Somente presentes nos documentos medievais, deixam em aberto as suas origens e cronologias. No nosso caso de estudo, a recente intervenção arqueológica no Paço da Ega, coordenada, entre 2007-2009, por Ana Lima REVEZ (2012), revelou uma ocupação anterior à da Ordem do Templo, materializada, no registo arqueológico, sob a forma de uma estrutura defensiva muçulmana ou *hisn* (plural *husum*).

¹⁰ A comenda de Ega, comenda-mor da Ordem de Cristo, teve os seus bens inscritos no Tombo, aquando dos *Autos de Visitação*, a 6 de Março de 1508 (MATOSO, 1970: 22-23).

¹¹ Emanada por bula papal *Ad ea exquibus*, no pontificado de João XXII.

¹² Continuando, sob a influência do medievalismo francês, um tema da História Rural responsável, no Norte peninsular, por analisar os domínios monásticos e territoriais (QUIRÓS CASTILLO, 2007: 71-72).

Constituindo a base de fundação do castelo templário, identificou-se um troço amuralhado datado, a partir do excelente corpo cerâmico, de clara filiação islâmica, dos séculos X-XI. Todavia, esta estrutura parece ter sido precedida por outra. Com efeito, detectaram-se vestígios do aparelho construtivo “*proto-soga y tizón*”, cujos paralelos conhecidos, como nas muralhas omíadas de Segóvia, em Espanha, e de Qasr Karana, na Jordânia, remontam ao século VII, e dois silos alto-medievais, colmatados por altura da abertura do troço amuralhado (REVEZ, 2012: 47-50). Na opinião de Ana Lima Revez (IDEM: 55), tratar-se-ia de uma cerca ou de um primitivo recinto defensivo.

Característico da “paisagem” muçulmana, o *hisn* de Ega cumpria, no seio de um grande distrito (*amal*) com capital em *Madinat Qulumbriya* (Coimbra), a função de castelo-território, beneficiando, para o efeito, da excelente localização. Nas imediações, confluíam as redes viárias – itinerários *Olisipo - Bracara Augusta* e *Olisipo - Conimbriga* – e fluviais – rio de Mouros, afluente do rio Mondego – e localizavam-se os principais centros populacionais – *Qubdiyaysa* (Condeixa-a-Velha) e *Qulumbriya* (Coimbra). Contudo, longe de ter sido uma estrutura (ou fortificação) exclusivamente militar, símbolo, e simultaneamente instrumento, do controlo social e político por parte do Estado sobre os núcleos rurais, o *hisn* era, antes de mais, o símbolo da unidade das comunidades rurais (BAZZANA, 1996: 460). De modo claro, nem as divisões administrativas, as estruturas estatais e os *husum* influenciaram a localização dos estabelecimentos rurais¹³; era antes em função dos recursos aquíferos – a escolha do local de implantação era, na verdade, a escolha da área de trabalho / exploração, de modo que a selecção da área residencial era um acontecimento menor, posterior às opções agrárias (KIRCHNER, 1998: 456-457). Situação semelhante ocorria com os *husum*, visto que não eram decisivos na formação da rede de alcarias; só se construía após a escolha da área de trabalho (IDEM: 464).

Distanciando-nos do carácter militar do *hisn*, propomos o seguinte: – No período emiral, a cerca rural ou o primitivo recinto defensivo corresponderia a uma “*agrupación de silos*”, onde a comunidade muçulmana guardaria os seus bens e víveres. Este sítio assemelhar-se-ia, assim, ao de *sitjar* (de *sitjal*, com o significado de silos) de Felanitx, construído na área residencial dos Banu Furanik (IDEM); – No período califal / taifa, o *hisn*, entendido como centro social e político da comunidade muçulmana, desempenharia, à escala regional, funções militares e económicas. Funcionaria em conjunto com outros *husum*, organizando uma “malha” de apoio ao povoamento rural.

¹³ Nas Ilhas Baleares, a localização das alcarias dependeu, na maioria dos casos, de factores locais, tais como a ordem de chegada, a dimensão e as alianças e os acordos entre grupos tribais e clãs, contrário, então, ao princípio de Wittfogel, que promulga uma intervenção estatal (KIRCHNER, 2009: 152, 163).

Se os documentos medievais nos informam da Ordem do Templo na origem do castelo e da localidade de Ega no século XII, os dados arqueológicos revelam, inequivocamente, a vinda e fixação de uma comunidade muçulmana (ou várias), por certo berbere ¹⁴, num momento da Alta Idade Média, talvez no século VIII. Portanto, sabemos que o castelo de Ega exerceu, ainda antes do ano Mil, um conjunto de funções essenciais na vida das comunidades: na longa duração, adaptou-se às transformações do povoamento e da região, nomeadamente como *hisn* na Alta Idade Média, castelo da Ordem do Templo na Baixa Idade Média e comendador da Ordem de Cristo até ao alvor da Idade Contemporânea.

¹⁴ As fontes árabes confirmam a presença de grupos berberes na região, como os Masmuda e os Sadfura (CATARINO, 2005: 203).

Certa a herança muçulmana no castelo templário, reavaliemos esta herança na comunidade de Ega. Desconhecidas as consequências dos embates da Reconquista na comunidade muçulmana e a relação entre esta e a comunidade cristã, encontramos na documentação referente ao litígio entre a Ordem do Templo e a Sé de Coimbra, pela posse dos direitos eclesiásticos das igrejas de Ega, Redinha e Pombal, traços de uma ocupação antiga.

Registado entre os pontificados de Alexandre III (1159-1181) e Inocêncio III (1198-1216), com início a 13 de Abril de 1179, data em que foram emanados da cúria romana os primeiros documentos, uma inquirição realizada pela Sé de Coimbra, entre 1184-1185, obrigou-nos a recuar no tempo, até aos bispados de D. João de Anaia (1156-1158) e D. Miguel Salomão (1159-1176); considerando a posição de D. Afonso Henriques, a questão teria começado entre 1156-1158 (CONCEIÇÃO, 2012: 30; MARQUES, 1983: 349-350, 357).

Dos treze testemunhos que compõem a inquirição, interessa-nos especialmente o do presbítero Cipriano, que, sob juramento, afirmou (GOMES, 1997: 149): “*Se recordava do povoamento daqueles três lugares e que teriam sido ganhos oito anos depois de os cristãos terem tomado Santarém e Lisboa que ficavam antes dessas vilas contra os sarracenos; e que essas terras foram retiradas aos mouros pelos templários; e que o rei Afonso lhas havia dado; e disse que quando os templários obtiveram essas terras já uma quarta parte de Ega era cultivada, mas as demais terras estavam incultas ainda que nos seus confins trabalhassem alguns homens de Soure algumas leiras (peças terre)*”.

Considerando ambíguas algumas das passagens da tradução de Saul Gomes, recorremos a outros autores. No entender de Maria MARQUES (1983: 354), o presbítero Cipriano afirmou que nunca os templários conquistaram estas terras (termo de Soure) aos muçulmanos, e que a quarta parte de Ega era já cultivada quando D. Afonso Henriques doou (isto é, confirmou) Soure à Ordem do Templo, em 1129. Semelhante opinião têm Augusto dos Santos CONCEIÇÃO (1983: 194) e Fernando-António ALMEIDA (2014: 425-426), citando o historiador Rui de Azevedo.

Reunidas as informações, colocam-se as questões seguintes.

1. QUANDO E QUEM FOI RESPONSÁVEL PELA (RE)FUNDAÇÃO DE EGA?

Das fontes escritas, conhecem-se as reivindicações da Ordem do Templo e as contestações da Sé de Coimbra, tornando-se inexactas, por vezes contrárias. Por um lado, os documentos pontifícios confirmam a conquista e o repovoamento desta região por parte da Ordem do Templo, logo, a fundação das igrejas de Ega, Redinha e Pombal: de acordo com a bula papal *Relatum est auribus*, de Alexandre III, emitida a 13 de Abril de 1179, foram construídas pelos templários na década de 1140 (MARQUES, 1983: 355); portanto, anteriores às cartas de foral.

Dependendo, no entanto, das informações que chegavam por via da Ordem do Templo, a veracidade destes ofícios é questionável. No dizer de Augusto CONCEIÇÃO (1983: 198) e Amílcar NEVES (2008: 119), a igreja matriz de Ega, de invocação a Nossa Senhora da Santa Maria da Graça, ter-se-ia erguido antes da doação de Soure a esta ordem religiosa ¹⁵. Em função disto, consultámos o *Livro das Vidas dos Bispos da Sé de Coimbra*, tendo somente confirmado, ao contrário destes autores, que esta igreja já existia no bispado de D. Miguel Salomão (NOGUEIRA, 1942: 53).

Pesem as dúvidas, não deixa de ser importante o facto de que, por vezes, as catedrais e igrejas dedicadas ao culto de Santa Maria terem sido construídas no local de antigas mesquitas (CATARINO, 2002: 132).

Por outro lado, próxima das terras de Ega, com domínios no actual concelho de Condeixa-a-Nova, a Sé de Coimbra aparece, na opinião de Maria MARQUES (1983: 355) e Maria CONCEIÇÃO (2012: 33), como a instituição mais provável. Não cremos, porém, que o bispado de Coimbra abdicasse deste facto se fosse verídico, ainda mais quando este território era mencionado na documentação régia como uma imensa “silua”, isto é, floresta (GOMES, 1997: 145-146). Por exemplo, não obstante a doação do castelo e território de Soure e, com isso, dos respectivos direitos civis (como a concessão de cartas de foral), à Ordem do Templo, a igreja desta localidade, doada, em 1123, pelo bispo D. Gonçalo ao presbítero Martinho Aires (ou de Soure), manteve-se sujeita à Sé de Coimbra (MARQUES, 1983: 356).

¹⁵ Para Leontina VENTURA (1986: 40), o pequeno mosteiro de *Saurio* (Soure), fundado antes de 1043, é um sinal certo de povoamento, na medida em que era necessária uma população activa, dedicada ao cultivo dos campos, aos trabalhos artesanais, etc., para apoiar os religiosos.

2. EXISTIRIA UMA RELAÇÃO ENTRE A COMUNIDADE MUÇULMANA E A COMUNIDADE MENCIONADA NO TESTEMUNHO DO PRESBITERO CIPRIANO? SE SIM, SERIAM A MESMA?

Reavaliada a acção da Ordem do Templo, cremos que na área de estudo (e na restante região do Baixo Mondego) os embates da reconquista não alteraram, na grande maioria, a rede (actual) de povoamento. Sendo assim, a transferência e sobreposição de comunidades, interpretação alicerçada, quase sempre, sobre um endémico estado de guerra, subscrito, ainda que não explicitamente, por certos investigadores, não é sensata. Pelo contrário, a manutenção das comunidades, fossem moçárabes, maioritárias, fossem muçulmanas, minoritárias, é certa. Segundo Aires A. NASCIMENTO (1998: 235-239, 248, nota 31), o clérigo Salvado, responsável pela Vita Martini Sauriensis, entre 1147-1150, acentuou os aspectos trinitários da pregação de Martinho Aires, que exerceu o seu presbiterado em Soure, entre 1123-1144, porque existiriam muçulmanos entre os sourenses.

3. COMO INTERPRETAR E INTEGRAR ESTA COMUNIDADE NUM CONTEXTO DE REPOVOAMENTO DE UMA REGIÃO TEORICAMENTE ERMA, CUJA RESPONSABILIDADE RECAIU, QUASE SEMPRE, SOBRE OS PODERES SENHORIAIS E ECLESIASTICOS E AS RECÉM-CHEGADAS COMUNIDADES CRISTÁS?

Certamente a mais fracturante, esta questão apenas agrava uma narrativa historiográfica da reconquista e, neste âmbito, do repovoamento da região, cuja responsabilidade recaiu, quase sempre, sobre um poder e/ou uma comunidade regional ou supra-regional, mas nunca local e autónomo(a). Neste sentido, expomos uma curta reflexão. Como preveniu Maria Helena da Cruz COELHO (1989, vol. 1: 8-9), a omissão documental de um topónimo não confirma, seguramente, a inexistência de uma povoação. De facto, caso os bens não pertencessem aos senhores, sobretudo eclesiásticos, ou os acordos fossem firmados oralmente, comum em datas recuadas, o número de documentos seria muito menor, de modo que uma ou outra povoação permanecería no anonimato, o que influencia, e restringe, o nosso conhecimento a respeito da colonização e do povoamento desta região. Entre os documentos do cartório eclesiástico de Santa Cruz, um regista o arroteamento de terras na área de Aljazed, a Sul de Coimbra, por parte de vários agregados familiares (particulares) e ainda antes destas terem sido vendidas ao mosteiro. Nas palavras de Pedro Clavus, um dos outorgantes, ficou explícito o prévio aproveitamento, ao declarar que vendeu “*omni labore quem ego laboravi ante vos in illa hereditate de Algezedi*”; outros declararam “*omni apresuria et opere nostro quod laboravimus in Algezedi*”.

Tendo sido esta área anteriormente doada e coutada ao mosteiro, este comprou, entre 1162-1165, aos proprietários, as terras recentemente arroteadas, os quais se colocaram, voluntária ou involuntariamente, sob a protecção, e o controlo, dos monges de Santa Cruz (COELHO, 1989, vol. 1: 67-68).

Ao risco dos empreendimentos particulares, a concorrência e capacidade de aquisição do tecido produtivo – a terra – dos grandes senhores representaram, na grande maioria, dificuldades intransponíveis (IDEM: 68-69). Este quadro agravou-se com o crescimento demográfico. Ao contrário das instituições eclesiásticas, a partilha de bens pelos herdeiros, cada vez em maior número, incrementou o fraccionamento das propriedades (parcelamento) da restante população. Consequentemente, os primeiros, a classe privilegiada, aproveitaram para preservar ou aumentar os seus patrimónios fundiários (emparcelamento), enquanto os segundos, a classe desfavorecida, foram pressionados a vender as suas propriedades – portanto, assistiu-se a uma intensa mobilidade da propriedade. Privados das suas terras, e diante de um modelo de exploração assente na cultura extensiva, reuniram-se as condições humanas e socioeconómicas necessárias para o fenómeno medieval de arroteamento, rapidamente dirigido pelos principais poderes, sobretudo eclesiásticos (destaque para Santa Cruz), que, sob a protecção do senhor aos foreiros, determinou a entrega dos rendimentos (rendas e foros) dos últimos aos primeiros (COELHO, 1989, vol. 1: 12-17).

No entender de Maria Helena da Cruz COELHO (IDEM: 68-69), foram os contratos de povoamento e arroteamento das instituições eclesiásticas que contribuíram para valorizar a região do Baixo Mondego, face aos quais os pequenos particulares, muitos deles camponeses, não resistiam, especialmente quando estas instituições promoviam uma política de valorização das terras a partir de certos núcleos de povoamento.

Quais as conclusões? Com o exemplo dos particulares, que em conjunto arrotearam as terras da área de Aljazed, confirma-se, de um modo, a autonomia, expressa na iniciativa de ocupar e explorar estas terras, de certos grupos em relação ao poder eclesiástico (em outros exemplos, acrescentar-se-ia o poder senhorial); de outro, a crescente pressão, consequência do modelo de exploração (cultura extensiva), agravado pelo crescimento demográfico e pela diminuição da terra arável – dependente do avanço, para Sul, da conquista cristã –, que estes poderes exerciam sobre estes grupos, orientando, sob a forma de arroteamento, e controlando, sob a forma de renda, os seus processos de trabalho e as suas estratégias produtivas; em suma, eliminando as suas autonomias¹⁶. Aliás, observamos que a atestação documental somente aconteceu após as terras terem integrado o património eclesiástico.

¹⁶ Neste raciocínio, seguimos as ideias de Miquel BARCELÓ (1989; BARCELÓ, KIRCHNER e NAVARRO, 1996).

Regressando ao caso de estudo de Ega, cremos que o testemunho do presbítero Cipriano refere uma comunidade, do quadro local, com a sua própria estratégia de ocupação e exploração do (seu próprio) território, autónoma, ainda em 1129, em relação à Ordem do Templo e à Sé de Coimbra ¹⁷. Deste modo, o suposto povoamento, expresso na carta de foral, em 1159, representou somente a legitimação e o “reenquadramento” – no interior de uma nova estrutura administrativa, económica, religiosa e, principalmente, político-militar – de um antigo, mas coerente, núcleo, certamente em torno do *hisn* muçulmano, posterior castelo templário ¹⁸. No seguimento dos trabalhos de Miquel BARCELÓ (1989; BARCELÓ, KIRCHNER e NAVARRO, 1996), interpretamos este reenquadramento como o controlo dos processos de trabalho – logo, das estratégias produtivas –, orientados para a obrigatoriedade da renda, cujo impacto seria repercutido na exploração do solo e na autonomia da comunidade ¹⁹.

¹⁷ Subtilmente, encontramos novamente argumentos no litígio eclesiástico, que se explica não tanto pelo estoicismo religioso, mas pela avidez de lucro. De facto, as paróquias de Ega, Redinha e Pombal localizam-se nas imediações das férteis várzeas do rio de Mouros, do rio Anços e do rio Arunca e dominam os vales destes importantes rios, corredores naturais de circulação; portanto, há muito propícios ao estabelecimento de comunidades humanas.

¹⁸ Questionamo-nos se cumpriria ainda as suas funções no seio da comunidade.

¹⁹ Em relação ao parcelário de irrigação, sentir-se-ia na entrada de novas culturas e de um poder externo, inconciliáveis, respectivamente, com as culturas não comerciáveis e com a organização social da água (BARCELÓ, 1989: XXII, XXXV).

Discutível, apoiamo-nos na opinião de Helena KIRCHNER (2010: 249-250) acerca do modelo de Helena Hamerow, para quem a emergência da realeza no Norte da Europa, entre os finais do século VII e o início do século VIII ²⁰, implicou uma mudança no povoamento, na exploração dos recursos, na capacidade de transformação e armazenamento, etc. De acordo com a autora, estas transformações devem-se à consolidação das dinastias reais e aos “*mecanismos fiscales y gestión de patrimonios directamente asociados a estas realezas*” (IDEM: 250); entre os instrumentos de gestão, conta-se, na nossa opinião, o cartório eclesiástico. Portanto, à semelhança dos particulares de Aljazeera, a comunidade de Ega manteve-se omissa (leia-se, inexistente) das fontes escritas até integrar o património da Ordem do Templo, processo porventura iniciado com a doação do castelo e território de Soure, em 1128, e concluído com a carta de foral, em 1159.

²⁰ Ou a partir do século X, citando no texto a investigadora Elisabeth Zadora-Rio, para quem o dízimo eclesiástico, junto com o armazenamento colectivo, explicam o aumento do tamanho dos silos nas aldeias (KIRCHNER, 2010: 249).

IV. A FORMA RÁDIO-CONCÊNTRICA

Consolidando definitivamente a “revolução” do ano Mil, ao aparecimento da aldeia acrescentar-se-ia o da forma rádio-concêntrica. Específica da nova sociedade medieval, deveríamos encontrar na área em

redor de Ega, cuja origem se prende, documentalmente, com a acção da Ordem do Templo no século XII, esta forma planificada. Por foto-interpretção, identificámos, de facto, uma rede radial e uma anelar, criando, em conjunto, uma forma “rádio-concêntrica” (ver Fig. 1).

FIG. 1 – A forma “rádio-concêntrica” de Ega.

FIG. 2 – Formas físicas e sociais organizando uma forma “rádio-concêntrica”.

Visível aos nossos olhos, concluímos, no entanto, não se tratar, como um todo, de uma forma saída do ano Mil. A partir de um Sistema de Informação Geográfica (SIG)²¹, criámos uma base de dados georreferenciada – ou seja, uma *carte compilée*, tal como definiu Sandrine ROBERT (2003) – onde incluímos toda a informação planimétrica relativa à actual vila de Ega. Para realizar uma análise arqueogeográfica precisámos, obrigatoriamente, de um plano topográfico contendo o parcelário e/ou a rede viária (ROBERT, 2011: 24-25). Na recolha, ou vectorização, das parcelas, dos caminhos, das linhas de água, das curvas de nível, etc. recorremos à fotografia aérea n.º 6695, à escala 1: 26 000, do voo n.º 3 da USAF (1958), aos ortofotomapas do concelho de Condeixa-a-Nova (2010) e à *Carta Militar de Portugal*, Série M888, à escala 1: 25 000, folha n.º 250 (Soure).

²¹ O programa *open source* QGIS 2.0.1. Dufor.

Sobre a rede radial, corresponde aos traçados viários que irradiam de Ega, alguns certamente anteriores ao ano Mil, recuando até ao período muçulmano. Quanto à rede anelar, constatamos que articula formas disciplinarmente dissociáveis (Fig. 2), mais precisamente formas físicas (linhas de água) e sociais (caminhos e parcelários).

As primeiras, desaguando, directa ou indirectamente, no rio de Mouros, dependem da orografia para fluírem. As segundas, dependendo igualmente das características oro-hidrográficas, que as coagem ou as estimulam, relacionam-se com as linhas de escoamento naturais. Ou seja, a rede anelar relaciona formas físicas e sociais e submete-as conjuntamente aos elementos oro-hidrográficos, os quais não só lhes impõem um traçado curvilíneo como as condicionam – compreendemos, assim, a sua ausência em áreas de relevo acentuado, como o Alto do Cansado (147 m), ou inundáveis, próximas do rio de Mouros (Fig. 3).

FIG. 3 – A importância das características oro-hidrográficas na formação da rede anelar.

FIGS. 4 E 5 – Em cima, incapacidade da rede anelar de estruturar todo o parcelário.

Em baixo, relação entre as tramas curvilíneas e a rede anelar.

Não obstante, se as formas são híbridas, também o são os constrangimentos: no Vale da Mata, a Noroeste de Ega, aos factores físicos acrescem factores sociais, sobretudo ao nível da ocupação do solo.

A partir destes dados, sabemos que a rede anelar é duplamente híbrida, seja no espaço (formas físicas e sociais), seja no tempo (não se relaciona com um momento específico, mas opera na longa duração), não correspondendo, como é óbvio, a uma planificação, mas antes a um processo de auto-organização na longa duração²². Compreendido o carácter não planificado da rede anelar, como explicar a aparente função estruturante que exerce sobre as tramas parcelares? Ao alterar as escalas de análise, concluímos que não estrutura todas as tramas parcelares (Fig. 4); portanto, não implica uma reestruturação obrigatória do parcelário²³. Quando estrutura, fá-lo de diferentes formas (Fig. 5), visto que umas são de drenagem (trama A) e outras de irrigação (trama B), mas ambas, ao decalcarem os seus alinhamentos – adoptando, deste modo, um traçado curvilíneo –, (re)activam o processo de auto-organização, reforçando-a na paisagem²⁴. Na nossa opinião, enquanto realidades híbridas, os traçados curvilíneos das tramas dependem das mesmas características oro-hidrográficas que influenciam a rede anelar.

²² O termo auto-organização (*auto-organisation dans la longue durée*) designa, antes de mais, um processo evolutivo que, por intermédio de múltiplas intervenções individuais e/ou colectivas na longa duração, progressivamente fortalece e instala, de modo perene, uma forma como estrutura da planimetria. Os resultados arqueogeográficos contribuíram para desmistificar a ideia que opunha as formas auto-organizadas às formas planificadas. A verdade é que uma planificação agrária só se consegue construir ao longo do tempo.

Comprovando-o, temos as já citadas centurições romanas, que são o resultado de dois milénios de auto-organização (CHOUQUER, 2007a: 290-291).

²³ Tal como Magali WATTEAUX (2009: 511), que observou a independência entre as unidades morfológicas (invólucros circulares) e a massa parcelária na sua área de estudo.

²⁴ Semelhante ao caso de estudo de Beja (LAVIGNE, 2006: 38-41, fig. 24-25).

Perante uma rede anelar duplamente híbrida, quer no espaço, quer no tempo, e uma rede viária que recua até ao período muçulmano (emiral / califal), inapta a reestruturar os parcelários, concluímos que não se trata, como um todo, de uma planificação, muito menos medieval – aliás, o minucioso levantamento dos bens da comenda-mor de Ega, de 1508 (GONÇALVES, 2006: 125-166), não transparece uma concepção concêntrica do espaço fiscal.

Decalcando os alinhamentos da rede anelar, reforçando-a na paisagem, (re)activando um processo de auto-organização na longa duração²⁵, encontramos os conjuntos das tramas curvilíneas A e B, que, face às regularidades morfológicas, aparentam ser planificações. Apesar das dúvidas, trata-se, no caso da trama A, de um exemplo de estudo muito semelhante ao de Beja, onde Cédric LAVIGNE (2006: 38-41, figs. 24-25) identificou, em redor da cidade, uma forma “rádio-concêntrica” (Fig. 6). Desconstruído o objecto medieval e planificado, propôs, a partir da morfologia, datar do final da Idade Média / início da Época Moderna as formas concêntricas. Citando o geógrafo Orlando RIBEIRO (1970: 108-109, 213, fig. 2), três destas formas corresponderiam aos antigos limites de sesmos (Fig. 7); relacionar-se-iam com os limites concêntricos em redor de Évora e explicar-se-iam as bandas curvilíneas em torno de Serpa (WATTEAUX, 2011: 59, 63, fig. 4). Segundo esta autora, podemos, então, acrescentar as bandas coaxiais concêntricas às tipologias das formas medievais, que contam já com as bandas coaxiais rectilíneas e ondulantes²⁶ (IDEM: 63). Em Ega, atendendo ao facto de ter sido comenda-mor da Ordem de Cristo, importante senhorio agrícola, podemos também estar perante formas concêntricas planificadas medievais-modernas.

²⁵ Processo semelhante na “*bastide*” de Gimons (Gers), em França (LAVIGNE, 1997: 157, fig. 7).

²⁶ Consultar Cédric LAVIGNE, 1996, 1997 e 2003.

FIGS. 6 E 7 – Em cima, a forma “rádio-concêntrica” em redor de Beja (segundo LAVIGNE, 2006: 41, fig. 25).

Em baixo, caminhos concêntricos dos antigos *sesmos*, também em redor de Beja (segundo RIBEIRO, 1970: fig. 2).

BIBLIOGRAFIA

ALARCÃO, Jorge de (2004) – In *Território Colimbric: lugares velhos (e alguns deles, deslembrados) do Mondego*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia (*Trabalhos de Arqueologia*, 38).
 ALMEIDA, Fernando-António (2014) – *Condeixa, lugar de Grande Estrada: quadros para a sua história*. Porto: Edições Afrontamento (com o apoio da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova).

BARCELÓ, Miquel (1989) – “El diseño de espacios irrigados en Al-Andalus: un enunciado de principios generales”. In CARA BARRIONUEVO, Lorenzo (coord.). *El agua en zonas áridas: Arqueología e Historia*. Almería: Instituto de Estudios Almerienses. Vol. I, pp. XV-XLVI.
 BARCELÓ, Miquel; KIRCHNER, Helena e NAVARRO, Carmen (1996) – *El agua que no duerme*.

Fundamentos de la arqueología hidráulica andalusí. Granada: Sierra Nevada 95 / El legado andalusí.
 BARROCA, Mário Jorge (2001) – “Os Castelos das Ordens Militares em Portugal (séculos XII a XIV)”. In FERNANDES, Isabel C. (coord.). *Mil Anos de Fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500): actas do simpósio internacional sobre castelos*. Lisboa: Colibri / C. M. Palmela, pp. 535-548.

- BAZZANA, André (1996) – “Un *hisp* valenciano: *Shún* (Uxó) en la Vall d’Uixo (Castellón)”. *Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló*. Castelló. 17: 455-476.
- BRIGAND, Robin (2011) – “Centuriations romaines dans la plaine alluviale du Brenta (Vénétie)”. *Études Rurales*. Paris. 188: 21-38.
- CÁTARINO, Helena (2002) – “Herança Islâmica na Madinat al-’Uliá (Loulé): Arqueologia e Território”. In *Património Islâmico dos Centros Urbanos do Algarve: contributos para o futuro*. Lisboa, pp. 130-142.
- CÁTARINO, Helena (2005) – “Notas sobre o Período Islâmico na Marca Inferior (*Tagr al-Gharbi*) e as Escavações na Universidade de Coimbra”. In BARROCA, Mário J. e FERNANDES, Isabel C. F. (coord.). *Muçulmanos e Cristãos entre o Tejo e o Douro (sécs. VIII a XIII): actas dos seminários realizados em Palmela, 14 a 15 de Fevereiro de 2003, Porto, 4 de Abril de 2003*. Palmela: C. M. Palmela / Faculdade de Letras da Universidade do Porto, pp. 195-214.
- CHOUQUER, Gérard (2000) – *L’étude des Paysages. Essais sur leurs formes et leur histoire*. Paris: Editions Errance.
- CHOUQUER, Gérard (2003) – “Crise et recomposition des objets: les enjeux de l’archéogéographie”. *Études Rurales*. Paris. 167-168: 13-32.
- CHOUQUER, Gérard (2005) – “L’émergence de la planimétrie agraire à l’Âge du Fer”. *Études Rurales*. Paris. 175-176: 29-52.
- CHOUQUER, Gérard (2007a) – *Quels scénários pour l’histoire du paysage? Orientations de recherche pour l’archéogéographie*. Introdução de Bruno Latour. Coimbra / Porto: Centro de Estudos Arqueológicos das Universidades de Coimbra e Porto.
- CHOUQUER, Gérard (2007b) – *La planification agraire de Marmelar en Alentejo*. Em linha. Disponível em <http://www.archeogeographie.org/index.php?rub=dossiers/etudes/marmelar> (consultado em 2016-12-18).
- COELHO, Maria Helena da Cruz (1989) – *O Baixo Mondego nos Finais da Idade Média*. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda. 2 Vols.
- CONCEIÇÃO, Augusto dos Santos (1983) – *Condeixa-a-Nova*. 2.ª ed. Coimbra: Ed. José Maria Gaspar.
- CONCEIÇÃO, Maria (2012) – *Soure Medieval*. Coimbra. Tese de Mestrado em História da Idade Média apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
- COSTA, Miguel Cipriano Esteves (2010) – *Redes Viárias de Alenquer e as Suas Dinâmicas: um estudo de arqueogeografia*. Coimbra. Tese de Mestrado em Arqueologia e Território, na especialidade de Arqueogeografia, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
- GOMES, Saul (1997) – “A Presença das Ordens Militares na Região de Leiria (séculos XII-XV)”. In FERNANDES, I. C. F. e PACHECO, P. (coord.). *As Ordens Militares em Portugal e no Sul da Europa. Actas do II Encontro sobre Ordens Militares*. Palmela, 2, 3 e 4 de Outubro de 1992. Lisboa: Ed. Colibri, pp. 143-204.
- GONÇALVES, Iria (2006) – *Tombos da Ordem de Cristo: 1508*. Lisboa: Centro de Estudos Históricos, Universidade Nova de Lisboa. Vol. III (Comendas do Vale do Mondego).
- GONZÁLEZ VILLAESCUSA, Ricardo (2002) – *Las formas de los paisajes mediterráneos: ensayos sobre las formas, funciones y epistemología parcelarias: estudios comparativos en medios mediterráneos entre la antigüedad y época moderna*. Jaén: Universidad de Jaén.
- GONZÁLEZ VILLAESCUSA, Ricardo (2006) – “Una disciplina denominada Arqueología del Paisaje (*A speciality named Landscape Archaeology*)”. *Apuntes de Ciencia y Tecnología*. Asociación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología en España. 20: 28-37.
- KIRCHNER, Helena (1998) – “Redes de alquerías sin *Husum*: una reconsideración a partir de los asentamientos campesinos andaluzes de las Islas Orientales”. In MALPICA, A. (ed.). *Castillos y Territorio en al-Andalus*. Granada: Athos-Pérgamos, pp. 450-469.
- KIRCHNER, Helena (2009) – “Original design, tribal management and modifications in medieval hydraulic systems in the Balearic Islands (Spain)”. *World Archaeology*. 41 (1): 151-168.
- KIRCHNER, Helena (2010) – “Sobre la arqueología de las aldeas altomedievales (on the archaeology of early medieval villages)”. *Studio Historica. Historia Medieval*. Salamanca. 28: 243-253.
- LAVIGNE, Cédric (1996) – “Recherches sur les systèmes parcellaires de fondation en Gascogne au Moyen Age”. In CHOUQUER, Gérard (coord.). *Les formes du paysage: études sur les parcellaires*. Paris: Éditions Errance. Tomo I, pp. 182-199.
- LAVIGNE, Cédric (1997) – “Parcellaires de fondation et parcellaires de formation à l’époque médiévale en Gascogne: clefs de lecture et problèmes d’interprétation”. In CHOUQUER, Gérard (coord.). *Les formes du paysage: l’analyse des systèmes spatiaux*. Paris: Editions Errance. Tomo III, pp. 149-159.
- LAVIGNE, Cédric (2003) – “De nouveaux objets d’histoire agraire pour en finir avec le Bocage et l’openfield”. *Études rurales*. Paris. 167-168: 133-185.
- LAVIGNE, Cédric (2006) – “Espaço das Sociedades Antigas: dinâmicas das paisagens da região de *Pax Iulia* (Beja)”. In LOPES, Maria Conceição (ed.). *The space of the ancient societies: dynamics of landscapes in the Pax Iulia (Beja) region (programme européen POCI/HAR/60842/2004)*. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (inédito).
- LÓPEZ QUIROGA, Jorge (2009) – *Arqueología del habitat rural en la Península Ibérica: siglos V-X*. Madrid: La Ergastula.
- MARQUES, Maria Alegria F. (1983) – “O Litígio entre a Sé de Coimbra e a Ordem do Templo pela Posse das Igrejas de Ega, Redinha e Pombal”. In *Jornadas sobre Portugal Medieval*. Leiria, pp. 349-366.
- MATOSO, António (1970) – *Subsídios para o Estudo das Comendas da Ordem de Cristo de Soure e Ega*. Coimbra. Tese de Licenciatura apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (policopiada).
- NASCIMENTO, Aires do (1998) – *Hagiografia de Santa Cruz de Coimbra*. Lisboa: Edições Colibri.
- NEVES, Amílcar (2008) – *Memórias do Património: a Ega e o seu antigo termo*. Coimbra: Gráfica de Coimbra.
- NOGUEIRA, Pedro Álvares (1942) – *Livro das Vidas dos Bispos da Sé de Coimbra*. Introdução e publicação por António Gomes da Rocha Madahild. Coimbra: Arquivo da Universidade.
- QUIRÓS CASTILLO, Juan Antonio (2007) – “Las aldeas de los historiadores y de los arqueólogos en la Alta Edad Media del norte peninsular”. *Territorio, Sociedad y Poder*. 2: 65-86.
- QUIRÓS CASTILLO, Juan Antonio (2009) – “La formación de las aldeas medievales en el País Vasco. El caso de Zarautz”. *Munibe (Antropología-Arqueología)*. Donostia / San Sebastián. 28: 348-359.
- REVEZ, Ana Lima (2012) – “Trabalhos Arqueológicos no Projecto de Recuperação do Paço da Ega (2007-2009)”. *Arqueologia Medieval*. Mértola. 12: 41-57.
- RIBEIRO, Orlando (1970) – *A Evolução Agrária no Portugal Mediterrâneo: notícia e comentário de uma obra de Albert Silbert*. Lisboa: Centro de Estudos Geográficos / Universidade de Lisboa.
- ROBERT, Sandrine (2003) – *L’analyse morphologique des paysages entre archéologie, urbanisme et aménagement du territoire. Exemples d’études de formes urbaines et rurales dans le Val-d’Oise*. Paris: Thèse pour obtenir le grade de Docteur de l’Université de Paris, Université Paris 1 - Panthéon - Sorbonne.
- ROBERT, Sandrine (2011) – *Sources et techniques de l’archéogéographie*. Besançon: Presses Universitaires de Franche-Comté (*Annales Littéraires*, 895; Série “Environnement, sociétés et archéologie”, 15).
- VENTURA, Leontina (1986) – “Soure na sua História: algumas reflexões”. *LOCUS, Revista da Associação de Investigação do Território*. Coimbra. 1: 39-59.
- WATTEAUX, Magali (2009) – *La dynamique de la planimétrie parcellaire et des réseaux routiers en Vendée méridionale. Études historiographiques et recherches archéologiques*. Paris: Thèse pour obtenir le grade de Docteur de l’Université de Paris 1, Université Paris 1 - Panthéon - Sorbonne.
- WATTEAUX, Magali (2011) – “La colonisation agraire médiévale en Alentejo (Portugal)”. *Études Rurales*. Paris. 188: 39-72.

Webgrafia

ARCHEOGÉOGRAPHIE – Em linha. Disponível em <http://www.archeogeographie.org/index.php?rub=presentation/infos/formation230508> (consultado em 2016-12-18).

Suporte Cartográfico

Instituto Geográfico do Exército (1958) – Fotografia aérea n.º 6695, à escala 1:26 000, do voo n.º 3 da USAF.
 Cobertura ortofotográfica (2010) do concelho de Condeixa-a-Nova.

RESUMO

O autor discute a recriação de estéticas antigas e o influxo da Arte Nova no couro lavrado por artífices portugueses nos finais do século XIX - inícios do século XX. Depois do simplificado “estilo D. Maria”, limitando o couro lavrado ao assento de cadeiras com elementares decorações florais, surgiu uma renovação estética graças à Arte Nova e ao repensar de estilos nacionais como o Manuelino, o Árabe e o(s) Renascimento(s), renovação esta que ecoou até aos anos de 1980.

PALAVRAS CHAVE: Século XIX; Século XX; Couro; Artes decorativas; Mobiliário.

ABSTRACT

The author discusses the recreation of ancient aesthetics and the influx of Art Nouveau on leather engraved by Portuguese artisans at the end of the 19th – beginning of the 20th century. After the plain “D. Maria Style”, which restricted the use of engraved leather to chair seats decorated with simple flower motifs, a renewed aesthetics came about thanks to Art Nouveau and a rethinking of national styles such as Manueline, Arab and Renaissance. This renewal was felt up until the 1980s.

KEY WORDS: 19th century; 20th century; Leather; Ornamental arts; Furniture.

RÉSUMÉ

L’auteur débat sur la reproduction d’esthétiques anciennes et l’affluence de l’Art Nouveau sur le cuir ouvragé par des artisans portugais de la fin du XIX^e siècle, début du XX^e. Après le « style D. Maria » dépouillé, limitant le cuir ouvragé au siège de chaises présentant des décorations florales basiques, a surgi une rénovation esthétique grâce à l’Art Nouveau et à la réinterprétation de styles nationaux tels le Manuelin, l’Arabe et la/les Renaissances(s), rénovation qui a eu un écho jusqu’aux années 1980.

MOTS CLÉS: XIX^e siècle; XX^e siècle; Cuir; Arts décoratifs; Mobilier.

A Recriação de Estéticas Antigas e o Influxo da Arte Nova no Couro Lavrado de finais do século XIX - inícios do século XX

Franklin Pereira ¹

A pujança estilística que se vê nos móveis de assento do Renascimento, Barroco e Rococó – brasonaria civil e clerical, elementos florais e vegetalistas, “putti”, seres antropomórficos, vaso de flores, cornucópias, acantos estilizados – cresceu a par de uma técnica de elevado requinte e mão certa no manuseio dos cinzéis não-cortantes, rebaixadores, modeladores e texturadores; os couros lavrados deram fama além-fronteiras à cadeira portuguesa, encontrando-se exemplares em vários países (PEREIRA, 2000a: 182-203). As influências inglesas do fabricante de móveis Chippendale, a par daquelas vindas de França, libertaram o espaldar do peso estrutural, tornando-o mais largo, com elegantes laços de madeira talhada. O couro, reduzido ao assento, foi dispensando a texturização total, deixando já partes lisas entre os motivos cinzelados.

As cadeiras da época de D. Maria vão abandonar os lavrados complexos e os rebaixados, optando para, no assento – pois o espaldar limita-se a madeira recortada –, reduzir o gravado a um simples motivo decorativo (PEREIRA, 2000a: 30). O ferramental minucioso, detalhado e variado, vai ser colocado de lado, para dar a vez a lavrados pouco profundos e sem a elevada qualidade daqueles que deram fama à cadeira portuguesa.

Em finais do século XIX / inícios do século XX, permanecia ainda mobiliário de assento replicando os modelos da época áurea dos séculos XVII-XVIII; o couro lavrado continuava motivos dos séculos de esplendor, mostrando já incapacidades técnicas dos artífices, nomeadamente na modulação dos corpos, nas largas molduras dos estofos e na elegância dos florais. Esta decadência de uma arte nacional única e identitária acentou-se na segunda metade do século XX, acabando em simplificações acentuadas e uma prática extinção como ofício neste século XXI.

Salienta-se, pela positiva, desde os últimos decénios do século XIX, o influxo dado pela Arte Nova e um olhar mais cuidadoso aos estilos / motivos nacionais, época genericamente designada por “historicismo”; estes movimentos, a que não é estranho um certo

¹ Investigador do ARTIS - Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

orientalismo, independentes ou não do contributo das “*arts and crafts*”, chegaram a Portugal e fizeram uma renovação digna de relevo no mobiliário de assento em couro lavrado. A par de uma produção de móveis de assento estruturalmente cópia dos modelos antigos – de espaldares elevados no topo e base, demasiado pesados para um uso doméstico, mas presentes em instituições (câmaras, igreja, governo) –, esta renovação fez-se em particular sobre modelos do Renascimento inicial, de cadeiras mais leves, com os estofos lavrados com as ferramentas clássicas.

O COURO LAVRADO NOS ESTUDOS PORTUGUESES

Joaquim de Vasconcelos (Porto, 1849-1936) foi um dos poucos que soube olhar para a produção nacional em couro, coincidente com este renovar no século XIX: “*As grandes cadeiras de espaldar, de couro, com grossa pregaria dourada, [...] são hoje peças muito cobiçadas pelos colecionadores nacionais e estrangeiros. A exportação de cadeiras de couro, especialmente, foi grande nos últimos quinze a vinte anos; infelizmente, os nossos artífices contentaram-se com o trabalho inglório da remendagem, ou restauração, mais ou menos hábil das peças antigas*” (VASCONCELOS, 1983: 110).

Não concordo inteiramente com esta última frase: o trabalho, desde finais do século XIX, não se limitou a restauros; mesmo para estes, é necessário saber gravar tão bem como está na peça original, e saber colocar o “remendo” correctamente. Face aos poucos exemplares em colecções particulares e museológicas, em muitas ocasiões tal não aconteceu: por vezes, a imitação é fraca (significando que deixou de haver a qualidade controlada pelo juiz e mestre do ofício), ou o restauro foi feito por alguém sem habilidade. Continuo a citar: “*Ninguém se atreveu a reproduzir a obra e o estilo antigo; ou a estudar a manipulação dos couros lavrados. Esse cuidado deixamo-lo aos estrangeiros, que investigaram os segredos do fabrico nos exemplares que lhes vendemos, e que eles imitam hoje perfeitamente*” (IDEM: *ibidem*). O autor poderá estar a referir-se a oficinas francesas como a J. Tixier, de Paris do século XIX, por mim referida em edição anterior desta revista (PEREIRA, 2016: 100-102), que imitava os “*cuirs de Cordoue*” por prensagem. Por outro lado, encontram-se raros cadeirões em couro bovino, imitando os portugueses da segunda metade do século XVII; os seus estofos negros estão muito bem prensados, repetindo um modelo: dama com flor, em medalhão central, sobre jarrão florido; dois pares de “*putti*” entre a imensa folhagem; pássaros (pelicanos) bicando corolas; moldura de pequenos enrolamentos; fundo texturado em grão. É de crer que algum trabalho seja manual, nomeadamente a texturação. Modelos destas cadeiras encontram-se nos museus de Viana do Castelo (PEREIRA, 2000b: 83-86), Biscainhos e Egas Moniz; o Paço Ducal de Vila Viçosa possui outros exemplares, e também um de espaldar rectangular, que repete o mesmo motivo prensado, adaptado às dimen-

sões. A alta qualidade do lavrado por prensa não é segredo, e esta imitação significa que economicamente valia a pena, pois a época retomava modelos dominantes, nomeadamente a cadeira portuguesa, que é a base desta imitação. Significa ainda que os estrangeiros – eventualmente a oficina parisiense referida – não conseguiam elaborar couros como os mestres portugueses: o lavrado a cinzel permaneceu confinado a Portugal, muito mais do que a Espanha, pois a arte teve pouco uso no país vizinho. Já “*a manipulação dos couros lavrados*” tem sido o meu assunto principal de estudo.

Em 1924, Alfredo Guimarães deixou escrito que “*A publicação rápida, em trabalho completo, de uma História do Mobiliário, é resultado absolutamente impossível de obter*” (GUIMARÃES, 1924: 23). Desde essa data que se publicaram diversos volumes sobre o mobiliário nacional (inclusive pelo próprio Alfredo Guimarães), mas a verdade é que as achegas correctas têm sido diminutas no que diz respeito ao lavrado, a menos que haja trabalhos de mestrado ou doutoramento que ficam limitados ao âmbito académico. O surgir de diversos cursos no campo do restauro deveria alimentar o estudo e publicação sobre esses temas.

Regresso à citação: “*A organização de um consciencioso trabalho dessa natureza dependia de uma busca minuciosa em, por assim dizer, cada uma das habitações portuguesas; de um dispêndio em viagens e materiais fotográficos que só o Estado poderia garantir, hipótese esta que deveremos pôr, desde já, longe de toda a espécie de discussão útil*” (IDEM: *ibidem*). De facto, olhando apenas para a cadeira lavrada, esta teve uma expansão admirável, e permaneceu um ícone do mobiliário nacional, mesmo que os artífices do século XIX e XX tenham revelado capacidades menores na arte. Continuo a citar: “[...] e, ainda, de um trabalho de selecção e estudo em que se ocupariam algumas individualidades categorizadas por não pequeno espaço de tempo. Ora tal não é possível conseguir, atento o significado económico e moral – ou seja, egoísta – dos dias que estão correndo” (IDEM: *ibidem*); elogie-se, mesmo com os erros, este e outros livros do próprio Alfredo Guimarães, e também de Augusto Cardoso Pinto, que, em meados do século passado, deixaram apreciáveis volumes profusamente ilustrados com cadeiras lavradas. Apesar de tudo, a bolsa de estudo concedida pela Fundação Gulbenkian, em 1997-1998, e o apoio económico da Salaman Foundation / The Tool and Trades History Society (Inglaterra), e um ano sabático logo depois, possibilitaram-me colmatar lacunas e conhecimentos neste caso tão peculiar como o couro lavrado, e outras manufacturas em pele. Ainda há muito para divulgar, mas a dificuldade em encontrar editores tem aumentado.

No que diz respeito à técnica, por falta de tempo ou de visão – e medo em divulgar “segredos” –, os artífices não escreveram manual algum. O único estudo, em termos bastante correctos, é devido a Maria Raquel Florentino, ex-directora do Museu da Cidade de Lisboa, que conheci nos anos de 1990; o seu trabalho é interno e de 1955, e nunca foi publicado.

UMA ARTE EM RENOVAÇÃO

Passemos em revisão o influxo criativo da Arte Nova, as recriações, os estilos “neo-...” que, durante alguns decénios, estiveram na moda.

1 – A Arte Nova, denominada entre os últimos gravadores que conheci, nos anos de 1980, como “estilo futurista”, alterou completamente o entendimento de ritmo e estética – e daí o rótulo de futurismo, tal a diferença com os motivos estabelecidos como “oficiais”, de linhagem renascentista-barroca, nas oficinas de Lisboa, Porto e Braga. Na sede do extinto diário *Primeiro de Janeiro*, na rua Santa Catarina, no Porto, encontrei um exemplar de cadeira com lavrados Arte Nova. No Museu Romântico / Quinta da Macieirinha, uma outra cadeira repete esses lavrados, com acrescimo da frase “Palacio-Crystal” (Figs. 1 e 2) – estamos perante um exemplar de cadeira da grande colecção em uso no Palácio de Cristal, construído para receber a grande Exposição Internacional do Porto; a sigla “AS” fica sem explicação.

O Palácio de Cristal foi inaugurado pelo rei D. Luís, em 1865. O edifício original acabou por ser demolido em 1951 para dar lugar ao Pavilhão dos Desportos, hoje Pavilhão Rosa Mota. Segundo a *Wikipédia*, “O Palácio de Cristal, da autoria do arquitecto inglês Thomas Dillen Jones, foi construído em granito, ferro e vidro, tendo o Crystal Palace londrino por modelo” – [https://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_de_Cristal_\(Porto\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_de_Cristal_(Porto)) –; a Internet mostra imagens do edifício original.

A cadeira em estudo é, pois, um exemplar das imensas que deveriam ter estado em uso nesse emblemático edifício modernista; não é de admitir ser da data da inauguração, considerando a génese da

Arte Nova e o tempo necessário para chegar às oficinas. Salienta-se a personalização da encomenda: a oficina tinha desenhos prontos do “estilo futurista”, e bastou-lhe acrescentar a designação do edifício. Note-se, tecnicamente, o uso do rebaxador em torno dos elementos cinzelados, dando-lhes relevo, salientando-os no rectângulo de couro bovino. Outras punções arredondadas ou em forma de pêra, sem ângulos, funcionam como modeladores, criando, sob a acção do martelo, o modelado das corolas e pétalas.

FIGS. 3 E 4.

Numa colecção particular portuense encontrei um conjunto de cadeiras leves, com lavrados de grande qualidade, revelando estilizações florais e uso cuidadoso dos cinzéis e punções típicas da época áurea da gravação clássica (Figs. 3 e 4).

FIGS. 1 E 2.

Em Braga, o Café Vianna tem em uso cadeiras com um lavrado Arte Nova, mostrando como o uso do couro, adaptado à funcionalidade e modernizando-se no ornamento, participou no requinte de uma nova época, neste caso nos cafés mais emblemáticos das cidades (Figs. 5 e 6).

FIGS. 5 E 6.

Em Montemor-o-Velho, encontrei no antiquário “O Arcão” uma outra cadeira (Fig. 7), cujo espaldar, num curioso triângulo em couro lavrado, vai buscar a inspiração à Arte Nova; o assento (Fig. 8) retoma o floral, repartindo o círculo central pelos quatro cantos.

FIGS. 7 E 8.

Na Casa do Infante, no Porto, uma cadeira leve apresenta outro lavrado, assimétrico (Figs. 9 e 10), onde uma voluta floral encerra um leque de folhagem estilizada; de perto, nota-se que, no canto superior direito, o artífice vincou no couro uma voluta semelhante, não a chegando a gravar.

FIGS. 9 E 10.

FIGS. 11 E 12.

Já outra cadeira (Fig. 11) – na altura em que a fotografiei estava num antiquário lisboeta perto da Sé – é um modelo barroco aproximado à época de D. José; o espaldar largo afasta-o dos modelos mais usuais da época de D. João V; os seus estofos lavrados pertencem, contudo, à Arte Nova, sendo de considerar que foram colocados em substituição dos correctos para que o móvel voltasse a ter uso. Vendo de perto (Fig. 12), nota-se que o gravador usou cinzéis de ponta larga, abrindo no couro bovino uma linha mas parecendo que existem duas linhas paralelas. O texturado foi realizado com uma punção de “estrela”. O motivo floral é de linhas amplas e sem o requinte no rebaixado e modulação referido nos exemplos anteriores.

2 – Nas “*tournées*” várias a museus, colecções particulares, câmaras municipais e igrejas, nos anos finais de 1980 / inícios de 1990, fui encontrando uma repetição de cadeiras, tanto na estrutura como nos lavrados. Repetia-se um modelo de inícios do século XVII, sem braços, com testeira de SS enlaçados, leve e facilmente manuseável; já os lavrados, entre largos SS de enrolamentos de folhagem (aparentada ao acanto) e grandes flores, apresentam no centro do espaldar um leão em pé. O último gravador lisboeta da “velha escola”, Luís Guerra (PEREIRA, 2000a: 126), e dois gravadores do Porto, Carlos Marques e António Ramiro (*IDEM*: 128-136), falaram-me de um “estilo espanhol” ou “do leãozinho”, típico dos anos de 1950-1970; em muitos casos, a cinzelagem não tem a qualidade daquela da época clássica, nem as molduras repetem a feira de folhagem de acanto; também não há uso de rebaixadores. Os cinzéis são de linha mais larga que os usuais. Muitas vezes o “estilo do leãozinho” tem as molduras exteriormente puncionadas com a punção de “espiga” (triângulo com veio central e rebordos dentilhados, aparentado às ameias islâmicas), que pertence aos inícios do século XVII, nos finais das influências mudéjares de linhagem califal, e aqui recuperada / revisitada.

O termo “estilo espanhol” para tal tipo de lavrados peca por excesso: face a um reduzido número de cadeiras de inícios do século XVII – estava Portugal sob domínio filipino –, apresentando no centro do espaldar uma pequena águia bicéfala ou coração trespassado por flechas, rodeado por folhagem de recorte saliente (aparentada à folha do castanheiro), e dois leões em pé, é de admitir obrigações estéticas vindas de Espanha, ou pelo menos vincadas influências dos parques couros lavrados daquele país (PEREIRA, 2000a: 17, 18, 190 / fig. 131), mesmo que tal arte tivesse um peso reduzido no mobiliário de assento do país vizinho. Terá essa designação permanecido entre os correiros gravadores, e continuado até aos finais do século XX, é o que parece, dado o peso do tradicional. O espaldar que mostro (Fig. 13), de boa manufactura, apenas falhando nas figuras, é um desses modelos, que aparecem com alguma frequência.

FIG. 13.

3 – Um diferente aspecto de outra recuperação / recriação de uma fase marcante da História de Portugal é o Neo-Manuelino: possivelmente datado do século XX, trata-se do único conjunto de cadeiras que conheço baseado no modelo de meados do século XVII; mostra nos lavrados a esfera armilar e os encordoados típicos do chamado estilo Manuelino (Figs. 14 a 17).

FIGS. 14 A 17.

O trabalho do gravador é de óptima qualidade, revelando que foi obra de artífices oriundos da grande “escola” da tradição portuguesa.

4 – Outro tipo de lavrados denomina-se, entre os últimos gravadores do século XX, de “estilo holandês”. Basicamente, os estofos rectangulares destas cadeiras leves têm uma moldura cinzelada e, no centro, uma singela ornamentação floral inserida em losango, que se repete, em triângulo, nos cantos internos da moldura; pode também abranger todo o espaço rectangular do espaldar. Tanto a moldura como as flores são preenchidas com punção ornamental repetitivo, tudo afastando o estilo do tradicional português. A designação deste estilo repetia-se nas oficinas de Lisboa, Porto e Vila do Conde, e intrigava-me tal termo. Contactos com museus holandeses não foram elucidativos, até que encontrei, em pinturas dos Países Baixos, do século XVII – de Anton Van Dyke, Vermeer, Jacob Jordaens, Pieter de Hooch –, uma série de cadeiras com os espaldares decorados com semelhante decoração floral, tão geometrizada; terão essas peças esto-

fos em veludo dourado, e de modo algum em couro lavrado. É de crer que tenham sido tais móveis os influenciadores desse estilo em Portugal nos inícios do século XVII, e que durou poucas décadas, sendo reavivado no século XX, com simplificações face ao elaborado na época (PEREIRA, 2000a: 198). O que aparece com alguma frequência no século XX revela, pois, um abastardamento e rebaixamento da arte da gravura. Como ilustração desta maneira simplificada de elaborar, apresento um assento (Fig. 18) colocado numa cadeira da época de D. João V, na Casa-Museu Guerra Junqueiro (Porto); o assento inicial ter-se-á estragado e o gravador, não sabendo como gravar de acordo com o magnífico espaldar com vaso de flores, apenas usou punções inseridas num padrão de losangos e larga moldura; nem sequer respeitou o ondulado da estrutura.

FIG. 18.

FIGS. 19 E 20.

5 – Raras peças recriam um estilo neo-árabe; esta recriação nada tem a ver com a linhagem mudéjar de influência califal que marcou os primeiros decénios das cadeiras portuguesas, nos finais do século XVI / inícios do século XVII (PEREIRA, 2000a: 14, 88-93; 2000b: 43-55). Num banco de três assentos e cadeira (Figs. 19 e 20), em uso na Casa do Alentejo (Lisboa), o gravador, exímio na arte, utilizou no espaldar de ambas (Fig. 21) o arco árabe e outros ornamentos do edifício de 1902-1905, inspirado no Palácio do Alhambra de Granada; tal luxo decorativo, imbuído de romantismo, serviu também de inspiração para o Salão Árabe do Palácio da Bolsa e a fachada de outro edifício na Rua José Falcão, n.º 199 (actualmente restaurante), ambos no Porto. Toda a ornamentação da Casa do Alentejo apoia-se nessas influências. Estas cadeiras são peças demasiado pesadas para uso regular, mas preenchem o salão. Contrariamente a todas as cadeiras lavradas, estes exemplares apresentam policromia nos couros, fixos no espaldar de madeira; o assento é também de madeira.

FIG. 21.

6 – O historicismo renascentista serviu de inspiração para o gravador de dois conjuntos de cadeiras em uso na sala de jantar de um palacete portuense, situado na Rua Arquitecto Ricardo Severo, n.º 83; um dos conjuntos tem apenas o assento em couro lavrado. Contrariamente a outros exemplares atrás ilustrados e comentados, o gravador recorreu, com grande qualidade, às ferramentas tradicionais (Figs. 22 a 25); único senão é o uso de um texturador quadriculado para o fundo, devendo ter sido usado um de grão.

De referir que a estrutura do lavrado do espaldar repete os esquemas do século XVII: flor central inserida em oval com rosto / mascarão, florais em largas curvas, pássaros e felinos; também o assento retoma a grande flor quadripétala corrente nessa época, geralmente encontrada em cadeirões lavrados com o grande vaso de flores seguro por “putti” sobre ladrilhado.

Quando, nos anos de 1990, visitei o imóvel, foi-me dito que o próprio Ricardo Severo dirigiu a edificação e todo o recheio; além deste conjunto de cadeiras – podendo-se presumir que a estética dos lavrados emanou do arquitecto ou, pelo menos, que este procurou gravadores de elevada qualidade –, a mansão possui outros exemplares mudéjares (PEREIRA, 2000a: 91-92) e um da época de D. João V (IDEM: 109). Um pára-vento fixo mostra seis rectângulos de guadameci dos Países Baixos, do século XVIII, iguais dois a dois, e já referidos nesta revista (PEREIRA, 2015: 121, 123-124); o grande salão está recoberto, acima do alto rodapé, de grosso papel castanho prensado com um motivo típico de guadamecis dessa época industrial e repetitiva (IDEM: 122); excelente talha cobre corrimões e a fachada da lareira. Actualmente este palacete está para venda.

7 – A par da Arte Nova e diversas recriações, o século XX elaborou um tipo de mobiliário denominado de “tremidos e torcidos”: “tremidos” devido à talha aplicada em molduras, e “torcidos” nas pernas de cadeiras e de secretárias. Os estofos das cadeiras vão-se basear nalguns elementos antigos, de simples estilizações florais (Figs. 26 e 27). O neo-Renascimento encontra-se nos lavrados e na repetição dos torcidos que algumas cadeiras de inícios do século XVII também apresentam.

FIGS. 22 A 25.

FIGS. 26 E 27.

8 – Neo-clássico é o que chamaria aos lavrados dos grandes sofás do Café Magestic, no Porto (Figs. 28 e 29), executados nos anos de 1920 por gravadores experientes. Sem a minúcia da arte, são excelentes exemplares de um café muito elegante, de novo mostrando a adaptabilidade de um material e de uma arte portuguesa. O Magestic abriu em 1921, e era um dos centros de encontro para a burguesia intelectual da “*belle époque*”. Quando reabriu, após alguns meses de encerramento, em 1994, algumas cadeiras leves apresentavam couro lavrado, sem a qualidade da linhagem portuguesa; foi-me dito que tinham sido elaboradas na zona de Paços de Ferreira; a par de Rebordosa, foi um dos centros de abastardamento do couro lavrado: cadeiras leves em novas linhas, produção rápida, uso de punções e cinzéis de ponta larga para elaboração de ornamentos muito simplificados e repetitivos, que se manteve até aos anos de 1990. É de ressaltar que alguns sofás do Magestic foram restaurados, por volta de 1980, na oficina portuense de António Ramiro; esse restauro é facilmente observável na falta de precisão nalgum puncionamento e cinzelagem; o toque usado e a patine do tempo estão ausentes nestes couros replicados.

FIGS. 28 E 29.

9 – Outro caso curioso, e na linha de elegância e modernidade das cidades, foi o Café Oriental, em Guimarães. As cadeiras, com o espaldar talhado com uma dupla serpente alada, têm o assento com um floral inspirado na estética do Egito (Figs. 30 e 31); apenas foram usados cinzéis e uma punção para o fundo. Duas peças desse café encontram-se no Museu Alberto Sampaio.

Encontra-se na Internet um vídeo reconstituindo este emblemático local: <https://www.youtube.com/watch?v=Hw0NXHQjhwv>.

FIGS. 30 E 31.

10 – Termino com uma cadeira alta (Figs. 32 a 36), elaborada por Maria Amélia da Costa Nery (Torres Novas, 1870 - Lisboa, 1960), tia-avó do pintor multifacetado Eduardo Nery (1930-2011). Amélia Nery – “discípula de Carlos Reis”, conforme se lê em catálogos da Sociedade Nacional de Belas-Artes – participou em exposições entre 1901 (tinha ela 31 anos) e 1958 (com 88 anos), a par dos grandes pintores portugueses; a Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA, de que foi sócia-fundadora) não discriminava as chamadas “artes decorativas”, permitindo a participação de obras em cerâmica, pirogravura, couro e bordado.

Amélia Nery aprendeu de certeza com os grandes mestres do couro lavrado, ultrapassando-os em inventividade e qualidade. Um barroquismo de requinte inspirou-a nestes estofos; na generalidade, a pintora-gravadora aplicou os motivos das cadeiras de espaldares elevados de meados do século XVII-XVIII: ave central, enrolamentos florais, assimetria; neste exemplar, uma voluta de folhagem repete um elemento da talha da estrutura de madeira. Punções de ponta sem ângulo e rebaixadores aprofundam a terceira dimensão; estiletos de modelar terão sido usados para vincar detalhes da folhagem, pétalas e penas. O assento repete as volutas de folhagem, a grande flor, os caules e as flores, “brincando” de novo com o ritmo da assimetria.

FIGS. 32 A 36.

Ao não tingir o couro bovino, este recebe tonalidades naturalmente marcadas pelo lavrado, permitindo um jogo de castanhos que enfatizam a arte. É de crer que o desenho é seu, assim como o da talha da cadeira. A excelência do lavrado e especificidades individuais da autora permitiram-me identificar como obra sua um biombo em Braga, num antiquário natural de Torres Novas, cujo pai era farmacêutico e conhecia a família Nery, ligada à metalomecânica.

Na secção de artes decorativas, o catálogo de 1915 (*Décima Segunda Exposição da SNBA*) publica referência a cinco obras em couro da sua autoria: “Almofadão com aplicação de couro em relevo (C. de gesso)” (Menção honrosa pela SNBA); “Almofadão de couro cinzelado, prateado e pintado”; “Couro cinzelado, destinado a um saco de mão”; “Quadro em couro em relevo prateado e pintado, imitando Córdova (C. de gesso)”; “Cadeira em couro cinzelado”. Provavelmente esta terá sido a cadeira aqui ilustrada, mas que de certeza foi antecedida por outras obras (como o biombo referido) para conseguir atingir a mestria revelada nesta peça. Já a legenda do quadro indicia que Amélia Nery conhecia a fama de Córdova na arte do couro.

Por dádiva dos seus sobrinhos, em 1962, a cadeira faz parte da colecção do Museu Municipal Carlos Reis, de Torres Novas, tal como dois pequenos baús, um cinzelado e outro modelado com florais Arte Nova; esta última peça está coberta de folha de prata e pintada com óleos; um deles (ou mesmo um verniz dourado, típico dos guadamecis clássicos) dá a tonalidade de ouro à prata dos florais. Temos, assim, uma pintora, gravadora e guadamecileira, caso singular entre nós (PEREIRA, 2013).

Nesta viagem ao mobiliário de assento em couro lavrado, não encontrei na produção nacional réplicas do modelo de cadeira quinhentista em X, dobrável ou não; os regimentos dos correieiros lisboetas e portuenses do século XVI referem essas elegantes e confortáveis peças como dobradiças ou quebradiças (PEREIRA, 2000a: 86), ilustradas em iluminuras, pinturas, talha e esculturas desde a época medieval (PEREIRA, 2000b: 23-27).

Um exemplar muito requintado, do século XV e em uso no sultanato de Granada, está exposto no Museu do Alhambra (PEREIRA, 2000c: 11; 2000d: 245). O assento e espaldar, em couro bovino, receberam lavrados da época nazarí, distintos dos portugueses de linhagem califal, o que prova as continuidades / adaptações do mudéjar lusitano de raiz mais antiga, dos séculos X-XI.

A produção granadina deste modelo em X – denominado “*silla de caderas*” – foi adaptada ao Renascimento, com talha floral e não mais com incrustações arabizantes. Manteve-se até aos dias de hoje, com lavrados executados com goiva em V cortante (como se fazia no couro lavrado português de finais do século XVI / inícios do século XVII) e poucas punções. Encontrei peças espanholas revivalistas num antiquário português, e, recentemente, encontrei dois modelos espanhóis decorando o Hotel Literário, em Óbidos, com lavrados simples mas de boa execução. Anteriormente tinha estudado uma “*silla de caderas*” revivalista, exposta no Museu de Pontevedra, de excelente lavrado de inspiração gótica nos seus padrões em duplo arco contracurvado contendo uma romã, e brasão com águia e castelo (PEREIRA, 2000d: 244-245). 🐾

PUBLICIDADE

**Al-Madan
também em papel...**

Edição anual, com distribuição no circuito comercial e por venda directa (portes de correio gratuitos *).

Pedidos: Centro de Arqueologia de Almada
Tel.: 212 766 975 / E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

* No território nacional continental

outra revista...

...o mesmo cuidado editorial

[<http://www.almadan.publ.pt>]

edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

BIBLIOGRAFIA

GUIMARÃES, Alfredo (1924) – *Mobiliário Artístico Português*. Lisboa: Edições Ilustradas Marques Abreu.

PEREIRA, Franklin (2000a) – *O Couro Lavrado no Mobiliário Artístico de Portugal*. Porto: Lello e Irmão.

PEREIRA, Franklin (2000b) – *O Couro Lavrado no Museu Municipal de Viana do Castelo: da arte “mourisca” à época barroca*. Viana do Castelo: Museu Municipal.

PEREIRA, Franklin (2000c) – “Leather decoration tools of the Iberian tradition, since the 13th century”. *Tools and Trades*. Bath: Tools and Trades History Society. 12: 1-25.

PEREIRA, Franklin (2000d) – *As Cadeiras em Couro Lavrado e os Guadamecis do Museu de Pontevedra*. Pontevedra: Museu de Pontevedra.

PEREIRA, Franklin (2013) – “Maria Amélia da Costa Nery (1870-1960): a excelência das artes do couro. Apontamentos para uma biografia”. *Nova Augusta*. Torres Novas: Câmara Municipal de Torres Novas. 25: 63-84.

PEREIRA, Franklin (2015) – “«Couro Dourados» / Guadamecis dos Países Baixos em Portugal (séculos XVII-XVIII)”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 19 (2): 117-132. Em linha. Disponível em https://issuu.com/almadan/docs/al-madanonline19_2.

PEREIRA, Franklin (2016) – “Couro Artísticos para a Corte e Nobreza: as importações no século XIX”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 21 (1): 98-109. Em linha. Disponível em https://issuu.com/almadan/docs/al-madanonline21_1.

VASCONCELOS, Joaquim de (1983) – *Indústrias Portuguesas*. Lisboa: IPPAR.

RESUMO

Estudo sobre a ermida de Nossa Senhora do Socorro, em Alcácer do Sal. Até 2015, só podíamos conjecturar o século de construção do templo a partir dos elementos arquitetónicos que chegaram aos nossos dias.

O autor clarifica aspectos históricos pouco estudados, com base em fontes documentais parcialmente inéditas.

Fica clara, por exemplo, a consagração da ermida para os ofícios do divino em 1601, por despacho do Arcebispo de Évora.

PALAVRAS CHAVE: Idade Moderna; Património; Análise documental; Toponímia.

ABSTRACT

Study of the Nossa Senhora do Socorro chapel in Alcácer do Sal. Up until 2015, it was only possible to guess the temple's construction century from architectural elements that have remained until the present.

The author clarifies less studied historical aspects, based on partially unknown documents. It becomes clear, for instance, that the chapel was consecrated to God in 1601 by orders of the Archbishop of Évora.

KEY WORDS: Modern age; Heritage; Document analysis; Toponymy.

RÉSUMÉ

Etude portant sur l'ermitage de Nossa Senhora do Socorro, à Alcácer do Sal. Jusqu'en 2015, nous pouvions seulement émettre une hypothèse sur le siècle de construction du temple à partir des éléments architectoniques arrivés jusqu'à nous.

L'auteur clarifie des aspects historiques peu étudiés se basant sur des sources documentaires partiellement inédites. Apparaît comme claire, par exemple, la consécration de l'ermitage pour les offices du divin en 1601, par un arrêt de l'Archevêque de Evora.

MOTS CLÉS: Période moderne; Patrimoine; Analyse documentaire; Toponymie.

A Ermida de Nossa Senhora do Socorro, Alcácer do Sal

documentação referente à sua consagração em 1601, assim como outra relacionada com o espaço envolvente, desde a Comporta até ao Moinho da Ordem

António Rafael Carvalho¹

1. INTRODUÇÃO

Localizada em pleno estuário do rio Sado, perto da aldeia de Montevil, na Herdade das Casas Novas, a ermida de Nossa Senhora do Socorro ergue-se como imóvel sagrado que tem desafiado todos os investigadores que, de uma maneira ou outra, procuram saber a sua história. O presente contributo, com base em documentação inédita, permite aclarar a década da sua fundação, assim como o ano de autorização para a celebração de ofícios religiosos, revelando igualmente o nome do fundador desta ermida e qual a razão que esteve na sua origem. No final, anexamos um breve conjunto documental, grande parte dele inédito, relacionado com esta ermida e com a região envolvente, grosso modo desde a aldeia da Comporta até aos Algarvios, mais próximo de Alcácer do Sal.

¹ Gabinete de Arqueologia, História, Património e Museus do Município de Alcácer do Sal (antonio.carvalho@m-alcacerdosal.pt).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – A ermida de Nossa Senhora do Socorro em primeiro plano. Em segundo plano, as edificações conhecidas como Casas Novas, que julgamos serem uma remodelação da Quinta do Alcoforado, a qual, com base na documentação conhecida, terá sido fundada em finais do século XVI.

2. ELEMENTOS SOBRE A ERMIDA, ANTES DE 2015

Até 2015, as breves notas existentes sobre esta ermida resumiam-se às informações disponibilizadas no *site* do SIPA¹, onde é referido que estamos perante “*Arquitectura religiosa, vernácula. Capela com interior de espaço único, de planta longitudinal. Fachadas delimitadas por cunhais, com os vãos rectangulares em repertório renascentista de grande singularidade e rematadas à face com empenas triangulares. Acentuada planimetria de panos, caiados de branco, próprio dos pequenos templos populares alentejanos, com telhados mouriscados devido ao adossamento das telhas terminais. Acentuado despojamento decorativo exterior*”.

Quanto à época de construção, é referido no *site* que teria sido erguida, provavelmente, em meados dos séculos XVI-XVII, tendo como base a época provável dos azulejos aí existentes. Apesar de lacónico, o conjunto disponível *online* continua importante, especialmente a descrição do seu interior, assim como as fotos, que continuam úteis². Contudo, várias questões permaneciam em aberto, não só em relação à cronologia da sua fundação, ao seu fundador, como à determinação do papel da Santa Casa da Misericórdia de Alcácer do Sal em todo este processo.

¹ Sistema de Informação para o Património Arquitectónico. Em linha. Disponível em http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=7388 (consultado em 2016-12-17).

² De referir que se trata de um imóvel particular, que pertence à Santa Casa da Misericórdia de Alcácer do Sal. Desafetada ao culto, mantém-se fechada todo o ano.

3. PANORAMA ATUAL

Em 2015 e de forma casual, dado que estávamos a investigar a história de uma outra ermida³, identificámos na Biblioteca Pública de Évora um documento que mencionava a fundação de uma ermida de Nossa Senhora do Socorro na Quinta de Alcoforado, localizado no termo de Alcácer do Sal. Nele é referido o nome de uma freguesia rural alcacerense, cuja leitura se revelou problemática, devido à letra pouco cuidada, de difícil interpretação. A juntar a tudo isto, tínhamos o topónimo “Quinta de Alcoforado”, entretanto desaparecido do registo cartográfico desde meados do século XIX. Apesar de, desde o início, termos equacionado estar em presença da ermida de Nossa Senhora do Socorro, localizada na Herdade das Casas Novas, achámos prudente reunir mais elementos que nos pudessem clarificar se estaríamos certos ou não.

Partindo desta hipótese, efetuámos a consulta dos livros da extinta Paróquia de São Pedro de Montevil, com início em meados do século XVII⁴. Apesar de este trabalho ter fornecido novos elementos, que serão futuramente tratados, em relação ao que procurávamos aferir, os resultados foram nulos, dado que o topónimo desta quinta insistia em não aparecer. A questão só começou a ser desbloqueada quando iniciámos a leitura de documentação inédita do Arquivo Histórico das Paróquias de Alcácer do Sal.

³ A Ermida de São Brissos, na fronteira tripartida do rio Xarrama, entre os extintos municípios do Torrão, Alcáçovas e Vila Nova da Baronia.

⁴ O livro mais antigo remonta a 1629.

No processo de digitalização deste conjunto documental, surgiu um documento de meados do século XVIII (AHPAS - [CARTA] PRECAT[ÓRIA]...), mas com elementos documentais anteriores, que gradualmente nos conduzia à ermida existente na Herdade das Casas Novas. O problema continuava a ser a localização do topónimo Alcoforado, que insistia em não aparecer nos testemunhos documentais posteriores à segunda metade do século XVII.

A preciosa leitura das *Visitações* da Ordem de Santiago, transcritas na tese de doutoramento de Mário CUNHA (2012, vol. 2), apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, aliada aos estudos sobre o sal de Setúbal de Virgínia RAU (1984: 79⁵), assim como à transcrição de fontes documentais inéditas relativas ao

Tombo da Mesa Mestral da Ordem de Santiago em Alcácer do Sal⁶, que temos vindo a trabalhar ultimamente, permitiram-nos desbloquear a questão da localização do topónimo Alcoforado⁷, que, ao que apurámos no registo mais recuado a que tivemos acesso, datado de 1534, era o nome do esteiro que fica ao lado desta ermida das Casas Novas, voltado a Poente.

Face ao exposto, começou a tornar-se claro que o nome inicial da quinta das “Casas Novas” teria sido Alcoforado. Ao analisarmos a arquitetura do edifício imponente que se ergue nesta herdade (ver Fig. 1), verificamos que o mesmo possui apontamentos arquitetónicos de finais do século XVI⁸, que também se encontram patentes na ermida, pelo que ambos os edifícios serão contemporâneos.

Como anteriormente foi referido, a documentação existente no Arquivo Histórico das Paróquias de Alcácer do Sal, cujo processo de digitalização teve início em 2016, permitiu identificar um conjunto novo de documentos. Entre as novas referências, tivemos acesso a um processo de litígio de meados do século XVIII, entre a Irmandade da Capela de Nossa Senhora do Socorro⁹ e a Santa Casa da Misericórdia de Alcácer do Sal, movido pela Ordem de Santiago.

Igreja de São Pedro de Montevil.
Sede de paróquia.

Ermida de Nossa Senhora do Socorro.
O topónimo São Pedro está incorrecto.

FIG. 2 – Localização da ermida de Nossa Senhora do Socorro em relação à igreja sede da Freguesia de São Pedro de Montevil.

⁵ Nesta página, na nota de rodapé n.º 105, a autora refere: “A *marinha de Manuel de Faria Cerveira, no sítio de Espim, Termo de Alcácer, onde chamavam o Alcoforado, viera-lhe em dote com sua mulher Simoa, filha de Francisco Gomes Osório que comprara a dita marinha em 1574, a Jorge Barreto seu construtor em praia aforada a ordem*”.

⁶ Tombo datado de 1613-1614 que veio confirmar os dados de RAU (1984) referidos na nota anterior.

⁷ Ver, entre outros, o Documento 1, neste artigo.

⁸ Fiada de pedras em cada esquina das “torres” da quinta. O corpo central será remodelação de algo que aí existia, mas cuja volumetria desconhecemos.

⁹ Localizada no nicho do altar-mor da igreja conventual de Nossa Senhora de Aracoeli, implantada no interior do castelo de Alcácer do Sal.

A leitura dessa documentação permitiu clarificar algumas questões, mas também levantar outras, cuja compreensão dos eventos ainda não nos foi possível entender, pelo que achamos prematuro abordar neste trabalho.

Tendo em conta a história algo complexa desta ermida, na sua relação com a Irmandade da Capela de Nossa Senhora do Socorro, e a sua gradual passagem para a gestão da Santa Casa da Misericórdia de Alcácer do Sal, testemunhada desde meados do século XVIII, decidimos, por ora, centrar este contributo na análise do documento que autoriza a abertura ao culto em 1601, completando-o com um anexo documental que lança um olhar sobre outros aspectos ligados a este imóvel religioso, que serão abordados quando reunirmos mais elementos.

4. APONTAMENTO ARQUITETÓNICO DA ERMIDA SEGUNDO O SIPA

Dada a natureza privada do imóvel e o difícil acesso, nunca visitámos o interior desta ermida. Face ao exposto, transcrevemos o apontamento arquitetónico existente no *site* do SIPA anteriormente referido¹⁰: “*Planta longitudinal, simples, regular. Massa simples paralelepípedica, com cobertura homogénea em telhado de duas águas assente sobre cornija. Fachadas delimitadas por cunhais de aparelho rusticado. Fachada principal orientada a O. de um só pano no qual se abre o portal simples rectangular moldurado, com as ombreiras assentes em soleira e encimado por cornija linear. Remate em empena angular com cruz pequena de cantaria no topo, com pináculos assentes em plintos no prolongamento dos cunhais do frontispício e arco sineiro à esquerda assente em base sobre o telhado. Fachada a N. simples com fresta*

¹⁰ Ver nota 1.

em capialço e remate em beiral. A fachada oposta é semelhante, mas cega. Fachada posterior plana e cega, rematando em empena angular simples. Articulação exterior / interior desnivelada, pelo que se acede ao interior subindo um degrau.

INTERIOR de espaço único, iluminação dada pelos vãos descritos. Altar-mor definido por arco de pleno centro em ressalto de corte semi-esférico, com decoração em estuque com símbolos eucarísticos, onde se adossa a mesa quadrangular com frontal revestido a azulejos geométricos. À entrada, do lado da Epístola, uma pequena pia de água benta em calota de quarto de esfera, de pedra. Pano de parede plano e liso com silhar de azulejos, do mesmo tipo do altar, a toda a volta do espaço. Cobertura em abóbada de berço ornamentada com caixotões em estuque. O interior é rebocado e caiado de branco. Pavimento em tijoleira”.

5. O DOCUMENTO

O documento que testemunha a fundação desta ermida localizada no estuário do Sado, na então freguesia de São Pedro de Montevil do Termo de Alcácer do Sal, encontra-se nos reservados da Biblioteca Pública de Évora ¹¹.

Nele é dito que, por iniciativa própria, o doutor Bhartolomeu Roiz Lucas ¹², na altura “corregedor do Cível dacerto e casa da suplicação”, tinha erguido na sua quinta do Alcoforado, localizada na freguesia de São [Pedro] ¹³, uma ermida da evocação de Nossa Senhora do Socorro, que em 1601 “estava acabada e bem guardada”.

A justificação que foi dada prendia-se com a distância desta quinta em relação à igreja sede da Freguesia de São Pedro de Montevil, localizada para Poente, junto às salinas da margem esquerda do Sado, referindo que a comunidade, por “lhe ser dificultoso irem a ella, nos pedia lhe mandássemos passar licença pera nella se puder dizer missa.”

Sobre a sede desta Freguesia, um documento do Tombo da Mesa Mestral da Ordem de Santiago (BPE – TOMBO DOS BENS...), datado grosso modo de uma década após ¹⁴, refere que a igreja de “[fl. 81] Sam Pedro de monte vil” estava no “termo da villa de Alcacer do Sal duas Leguas della, pello Ryo abacho da banda dalem do Rio, tem a ordem huma capella curada da invocação de Sam Pedro de monte vil, hé capellam della o Padre Ruy Paes, freire professo da ditto ordem por carta de apresentação de Sua Magestade como governador, e perpetuo administrador que hé do ditto Mestrado, e ordem de Sam Thiago, e confirmado pello ordinário. Tem de man-

¹¹ Corresponde ao Documento 2 deste artigo.

¹² Não conseguimos apurar, até este momento, quem seria este corregedor e em que município exercia o seu trabalho. Dado que morava numa freguesia rural do concelho de Alcácer, tem todo o sentido sugerir que ele exercia o seu ofício neste Termo.

¹³ No original, é difícil descartinar a palavra, mas, com base nos elementos recolhidos, só poderá corresponder a Pedro, na altura Freguesia de São Pedro de Montevil.

¹⁴ Composto entre 1613 e 1614.

FIG. 3 – Interior da ermida segundo foto do SIPA. Em linha. Disponível em http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=7388 (consultada em 2016-12-17).

timento, ordenado em cada hum anno, dez mil reis em dinheiro, e três moyos de trigo, e hum moyo, e meyo de cevada, com obrigação de ter cavalgadura, porque não tendo, nam haverá a ditto cevada, vem lhe o ditto ordenado na folha de assentamento de cada hum anno. Os freguezes e os que tem herdades, ahy junto sam obrigados à fábrica da ditto capella”. Quanto às dificuldades evocadas, estas estavam relacionadas com o calcorrear do caminho em terra e areia entre a quinta do Alcoforado e a Igreja de São Pedro de Montevil, dado que tinham que atravessar os pântanos do esteiro do Alcoforado e mais reentrâncias do estuário, problemas reais que a idade mais avançada de alguns fiéis não ajudava. Curiosamente, são estas razões ligadas à locomoção nas margens do estuário do Sado que estão na base de, no século anterior, um grupo de populares, moradores na região e preocupados com as suas almas, ter solicitado ao Rei D. Sebastião, em data anterior a 1567, autorização para erguerem às suas custas uma igreja paroquial, com cemitério incluído. Eram eles “[87v] Gomes da Silva, e Rodrigo Anes Lucas, Pedro Anes Cotemo, Catharina Cotema, Antonio Fernandes Jeboa, Gonsalo Andre, Pero Andre Salvador Pires, estavam Dias, Domingos fernandes, Pedro Anes, Lourenço Fernandes, moradores no termo da villa de Alcacer do sal ao longo do Rio que vai de Setubal, pera Alcacer da

FIG. 4 – Junção do esteiro do Alcoforado com os vestígios de antigas salinas existentes nas margens do rio Sado.

banda do Sul da herdade da carrasqueira até à batalha e que no ditto limite tem fazer das me enviaram a dizer, que eles nam [fl. 88] Nam podiam hir ouvir missa dos Domingos, e festas, como sam obrigados, nem as pessoas que estavam em suas fazendas, a Igreja de nossa Senhora do Castello da ditto villa de Alcacer, donde sam fregueses por virem a sinco legoas, e a três, e a duas, e a humda ditto villa por ser grande distância, e a haverem de passar o Rio de Alcácer, e o batel, e o caminho ser de atoleiros, e asudes, e levadas de moinhos, e haver outros muitos inconvenientes, a nam poderem hir a ditto sua Matrix, nem levar a ella seus defuntos a enterrar, nem as crianças a baptizar”.

O limite da freguesia foi feito de acordo com a petição dos subscritores suprarreferidos, tendo estes solicitado que a nova freguesia fosse desde o “ditto limite do azambujeiro¹⁵, até atallaia”¹⁶. Quanto à igreja, pediram que ela fosse edificada “de novo à sua custa huma Igreja da invocação de Sam Pedro antre monte vil, e montalvo, por ser lugar mais conveniente pera todos poderem ir a ditto Igreja ouvir mis-

¹⁵ Com base no estudo de RAU (1984: 79), foi possível identificar a zona do Zambujeiro na entrada do esteiro de Bombarranha, que dá acesso às casas da Herdade da Batalha.

¹⁶ Quanto a esta Atalaia, que desapareceu da toponímia, a análise que fizemos da fonte manuscrita BPE - TOMBO DOS BENS...: tomo 4, permite sugerir, por ora, segundo informação patente no [fl.30], que se trata da plataforma circular onde assenta o moinho existente em Murta, o qual, juntamente com o moinho de Abul (margem norte), vigiava o canal que conduzia a Alcácer do Sal. Por ora, não é possível apontar uma cronologia, referindo-se unicamente a sua existência em 1613.

sa, e receber os Santos Sacramentos” (BPE – TOMBO DOS BENS...: Tomo 1, fl. 88).

É de notar uma aparente ausência de deliberação ou atuação da Ordem de Santiago em todo este processo. A existir, tal não se reflete no documento. Em suma, o texto parece transparecer que a análise e o despacho de autorização estão ligados ao aparelho administrativo do Arcebispado de Évora. Tal também se verifica na visitação anual, que, em vez de ser efetuada pelos Espatários, foi feita pelos Visitadores ordinários do arcebispado. Por fim, a concessão para celebrar missa na ermida, como era desejo do seu fundador. Após estar registada no *Livro de Registo* da Chancelaria do arcebispado, teve benesse para que “não pague o marco de prata que se devia á chancelaria por assí[m] avermor por bem”. O documento foi lavrado em Évora, por ordem do Arcebispo, D. Teotónio de Bragança, no dia 1 de dezembro de 1601, sendo escrivão da Câmara Eclesiástica António Coelho. Gregório Roiz verificou o texto e concordou, sendo assinado no fim pelo escrivão.

FIG. 5 – Limites prováveis das freguesias existentes em Alcácer do Sal em finais do século XVI.

6. ALGUNS APONTAMENTOS FINAIS, EM JEITO DE BALANÇO

Como tivemos ocasião de frisar anteriormente, a ermida de Nossa Senhora do Socorro não é o primeiro templo religioso erguido na margem esquerda do rio Sado para jusante de Alcácer do Sal. Algumas décadas antes, na segunda metade do século XVI, por iniciativa popular dirigida ao Rei D. Sebastião, tinha sido fundada a igreja e instituída a Freguesia de São Pedro de Montevil, em processo concluído com despacho favorável do Arcebispo de Évora, o Cardeal Infante D. Henrique, no dia 12 de maio de 1562, passado pelo tabelião Estevam Freire (BPE – *TOMBO DOS BENS...*: Tomo 1, fl. 90v).

Numa análise diacrónica mais alargada, incluindo o final da presença islâmica em Alcácer do Sal, podemos equacionar que a ermida do Socorro e a igreja de São Pedro não são os primeiros testemunhos de sacralização deste território. Se em termos de documentação arqueológica pouco há a dizer, porque não se conhecem vestígios, quando nos socorremos de outras fontes, nomeadamente as toponímicas, podemos avançar mais um pouco. Um dos testemunhos mais sugestivos relaciona-se com o topónimo “Pera”, que, para a região em análise, aparece em dois locais específicos: na zona da Comporta, até ao Carvalhal, e num outro, menos conhecido, que ficava junto aos Algarvios e ao Moinho da Ordem.

Em termos documentais, a palavra “Pera” aparece como topónimo registado na documentação da chancelaria régia no século XIV, no reinado de D. Afonso IV, aquando da delimitação do novo termo de Setúbal que, por decisão do soberano, vai incluir vastos territórios desmembrados de Palmela, a norte, e de Alcácer, a sul. Refere esse documento, escrito em julho de 1343 (COSTA *et al.*, 2006: Doc. 302, pp. 599-602), quanto à região da Comporta¹⁷: “[...] chegamos ao dito *logo de Pera*¹⁸ presentes homens boons do comcelho de Setuvel e outros d’Alcace-re e demos por termo a dita vila de Setuval per meyo da foz de Pera¹⁹ ataa o pardieiro que foy d’Aires Eannes²⁰ diretamente como vai topar no mar[...]”.

O segundo testemunho corresponde ao denominado “Porto de Pera”, que conseguimos remontar até ao século XVI, devendo ser mais antigo. Este topónimo, entretanto desaparecido da cartografia atual, ficava localizado a sul da

¹⁷ O fragmento que nos interessa encontra-se na página 602.

¹⁸ Provavelmente, algues junto ao local da atual igreja da Comporta, dado existir aí, desde tempos remotos, uma fonte de água.

¹⁹ Foz da ribeira da Comporta.

²⁰ Eventualmente, algues na zona das lagoas, onde se localiza atualmente a aldeia do Carvalhal.

Herdade do Considerado e aparece nos limites da Herdade do Moinho da Ordem, conforme treslado existente no livro do *Tombo da Mesa Mestral*, referente ao Termo de Alcácer do Sal, cujo Tomo 1 temos vindo a citar neste estudo²¹. Nele é dito: “confrontar hora o ditto moynho, e terras da parte do norte, com levadas, águas correntes athé o Porto de Pera, e do Sul com terras de Santa Cruz que sam do escrivam Correia d’andrade desta ditta villa, e do Levante com Ryo desta villa de Alcaçer, e do Poente com Porto das Vacas de que todo elle Juizo mandou fazer este termo que asinou com o ditto João Corrêa Lucas” (BPE – TOMBO DOS BENS...: Tomo 1, fl. 457).

É provável que este topónimo seja de origem árabe e derive de *Barāh*, que, segundo ALVES (2013: 329), significa um vasto e selvagem terreno inculto, um matalgal, pântano, ou um caminho extenso para zonas desertas, dando em português, nuns casos a palavra Pera, e noutros as palavras Beira, breia e brejo, que se coadunam com a geografia desta vasta região até Sines, paralela ao estuário e à costa Atlântica, que nessa época era designada de *al-Ġūn al ‘anbari* / baía do Âmbar (COTTART e CARVALHO, 2010: 192). De referir que o nome inicial da lagoa de Santo André

²¹ BPE - TOMBO DOS BENS...: tomo 1, fl. 456, “= Reconhecimento que fez Joam Correia Lucas de hum moynho chamado da ordem que está no termo desta villa além do Ryo”.

FIG. 6 – A serra da Arrábida no horizonte, vista desde a costa de Melides, no sopé da serra de Grândola.

seria Lagoa de Pera, como podemos constatar em cartografia nacional e estrangeira, desde meados do século XVI até ao século XIX. Outro topónimo que importa refletir é o respeitante à Arabia. Esta designação ainda existe na cartografia atual e corresponde a uma área interior para montante do Moinho da Ordem, atrás referido. Esta designação não apareceu, até este momento, na documentação dos séculos XVI e XVII que já pudemos consultar. Contudo, nas confrontações da Herdade do Moinho da Ordem, aparecem as “terras de Santa Cruz”, que poderão corresponder à área onde se insere este topónimo.

FIG. 8 – Pormenor do sul de Portugal no mapa de Abraham Ortelius, inserido no *Theatrum Orbis Terrarum* e datado de 1570, onde é visível, a norte de Sines, o “Lago de Pera”. Em linha. Disponível em <http://www.gettyimages.co.nz/detail/news-photo/cartography-16th-century-map-of-the-iberian-peninsula-from-news-photo/122337835#cartography-16th-century-map-of-the-iberian-peninsula-from-theatrum-picture-id122337835> (consultado em 2016-12-17).

Em termos documentais, conseguimos recuar até ao século XVIII, através de um documento incompleto existente no Arquivo Histórico das Paróquias de Alcácer do Sal²². Nele aparece escrito “Alrália” (ver Fig. 8). Dado que não é a primeira vez que aparecem topónimos semelhantes no estuário do rio Sado, caso das Arrábidas, no vizinho concelho de Palmela, importa descortinar o que esteve na sua origem. Se bem que especulativo, face ao panorama atual dos nossos conhecimentos, julgamos que esta designação só tem sentido se estivermos perante um território onde se praticava o *tasawwuf* no seio do *fi sabil Alláh*, ou seja: trata-se de testemunhos ligados a movimentos sufis de meados dos séculos XII e XIII, cujos participantes, sozinhos ou em comunhão com outros companheiros, percorriam as margens do estuário em práticas piedosas de devoção espiritual, vivendo em cabanas e consumindo o que o estuário poderia oferecer. Não sabemos até que ponto esta sacralização do território em contexto tardo-islâmico terá condicionado a sua perceção após a expugnação cristã de *Qasr al-Fath* / Alcácer em 1217. O que a documentação nos revela é a tentativa falhada de fundação de uma ermida evocando Santa Luzia, em data indeterminada mas anterior a 1552. Segundo CUNHA (2012, vol. 2: 249, fl. Cto xxxij²³):

“Visitaçam da jrmjda de Sancta Luzia, sytuada além do rio omde chamam a dos Alguaravios.

Não achou o visitador a dicta jrmjda omde antiguamente era situada, nem alicerces nem sjnal disso, achou Lianor Amtunez, ama d’elRey nosso senhor, ter prjmçipiada a capella da dicta jrmjda boa distamçia per arriba, junto com as suas casas. E por ser obra nova e nam ter licença de Sua Alteza segumdo Statutos da Ordem per a edeficar, a jmpedio e mandou a Francisco d’Ares por ella não ser presentem que tem carguo da sua fazenda, sob pena de vinte cruzados, a metade pera o mejrinho e a outra metade per a jgreja matriz, que elle nam fose em diamte com ha dicta obra atá nam aver licença d’elRey nosso senhor como Guovernador e Perpétuo Admjnjstrador della. Eu, Gaspar Rodriguiz escrivam da visitaçam lho notefiquej assy e por verdade assjney aqui a xxxj d’Octubro de bc Lij annos.

[Assinatura:] Gaspar Rodriguez”

FIG. 8 – O fólio encontra-se bastante deteriorado, mas é visível, na posição sete a contar do fim, que se encontra escrito “Alrália”.

²² O livro encontra-se em mau estado de conservação e bastante incompleto. Desconhecemos qual seria o seu título, mas, tendo em conta a natureza do conteúdo, demos-lhe o nome de “Livro dos Dizimos das Herdades do Termo de Alcácer do Sal, entre 1779 e 1784” (fontes manuscritas, AHPAS).

²³ O autor inclui a citação apresentada no Apêndice Documental da sua tese académica, no Documento n.º 13,

1552.10.15 / 1552.10.28.

“Visitação da igreja paroquial de Nossa Senhora da vila de Alcácer do Sal, com suas capelas, confrarias e ermidas, levada a cabo por D. António Preto, Prior-mor da Ordem de Santiago, por especial mandado de El-Rei D. João III, como Governador e Perpétuo Administrador da dita Ordem”. AN/TT, *Ordem de Santiago* / *Convento de Palmela*, Códice n.º 194 (CUNHA, 2012, vol. 2: 171-257).

Por fim, há que referir a Comporta de Pera²⁴. Segundo Fr. Agostinho de S. MARIA (1724: fôlio 317), a Igreja da Comporta, que na época se chamava de Igreja de Pera, foi fundada por Dona Anna Maria de Lara, Duquesa de Torres Novas, em ano indeterminado do século XVII, como proprietária do território onde esta igreja estava implantada.

Esta senhora da alta nobreza portuguesa e familiar do rei D. João IV, foi mãe de D. Raymundo, Duque de Aveiro, e esposa de D. Jorge de Lencastre, Duque de Torres Novas. Infelizmente, o cronista do século XVIII não indica a data da fundação desta igreja. Tendo em conta que esta senhora foi mãe do futuro Duque de Aveiro, o qual, segundo a documentação consultada, começou a ter maior protagonismo, grosso modo, a partir de 1640, e que, segundo Don Luiz de SALAZAR Y CASTRO (1694, fôlio 353), morreu no dia 17 de dezembro de 1660, sugerimos que a igreja da Comporta tenha sido fundada algures entre 1639 e 1650, recuando em mais de um século o que supunhamos anteriormente, com base nas *Memórias Paroquiais* do século XVIII. Junto da Comporta e para os lados da Carrasqueira, Fr. Agostinho de S. Maria refere a existência de uma ermida da Murta, atualmente desaparecida, da qual desconhecemos a localização.

Em termos de balanço final, temos a eventual utilização deste território do estuário do rio Sado para as práticas sufis, eventualmente concentradas em contexto almóada, que terá deixado o topónimo setecentista de Alrâbia / Arâbia nos nossos dias, o qual, eventualmente, deriva da palavra árabe *Râbîta*.

Após a conquista de 1217, paira um silêncio documental sobre a região, só quebrado em meados do século XVI com a criação ilegal de uma ermida da evocação de Santa Luzia na zona dos Algarvios, ao lado da Arâbia anteriormente referida.

Em 1567, temos a fundação da igreja de São Pedro de Montevil e da respetiva Freguesia.

Em 1601, é consagrada ao culto e celebram-se ofícios religiosos na ermida de Nossa Senhora do Socorro.

Em data indeterminada, mas provavelmente entre 1639 e 1650, é fundada a ermida de Pera, atual Comporta.

Sobre a ermida de Murta desconhecemos quase tudo. Contudo, estaria ainda de pé no século XVIII. 🐾

AGRADECIMENTO

Um agradecimento ao Sr. Padre Ricardo Nuno Lameira, responsável pelas Paróquias de Alcácer do Sal, que autorizou a digitalização e o estudo da documentação histórica existente no respectivo Arquivo Histórico (AHPS). Esse trabalho tem permitido identificar testemunhos documentais que abrem novas janelas de investigação para a História local alcacerense, permitindo prosseguir nos projetos em curso

²⁴ Tal como aparece por vezes escrito nos livros da Paróquia de São Pedro de Montevil, em finais do século XVII.

FONTES DOCUMENTAIS²⁵

DOCUMENTO 1²⁶

1534-02-09

[fol. 156v] *Praja de Dyogo Forção, forreira*

Item. Dyogo Forgam, morador em Setuwall, tráz huuma praja forejra da Ordem que está no termo desta villa homde chamão Monte Vijll que parte do norte com rjo que vaj pera Setuwall e ao sull com terras lavradas e ao levante com ho estejro do Alcoforado e ao ponemte com praja que ora foj dada a Pero Coelho, secretario do Mestre noso senhor. A quall tráz aforada em fatiosym perpetuum e paga de foro em cada huum anno huma galjnha per dia de Sam Joam Bautista e majs o dízimo de todo o que Deus nella der.

²⁵ Toda a documentação foi transcrita por nós, excluindo os casos entretanto publicados, pelo que referimos os estudos em que se inserem (ver a bibliografia). O negrito é nosso.

²⁶ Publicado por CUNHA (2012: vol. 2, Doc. N.º 12, p. 163), inserido na Visitação efetuada por “Alvaro Mendes, cavaleiro da Ordem de Santiago e Afonso Rodrigues, prior da igreja de S. Pedro de Palmela, em visitação à vila de Alcácer do Sal, por mandado do Mestre D. Jorge. Seguida do rol dos foros e propriedades que a dita Ordem tem na vila de Alcácer e em seu termo que mais cresceram depois da Visitação do Mestre”.

DOCUMENTO 2²⁷

1601-01-12

[fl. 133] *Registo da Ermida de nossa Senhora do Socorro que o Doutor Bartholomeu Rois Lucas fez em sua quinta de Alcoforado, termo da villa de Alcacer do Sal – deste Arcebispado de Évora*

[fl. 133v] *Dom Theotonio de Bragança por merce de D[eus] e da Santa Igr[e]ja de Roma, Arcebispo de Évora fazemos saber que [perportado] doutor B[hartolomeu] Roiz Lucas corregedor do cível dacerto e casa da suplicação nos foi feita petição dizendo que elle tinha feito na sua quinta d'alcoforado, sita na freguesia de São [Pedro], termo da villa de Alcacer do Sal da [...] nosso Arcebispadu huã hermida da invocação de nossa S[en]hora do Socorro, a qual de todo estava acabada e bem guarnecida e pera dita sua quinta estar muito afastada da dita freguesia²⁸ e lhe ser dificultoso irem a ella nos pedia lhe mandássemos passar licença pera nella se puder dizer missa, e sendo a dita hermida visitada por nosso mandado e per nos constar per informação estar acabada e ter os ornamentos necessários como convem pera*

²⁷ Documento inédito. Biblioteca Pública de Évora. Código da Manizola, n.º 61.

²⁸ Possível alusão à Igreja de São Pedro de Montevil, fundada após petição popular endereçada ao rei D. Sebastião e confirmada pelo cardeal D. Henrique, tendo sido erguida após 1567.

ho culto divino – estar dotada [aplicando] pera a fabrica della quatro mil reis de renda, na dita quinta como consta da doação que fica nos acentos feita em publica forma – Avemos por bem pera maior [...] de nosso S[enhor] e bem das almas dos feis [christ]ãos que se diga missa na dita hermidã de nossa S[enhora] do Socorro, e pella presente autoridade ordinária lhe damos licença, e mandamos que se visite por nós e nossos visitadores ordinários e de nossos sucessores em cada hũ anno pera ve[em]se esta como [fl. 134] convem e mandare[m] q vendo que for necessário. *Esta se regista no livro*

dos oratórios que esta na casa do despacho como hé costume em livro de Registo da chancelaria e mandamos que não pague o marco de prata que se divia á chancelaria por assi[m] aver mor por bem. Dada em Évora sob nosso sinal e sello ao prim[ei]ro dia do mês de Dezembro. Antonio coelho que hora [é] nosso escrivão da camara a fez de mil seiscentos e hu[m] anno. D. Theotónio Ar[cebispo] de Évora. A chancelaria [que fez] de mandado do Arc[ebispo]. Gregorio Roiz. Concorda co[m] (assina) Coelho

BIBLIOGRAFIA

Fontes Manuscritas

- ARQUIVO DISTRITAL DE SETÚBAL (ADS)
LIVROS DA PARÓQUIA de São Pedro de Montevil (1629-1911) – Em linha. Disponíveis em <http://digitarq.adstb.arquivos.pt/details?id=1206938> (consultados em 2016-12-17).
- ARQUIVO HISTÓRICO DAS PARÓQUIAS DE ALCÁZER DO SAL (AHPAS)
[CARTA] PRECAT[ÓRIA] DE SEQUESTRO, v[illa] de Alcácer do Sal – Por bem da Renda da faz[enda] Real contra -// Os Irmãos da Irm[andade] de N[ossa Senhora] do Socorro da d[ita] Villa. Ordem de Santiago. Cx. 69.
- LIVRO DOS DIZIMOS das Herdades do Termo de Alcácer do Sal, entre 1779 e 1784. Ordem de Santiago. Cx. 69.
- BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÉVORA (BPE)
ERMIDA de Nossa Senhora do Socorro (Alcácer do Sal) – Código da Manizola, n.º 61 [fls. 133-134].
- TOMBO DOS BENS da Mesa Mestral da Ordem de Santiago (Alcácer do Sal, Tomos 1 e 4) – Código da Manizola, n.º 113.

Fontes Impresas

- ABREU, Francisco Pereira de (1758) – “Freguesia de Montevil, Alcácer do Sal”. In *Memorias Paroquiais*. Vol. 24, n.º 207, pp. 1547-1550. Em linha. Disponível em <http://digitarq.arquivos.pt/details?id=4240852> (consultado em 2016-12-21). Seguimos a leitura paleográfica de Carla Macedo.
- COSTA, Paula Pinto; MATA, Joel; PIMENTA, Maria Cristina e SILVA, Isabel Morgado S. (2006) – *Livro dos Copos*. Direção de Luís Adão da Fonseca. Porto: Fundação Eng.º António de Almeida (Coleção *Militarium Ordinum Analecta. Fontes para o estudo das Ordens Religiosas-Militares*, 7, vol. 1).
- S. MARIA, Fr. Agostinho de (1724) – *Historia Tripartida*. Lisboa Occidental: na oficina de António Pedrozo Galram.
- SALAZAR Y CASTRO, Don Luiz de (1694) – *Pruebas de la Historia de la Casa de Lara, sacadas de los instrumentos de diversas Iglesias, y Monasterios, de los Archivos de sus mismos descendentes [...]*. Madrid: Imprenta Real, por Mateo de Llanos y Gvzman.

Estudos

- ALOUANI, S. (2010) – *Tribus et Marabouts. A'rāb et walāya dans l'intérieur de l'Ifrīqiya entre le VI^e-XII^e et le XII^e-XVIII^e siècles*. Helsinki: Academiae Scientiarum Fennicae.
- ALVES, Adalberto (2013) – *Dicionário de Arabismos da Língua Portuguesa*. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.
- AMARA, Allaoua (2012) – “La mer et les millieux mystiques d'après la production hagiographique du Maghreb occidental (XII^e-Xve siècle)”. *REMMM*. (Ed.) Christophe Picard. 130: 33-52.
- CARVALHO, António Rafael (2010) – “A Atividade Marítima de Qasr al-Fath / Alcácer do Sal, no Alentejo Litoral (1191-1217): pirataria ou yhiad marítima contra o Reino de Portugal? In *Atas do 2.º Encontro de História do Alentejo Litoral*. Sines: Centro Cultural Emmérico Nunes, pp. 81-98.
- CARVALHO, António Rafael (2013) – “De Qasr al-Fath a Alcácer: de Tagr do Califado Muwahhid debaixo da jurisdição / “iqā” Wazirī (1191-1217), a “Marca Espatária” do Reino de Portugal (1217-1242)”. In *Atas do 3.º Encontro de História do Alentejo Litoral*. Centro Cultural Emmérico Nunes / Câmara Municipal de Grândola, pp. 51-79.
- CARVALHO, António Rafael; FARIA, João Carlos e FERREIRA, Marisol Aires (2004) – *Alcácer do Sal Islâmica: Arqueologia e História de uma Medina do Ġarb al-Andalus (séculos VIII-XIII)*. Câmara Municipal de Alcácer do Sal / IPM [2.ª edição 2008].
- COTTART, Nicole Danièle e CARVALHO, António Rafael (2010) – “Os Grafitos da Muralha Almóada de Alcácer do Sal”. *Conimbriga*. Coimbra. 49: 183-223.
- CUNHA, Mário Raul de Sousa (2012) – [...] *visitando nós ora pessoalmente o dito meestrado de Santiago [...]*. *As Igrejas da Ordem Militar de Santiago. Arquitectura e materiais*. Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vols. 1 e 2 (policopiado).
- EL HOUR, Rachid (2005) – “La Alimentación de los Sufies-Santos en las Fuentes Hagiográficas Magrebíes. El caso de Marruecos”. In *El Banquete de las Palabras: la alimentación de los textos árabes*. CSIC, pp. 207-235.
- MARÍN, Manuela (1991) – “Zuhhād de al-Andalus (300/912 - 420/1029)”. *AQ*. 12: 439-469.
- MARÍN, Manuela (2004) – “La Práctica del Ribāt en al-Andalus”. In AZUAR RUIZ, Rafael (ed.). *Fouilles de la Rabita de Guardamar I. El ribat Califal. Excavaciones e Investigaciones (1984-1992)*, pp. 191-201.
- MARTÍNEZ-ENAMORADO, Virgilio (2010) – “Algo sobre los Ribates de Occidente y el Sentido de la Fortaleza de Rota”. In *De la Prehistoria a la Rabita y la Villa. Arqueologia de Rota y la Bahía de Cádiz*, pp. 225-233 (Colección *Rabeta Ruta*, 13).
- MARTÍNEZ-ENAMORADO, Virgilio e BECERRA PARRA, Manuel (2011) – “En Torno al Morabatismo en la Serranía de Ronda. Una propuesta para el análisis de sus rābitas y zāwiya-s”. *Takurrunna - Anuario de Estudios sobre Ronda y la Serranía*. 1: 111-134.
- MARTÍNEZ-SALVADOR, C. (2004) – “Sobre la Entidad de la Rabita Andalusí Omeya. Una cuestión de terminología: Ribāt, Rābiṭa y Zāwiya”. In AZUAR RUIZ, Rafael (ed.). *Fouilles de la Rabita de Guardamar I. El ribat Califal. Excavaciones e investigaciones (1984-1992)*, pp. 173-189.
- PICARD, C. (2012) – “La mer et le sacré en Islam médiéval”. *REMMM*. (Ed.) Christophe Picard. 130: 13-32.
- RAU, Virginia (1984) – “A Exploração e o Comércio do Sal em Setúbal. Estudo de História Económica”. In *Estudos sobre a História do Sal Português*. Lisboa: Editorial Presença, pp. 33-231
- SEIXAS, Miguel Metelo de (1999) – *Herdade da Comporta. Memória Histórica*. Ed. The Atlantic Company Limited (policopiado).
- VIANA, Abel (1948) – “Notícias Históricas, Arqueológicas e Etnográficas do Baixo Alentejo”. *Arquivo de Beja*. 5: 39-42.

Internet

- SISTEMA DE INFORMAÇÃO para o Património Arquitectónico (SIPA). Capela de Nossa Senhora do Socorro. Em linha. Disponível em http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=7388 (consultado em 2016-12-17).

O Uso da Taipa Militar nas Fortificações Muçulmanas do Actual Território Português

Marta Isabel Caetano Leitão¹

1. A TAIPA MILITAR E AS SUAS ORIGENS

A taipa é uma técnica construtiva modular à base de terra crua, através da qual se constroem paredes resistentes de forma mais rápida e económica. O processo consiste na compactação de uma mistura de terra, cal e inertes (pedra, argila, materiais orgânicos), dentro de cofragens amovíveis, designadas por taipais. As cofragens, por sua vez, são compostas por moldes de madeira que formam uma caixa sem tampa e sem fundo, sendo a fixação daqueles assegurada por còvados do mesmo material e agulhas metálicas. Uma vez terminado o módulo de um bloco de taipa, recupera-se o taipal e repõe-se a seguir para acrescentar um novo módulo à fiada, possibilitando assim a progressão dos muros e a consequente elevação das paredes (GURRIARÁN DAZA e SÁEZ RODRÍGUEZ, 2002: 575-576; GRACIANI GARCÍA, 2009: 116).

Quanto à taipa militar, trata-se, efectivamente, de uma variante da taipa tradicional. Todavia, distingue-se desta última por possuir uma maior quantidade de cal para aumentar substancialmente a resistência mecânica dos taipais, podendo atingir grandes espessuras, o que a torna mais resistente. Durante séculos, para aumentar significativamente a resistência mecânica dos taipais, os povos utilizavam a cal aérea, um tipo de cal que ganhava presa em contacto com o ar e que preenchia os vazios entre as partículas de terra, o que, conjuntamente com a lenta oxidação daquelas e com a acção da compactação das cofragens, assim como da incorporação dos componentes cerâmicos à mistura, concedia àquela uma resistência admirável aos agentes erosivos (TORRES BALBÁS, 1985: 557; LOURENÇO, 2009: 50).

RESUMO

Desde tempos remotos, as antigas civilizações do Médio Oriente construíam os seus edifícios em terra. Com o domínio romano, iniciou-se a utilização da taipa nas construções da Península Ibérica. Todavia, foi com os almóadas vindos do Norte de África, durante o século XII, que a técnica se difundiu por todo o Sul peninsular, estando ainda presente em inúmeras fortificações militares. Neste trabalho, a autora analisa comparativamente a composição da taipa presente nas fortificações de Alcácer do Sal, Juromenha (Alandroal), Silves, Castelo Belinho (Faro-Portimão), Paderne (Albufeira) e Salir (Loulé).

PALAVRAS CHAVE: Idade Média (islâmico); Arquitectura militar; Taipa.

ABSTRACT

From the early days, old civilisations of the Middle East used soil to build their edifices. Under Roman domination, the use of *taipa* became common in the Iberian Peninsula. However, it was only in the 12th century, with the Almohads from the North of Africa, that the technique spread across the south of the peninsula, where it has remained in countless military fortifications. In this work, the author analyses and compares the composition of the *taipa* used in the fortifications of Alcácer do Sal, Juromenha (Alandroal), Silves, Castelo Belinho (Faro-Portimão), Paderne (Albufeira) and Salir (Loulé).

KEY WORDS: Middle ages (Islamic); Military architecture; *Taipa*.

RÉSUMÉ

Depuis les temps les plus reculés, les anciennes civilisations du Moyen Orient construisaient leurs édifices en terre. Avec la domination romaine, a commencé l'utilisation du pisé dans les constructions de la Péninsule Ibérique. Cependant, ce fut avec les almohades venus d'Afrique du Nord au XIIème siècle que la technique s'est diffusée dans tout le sud péninsulaire, étant encore présente dans de nombreuses fortifications militaires. Dans ce travail, l'auteure analyse comparativement la composition du pisé présent dans les fortifications de Alcácer do Sal, Juromenha (Alandroal), Silves, Castelo Belinho (Faro-Portimão), Paderne (Albufeira) et Salir (Loulé).

MOTS CLÉS: Moyen Âge (islamique); Architecture militaire; Pisé.

¹ Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Instituto de Arqueologia e Paleociências (IAP) - Universidade Nova de Lisboa (martaleitao11@gmail.com).

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Foi no Médio Oriente, onde surgiram as primeiras civilizações, que se ergueram os primeiros edifícios arquitectónicos em terra, dado aquele ser um material muito abundante na zona, ao contrário da pedra (BAZZANA, 1993: 76). Contudo, foi no Império Romano que se iniciaram as técnicas construtivas em taipa, nomeadamente através do “formigão” ou *opus coementicium*, que era constituído por uma mistura de cal, areia, pozolana e agregados grossos (GURRIARÁN DAZA e SÁEZ RODRÍGUEZ, 2002: 584; MACIEL, 2009: 78-79). Esta nova técnica de construção dos romanos era mais rápida, económica e de fácil execução em qualquer tipo de estrutura edificada.

O novo modelo arquitectónico seguia os mesmos moldes construtivos da taipa tradicional, embora utilizasse um tipo diferente de argamassas de enchimento. Aquelas eram constituídas por cal aérea, pozolanas naturais e agregados (areia, pequenas pedras, seixos, pequenos pedaços de tijolo). Estas argamassas eram designadas pelos romanos de *opus coementicium* e foram amplamente utilizadas na construção de obras de engenharia militar, sobretudo em pontes, aquedutos e até nas muralhas das cidades (TORRES e MACIAS, 1998: 39).

Tanto na arquitectura civil como militar, este género de argamassa era sobretudo utilizada em obras onde se fazia recurso às características de hidraulicidade que as pozolanas naturais lhe concedem. Aquelas caracterizam-se por serem rochas de origem vulcânica, constituídas por uma mistura homogénea de matérias argilosas, siltes e areias, resultantes da alteração pelos agentes atmosféricos vulcânicos ricos em sílica não cristalina. A adição destes componentes às argamassas de cal possibilitava uma presa mais rápida, uma vez que na presença de humidade aquelas reagiam quimicamente com o hidróxido de cálcio a temperaturas correntes, formando compostos detentores de propriedades cimentícias, mais estáveis, aumentando assim a durabilidade da argamassa (GIBBONS, 2003: 1).

Esta técnica construtiva, típica do Mediterrâneo, subsistiu após a queda do grande Império Romano como um dos seus legados culturais e civilizacionais. Com o início da ocupação muçulmana na Península Ibérica, no século VIII, a taipa continuou a ser utilizada, conforme se documenta em algumas reparações militares efectuadas nessa época, nomeadamente na reconstrução da cerca de Córdova e no palácio fortificado de Toledo (GURRIARÁN DAZA e SÁEZ RODRÍGUEZ, 2002: 592). Um dos casos mais conhecidos, para o século IX, é a edificação da muralha de Badajoz em taipa e adobe, tendo aquela, posteriormente, sofrido diversas alterações no século XII, com os almóadas (CATARINO, 1992: 18).

Também as muralhas de Idanha-a-Velha foram reparadas com o mesmo tipo de material, tal como a construção da fortificação de *Plá d'Almatá* de Balaguer (AZUAR RUIZ, 2005: 156). Ainda assim, eram poucas as edificações utilizando esta técnica construtiva, tendo-se verificado a sua maior difusão e utilização na Península Ibérica durante o domínio das comunidades magrebinas, quer em edifícios modestos, quer em estruturas de carácter militar (TORRES, 1997: 374-375).

2. A TAIPA MILITAR DURANTE O DOMÍNIO NORTE-AFRICANO

Durante a segunda metade do século XII, vindos do Magreb, chegaram à Península Ibérica os Almóadas. Aqueles surgiram no *al-Andalus* no momento em que os muçulmanos vinham a perder os seus territórios para os cristãos, e vieram com o intuito de os recuperar e fortificar. Foi, portanto, nesta última fase de ocupação islâmica que se terá verificado uma grande difusão das fortificações em taipa, com novas construções defensivas em áreas estratégicas dos grandes eixos de penetração da reconquista, e com a reconstrução das muralhas das principais *medinas* do Sul do *Gharb*, assim como a construção de fortificações rurais (TORRES, 1997: 363).

Surgiram nesta altura inovações na arquitectura militar, com a introdução de torres albarrás, ligeiramente afastadas das muralhas, com formatos diversos, desde torres quadrangulares e rectangulares, a formas mais complexas como as torres poligonais. Este tipo de torres foi largamente difundido pelo *Gharb*, podendo-se observar nas fortificações de Alcácer do Sal, Silves, Paderne, Salir e Badajoz. Os sistemas de entrada em cotovelo, muito utilizados durante o domínio das primeiras taifas, tornaram-se ainda mais complexos e tortuosos (GURRIARÁN DAZA e MÁRQUEZ BUENO, 2008: 123; GOMES, 2014: 48-49). Para além dos novos sistemas defensivos, também se generalizou o uso da taipa nessas construções, tornando-se aquela no padrão construtivo do Período Almóada um pouco por todo o *Gharb al-Andalus*. A Sul do Tejo, é possível encontrar algumas fortificações dessa época construídas em taipa militar, não só para protecção das regiões do Alentejo litoral, como também do vale do Guadiana, auxiliando essa via natural de penetração. Próximo do litoral, na zona do Alentejo, defendendo a estrada natural para o interior através do rio Sado, estavam as muralhas de Alcácer do Sal. No vale do Guadiana, para além da cidade de Badajoz, que estendia o seu domínio por toda a região, temos a considerar várias outras fortalezas reconstruídas em taipa militar, assinaladamente Mértola, Juromenha e Moura, que no seu conjunto defendiam a via de penetração para o interior dos territórios do *Gharb al-Andalus*. Mais a Sul, na região do Algarve, subsistem os castelos de Faro, Loulé, Salir, Paderne e Belinho e, ainda, Silves, que conserva alguns troços de muralha em taipa (CATARINO, 1992: 19). O material utilizado na edificação destas fortificações era, sobretudo, a terra proveniente das imediações da obra. Todavia, aquela teria de reunir certas condições específicas para poder ser utilizada. Tinha de possuir essencialmente natureza argilosa, ser húmida e com alguma consistência, sendo esta a mais adequada para a construção dos edifícios. Depois de recolhida, era necessário aguardar entre dois a cinco meses exposta às chuvas que a limpavam dos componentes orgânicos. Só depois ficaria apta a ser utilizada. Todavia, na construção de obras militares, esse tempo de espera seria muito mais curto, não só devido à urgência da conclusão dos trabalhos, mas também pela adição de

inertes e cal, que possibilitava uma maior consistência da argamassa (GURRIARÁN DAZA e SÁEZ RODRÍGUEZ, 2002: 564).

As argamassas que compunham a taipa militar apresentavam inertes distintos e de granulometrias variáveis. Eram maioritariamente à base de inertes finos e de elementos responsáveis pelo aumento da resistência mecânica das taipas (areias, argilas e siltes com diâmetros de 0 a 2 mm) (GRACIANI GARCÍA e TABALES RODRÍGUEZ, 2008: 137). Como muitos desses inertes eram provenientes de zonas próximas ao local da construção, as composições das taipas apresentavam diferenças de local para local (LOURENÇO, 2009: 59).

Deste modo, o tipo de argamassa empreendida numa fortificação variava conforme a região, o tipo de materiais disponíveis na zona e o tipo de agentes erosivos que poderiam afectar a construção. As taipas poderiam ter terra crua em maiores percentagens, com inertes de granulometrias reduzidas, baixa porção de cal, devido à baixa necessidade de resposta às infiltrações, ou poderiam ser taipas mais ricas em cal e com os seus inertes bem evidentes de componentes cerâmicos, para responder a todos os agentes responsáveis pelo seu desgaste (FARIA, 2005: 69).

Relativamente à métrica utilizada nos enxaiméis que serviam para a edificação das muralhas, era realizada em côvados (*codo ma' muni*) (AZUAR RUIZ e FERNANDES, 2014: 403). Cada taipal usado tinha cerca de dois côvados de largura por três a quatro de comprimento, mas essas medidas poderiam variar um pouco de região para região (GRACIANI GARCÍA, 2009: 126). As agulhas de madeira que sustentavam as cofragens e davam largura aos muros eram colocadas no sentido transversal ao taipal, com uma separação mínima entre elas de 70 a 80 cm. Possuíam formas diversas, desde formatos rectangulares, semicirculares e circulares, com uma proporção aproximada de 2,5 a 5 cm por 5 a 10 cm (GURRIARÁN DAZA e SÁEZ RODRÍGUEZ, 2002: 572-573).

Estas fortalezas erguidas em taipa ostentavam uma arquitectura de formas geométricas de traçado rectilíneo, com cunhais de ângulos bem delimitados. Tal como as restantes edificações de taipa tradicional, as fortificações almóadas exibiam um soco solidamente erigido em alvenaria de pedra, com a aplicação de uma argamassa de cal aérea hidratada e areia (GURRIARÁN DAZA e MÁRQUEZ BUENO, 2003: 94).

O soco ou embasamento tinha como objectivo primordial proteger os paramentos da fortificação contra as infiltrações de água por capilaridades rochosas e possuía uma altura entre um a três côvados (cerca de 0,49 m a 1,47 m) (CHAGAS, 1995: 134; GOMES, 2014: 47). As muralhas dos castelos de Juromenha, Silves, Paderne e Alcácer do Sal assentavam todas em alicerces de pedra, enquanto os cunhais foram fortalecidos com silhares do mesmo material, para evitar a degradação da taipa face aos agentes erosivos (CORREIA e PICARD, 1992: 76; GOMES, 2003: 142; LOURENÇO, 2009: 51; LEITÃO, 2015: 79).

Era habitual ver-se, igualmente, nestas fortificações, as juntas entre blocos de taipa seladas com um barramento à base de cal, simulando uma falsa silharia, com dimensões aproximadas de 2,10 × 0,80 m

(GURRIARÁN DAZA e SÁEZ RODRÍGUEZ, 2002: 581; GOMES, 2006a: 136). Este procedimento tinha também como objectivo proteger as zonas mais sensíveis dos agentes erosivos, motivo pelo qual os orifícios deixados pelos côvados eram muitas vezes preenchidos com argamassa. Todavia, em outras ocasiões, estes acabamentos podiam ter apenas uma função meramente estética, criando-se, em vez dos quadriláteros, uma série de símbolos geométricos e epigráficos de carácter propagandista, tendo em vista legitimar a *yihâd* ou guerra santa, conforme se observa numa torre albarrá das muralhas de Cáceres (GURRIARÁN DAZA e MÁRQUEZ BUENO, 2008: 120).

3. A COMPOSIÇÃO DA TAIPA NAS FORTIFICAÇÕES DE JUROMENHA, ALCÁCER DO SAL, SILVES, CASTELO BELINHO, PADERNE E SALIR

Alcácer do Sal, Juromenha e Silves possuem fortificações primitivas que foram erguidas durante o Período Emiral-Califal, com plantas sensivelmente rectangulares e torres quadrangulares edificadas em pedra (TORRES BALBÁS, 1973: 647; GOMES, 2003: 140; LEITÃO, 2015: 52 e 2016: 210-214). No século XII, quando os almóadas chegaram à Península Ibérica, as fortificações daquelas cidades foram reconstruídas e remodeladas, construindo-se novas torres e panos de muralha em taipa, sendo aqueles últimos os vestígios que, hoje em dia, mais subsistem nas fortificações de Silves e Alcácer do Sal (GOMES, 2006b: 9-26; LEITÃO, 2015: 62-74 e 2016: 220-224).

Relativamente aos castelos de Belinho, Paderne e Salir, foram edificados de raiz em taipa no século XII, durante o Período Almóada, como uma estratégia de defesa do território, face à instabilidade vivida no momento com o avanço da Reconquista Cristã, auxiliando a defesa das comunidades rurais (OLIVEIRA, 1999: 40; CATARINO, 1992: 14-17; GOMES e GOMES, 2013: 142).

No que concerne à taipa daquelas fortificações, apresentam, de local para local, algumas diferenças de composição que podem revelar técnicas construtivas próprias de cada região ou, talvez, momentos cronológicos distintos, para o caso de castelos construídos numa mesma área geográfica e a poucos quilómetros de distância, como é o caso de Salir e Paderne, ambos situados no Barrocal Algarvio.

No que respeita à composição da taipa na fortificação de Alcácer do Sal, é constituída por grande percentagem de inertes finos (cerca de 88,09 % a 94,62 %) e pouca percentagem de inertes grossos (cerca de 5,38 % a 11,91 %) de granulometrias variadas, nomeadamente areias, alguma pedra de pequena dimensão, e outros materiais de aproveitamento, como pedaços de tijoleira (CHAGAS, 1995: 43).

FIG. 1 – Pano de muralha em taipa do Castelo de Alcácer do Sal.

Para além destes, foram identificados fragmentos de cerâmicas como *terra sigillata*, do Período Romano, mas também *tesselas*, ferro, assim como fauna malacológica (conchas) e fauna mamalógica (ossos) que serviam para aumentar a impermeabilização das águas ¹ (Fig. 1). A composição da taipa presente nesta fortificação apresenta características hidráulicas, dada a necessidade de fazerem presa rápida em meio húmido, uma vez que as muralhas foram erigidas de encontro aos taludes da colina.

¹ Informação cedida pela arqueóloga Rita Balona, a quem muito agradeço.

A cal foi o ligante utilizado e a hidraulicidade foi-lhe concedida com o auxílio das pozolanas (CHAGAS, 1995: 135; LEITÃO, 2016: 222). Relativamente à composição da taipa da fortificação de Juromenha, é similar à de Alcácer, tendo-se identificado grande quantidade de cal e a adição de inertes finos de granulometrias variadas, entre eles pedras (15 × 9 cm e 19 × 11 cm as maiores, e 2 × 6 cm e 4 × 7 cm as mais pequenas), cascalho (40 a 53 m³), fragmentos de telha e tijolo (26 a 36 m²), fragmentos de cerâmica (2 a 5 m²), areia e escórias. As amostras analisadas em laboratório mostram algumas diferenças nos troços norte e oeste do recinto amuralhado. O primeiro apresenta grande homogeneidade, enquanto o segundo manifesta ligeira irregularidade, com grande percentagem de cal (36 % a 21 % de carbonatos) e um predomínio de micaxistos e quartzo (CORREIA e PICARD, 1992: 75-76).

Quanto ao Castelo de Silves, a análise da composição da taipa, ao contrário das fortificações referidas, mostrou grande presença de inertes grossos (40 %) de granulometrias diversas provenientes do grés de Silves, nomeadamente cerâmica, tijolo e fauna mamalógica, com dimensões entre 0,5 m a 0,10 m. Na confecção da taipa foi utilizada cal dolomítica de elevado teor de compostos siliciosos, sendo a areia constituída não só por quartzo (15 %), feldspato e argila, mas também por calcário dolomítico, que forneceria a dolomite descoberta (35 %), silito, tijolo e outros materiais cerâmicos moídos (CHAGAS, 1995: 86) (Fig. 2).

Fotos: Mária Leitão.

FIG. 2 – Torre em taipa e pedra do recinto amuralhado do núcleo urbano de Silves.

FIG. 3 – Pano de muralha e torre em taipa do Castelo de Paderne.

FOTO: Inventário da ex-DGEMN.

Bem diferente de Silves é a composição da taipa do Castelo de Paderne, que apresenta uma mistura muito triturada com gravilha de rio, formando quase um *opus* muito compacto (Fig. 3). Trata-se de uma taipa terrosa, com pouca quantidade de cal, ao contrário das fortificações anteriores, e com componentes não plásticos muito finos, conferindo-lhe uma coloração ocre amarelada (CATARINO, 1992: 17). Contém agregados calcários (30 a 42 %), tal como inertes finos (12 a 17 %), os quais se subdividem em elementos responsáveis pela atribuição de coesão à mistura e areais (41 a 58 %) (CHAGAS, 1995: 86).

Apesar da inexistência de estudos laboratoriais de amostras de taipa no Castelo Belinho, em Portimão, os estudos arqueológicos efectuados naquela fortificação, por Rosa Varela Gomes e Mário Varela Gomes, vieram mostrar que aquela possui uma composição da taipa de cor cinzenta clara, muito homogénea e compacta, contendo pequena percentagem de terra, inertes de dimensão reduzida e muita cal, à semelhança do que se verifica, por exemplo, nas muralhas de Silves, Alcácer do Sal e Juromenha (GOMES, 2006a: 136).

Relativamente à taipa do Castelo de Salir, ostenta uma composição diferente das restantes apresentadas, com uma mistura muito heterogénea de pedras, seixos da ribeira e fragmentos de materiais de construção, nomeadamente telhas e ladrilhos, assim como cerâmica pouco triturada (Fig. 4). Possui, por isso, uma composição grosseira que lhe confere uma coloração acastanhada e acinzentada, concedendo à taipa uma má qualidade (CATARINO, 1992: 17).

No que se refere às dimensões dos taipais utilizados nas fortificações, enquadram-se nos valores enunciados anteriormente, ou seja, entre dois côvados de largura por três a quatro de comprimento (CORREIA e PICARD, 1992: 76; CATARINO, 1992: 18-19; CHAGAS, 1995: 84; GOMES, 2006a: 136). Relativamente às espessuras das muralhas, são muito

FIG. 4 – Torre em taipa do Castelo de Salir.

FOTO: Inventário da ex-DGEMN.

semelhantes entre si, com cerca de três côvados, sendo um para o adarve, à excepção das muralhas de Juromenha que possuem quatro côvados (CORREIA e PICARD, 1992: 76).

Em todas elas são visíveis os orifícios deixados pelas agulhas. Todavia, são conhecidas somente as suas dimensões para o Castelo Belinho e para Alcácer do Sal. Os do primeiro têm um comprimento de 0,50 m, medindo a sua secção 0,090 m de largura e 0,07 m de altura. Possuem forma paralelepípedica e encontram-se espaçadas entre si cerca de 0,60 m (GOMES e GOMES, 2013: 145). Os de Alcácer têm cerca de 0,10 m de largura e comprimento e ostentam formas esféricas e também paralelepípedicas, como se observa no Castelo Belinho (LEITÃO, 2015: 69). Aqueles orifícios, depois da secagem da taipa e da retirada das agulhas, foram selados com massa de cal e areia para impedir a penetração das águas, tal como se observa nas muralhas de Silves (GOMES, 2006a: 136).

As fiadas de taipa das fortificações de Alcácer do Sal, Juromenha, Silves, Paderne e Salir foram erguidas por cima de alicerces de pedra e

Foto: Maria Leitão.

argamassa, de modo a adaptar as construções à topografia do terreno, protegendo ao mesmo tempo aquelas dos agentes erosivos (GOMES, 2003: 142; LOURENÇO, 2009: 114; LEITÃO, 2015: 75). Foram ainda reforçados com pedra os cunhais das torres do Castelo de Alcácer do Sal e Juromenha (CORREIA e PICARD, 1992: 76; LEITÃO, 2015: 80). No que respeita aos acabamentos exteriores das taipas, são visíveis nas fortificações de Alcácer do Sal, Silves e Belinho bandas de cor branca nas juntas entre os blocos, traçadas com gesso de estuque, formando quadriláteros que simulavam uma falsa silharia e impediam, ao mesmo tempo, a infiltração dos agentes erosivos (AZUAR RUIZ e FERNANDES, 2014: 404; LEITÃO, 2016: 222). Nas muralhas de Silves, essas bandas possuem 0,97 m de altura e entre 2,36 e 2,80 m de largura, tendo 0,14 m de espessura. Medidas semelhantes enquadram-se nas bandas traçadas nas muralhas do Castelo Belinho, que têm uma altura de 0,65 m, largura de 2,25 m e 0,08 m de espessura (GOMES, 2006a: 136-137). Em alguns troços do recinto amuralhado de Alcácer do Sal, localizados a norte, as bandas foram traçadas somente na horizontal, distando entre si a 0,80 m a um metro (GURRIARÁN DAZA e MÁRQUEZ BUENO, 2008: 118; COTTART e CARVALHO, 2010: 198) (Fig. 5).

4. CONCLUSÃO

A análise das taipas nas várias fortificações enunciadas demonstra diferenças de composição, no que se refere à mescla introduzida na terra

FIG. 5 – Bandas horizontais, traçadas com gesso de estuque, numa das torres do Castelo de Alcácer do Sal.

compactada que depois era vertida dentro das cofragens amovíveis para elevar os muros. Este aspecto permite levantar algumas questões pertinentes que poderão vir a elucidar futuras investigações dentro da temática. As diferenças estariam não só relacionadas com a matéria-prima presente em cada região, mas, possivelmente, também com a mão-de-obra especializada e até com momentos cronológicos de edificação distintos.

A construção das fortificações existentes no território do *Gharb* tem sido sistematicamente associada aos almóadas, por serem os vestígios mais conhecidos e que mais subsistem nessas construções. Todavia, é importante não esquecer o empreendimento realizado pelos almorávidas na reparação daquelas estruturas defensivas, o que poderá explicar as distintas composições nas taipas de uma mesma fortificação, como o caso apresentado de Juromenha, que possui diferenças de composição nos troços a norte e oeste do recinto amuralhado.

Outro aspecto interessante, que merece alguma reflexão, relaciona-se com a edificação dessas fortificações por arquitectos especializados, trazidos do Norte de África pelo califa almóada *Abu Yu'qub al-Mansur*, o que poderá explicar as características semelhantes destas estruturas, nomeadamente nas métricas utilizadas, nas composições das taipas e nos seus acabamentos finais.

Por outro lado, fortificações construídas em meio rural, um pouco afastadas dos núcleos urbanos de alguma relevância, seriam edificadas, possivelmente, pelas populações rurais, cuja mão-de-obra não seria especializada, o que explicaria a má qualidade da taipa encontrada em algumas dessas fortificações, como no caso de Salir.

Essa má qualidade da taipa, em alguns casos, poderá estar também relacionada com a rápida execução das construções, dado o momento de instabilidade vivido no *Gharb al-Andalus* nesse período. O avanço da reconquista cristã para Sul tornou necessária uma conclusão urgente dos trabalhos de edificação das estruturas defensivas e o reforço das já existentes, gerando, deste modo, diferenças nas composições

das taipas. Isso poderá esclarecer a existência de taipas com melhor qualidade do que outras, que, por sua vez, poderão ter sido erguidas com mais calma e tempo.

As hipóteses lançadas pretendem ser um ponto de partida para futuras investigações. Contudo, é importante ir mais longe, fazendo um estudo integrado de todas as fortificações erguidas durante o período de ocupação das comunidades magrebina no actual território português, mas também no território espanhol e no Norte de África, de modo a compreender as similaridades e diferenças na composição das taipas das diferentes fortificações e, por conseguinte, encontrar respostas concretas que corroborem as distintas hipóteses analisadas.

BIBLIOGRAFIA

- AZUAR RUIZ, Rafael (2005) – “Las Técnicas Constructivas en la Formación de al-Andalus”. *Arqueología de la Arquitectura*. Madrid / Victoria. 4: 149-160.
- AZUAR RUIZ, Rafael e FERNANDES, Isabel Cristina (2014) – “La Fortificación del Califato Almohade”. In CRESSIER, Patrice e SALVATIERRA CUENCA, Vicente. *Las Navas de Tolosa (1212-2012). Miradas Cruzadas*. Jaén: Universidad de Jaén, pp. 395-420.
- BAZZANA, André (1993) – “La Construction en Terre dans al-Andalus: le tabiya”. In ALÇADA, Maria. *7.ª Conferência Internacional sobre o Estudo e Conservação da Arquitectura de Terra*. Lisboa: DGEMN, pp. 76-82.
- CATARINO, Helena (1992) – “Fortificações do Período Almóada no Sul de Portugal”. In LEFILLEUL, Jean Nicolas; ALARCÃO, Adília e CARDOSO, António José. *Arquitecturas de Terra*. Conimbriga: Museu Monográfico de Conimbriga, pp. 11-28.
- CHAGAS, José António Amaral Trindade (1995) – *O Castelo de Alcácer do Sal e a Utilização da Taipa Militar Durante o Domínio Almóada*. Tese de Mestrado em Recuperação do Património Arquitectónico e Paisagístico apresentada à Universidade de Évora.
- CORREIA, Fernando Branco e PICARD, Christophe (1992) – “Intervenção Arqueológica no Castelo da Juromenha. Primeiros resultados”. *Arqueologia Medieval*. Mértola / Porto. 1: 71-89.
- COTTART, Nicole Danièle e CARVALHO, António (2010) – “Os Grafitos da Muralha Almóada de Alcácer do Sal”. *Conimbriga*. Universidade de Coimbra. 49: 183-224.
- FARIA, Rodrigues P. (2005) – “Revestimentos de Paredes em Terra”. In *Arquitectura de Terra em Portugal*. Lisboa: Argumentum, pp. 68-73.
- GIBBONS, Pat (2003) – “Pozolanas para Argamassas de Cal”. In *Building Conservation*. Tradução de António Araújo. Em linha. Disponível em <https://5cidade.files.wordpress.com/2008/05/pozolanas-para-argamassas-de-cal.pdf> (consultado em 2016-11-21).
- GOMES, Mário Varela e GOMES, Rosa Varela (2013) – “Castelo Belinho. Uma residência fortificada almoada”. In FERNANDES, Isabel Cristina. *Fortificações e Território na Península Ibérica e no Magreb (séculos VI a XVI)*. Lisboa: Edições Colibri / Campo Arqueológico de Mértola. Vol. I, pp. 141-152.
- GOMES, Rosa Varela (2003) – *Silves (Xelb) uma Cidade do Gharb Al-Andalus: a Alcáçova*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia (*Trabalhos de Arqueologia*, 15).
- GOMES, Rosa Varela (2006a) – “Arquitectura Civil e Militar de Taipa no Barlavento Algarvio (sécs. XII-XIII)”. In CORREIA, Mariana e JORGE, Vitor Oliveira. *Terra: forma de construir. 10ª Mesa Redonda de Primavera*. Porto: Argumentum, pp. 132-137.
- GOMES, Rosa Varela (2006b) – *Silves (Xelb) uma cidade do Gharb Al-Andalus: o núcleo urbano*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia (*Trabalhos de Arqueologia*, 44).
- GOMES, Rosa Varela (2014) – *Arquitecturas. Testemunhos Islâmicos em Portugal*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian / Aga Khan Trust for Culture / Câmara Municipal de Lisboa / EGEAC (catálogo da exposição “Castelo de São Jorge”).
- GRACIANI GARCÍA, Amparo (2009) – “La Técnica del Tapial en Andalucía Occidental”. *Monografías del Conjunto Monumental de la Alcazaba*. Almería: Junta de Andalucía. 2: 111-140.
- GRACIANI GARCÍA, Amparo e TABALES RODRÍGUEZ, Miguel (2008) – “El Tapial en el Área Sevillana. Avance cronotipológico estructural”. *Arqueología de la Arquitectura*. Madrid / Victoria. 5: 135-158.
- GURRIARÁN DAZA, Pedro e MÁRQUEZ BUENO, Samuel (2003) – “La Muralla Almohade de Cáceres: aspectos constructivos, formales y funcionales”. *Arqueología y Territorio Medieval*. 10 (1): 57-118.
- GURRIARÁN DAZA, Pedro e MÁRQUEZ BUENO, Samuel (2008) – “Recursos Formales y Constructivos en la Arquitectura Militar Almohade de al-Andalus”. *Arqueología de la Arquitectura*. Madrid / Victoria. 5: 115-134.
- GURRIARÁN DAZA, Pedro e SÁEZ RODRÍGUEZ, Ángel (2002) – “Tapial o Fábricas Encofradas en Recintos Urbanos Andalusíes”. In *Actas do II Congresso Internacional “La Ciudad en Al-Andalus y el Magreb”*. Algeciras: Fundación El Legado Andalusi, pp. 561-625.
- LEITÃO, Marta Isabel Caetano (2015) – *A Presença Islâmica em al-Qasr. Uma análise sobre o urbanismo e o sistema defensivo*. Tese de Mestrado em Arqueologia apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
- LEITÃO, Marta Isabel Caetano (2016) – “Alcácer do Sal Durante o Período Muçulmano (IX-XIII)”. In *Debates de Arqueologia Medieval*. Granada. 6: 209-234.
- LOURENÇO, Tiago Filipe Guerreiro (2009) – *A Taipa Militar do Barrocal Algarvio: os exemplos de Silves, Paderne e Salir*. Tese de Mestrado Integrado em Arquitectura e Artes da Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada de Lisboa.
- MACIEL, M. Justino (2009) – *Vitrúvio: Tratado de Arquitectura*. Lisboa: IST Press.
- OLIVEIRA, Luís Filipe (1999) – “Uma Fortificação Islâmica do Termo de Silves: o Castelo Belinho”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Edições Afrontamento. 6: 39-46.
- TORRES BALBÁS, Leopoldo (1973) – “Arte Hispanomusulmán hasta la Caída del Califato de Córdoba”. In PIDAL MENÉNDEZ, Ramón. *Historia de España*. Madrid: Espasa-Calpe. Vol. V, pp. 333-788.
- TORRES BALBÁS, Leopoldo (1985) – *Ciudades Hispanomusulmanas*. Madrid: Instituto Hispano Árabe de Cultura.
- TORRES, Cláudio (1997) – “O Garb-Al-Andalus”. In MATTOSO, José. *História de Portugal*. Lisboa: Editorial Estampa. Vol. I - Antes de Portugal, pp. 320-384.
- TORRES, Cláudio e MACIAS, Santiago (1998) – *O Legado Islâmico em Portugal*. Lisboa: Fundação Circulo de Leitores.

lançamento do livro

**Lusitanian Amphorae:
Production and Distribution**

Inês Vaz Pinto, Rui Roberto de Almeida e Archer Martin

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

O livro *Lusitanian Amphorae: Production and Distribution* teve o seu lançamento no dia 27 de Setembro, em Tróia, no âmbito da visita às Ruínas Romanas dos participantes no 30.º Congresso da *Rei Cretariae Romanae Fautores*. Esta associação internacional dedicada ao estudo da cerâmica romana reuniu em Lisboa, e realizou várias visitas de estudo, conforme a breve crónica de Catarina Viegas publicada neste mesmo número (ver páginas seguintes). A visita a Tróia revelou-se a melhor oportunidade para o lançamento desta obra, perante uma audiência composta por cerca de 150 estudiosos de cerâmica romana.

Esta obra colectiva, totalmente dedicada às ânforas lusitanas, reúne 38 contribuições de autores nacionais e estrangeiros que resultaram do Congresso Internacional *Ânforas Lusitanas - Produção e Difusão*, que teve lugar em Tróia nos dias 10 a 12 de Outubro de 2013 e também foi objecto de uma breve crónica na *Al-Madani Online*, em Janeiro de 2014 (N.º 18, tomo 2, pp. 147-149). Este congresso pretendia dar a conhecer as ânforas lusitanas a partir dos seus centros de produção e encorajar os estudos e a apresentação das ânforas lusitanas descobertas em contextos de consumo em muitas cidades e regiões do antigo Império Romano ou, por outras palavras, discutir e actualizar a informação sobre as ânforas lusitanas. Por conseguinte, é esse o tema do livro.

Diversas circunstâncias se conjugaram para que o livro fosse publicado em inglês, pela Archaeopress, na colecção *Roman and Late Antique Mediterranean Pottery*, dirigida por Michel Bonifay, Miguel Ángel Cau e Paul Reynolds, o que contribui para a sua maior difusão. Os editores científicos são os autores destas linhas.

O livro divide-se em três partes. A primeira é dedicada às ânforas dos centros de produção, a segunda reúne alguns artigos sobre temas de Arqueometria, conteúdos e quantificação, e a terceira trata do tema da difusão das ânforas lusitanas que se baseia em estudos de contextos de consumo.

Os artigos da Parte I, dedicados à produção, apresentam e caracterizam os tipos de ânfora das olarias de Peniche, do vale do Tejo (Quinta do Rouxinol e Garrocheira), do vale do Sado (Estrada da Parvoíce, Largo da Misericórdia, Abul e Pinheiro) e da costa algarvia (S. Bartolomeu de Castro Marim, Manta Rota, Martinhal, S. João da Venda, Quinta do Lago, Salgados e Lagos).

As produções lusitanas mais antigas, menos conhecidas, são o tema de vários artigos que tratam de ânforas lusitanas precoces de Lisboa, do vale do Sado e dos estabelecimentos romanos mais antigos do Alto Alentejo, e que figuram tanto na Parte I como na Parte III.

A Parte II reúne contributos para um melhor conhecimento dos produtos lusitanos e apresenta a caracterização química dos fabricos de um número substancial de olarias lusitano-romanas, um estudo sobre a estimativa da capacidade das ânforas lusitanas e vários estudos sobre o seu conteúdo. A análise de resíduos de quatro ânforas lusitanas antigas do Castro de Vigo (Pontevedra, Espanha) e Braga revelaram produtos de peixe adocicados, e duas ânforas Dressel 14 de Setúbal são as primeiras ânforas do século I e II a revelar conteúdos de sardinha, e uma delas carregava certamente *salsamenta* (sardinha salgada). Um *titulus pictus* no colo de uma Dressel 14 *parva* do naufrágio Arles-Rhône 3 foi o mote para desmistificar o mistério do *laccatum*, o suposto molho de peixe que não era referido nos textos clássicos e que, afinal, é a designação de um peixe, *lacertus catulus* (cavala pequena). O artigo que trata deste tema, de David Djaoui, é, sem dúvida, um dos artigos que merece um destaque particular, não só pela novidade que pressupõe, como pela excelente fundamentação da sua interpretação.

Os estudos dedicados à difusão das ânforas lusitanas também trazem importantes novidades,

tanto pela sua presença ou abundância nalguns sítios ou regiões, como pela sua ausência ou raridade noutras. Tudo contribui para que o panorama da comercialização destas ânforas e respectivos conteúdos se vá tornando mais nítido.

Estudos sobre as ânforas do Alto Alentejo, Mérida, Lisboa, Ammaia e Conímbriga mostram que os produtos lusitanos conquistaram os mercados da sua própria província durante a primeira metade do século I d.C. e neles ganharam um lugar preponderante a partir de meados desse século. A visão de conjunto das ânforas de Mérida sugere que a capital da província e o interior do território, em geral, terão sido um mercado de primeira importância para os produtos da costa ocidental, muito mais importante do que se costuma pensar. Esta nova perspectiva é da maior importância, pois obriga a pôr em questão o princípio de que só a exportação a longa distância explica o volume de produção no vale do Sado ou no vale do Tejo, considerando que as ânforas lusitanas viajavam de barco e dificilmente penetravam no interior. A exportação para fora da Lusitânia é, no entanto, um facto irrefutável, mesmo que a sua distribuição seja irregular na Hispânia e além dela.

O Noroeste peninsular não foi certamente um mercado prioritário para os produtos lusitanos, como bem fundamenta Adolfo Fernández, ainda que Braga revele uma presença significativa. A indústria regional de preparados de peixe que se desenvolveu no Noroeste no Baixo Império fez declinar as importações lusitanas, que, no entanto, e ao contrário do que seria de esperar, voltam a

Fig. 1

FIG. 2

aparecer em contextos muito tardios, do século V ao início do século VII.

As exportações lusitanas para os territórios continentais atlânticos também não foram significativas, nem para as Ilhas Britânicas. E, conforme mostra Patrick Monsieur, também nas províncias da Germania Superior, Germania Inferior e Gallia Belgica, onde os produtos béticos chegavam com facilidade, as ânforas lusitanas são raras ou estão ausentes.

A escassez das ânforas lusitanas nos mercados atlânticos sugere uma exportação preferencialmente mediterrânica.

Tal como mostra Darío Bernal, na vizinha Bética, as ânforas lusitanas estão bem difundidas e continuamente presentes desde a época flávia até ao século III, mas em pequenas quantidades, como seria de esperar numa região produtora e exportadora de produtos de peixe. No entanto, Enrique García Vargas revela de forma surpreendente que a pequena ânfora Lusitana 3, de fundo plano, domina as importações de finais do século II até meados do século III no baixo vale do Guadalquivir. Aqui parece dar-se a substituição do vinho gálico pelo vinho lusitano, se se confirmar que esta ânfora é realmente vinária, como parece.

Na Tarraconense, artigos de vários autores demonstram uma larga difusão em pequenas quantidades, e uma presença de longa duração em Carthago Nova (Cartagena), de meados do século I até meados do século V, enquanto em Tarragona, a capital da província, essa presença não é evidente antes do século III mas vai crescendo até ao século V, registando-se claramente a presença da ânfora Algarve 1. O naufrágio de Escolletes 1, perto de Carthago Nova, revela uma carga lusitana homogénea do início do século IV, com a presença da esquiva Keay 78 / Sado 1, a par de outras e, sobretudo, da Almagro 51c.

No Sul da Gália, em Arles, no depósito sobre o naufrágio Arles-Rhône 3, foram recuperadas algu-

mas ânforas Dressel 14 com *tituli picti* de C. Publici Macri, indicando o conteúdo (*liquamen*), o que é a evidência de ânforas piscícolas lusitanas com a rotulagem típica dos circuitos comerciais estabelecidos. Mas só nos séculos IV-V as ânforas lusitanas ganham algum peso na cidade de Arles. Um naufrágio no Estreito de Bonifácio, o Punta Sardegna A, revela ânforas Dressel 14 como carga principal, certamente a caminho de Itália. Mas era Roma, e a Itália, em geral, um destino de exportação verdadeiramente importante para os produtos de peixe lusitanos? Alguns artigos dão boas achegas para esta discussão.

A evidência em Ostia mostra que, no período nero-flávio, as ânforas lusitanas têm uma presença certa no registo cerâmico, que corresponde a um aumento do comércio. Continuam presentes até ao final do século II e reaparecem desde a segunda metade do século III até ao IV.

Em Roma, as ânforas lusitanas também aparecem no período de Nero e alcançam uma quota de mercado de 5 % no Alto Império. A Almagro 51c aparece pela primeira vez em contextos severianos,

mas as importações da Península Ibérica decrescem em competição com as africanas, que se tornam no principal abastecimento alimentar de Roma. Por outro lado, é difícil destrinçar as ânforas lusitanas das ânforas béticas nas publicações antigas, mas as ânforas lusitanas continuam presentes até ao século V, se não mesmo até ao VI, confirmando a continuidade dos laços comerciais entre Roma e a Península Ibérica.

De acordo com os dados apresentados por Archer Martin e Giogio Rizzo, não há dúvida de que a Lusitânia foi um fornecedor menor da capital do Império, mas, tendo em conta a enorme quantidade de géneros alimentares importados, não terão Roma e a sua região sido um importante mercado para a pequena área de produção da Lusitânia?

Na região vesuviana, as ânforas lusitanas são achados isolados, mas a famosa ânfora da rica *villa* de Oplontis que menciona Poppaea, presumivelmente a mulher de Nero, era uma Dressel 14, sugerindo que os produtos de peixe lusitanos, nesta época, eram um bem de luxo nesta região.

Em Nápoles, a Lusitânia foi o terceiro fornecedor da cidade desde o século III até ao século V, e torna-se o principal fornecedor de produtos de peixe em ânforas dos finais do século IV até meados do século V.

Já na zona norte da Itália adriática, vários estudos mostram que as ânforas lusitanas eram raras. Aparecem sobretudo no grande empório de Aquileia, no Alto Império, e entram em declínio depois, incapazes de competir com os produtos locais, orientais e africanos.

FIG. 3

FIG. 4

O último artigo desta colectânea, da autoria de Sónia Bombico, é uma boa selecção de naufrágios que reflectem a circulação dos produtos lusitanos nas rotas do Mediterrâneo ocidental.

De acordo com estes estudos, e mesmo não se tendo considerado o Mediterrâneo oriental, a distribuição das ânforas lusitanas parece focada

na própria província da Lusitânia e no Mediterrâneo ocidental, ainda que os produtos lusitanos tenham esporadicamente alcançado muitas regiões diversas e distantes.

A sessão de lançamento contou com a presença de Michel Bonifay, um dos editores da colecção *Roman and Late Antique Mediterranean Pottery*,

da qual este volume é o número 10, e do editor da Archaeopress, David Davison. A apresentação foi feita por Carlos Fabião, da Universidade de Lisboa.

Depois da apresentação do livro, houve um beberefe em que o moscatel de Setúbal de Venâncio da Costa Lima e tortinhas de Azeitão se conjugaram com uma mostra de ânforas lusitanas de diversas proveniências que os participantes puderam manusear.

E não terminamos esta breve crónica sem um forte agradecimento a todos os autores que se dispuseram a partilhar a sua investigação e os seus conhecimentos, contribuindo decisivamente para o melhor conhecimento das ânforas lusitanas, bem como aos editores da colecção, e em particular a Paul Reynolds, que fez a revisão completa dos textos na fase final.

Que esta obra colectiva seja um bom guia de referência e que inspire muito mais estudos de ânforas lusitanas espalhadas pelo território do antigo Império Romano. 🐼

EVENTOS

17 e 18 Fevereiro 2017, Madrid (Espanha)

Workshop on Textile Production in Iberia

The Fabric of Society: textile production, rituality and trade in the Late Bronze -

- Early Iron Age Iberian Peninsula

<http://www.man.es/man/actividades/congresos-y-reuniones/20170217-Textile-Workshop.html>

23 e 24 Fevereiro 2017, Córdova (Espanha)

III Congreso Internacional

Científico-Profesional de Turismo Cultural

<http://www.congresointernacionalturismocultural.com>

9 a 11 Março 2017, Atenas (Grécia)

European Archaeological Council Annual Meeting Dare to Choose: Making choices in archaeological Heritage management

<http://www.europae-archaeologiae-consilium.org/annual-meeting-2017>

14 a 16 Março 2017, Atlanta (EUA)

CAA 2017 Digital Archaeologies,

Material Worlds (Past and Present)

<http://caaconference.org/>

28 a 31 Março 2017, Durham (Reino Unido)

TRAC 2017 27th Theoretical Roman

Archaeology Conference

<http://trac.org.uk/events/conferences/trac-2017/>

28 Março a 1 Abril 2017, Granada (Espanha)

III Congreso Agua, Vías, Conocimientos en la Península Ibérica desde el Imperio Romano hasta el Poder Musulmán

<http://wasser-wege-wissen.umb.es/iii-congreso-wasser-wege-wissen/>

29 e 30 Março 2017, Paris (França)

ICA 2017 19th International Conference on Archaeology

<https://www.waset.org/conference/2017/03/paris/ICA>

31 Março 2017, Hull (Reino Unido)

Post-Medieval Archaeology Congress 2017

<http://www.spma.org.uk/events/pmac2017/>

3 a 7 Abril 2017, Valência (Espanha)

I Congreso Internacional sobre Geografía Histórica y Mítica en la Antigüedad

<http://congresos.uned.es/w13485/>

6 a 8 Abril 2017, Almada (Portugal)

Simpósio Museus, Investigação & Educação

<http://simpom.maeds.amrs.pt/pages/289>

10 Abril 2017, Lisboa (Portugal)

Fórum do Património 2017

<http://www.forumdopatrimonio.pt/>

18 a 21 Abril 2017, Rennes (França)

Archéometrie 2017 21ème Colloque

International du GMPCA

<https://gmpca2017.sciencesconf.org/>

20 e 21 Abril 2017, Leiden (Holanda)

10th Experimental Archaeology Conference

<https://experimentalarchaeology.org.uk/>

26 e 27 Abril 2017, Lodz (Polónia)

Conference Roman and Iberian Peninsula

Diversity of Mutual Relationships from

Ancient to Modern Times

<https://classicalstudies.org/scs-news/call-papers-rome-and-iberian-peninsula>

26 a 29 Abril 2017, Faro (Portugal)

Encontro de Zooloquia Ibérica 2017,

em associação com a 5.ª Reunião Científica de

Arqueomalacologia da Península Ibérica

<http://ezi2017faro.wix.com/ezi2017>

30.º Congresso dos *Fautores* reuniu em Lisboa especialistas europeus no estudo da cerâmica romana

breve crónica

Catarina Viegas

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A associação internacional *Rei Cretariae Romanae Fautores* (RCRF) (www.fautores.org) integra um grupo de investigadores dedicados ao estudo da cerâmica romana. Tem como principal objectivo estabelecer o contacto entre os investigadores de diferentes países e, para cumprir esse propósito, delineado ainda nos anos 1950 pelo seu fundador, o Professor Howard Comfort, do Haverford College (Pensilvânia, EUA), bi-anualmente realiza-se um congresso. Especialista no estudo da *terra sigillata* itálica e sudgálica, em Março de 1957, Howard Comfort escreveu aos seus colegas que, como ele se interessavam particularmente pelo estudo da cerâmica romana, tendo em vista realizarem uma primeira reunião, no decurso do *Terceiro Congresso do "Roman Frontier Studies" (Roman Limes)*, a ter lugar em Brugg, na Suíça, contando com a colaboração de Elisabeth Ettliger (ZABEHLICKY-SCHEFFENEGGER, 2013). Desde então, pode dizer-se que a história desta associação tem acompanhado de perto a

evolução que o estudo da cerâmica romana conheceu nas últimas décadas. As *Actas* destes congressos são de consulta obrigatória para quem se dedique ao estudo da cerâmica romana, nas suas diversas perspectivas, e constituem um bom exemplo da diversidade de categorias cerâmicas existentes nas diferentes regiões do Império e das distintas abordagens ao seu estudo. Até ao momento publicaram-se 44 volumes, cujos índices se encontram disponíveis no *site* da associação (http://www.fautores.org/pages/all_acta.htm).

Entre os dias 25 de Setembro e 2 de Outubro de 2016, teve lugar, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o 30.º Congresso da RCRF, uma iniciativa da UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, que juntou, pela primeira vez em Portugal, cerca de 190 investigadores de 29 países (www.rcrfisbon2016.lettras.ulisboa.pt). Esta reunião contou com a colaboração institucional da Direcção-Geral do Pa-

FIG. 1

trimónio Cultural, do Museu Nacional de Arqueologia (MNA) e da Câmara Municipal de Lisboa. Entre os inúmeros apoios recebidos, destacamos ainda o da Tróia Resort, na deslocação às ruínas de Tróia e no empenho da equipa de Arqueologia. Sendo uma organização da RCRF, o congresso encontra-se aberto a todos os investigadores que desejem participar. Para assegurar este objectivo, a RCRF dispõe de um fundo destinado a apoiar financeiramente quem o solicite. A colaboração que obtivemos de outras instituições, como, por exemplo, da Fundação Millennium BCP, foi também canalizada para ajudar a custear as inscrições de estudantes universitários portugueses.

A complementar o intenso programa científico, que integrou 49 comunicações e 71 *posters* que

forneceram uma ampla cobertura das diferentes temáticas em estudo nas diferentes regiões do Império romano, prepararam-se ainda mostras de materiais cerâmicos de época romana e organizaram-se visitas de estudo a Tróia, ao MNA, assim como uma excursão pós-Congresso ao museu monográfico e às ruínas de Conimbriga, bem como à Lisboa romana.

FIG. 2 – Mapa da Europa com os locais onde ocorreram as 30 edições do Congresso.

O objectivo deste Congresso, proposto ainda em Setembro de 2012 na Assembleia Geral da RCRF reunida na Catania, era apresentar uma mostra abrangente sobre as principais produções cerâmicas originárias do território actualmente português, mas também das importações que circularam na região mais ocidental do Império. Este constituía um momento único para intensificar, junto da comunidade científica internacional, a divulgação dos resultados da pesquisa a que tantos investigadores portugueses se têm dedicado nos últimos anos. Não se tratava de fazer uma apologia da Lusitânia, enquanto principal região produtora e exportadora de preparados piscícolas, mas seria essencial reforçar a caracterização das produções anfóricas lusitanas, de forma a procurar uma aproximação ao papel da Lusitânia na fachada Atlântica e no complexo universo da economia interprovincial. Só assim se poderá aprofundar o conhecimento acerca da distribuição destes produtos e o seu papel no quadro das importações extrapeninsulares. Como tema geral, propunha-se uma reflexão sobre os diferentes padrões de consumo regionais de várias categorias de cerâmica romana à escala do Império. Sendo impossível sintetizar nestas linhas os trabalhos apresentados, permitimo-nos remeter para a informação disponibilizada *online* no livro de resumos, disponível no *site* do Congresso. O mote foi dado, de forma eloquente, pelo conjunto de comunicações dedicadas à *Hispania*, encabeçadas pela conferência inaugural de Carlos Fabião – “Not so peripheral. Lusitania within the Roman Empire”. Na visita de estudo realizada a Tróia (Fig. 3), a temática das ânforas lusitanas teve o necessário destaque através do lançamento das actas do congresso aí realizado em 2013, sob o título *Lusitanian Amphorae. Production and Distribution*, com edição científica de Inês Vaz Pinto, Rui de Almeida e Archer Martin (ver notícia nas páginas anteriores deste tomo da *Al-Madan Online*). Após a visita de estudo às ruínas, conduzida pelas arqueólogas da equipa de Arqueologia do Tróia Resort, Inês Vaz Pinto, Ana Patrícia Magalhães, Patrícia Brum e Filipa Santos, foi possível observar as principais formas de ânforas lusitanas representadas nas produções de Peniche, (apresentadas por Guilherme Cardoso e a sua equipa), do vale do Tejo, com a presença das produções dos fornos da Quinta do Rouxinol e do Porto dos Cacos (mostra organizada pela equipa de Jorge Raposo - Ecomuseu Municipal do Seixal / Centro de Arqueologia de Almada) e do vale do Sado (equipa

FIG. 3

FIG. 4

de Tróia), assim como da região algarvia (materiais da Quinta do Lago, cedidos por Ana Margarida Arruda, e dos fornos do Martinhal, cedidos por João Pedro Bernardes). Esta “exposição” possibilitou aos participantes o manuseamento dos materiais provenientes das distintas regiões, assim como o contacto com os arqueólogos e as suas equipas.

Além das produções lusitanas, pretendia-se também apresentar, em outras sessões de “*hands-on pottery display*”, materiais provenientes de vários sítios arqueológicos portugueses demonstrativos das cerâmicas que foram produzidas e que circularam no território actualmente português. Integrados na primeira categoria, encontravam-se os materiais de *Bracara Augusta* que têm vindo a ser objecto de estudo e caracterização sistemática por parte de Rui Morais. Por outro lado, importava também dar a conhecer o conjunto de materiais resultantes das recentes investigações acerca do processo de romanização do vale do Tejo, neste caso disponibilizados por João Pimenta e pela sua equipa. Nesta mostra, organizada na Faculdade de Letras, os congressistas puderam igualmente contactar de perto com as cerâmicas de

época republicana de Monte Molião, um projecto dirigido por Ana Margarida Arruda (materiais seleccionados e apresentados por Elisa de Sousa). Um dos pontos altos destas mostras de cerâmica, pode dizer-se que constituiu a visita realizada ao Centro de Arqueologia de Lisboa (CAL), estrutura orgânica da autarquia lisboeta que visa o desenvolvimento da investigação da Arqueologia da cidade (Fig. 4). Aqui, numa mostra organizada por António Marques e Rodrigo Banha da Silva, a que se juntou toda a equipa do CAL (Ana Caessa, Ana Sofia Antunes, Nuno Mota e Guilherme Cardoso), houve a oportunidade de contactar com materiais de proveniência e cronologia muito diversa, originários das mais recentes escavações da Lisboa romana, que permitem reforçar o relevo deste porto no quadro da economia da Lusitânia. Além de Tróia, uma das sessões de trabalho teve lugar no MNA (Fig. 5), onde foi possível organizar também uma pequena exposição, juntamente com o Director do Museu, António Carvalho, e Carla Barroso. Além de constituir uma homenagem ao fundador da RCRF, o Professor Howard Comfort, esta mostra procurou igualmente recordar os primeiros *Fautores* portugueses. Entre es-

FIG. 5

tes, destacam-se os nomes de Adília Alarcão, João Manuel Bairrão Oleiro, Fernando Nunes Ribeiro ou Manuel Farinha dos Santos. O contacto de Howard Comfort com o MNA encontra-se bem documentado no artigo “Some Roman pottery in the Museu Etnológico, Belém”, publicado em 1959, no volume inaugural da revista *Conimbriga* (COMFORT, 1959). O interesse deste investigador por Portugal consolidou-se nos anos 1950 e 1960, com diversas deslocações a Lisboa, Conimbriga e Beja, tendo Adília Alarcão sido dos primeiros membros dos *Fautores*. O seu artigo sobre a cerâmica bracarense, “Bref aperçu sur la céramique romaine trouvée à *Bracara Augusta*” (ALARCÃO, 1966), foi a primeira contribuição portuguesa para a *Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta* (vol. VIII). Uma das derradeiras estadias entre nós de H. Comfort foi quando da sua participação na *Table Ronde des Céramiques de Conimbriga*, que reuniu em 1975, em Conimbriga, os maiores especialistas dedicados ao estudo da cerâmica romana (COMFORT, 1976).

Ainda no MNA, organizaram-se mostras de materiais cerâmicos das colecções desta instituição, como da cerâmica comum e *terra sigillata* da cidade romana de *Balsa* (Torre de Ares - Tavira), de cerâmicas comuns, ânforas e *terra sigillata* de Tróia (pela equipa do Tróia Resort), e da cerâmica comum do Núcleo Arqueológico da Rua dos Correiros (Lisboa, por Carolina Grilo).

As visitas de estudo pós-Congresso realizaram-se às ruínas da cidade romana de Conimbriga, sob orientação do seu Director, Virgílio Correia, e José Ruivo. Nesta ocasião, foi organizada positivamente para este evento científico, por parte da equipa do Museu, uma exposição onde se apresentaram as produções de cerâmica comum de Conimbriga, materiais com que os investigadores puderam contactar directamente. A excursão completou-se com a visita ao Museu Monográfico.

No segundo dia da excursão pós-Congresso, realizou-se uma visita à Lisboa romana que foi conduzida pela organização (a signatária, juntamente com Ana Patrícia Magalhães, Patrícia Brum, Carolina Grilo e Elisa de Sousa), e contou ainda com a colaboração de Rodrigo Banha da Silva. O desdobrável sobre a Lisboa romana produzido pelo CAL encontrava-se distribuído pelos congressistas desde o início do Congresso, possibilitando visitas autónomas aos principais vestígios do período romano e equipamentos na cidade, constituindo igualmente um elemento essencial durante o percurso realizado. A visita teve início no Castelo de S. Jorge, onde se realizou um percurso no interior do seu perímetro, seguido do Núcleo Museológico e das ruínas do bairro islâmico. Percorreram-se as ruas de Lisboa em direcção ao Museu do Teatro Romano, onde a visita foi orientada por Paulo Cuiça, seguindo-se ainda uma visita à Sé de Lisboa.

Pelo conjunto de iniciativas integradas neste evento científico, compreende-se facilmente que um Congresso com estas características só foi possível graças a uma ampla equipa e à procura de parcerias em diversas áreas. Contámos com o apoio dos nossos colegas na Faculdade de Letras de Lisboa e na UNIARQ, especialmente Ana Margarida Arruda, que apoiou o projecto desde o início, assim como dos restantes *Fautores* portugueses, Inês Vaz Pinto, Ana Patrícia Magalhães e Patrícia Brum, bem como de José Carlos Quaresma, Teresa Pires de Carvalho, Elisa Sousa e muitos outros cuja informação deixamos abaixo, correndo sempre o risco de não mencionarmos todos.

No final, o balanço parece ter sido francamente positivo, indo ao encontro dos propósitos do fundador e fazendo cumprir os principais objectivos, que são a partilha de experiências, de conhecimentos e de metodologias no estudo das diferentes categorias da cerâmica romana. ❧

30th Congress of Rei Cretariae Romanae Fautores

Organização: UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa. Faculdade de Letras. Universidade de Lisboa.

Parceiros institucionais: Câmara Municipal de Lisboa; Direção-Geral do Património Cultural; Fundação para a Ciência e Tecnologia; Museu Nacional de Arqueologia.

Comissão de organização: Catarina Viegas (coordenação), Inês Vaz Pinto, Rui Morais, José Carlos Quaresma e Elisa de Sousa.

Comité de organização local: Rui de Almeida, Ana Patrícia Magalhães, Patrícia Brum, Carolina Grilo e Catarina Alves.

Secretariado e logística: André Pereira e Cleia Detry (coordenação); Álvaro Pereira, Ana Beatriz Santos, Cátia Neto, Fábio Costa, Filipa Ventura, Gonçalo Bispo, Inês Figueira, Íris Dias, João Gomes e Liliana Teles (voluntários).

Instituições participantes e apoios:

Câmara Municipal de Lagos; Câmara Municipal de Peniche; Câmara Municipal do Seixal; Centro de Arqueologia de Almada; Câmara Municipal de Vila Franca de Xira; Centro de Estudos Arqueológicos de Oeiras; Centro de Arqueologia de Lisboa; Museu Monográfico e ruínas de Conimbriga; Museu D. Diogo de Sousa; Museu de Lisboa - Teatro Romano; Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal; Núcleo Arqueológico da Rua dos Correiros; Universidade do Algarve, assim como o Tróia Resort, Atlantic Ferries, EGEAC, Fundação Millennium BCP e Pastéis de Belém.

BIBLIOGRAFIA

- ALARCÃO, Adília Moutinho de (1966) – “Bref aperçu sur la céramique romaine trouvée à *Bracara Augusta*”. In *Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta*. Vol. VIII, pp. 45-50.
- COMFORT, Howard (1959) – “Some Roman pottery in the Museu Etnológico, Belém”. *Conimbriga*. 1: 1-12.
- COMFORT, Howard (1976) – “Conclusions”. In *À propos des céramiques de Conimbriga*. Separata de *Conimbriga*. 14: 119-123.
- ZABEHLICKY-SCHEFFENEGGER, Susanne (2013) – “RCRF: Fifty-five years of Roman pottery studies”. In BERNAL, D.; JUAN, L. C.; BUSTAMANTE, M.; DÍAZ, J. J. e SÁEZ, A. M. (eds.) – *Hornos, talleres y focos de producción alfarera en Hispania. I Congreso Internacional de la Secab Ex Officina Hispana (Cádiz, 2011)*, pp. 115-137 (*Monografías Ex Officina Hispana*, 1, tomo 1).

IX Mesa-Redonda Internacional da Lusitânia

um balanço de 25 anos de investigação

José d'Encarnaço

Por opo do autor, o texto no segue as regras do Acordo Ortogrfico de 1990.

Realizou-se, a 29 e 30 de Setembro de 2016, no Museo Arqueolgico Nacional, em Madrid, a IX Mesa-Redonda Internacional da Lusitnia, "Lusitania Romana: del pasado al presente de la investigacin".

Ocorrera a primeira mesa-redonda em Dezembro de 1988, no Centre Pierre Paris (Bordus), por iniciativa de Jean-Grard Gorges, tendo por tema as cidades da Lusitnia. E, desde ento, falou-se do campo (Salamanca, 1993), economia e territrio (Madrid, 1997), sociedade e cultura (Mrida, 2000), comunicaes (Cceres, 2002), mito (Cascais, 2004), os primrdios (Toulouse, 2007), tema este que sugeriu a Joo Lus Vaz o da transio da Lusitnia para a Idade Mdia (Mangualde, 2013) ¹.

Ou seja, praticamente esgotados os campos de investigao, urgia fazer um balano geral. O programa foi integralmente cumprido e a presena, na sesso inaugural, de D. Miguel ngel Recio Crespo, Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte, pode significar penhor do futuro interesse com que, no pas vizinho, esta temtica  tida em considerao, como, alis, ele prprio teve ocasio de sublinhar.

Evocou-se, na oportunidade, a memria do Doutor Joo Vaz († 2015-06-23) e apresentou-se o volume das actas da VIII mesa-redonda, que ele organizara.

O primeiro orador, Patrick Le Roux, gizou o panorama do contributo dos estudos epigrficos para a histria da provncia: "La relecture du dossier de l'inscription du pont d'Alcntara constitue ainsi l'un des apports majeurs du quart de sicle [...]. L'pigraphe des bornages, la notion de capitale et le rle des gouverneurs au IVe sicle, le nom officiel de la colonie Iulia Augusta Emerita, la critique des conclusions de la carte territoriale publie en 1990, le rgne de Tibre offrent des exemples du dynamisme croissant des recherches". E, aps sublinhar que tambm a histria militar pode ser revista, concluiu: "Le bilan montre que la Lusitanie a encore beaucoup  dire y compris en matire d'histoire institutionnelle et politique  l'aune d'une comprhension plus rigoureuse de ce qu'tait une province romaine. Le regard des empereurs eux-mmes manque d'enqutes mieux cibles et c'est sous l'angle de son histoire propre et de sa diversit profonde que la provincia Lusitania et ses populations doivent gagner encore en paisseur historique et devenir l'tude d'une province des cinquante peuples qu'elle tait, dpourvue d'unit «nationale» au sens moderne,  l'abri des comparaisons, plus ou moins superficielles, avec les autres provinces particulirement Ibriques".

¹ Pode ver-se uma panormica do que foram, at 2002, as mesas-redondas da Lusitnia em ENCARNACO, J. d' (2004) – "Sobrevoando a Lusitnia". In GORGES, Jean-Grard; CERRILLO, Enrique e NOGALES BASARRATE, Trinidad (eds.). V Mesa Redonda Internacional sobre Lusitania Romana: Las Comunicaciones. Madrid, 539-547.

FIG. 1

De seguida, tive eu prprio ensejo de salientar o que de novo se conhecera no mbito dos estudos da religio, no sem evocar primeiro a memria de Jos Maria Blzquez Martinez, recentemente falecido, o grande estudioso das divindades indgenas. Procurei mostrar como, em relao s divindades "clssicas", continuvamos a atribuir-lhes um cunho urbano, salvo Jpiter ptimo Mximo, em cujo culto os indgenas simbolicamente manifestavam o seu apego ao novo poder; o culto s divindades "orientais", de cunho mistictico, prendia-se tambm com intenes de classe desenvolvidas em ambiente urbano; as divindades indgenas, por seu turno, vincavam a vontade de manter uma singularidade prpria naquilo que h de mais timo  pessoa em particular e em grupo, como as recentes descobertas de Arronches, Alcains e Visu deram claramente a entender ².

² Sobre estas descobertas, consultar os textos inseridos, respectivamente, em: <http://hdl.handle.net/10316/10754>; <http://hdl.handle.net/10316/14377> e <http://hdl.handle.net/10316/29003> (aqui, nas pp. 25-26).

FIG. 2 – Mesa da sesso inaugural dos trabalhos.

Foto: ngel, Martnez Levas, Museo Arqueolgico Nacional (Madrid).

“Nueva Versión del *Atlas Antroponímico de la Lusitania Romana*” foi o tema abordado por Milagros Navarro Caballero e Jonathan Edmondson. Edmondson falou dos estudos onomásticos e, também, dos reflexos que na onomástica se observam no que concerne à transformação política, social e cultural. Milagros Navarro, por seu turno, deu a conhecer, em primeira-mão, o projecto “ADOPIA - Lusitania”, versão digital e dinâmica que visa ampliar e melhorar o clássico *Atlas Antroponímico de la Lusitania romana* (Mérida / Bordeaux, 2003).

Coube a José Luis Ramírez Sádaba mostrar o contributo dos monumentos epigráficos para o conhecimento de *Augusta Emerita* “desde su fundación hasta la conquista por los Árabes”: a colónia, o seu *ager*, as comunicações, os edifícios públicos, os monumentos funerários e os mais diversos aspectos da sociedade emeritense. Mérida cristã e visigótica não foi esquecida, assim como a epigrafia do *ager Emeritensium*. Ramírez Sádaba anunciou para breve a edição da *Nueva Epigrafía Funeraria de Augusta Emerita* (200 inscrições inéditas), e, no quadro do novo *Corpus Inscriptionum Latinarum* (CIL II), está prevista para 2017 a edição do fascículo *Emerita: Tituli Sepulcrales Urbanos*.

Manuel Salinas de Frias deu conta do projecto “Prosopografía da Lusitania Romana (PROLUR)”, mostrando o que já lograra saber acerca das *flaminicae* locais e provinciais e das mulheres notáveis. Maurício Pastor Muñoz fixou-se nos *munera gladiatoria*. “*Los munera y las venationes se extendieron y difundieron ampliamente por los anfiteatros de las civitates de Lusitania*”, até ao século IV, financiados sobretudo pela benemerência de particulares, uma vez que “*la curia municipal solo se encargaba de la organización de juegos y del mantenimiento de los edificios*”. Mas, concluiu, “*cada día aparecen nuevos documentos, arqueológicos o epigráficos, que permiten seguir avanzando*”.

Amílcar Guerra fez o ponto da situação acerca dos estudos dos nomes de *populi* e de lugares; e chamou a atenção para os problemas que as abordagens linguísticas destes vocábulos colocam, nomeadamente de natureza histórico-geográfica. Virgílio Hipólito Correia e José da Silva Ruivo referiram-se ao que tem sido a investigação em *Conimbriga*, mormente após as campanhas desenvolvidas pela equipa luso-francesa: a caracterização das ocupações tardias da cidade e a determinação do modo e cronologia do seu abandono; a arquitectura doméstica; a caracterização físico-química e arqueométrica dos materiais; a arquitectura pública...

André Carneiro, considerando a *villa* “*como proyecto de poder*”, propôs que importa rever o conceito de *villa*, vendo-a não só como uma estrutura arquitectónica, mas como um cenário de poder pessoal e de actividades culturais.

Maria José de Almeida adiantou os principais resultados da sua tese de doutoramento sobre a via entre *Augusta Emerita* e *Olisipo* por *Ebora*. Analisou a navegabilidade do Guadiana e apresentou a rede viária como alternativa de acesso ao mar ou, mais precisamente, ao comércio atlântico. Procurou localizar *Dipo* e, seguindo as informações constantes no *Itinerário de Antonino*, propôs um traçado para a via XII.

Após a visita guiada à exposição “Lusitânia Romana. Origem de dois povos” (Fig. 3), coube a João Pedro Bernardes trazer luz sobre os grandes avanços e as novas perspectivas da investigação no Algarve (Fig. 4). Maior número de sítios identificados (de 240 para 570), acréscimo devido à existência de mais arqueólogos municipais (de quatro em 1995 para 23 hoje). Exposições, encontros científicos e publicações muito contribuíram para mitigar os nefastos efeitos de arqueologia de contrato. Houve também passos significativos no campo da arqueologia subaquática e no conhecimento do interior.

Javier Andreu Pintado e María Jesús Peréx Agorreta evocaram a memória de Helena Frade, que integrava a equipa *Vbi Aquae ibi Salus*, e explicitaram o objectivo deste programa sobre o termalismo antigo curativo: desenvolver um *corpus* de evidências que reúna a informação sobre o culto às águas, as termas mineromédicinas e águas com propriedades curativas ou sacralizadas na Antiguidade Peninsular, a ser publicado em 2017.

FIG. 3

Privilegiaram na sua intervenção os dados fornecidos pelas fontes epigráficas.

O programa *LiDAR - Tecnologías Digitales de Análisis del Paisaje* está a permitir, segundo Enrique Cerrillo Martín de Cáceres e Alicia Prada Gallardo, “*nuevas aportaciones al paisaje de la Via de la Plata*”. Realizaram-se “*excavaciones de tramos enlosados y diversidad constructiva; propuestas de trazados más ajustados a la realidad; aporte de nuevos miliarios y trabajos sobre los puentes asociados a los caminos*”. E com a “*aplicación de nuevas tecnologías digitales para el seguimiento de las vías a través de LiDAR*”, lograr-se-á chegar a identificar trechos da via, “*que apenas dejan trazas a una prospección sobre el terreno, pero reconocibles por este medio*”. Alicia Ma^a Canto de Gregorio falou da “*Colonia Iulia Augusta Emerita: su posible fundación cesariana, 30 años después*”, comunicação que dedicou à memória de D. José Álvarez Sáenz de Buruaga e do Prof. Blázquez Martínez. Acrescentou dez novos argumentos para demonstrar que Mérida já existia como município romano antes de Augusto: citam-se, disse, “*14 fundaciones de César con epíteto Iulia, todas ellas alrededor de Mérida*”; há “*inscripciones de legionarios emeritenses en la tribu Papiria antes del 25 a.C.*”, tribo que é “*más propia de César*”; do ponto de vista urbanístico,

FIG. 4

FOTOS: Ángel Martínez Levas, Museo Arqueológico Nacional (Madrid).

FIG. 5 – Instantâneo de um dos debates.

Foto: Ángel Martínez Levas, Museo Arqueológico Nacional (Madrid).

“la falta de simetría entre los foros, de la ciudad con el puente, o la extraña apoyatura del anfiteatro en la muralla” são aspectos dificilmente conciliáveis com uma “planificación ex novo”, perorou. Apesar do título proposto, “Minería del oro y explotación del territorio en Lusitania”, Fco. Javier Sánchez-Palencia e Brais X. Currás centraram a sua atenção apenas nas “zonas auríferas lusitanas de la cuenca del Tajo y las situadas inmediatamente al norte, en aquellos yacimientos en los que el oro es prácticamente el único metal explotado”. Até agora (frisaram), a maior parte dos estudos limitou-se à “enumeración de las labores auríferas o de una mención genérica a la relevancia del oro en una determinada región”. A falta de análises sistemáticas, feitas com base “en estudios integrales del territorio”, ainda não permitiu conhecer “la auténtica dimensión del afamado oro del río Tajo”, que, afinal, muito deve ter influenciado “la transformación de la organización social y territorial de las comunidades locales”.

“Gracias al uso de la fotointerpretación de la fotografía aérea histórica y de imágenes LiDAR”, foilhes possível identificar “claras evidencias arqueológicas de una primera fase de ocupación y explotación del territorio”, concluindo que, “a través de ella puede apreciarse cómo el ejército desempeñó una especial labor técnica y de organización para la puesta en valor de los recursos, los auríferos incluidos”. José Manuel Iglésias Gil sintetizou o que tem sido a problemática relacionada com *Norba* e os *Norbani*. É o antropónimo *Norbanus* um gentílico ou são todos os *Norbani* naturais de *Norba*? Implantada onde hoje está Cáceres – cujo nome deriva precisamente dessa *Colonia Norba Caesarina*, fundada em 34 a.C. por Gaio Norbano Flaco –, ter-se-ão chamado *Norbani* todos os seus naturais?

Coube a José María Álvarez Martínez recordar o que tem sido a investigação sobre os mosaicos da Lusitânia, investigação a que não foram alheios os congressos da Association Internationale pour

l'Étude de la Mosaïque Antique (AIEMA) (de *Conimbriga* e de Mérida). Destacou “el esfuerzo considerable que se ha realizado en la parte portuguesa con la edición de los corpora de la «Casa dos Repuxos» [da autoria do saudoso Dr. Bairrão Oleiro], *Torre de Palma y Algarve y los avances de la parte española con incidencia en el caso de Mérida*”.

Trinidad Nogales Basarrate mostrou os progressos realizados no estudo da escultura romana desde a primeira obra de referência, de Vasco de Souza (Coimbra, 1989), pensada para integrar o *Corpus Signorum Imperii Romani*, até ao livro de Luís J. R. Gonçalves, *Escultura Romana em Portugal: uma Arte do Quotidiano* (2007). Apuraram-se hoje os estudos, não apenas no que respeita a tiques denunciadores de oficinas ou a temáticas específicas, mas também ao material utilizado.

As manifestações escultóricas tardo-antigas e alto-medievais foram referidas por María Cruz Villalón. “La escultura denominada visigoda tiene una gran riqueza en la Lusitania, donde los talleres de Mérida y Beja y la gran cantidad de piezas dispersas por el territorio permiten el planteamiento de cuestiones de interés”, disse. Referiu-se à utilização do mármore e mostrou como, através da “análisis de determinadas formas e imágenes”, é possível atribuir cronologias mais exactas a peças descontextualizadas.

Na comunicação intitulada “Identificación Arqueométrica del Mármol de Estremoz en los Sarcófagos Cristianos de la Antigüedad Tardía Hispánica”, Sergio Vidal Álvarez confirmou o uso desse mármore “en la elaboración de sarcófagos [...] de la Antigüedad tardía”. Os processos utilizados foram: a petrografia (microscopia óptica de luz polarizada [MOP]), a catodoluminiscência [Cl] e a Espectrometria de Massas de Relações Isotópicas [IRMS].

Miguel Alba Calzado e Isaac Sastre de Diego falaram dos progressos da investigação sobre a “Arqueología tardoantigua” na Extremadura.

Realçaram a importância que teve a descoberta de novos sítios (Santa Lucía del Trampal em Alcuescar, Morería e Santa Eulália em Mérida), enquanto se procedeu ao reexame doutros já conhecidos, como La Cocosa, em Badajoz, e El Gattillo, em Cáceres. Advertiram para a concentração de jazidas junto da “Vía de La Plata” poder dever-se ao facto de aí se verificar maior actividade urbanística na época contemporânea e não corresponder a maior densidade de povoamento durante a Antiguidade Tardia. E o papel de Mérida como capital e centro de irradiação cultural não pode ser menosprezado.

Em conclusão

A mesa-redonda permitiu mostrar, através de análises sectoriais, como a investigação realizada durante este quarto de século deu a conhecer a província nos seus mais variados aspectos. E demonstrou, por outro lado, que, na verdade, pode considerar-se uma província em que praticamente todas as questões de ordem histórico-científica têm sido abordadas. Dir-se-á que faltaram aqui, por exemplo, as sínteses acerca da circulação monetária ou, ainda, sobre aspectos económicos a que a equipa francesa se dedicou (as ânforas, a produção vinícola, o comércio)³; também gostaríamos de ter sabido em que ponto estamos no conhecimento sobre a relação entre o poder local e o imperial. Creio, porém, que esses são aspectos sobre os quais já se publicaram sínteses que paulatinamente vão agora suscitar novas análises encarradas de prisma inovador. Não surpreenderá afirmarmos que verbas significativas para trabalhos arqueológicos dificilmente serão consignadas nos próximos dois-três anos nos orçamentos dos Estados; mas estamos em crer que nova geração de governantes abrirá os olhos, porá as mãos na consciência e começará a ler doutra forma os números do deve e do haver, no que concerne à Cultura, encarando-a como fator económico de enorme sucesso. ❧

³ Citem-se, a título de exemplo, os livros assinados por ÉTIENNE (Robert) e MAYET (François), publicados por De Boccard, Paris: *Un grand complexe industriel à Tróia (Portugal)* [1994, com MAKAROUN (Yasmine)]; *Le Vin Hispanique* [2000]; *L'huile Hispanique* [2004], *Les Salaisons et Sauces de Poisson Hispaniques* [2002].

Colóquio Internacional *Enclosing Worlds*

algumas notas

António Carlos Valera [Era Arqueologia S. A.; ICArEHB-UAAlg (antoniovalera@era-arqueologia.pt)]

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

No passado mês de Outubro de 2016, entre os dias 12 e 14, realizou-se em Reguengos de Monsaraz o colóquio internacional *Enclosing Worlds: comparative approaches to enclosure phenomena* (Encerrando Mundos: abordagens comparativas ao fenómeno do encerramento). Tratou-se de uma iniciativa do Núcleo de Investigação Arqueológica (NIA) da Era Arqueologia S.A. e do Programa Global de Investigação dos Perdígões, partilhada pelo Município de Reguengos de Monsaraz e pelo International Center for Archaeology and Evolution of Human Behavior (ICArEHB) da Universidade do Algarve (UAAlg), com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (através do seu Fundo de Apoio à Comunidade Científica), da empresa Esporão S.A. (proprietária de cerca de dois terços do Complexo Arqueológico dos Perdígões), da Direção Regional de Cultura do Alentejo e do Município do Redondo.

Esta reunião científica surgiu na sequência de duas outras, também promovidas pelo NIA da Era Arqueologia S.A.: *The Idea of Enclosure in Iberian Recent Prehistory* (A Ideia de Recinto na Pré-História Recente da Península Ibérica), em 2006, no âmbito do XV congresso da Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques (UISPP), realizado em Portugal; e *Recent Prehistoric Enclosures and Funerary Practices* (Recintos da Pré-História Recente e Práticas Funerárias), realizada em 2012, na Fundação Calouste Gulbenkian. Se a primeira se centrava numa escala ibérica de abordagem ao problema dos recintos da Pré-História Recente, a segunda alargava essa escala a um nível europeu, tendo sido agora novamente ampliada no encontro de Outubro de 2016 para uma escala intercontinental.

Os objectivos que presidiram a este alargamento foram já aqui anunciados, no espaço proporcionado pela *Al-Madan Online* [n.º 20 (2): 130-131]. Resumidamente, o encontro pretendeu colocar em confronto os processos sociais associados aos recintos da Pré-História Recente euro-

peia com outras dinâmicas históricas ocorridas em espaços e tempos diferentes, onde igualmente se desenvolveram estratégias sociais de enclausuramento e delimitação, expressas a diferentes escalas. Ambicionou-se a comparação de processos sociais distintos, mas aparentados ou que expressam comportamentos humanos e respostas sociais a problemas similares, ainda que em cronologias e contextos históricos distantes, com o objectivo de contribuir para o alargamento dos horizontes de problematização, explicação e interpretação dos diferentes processos de investigação em confronto, num exercício de analogia de larga escala e Arqueologia Comparada.

O colóquio apresentou uma estrutura de dois dias de palestras e um dia de saída de campo, com visita a sítios arqueológicos do distrito de Évora (Cromeleque dos Almendres, Gruta do Escoural, Recinto pré-histórico de Montoito, Recinto pré-histórico dos Perdígões e respectivo centro interpretativo, na Herdade do Esporão - Fig. 3). Durante os dois dias de palestras do colóquio, foram apresentadas 23 comunicações e quatro *posters*, envolvendo um total de 55 autores de onze países (Portugal, Espanha, Reino Unido, Alemanha, França, Brasil, Uruguai, Finlândia, Senegal, Estados Unidos e Bulgária), cobrindo contextos de várias regiões europeias, da Oceania, de África e da América do Sul.

FIG. 3

FIG. 1

FIG. 2 – Sessão de abertura, com a directora da Delegação Regional de Cultura do Alentejo e a vereadora da Cultura do Município de Reguengos de Monsaraz.

Várias comunicações incidiram sobre recintos de fossos e recintos murados pré-históricos europeus, mas também da Idade do Ferro, enquanto outras trataram aspectos arquitectónicos e sociais de construções dos Andes, dos geoglifos do Acre e dos recintos dos Jê no Brasil, dos recintos dos Pã maoris neozelandeses ou dos complexos processos (e deferidos no tempo) de construção do

que se pensava serem pequenos recintos megalíticos no Senegal.

Na multiplicidade de intervenções, a problemática dos recintos e do enclausuramento foi abordada a partir de diferentes perspectivas, umas mais vinculadas à sua interpretação funcional estrita, outras mais centradas nas formas como estas estruturas desempenharam múltiplos papéis sociais e se relacionavam com as paisagens e ordens cosmológicas, outras ainda debruçando-se sobre as metodologias de detecção ou debatendo aspectos relacionados com as suas arquitecturas.

Resultou da generalidade das intervenções que a “ideia de encerramento” e a sua materialização arquitectónica assume uma significativa plasticidade nas várias regiões e períodos abordados e que, apesar da já longa tradição da pesquisa destas realidades, nomeadamente na Europa, o assunto continua na vanguarda das temáticas que orientam a investigação. A isso não será estranho o novo impulso proporcionado pelas descobertas realizadas, nas últimas décadas, em regiões onde até há pouco estas realidades arqueológicas eram quase desconhecidas (como é o caso da Península Ibérica), ou pelos trabalhos realizados noutros continentes e que trazem à luz do dia uma multiplicidade de construções mais ou menos mis-

FIG. 4 – Comunicação de Luc Laporte sobre os megálitos do Senegal.

teriosas (como é o caso dos geoglifos do Acre), mas, sobretudo, não será estranho o facto de que, quanto mais se investigam estas realidades, mais são os problemas que se levantam do que aqueles que se resolvem.

Neste sentido, uma das evidências que perpassou por toda a reunião foi o carácter ainda fortemente limitado da informação disponível, nomeadamente ao nível do volume de áreas escavadas, conhecimento de plantas, boa caracterização contextual, estabelecimento de boas sequências cronológicas, etc.

Das diferentes abordagens, são de destacar três aspectos, pela sua comunhão a um maior número de comunicações.

Um primeiro diz respeito à necessidade de se abordar estes contextos numa perspectiva bio-gráfica, quer no âmbito mais global, relativo à dinâmica do fenómeno da construção de recintos numa dada região, quer no âmbito particular, relativo às trajectórias de cada sítio, que podem

Lista de Comunicações e Posters Apresentados

<p><i>Standing stone enclosures from Senegal and Gambia</i> – Luc LAPORTE et al.</p> <p><i>Communal living places: people, time, space</i> – Lara MILESI.</p> <p><i>Andean enclosures and the kancha concept</i> – William MACKAY.</p> <p><i>The settlement has a ditch. Now what?</i> – Filipa RODRIGUES.</p> <p><i>“Width of a circle”: the São Pedro walled enclosures</i> – Rui MATALOTO e Catarina COSTEIRA.</p> <p><i>The possible dialogue between Iberian walled enclosures. The several scales of comparison</i> – Ana VALE.</p> <p><i>Are they enclosing the dead?</i> – Lucy Shaw EVANGELISTA.</p> <p><i>Sacred landscapes of the southern Brazilian highlands: Understanding southern proto-Jê mound and enclosure complexes</i> – José IRIARTE.</p> <p><i>Enclosed Dualism: Moieties and Mortuary Ritual in the Southern Brazilian Highlands</i> – Mark ROBINSON.</p> <p><i>The genesis of monuments: Resisting outsiders in the contested landscapes of southern Brazil</i> – Jonas Gregorio de SOUZA et al.</p> <p><i>World metaphor and the dialectic of meaning. The circular enclosures of Pömmelte and Schönebeck, Saxony-Anhalt, Germany</i> – André SPATZIER.</p>	<p><i>Worlds within worlds: settlement enclosures and the circumscribed landscape in later prehistoric Cornwall</i> – Catherine FRIEMAN.</p> <p><i>Shedding new light on Neolithic Enclosures in Western France</i> – Luc LAPORTE et al.</p> <p><i>Prehistoric enclosures of Southwest Iberia: tangible expressions of Neolithic immateriality</i> – António Carlos VALERA.</p> <p><i>Enclosing the enclosures: identification and characterization through LiDAR data in La Serena region (Extremadura, Spain)</i> – Adara LÓPEZ LÓPEZ e Enrique CERILLO-CUENCA.</p> <p><i>“Black Holes and Revelations”. The ditched enclosure of El Prado (Azután, Spain) in the ‘deserted’ interior</i> – Felicitas SCHMITT.</p> <p><i>Mediterranean Iberian Enclosures. A tale of five millennia</i> – Teresa OROZCO-KÖHLER e Joan BERNABEU-AUBAN.</p> <p><i>Articulated faunal remains in the causewayed enclosure of El Casetón de la Era (Villalba de los Alcores, Valladolid)</i> – María CARBAJO ARANA et al.</p> <p><i>Ditches and memory: Thracian enclosures in the course and cross the times</i> – Krassimir LESHTAKOV.</p>	<p><i>A new fashion for the Early Neolithic: ditched enclosures in the Balkans</i> – Nikolina NIKOLOVA.</p> <p><i>A look beyond. New insights on middle Neolithic roundels</i> – Christina MICHEL et al.</p> <p><i>Iconography embedded in Landscape: The geometric earthworks of the state of Acre, southwestern Amazonia</i> – Sanna SAUNALUOMA e Pirjo Kristiina VIRTANEN.</p> <p><i>Out of the walls and ditches in the Center and South of Portugal</i> – Ana Catarina SOUSA.</p> <p><i>A ditch in the rock shelter? Iconographic figure of a ditch enclosure in Lapa dos Gaivões (Portugal)</i> – Andrea MARTINS (poster).</p> <p><i>A ditch in the archaeological record: revisiting Vila Nova São Pedro’s bibliography (Azambuja, Portugal)</i> – Mariana DINIZ et al. (poster).</p> <p><i>Disclosing enclosed spaces: interpreting the partial dismantlement of Chalcolithic stone circular structures in South Portugal</i> – António Carlos VALERA e Rui MATALOTO (poster).</p> <p><i>The Enclosed Settlement of ‘Castro da Columbeira’ (Bombaral, Portugal): a preliminary view</i> – Francisco Rosa CORREIA et al. (poster).</p>
--	--	---

FIG. 5 – Comunicação de José Iriarte sobre os recintos do Jê do Brasil.

variar entre uma certa simplicidade contextual de curta duração e a complexidade de uma vida de vários séculos cheios de vicissitudes. Por outras palavras, a necessidade de combater as visões estáticas e as linearidades que delas advêm quando aplicadas ao que é profundamente dinâmico, aritmado, por vezes contraditório e sempre em relação.

Um segundo aspecto diz respeito à dimensão de monumentalidade que muitos destes sítios assumem e à variedade de papéis sociais que essa monumentalidade pode servir no tempo e no espaço. Vimos como no Brasil alguns recintos se comportam simultaneamente como metáforas de uma ordem social e cosmológica, e como podem assumir-se como factor de resistência simbólica à penetração de outras etnias, situação esta também sugerida para a Cornualha, no Reino Unido, durante a Idade do Ferro. Como em vários pon-

tos da Europa também se articulam com dimensões cosmológicas, e como através da sua arquitectura e, sobretudo, do seu processo construtivo, se podem comportar como produtores e reprodutores da ordem social instituída. Vimos ainda como, na sua organização e nas práticas sociais que albergam, expressam níveis de fluidez e permeabilidade da organização social e da categorização cosmológica das comunidades que os construíram. Vimos, finalmente, como se podem constituir, na sua monumentalidade e periodicidade, como processos de ancestralização de paisagens e construtores de memória, tradição e identidade.

Um terceiro aspecto recorrente correspondeu a abordagens predominantemente orientadas para a questão “o que foram?”, baseada numa equívoca homologia entre “ser” e “função”. Ainda assim, assistiu-se à crítica de visões unitárias do fenó-

meno e de interpretações monolíticas, prevalecendo ideias de pluralidade e multifuncionalidade, e a proposta de abordagens que procuram sobretudo entender as formas como estes contextos viabilizavam e conformavam as diferentes práticas sociais.

Por último, cabe ainda nesta sucinta retrospectiva uma palavra sobre a participação no evento. Primeiro, para dizer que se observou uma salutar mistura entre oradores e investigadores seniores e já com significativa obra publicada, e jovens investigadores doutorandos, combatendo uma cada vez mais frequente separação geracional que se vai observando na organização de algumas reuniões científicas, onde ou apenas os primeiros são convidados, ou apenas os segundos são autorizados. Segundo, para lamentar a já tradicional falta de adesão da comunidade científica portuguesa e, sobretudo, da comunidade estudantil universitária (excepção feita neste caso aos alunos do programa Erasmus ARCHMAT, da Universidade de Évora). Numa investigação e num ensino que cada vez mais se fazem através de parcerias internacionais, estas (poucas) oportunidades de contacto com o exterior cá dentro deveriam ser melhor aproveitadas (mesmo sabendo, ou até talvez por isso mesmo, dadas as limitações financeiras que por cá existem entre instituições e famílias). ❧

EVENTOS

4 e 5 Maio 2017, Aarhus (Dinamarca)
MORPH 2017 Conference on the Archaeological Applications of Morphometrics
<https://archaeologicalmorphometrics.com/>

7 a 9 Junho 2017, Almada (Portugal)
International Conference Glass Science in Art and Conservation 2017, que inclui o Special Day (6 de Junho) Post Roman Glass in the Iberian Peninsula
<http://eventos.fct.unl.pt/glassac2017/home/>

13 a 17 Junho 2017, Peso da Régua (Portugal)
IV International Congress Sanctuaries, Culture, Art, Romarias, Pilgrimages, Landscape, People
<http://origins.utad.pt/events/santuarios2017/>

23 e 24 Junho 2017, Southampton (Reino Unido)
Europa 2017 Conference The Bronze Age as a Pre-Modern Globalisation
http://www.prehistoricsociety.org/events/event/Europa_conference_2017/

3 a 6 Julho 2017, Leeds (Reino Unido)
International Medieval Congress
https://www.leeds.ac.uk/ims/imc/imc2017_call.html

5 a 8 Julho 2017, Lisboa (Portugal)
International Congress Preserving Transcultural Heritage: your way or my way? Questions on authenticity, identity and patrimonial proceedings in the safeguarding of architectural heritage created in the meeting of cultures
<https://congressartis.wordpress.com/>

28 Agosto a 1 Setembro 2017, Viena (Áustria)
15th International Congress of Greek and Latin Epigraphy
<http://www.aieg.org/eventdetails/id-15th-international-congress-of-greek-and-latin-epigraphy.html>

III Congresso Internacional Santuários, Cultura, Arte, Romarias, Peregrinações, Paisagens e Pessoas

Mila Simões de Abreu, Luís Jorge Gonçalves,
Cláudia Matos Pereira e Federico Troletti

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1

Numa organização conjunta do Centro de Investigação e de Estudos em Belas-Artes (CIEBA) da Universidade de Lisboa (UL), do Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD), da Unidade de Arqueologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e do Centro Camuno di Studi Preistorici (CCSP), realizou-se de 9 a 13 de Julho de 2016, em Valcamónica (Itália) a terceira edição do congresso internacional *Santuários, Cultura, Arte, Romarias, Peregrinações, Paisagens e Pessoas*. A busca de uma visão holística sobre os Santuários foi a ideia original destes encontros, onde arqueólogos, historiadores e especialistas do Património pudessem encontrar-se e debater com artistas, antropólogos, operadores culturais e todos os possíveis interessados no tema Santuários. A iniciativa partiu de um grupo de investigadores e artistas portugueses e brasileiros.

O primeiro encontro realizou-se em 2014, na vila alentejana de Alandroal, ao qual se seguiu o de Lisboa, em 2015. A escolha de Valcamónica para o encontro de 2016 não foi casual. Trata-se de uma das raras regiões do mundo onde há uma longa história de profunda espiritualidade. Entre os seus tesouros, está uma das maiores concentrações de arte rupestre pré e proto-histórica, que levou ao seu reconhecimento pela UNESCO como Património Mundial, em 1979. Depois da domi-

nação romana, seguiu-se uma complexa sequência de eventos que acompanhou a conversão ao Cristianismo na região dos Alpes. O seu legado inclui igrejas, capelas, santuários, mosteiros, conventos e vias-sacras, entre outros locais de culto.

A realização do evento foi possível graças um projeto de colaboração do CCSP com a Fondazione Cariplo, e ao apoio de diversas entidades: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a Regione Lombardia, o Consorzio BIM, a Comunità Montana e a Provincia di Brescia. O apoio de diversos municípios possibilitou um congresso itinerante, com sessões em várias localidades do vale, nomeadamente Capo di Ponte, Cerverno, Cividate Camuna, Piancogno e Bienno. Proporcionou ainda que, durante os dias do congresso, os participantes tivessem a oportunidade de visitar o MUPRE - Museu Nacional da Pré-História, o Parque Nacional das Gravuras de Naquane, as fragas de Cemmo, a Pieve de S. Siro, o santuário barroco de Via Crucis de Cerverno, o santuário romano de Minerva Breno, as ruínas romanas de Cividate Camuno, o convento-santuário da Anunciada, em Piancogno, o centro histórico de Bienno e o Museu Didático da Reserva Ceto-Cimbergo-Paspardo, em Nadro.

Nas sessões plenárias foram apresentados contributos sobre santuários, caminhos de peregrinação, disseminação de modelos e, principal-

mente, o que une muitos locais religiosos na Europa e no Brasil, ao longo do tempo, da pré-história até aos dias de hoje.

Entre as comunicações apresentadas, referem-se: “Novas evidências do uso do louro nas sessões oraculares do santuário de Delfos na Antiguidade”; “Mazagão Velho, santuário de Santiago na Amazónia (Macapá-Brasil)”; “Sulle orme della dea. Antichi culti e santuari femminili nella media Valcamonica: alcune considerazioni”; “The Har Karkom plateau as an open-air worshipping place during Chalcolithic and Bronze Age”; “Figuras de Afeição. Archeogestos rupestres e a estética da origem no solo de dança” e “Sanctuaries and accessibility: the case of the Douro region, Portugal”. Os textos destas comunicações foram publicados em dois volumes na revista *Santuários* (números 5 e 6, 2016), editada pela Universidade de Lisboa e pelo CCSP, e estão disponíveis online para download em <http://www.cbsp.it/web/santuarios2016/COMUNICAZIONI.html>.

O próximo congresso terá de novo lugar em Portugal, desta vez na Régua, no coração do Vale do Douro, de 9 a 17 de Junho de 2017, numa organização em conjunto com o Museu do Douro. Para mais informações, visitar a página do evento (<http://origins.utad.pt/events/santuarios2017/>) ou o site do Museu (<http://www.museu.dodouro.pt/>).

FIGS. 2 E 3 – Participantes no Congresso e, à direita, arte rupestre de Valcamónica.

Deverá referir-se que as aplicações da Estatística Bayesiana perpassaram na maioria, para não dizer na totalidade, por todas as comunicações apresentadas neste Congresso. Caitlin Buck procurou explicar, de uma forma facilmente apreensível pelos participantes no Congresso, os conceitos e o *design* que estão por detrás dos modelos bayesianos habitualmente utilizados. Note-se que o *software* geralmente usado, designadamente o *OxCal*, se encontra facilmente disponível na internet, o que permite aos seus eventuais utilizadores ficar na posse de instrumentos poderosos para inferências estatísticas complexas, mas que poderão falhar redondamente se não se tiver um conhecimento razoável daqueles conceitos. A oradora procurou, por isso, apresentar uma visão intuitiva desses modelos e dos passos utilizados na sua construção, tendo em atenção que o utilizador terá de fazer escolhas, quer de âmbito arqueológico, quer estatístico, para a obtenção de um modelo simples, rigoroso e fiável. Esse modelo terá por objectivo resolver os problemas cronológicos / arqueológicos colocados *a priori* e que conduza, por consequência, a resultados que sejam cientificamente (arqueologicamente) aceitáveis e não a um qualquer “artefacto” estatístico não aceitável e indutor de erro.

Após esta conferência, e como tinha acontecido no dia anterior, foram apresentadas diversas comunicações, distribuídas por vários temas, que se enumeram a seguir, e nas quais se apresentaram resultados cronométricos, bem como o tratamento estatístico dos mesmos: Transição da caça-recolheção para a agricultura; Consolidação das sociedades agrícolas; Origem e desenvolvimento da metalurgia; Arqueologia das Origens do Estado; Migrações, redes de intercâmbio e fenómenos de transmissão cultural, colonizações (em todos os períodos históricos).

No terceiro e último dia, os trabalhos iniciaram-se por mais uma brilhante comunicação plenária, desta vez a cargo de Alex Bayliss, sobejamente conhecida pelos seus trabalhos de aplicação da Estatística Bayesiana a problemas de cronologia arqueológica. Baseada na sua vasta experiência “*obtida através da aplicação de rotina da modelação cronológica bayesiana à arqueologia inglesa durante os últimos vinte anos – mais de dez mil datas de radiocarbono para mais de uma centena de sítios arqueológicos*”, apresentou, de forma necessariamente sucinta, os métodos utilizados, bem como quais os passos a adoptar na construção dos modelos usados na obtenção de uma estatística robusta referente aos problemas cronológicos que se deparam ao arqueólogo. E, nesta proble-

mática, foi muito interessante a recomendação dada para a abordagem a um qualquer problema cronológico resultante de uma escavação arqueológica acabada de realizar que, pela sua novidade (nunca o tinha visto descrito na literatura), julgo que valerá a pena abordar aqui, chamando a atenção para a sua importância e racionalidade. No final de qualquer escavação arqueológica, tendo-se obtido um conjunto de dados de âmbito estratigráfico, contextual e artefactual, torna-se necessário um quadro cronológico que relacione esses dados. Assim, o primeiro passo será identificar o problema e as amostras passíveis de serem datadas (incluindo o tipo: osso, carvão, concha marinha, de vida curta, de vida longa), que tenham uma associação fiável aos contextos cuja idade se pretende determinar; a seguir, tendo em conta os dados do passo anterior, fazer uma simulação estatística com um modelo bayesiano, utilizando datas também simuladas (inventadas), de modo a verificar se o modelo é exequível e se o resultado ou resultados obtidos têm a precisão desejada; se a não tiverem, acrescentar mais datas até se obter o resultado desejado ou o melhor resultado possível com os dados de que se dispõe. Uma vez escolhido o modelo e o número de amostras a datar, será de escolher, agora, as amostras que irão ser sujeitas a datação, preferindo-se, como será lógico, as amostras de vida curta e as de maior fiabilidade na associação aos contextos que se devem datar para obter a cronologia desejada. Este parece ser assim o caminho racional e de menores custos para se obter uma cronologia rigorosa, fiável e precisa, caminho esse que, sabemos, não tem sido utilizado no nosso país. Também não será de admirar que isso aconteça, dada a pouca utilização que a Estatística Bayesiana tem tido entre nós. Permitam-me que relembre aqui o Rui Boaventura, que foi, talvez, o primeiro arqueólogo português a usar a Estatística Bayesiana e que muito frequentemente a utilizava (e a tentava divulgar) na construção de cronologias para a Pré-História Recente do nosso país.

Após a conferência plenária a cargo da Alex Bayliss, seguiram-se as comunicações sobre temas da Antiguidade Clássica e de cronologias mais recentes, nomeadamente: Dinâmicas e fenómenos de mudança económica, social e política durante a romanização; Islão e Cristianismo: a contradição urbano / rural e o desenvolvimento das relações feudais.

Por fim, refira-se que a contribuição dos arqueólogos portugueses para este Congresso poderá considerar-se pequena, tendo em conta o número de comunicações apresentadas, pese embora uma

das conferência plenárias ter sido proferida por um arqueólogo português, João Zilhão (mas, note-se, ele é investigador da Universidade de Barcelona). Também uma comunicação importante foi a proferida por Ricardo Fernandes, arqueólogo de nacionalidade portuguesa, *post-doc* nas universidades de Cambridge e de Kiel, que falou sobre o programa FRUITS (Food Reconstruction Using Isotopic Transferred Signals; <https://sourceforge.net/projects/fruits/>), baseado num modelo bayesiano que, como o nome indica, é utilizado para a reconstrução da dieta humana baseada em dados isotópicos e que tem, depois, aplicações na calibração de datas de radiocarbono obtidas a partir de ossos de indivíduos que tiveram uma dieta baseada em organismos de reservatórios geológicos diferentes (biosfera terrestre / biosfera marinha, por exemplo).

Outra comunicação oral, da autoria de Luís Seabra e João Tereso, investigadores do Research Centre in Biodiversity and Genetic Resources (CIBIO) - Universidade do Porto, versou sobre a cronologia da introdução do centeio (*Secale cereale*) no Noroeste da Península Ibérica, determinada a partir de datações pelo radiocarbono. Uma comunicação em *poster*, em que Raquel Vilaça é co-autora com colegas galegos, versou a datação directa de artefactos metálicos através da datação pelo radiocarbono de restos orgânicos que esses artefactos ainda contêm.

Uma última comunicação oral (de Ana Arruda e Monge Soares) dizia respeito à cronologia de radiocarbono para a Idade do Ferro Orientalizante no território português a partir de uma leitura crítica dos dados arqueométricos e arqueológicos. Os autores, após um levantamento que se procurou exaustivo, obtiveram uma base de dados com 107 datas de radiocarbono, que, após aquela análise crítica, ficou reduzida a 70 datas com fiabilidade aceitável (ver Fig. 3). Procedeu-se, então, a um tratamento estatístico bayesiano, tendo por base um modelo constituído por uma *Sequência* (Orientalizante) de uma *Fase* que englobava diversas datas isoladas, bem como diversas *Sequências* de datas e/ou *Fases* referentes a vários sítios com ocupação orientalizante (Quinta do Almaraz, Rocha Branca, Castro Marim, entre outros). A interpretação dos resultados obtidos, tendo também em consideração datações de radiocarbono para outros sítios com ocupação orientalizante da Península Ibérica e de outros locais do Mediterrâneo, leva a admitir que o litoral atlântico português e alguns territórios do interior alentejano tenham iniciado o processo de orientação numa fase antiga (século IX a.C.) mas,

FIG. 3 – Representação gráfica das datas calibradas obtidas para a Quinta do Marcelo, fazendo uso de um modelo bayesiano que consiste numa *Seqüência* de três *Fases*.

As datas constituintes das *Fases* Bolsa 1 e Bolsa 2 - Fogueira 1 foram eliminadas da base de dados “Idade do Ferro Orientalizante do Território Português”, uma vez que indicam cronologias para os contextos em causa não compatíveis com o que se conhece sobre a cronologia dos primeiros contextos orientalizantes no litoral atlântico português. Os artefactos em ferro deste sítio deverão, pois, integrar-se na ocupação do Bronze Final do sítio e ser atribuídos aos designados contactos pré-coloniais.

ainda assim, várias décadas mais tarde do que o processo orientalizante arcaico ocorrido nas regiões de Huelva e Málaga e do actual território tunisino (Útica).

Ainda e finalmente, deverá referir-se que, tendo em conta um dos objectivos principais deste Congresso, foram apresentadas duas bases de dados: uma (IDEArq-C14) construída há vários anos por António Gilman para a Pré-História Recente de Espanha e Portugal e que pode ser acedida

através de www.idearqueologia.org; outra, mais recente, organizada por investigadores da Universidade de Granada e designada CRONOLOGEA, dedicada às datações para o Sul da Península Ibérica (www.webgea.es/dataaciones/). Quanto à base de dados IBER-CRONO, cuja construção constituía um dos objectivos principais deste Congresso, ainda não se encontra disponível; no entanto, uma versão preliminar está acessível em ibercrono.org/bbdd/index.php/main, solicitando

os seus autores comentários e sugestões para o seu aperfeiçoamento.

Este Congresso sobre Cronometrias foi, sem dúvida, um encontro muito interessante e oxalá que a cooperação já existente entre os arqueólogos dos dois países se fortaleça também neste domínio, para uma melhor análise e interpretação dos dados arqueológicos, uma vez que a cronologia desempenha um papel importantíssimo nessa análise e interpretação. ❧

EVENTOS

30 Ago. a 3 Setembro 2017, Maastricht (Holanda)
EAA 2017 23rd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists
<https://www.klinkhamergroup.com/ea2017/>

20 a 23 Setembro 2017, Leiden (Holanda)
7th Annual Meeting of The European Society for the Study of Human Evolution
<http://www.eshe.eu/meetings>

4 a 7 Setembro 2017, Newcastle (Reino Unido)
7th Developing International Geoarchaeology Conference
<https://conferences.ncl.ac.uk/dig2017/about/>

21 a 24 Setembro 2017, Almadén (Espanha)
XVII Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero
<http://eventos.uclm.es/6175/detallxvii-congreso-internacional-sobre-patrimonio-geologico-y-minero.html>

5 a 8 Outubro 2017, Tomar (Portugal)
Third International Multi-Disciplinary Conference on The Archaeology of the Sound
<http://www.oisf.org/2017-conference.html>

24 a 28 Outubro 2017, Évora (Portugal)
9th International Congress on The Application on Raman Spectroscopy in Art and Archaeology
<http://raa2017.uévora.pt/>

3 a 5 Novembro 2017, Amesterdão (Holanda)
CHAT 2017 Heritage, Memory, Art and Agency
<http://chat-arch.org/>

22 a 25 Novembro 2017, Lisboa (Portugal)
II Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses
<https://congressoaaap.pt/>

18 a 20 Dezembro 2017, Cardiff (País de Gales)
TAG 2017 Theoretical Archaeology Conference
<http://tag2017.cardiff.org/?i=1>

22 a 26 Maio 2018, Colónia e Bona (Alemanha)
19th International Congress of Classical Archaeology Archaeology and Economy in the Ancient World
<http://www.iaac2018.de/>

3 a 9 Junho 2018, Paris (França)
XVIII Congrès Mondial de l'UISPP Exploring the World's Prehistory
<https://uispp2018.sciencesconf.org/>

Arqueologia em Portugal: recuperar o passado em 2015

evento de divulgação científica

Maria Catarina Coelho, Filipa Neto, João Marques e Pedro Barros

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1

FIGS. 2 E 3 – Sessão de abertura dos trabalhos.

FIG. 3

No passado dia 21 de maio de 2016, no Museu Nacional de Arqueologia, foi realizada a iniciativa *Arqueologia em Portugal: recuperar o Passado em 2015*, promovida pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), em parceria com as Direções Regionais de Cultura do Norte, Centro, Alentejo, Algarve e as Direções Regionais da Cultura dos Açores e da Madeira. Tratou-se da primeira edição de uma iniciativa de divulgação científica para a promoção a nível nacional, junto do grande público, de algumas das mais importantes intervenções e descobertas arqueológicas realizadas em Portugal durante

2015, procurando assim sensibilizá-lo para o conhecimento gerado pela arqueologia. Neste evento, foram apresentadas pelos responsáveis das intervenções arqueológicas 14 comunicações (Fig. 4), e inaugurada uma exposição itinerante sobre os sítios investigados que, durante um ano, percorrerá o país (Fig. 5). O programa deste ano contou com uma variedade de trabalhos arqueológicos, que foram agrupados pelos seguintes eixos temáticos: “Arqueologia de Salvaguarda”, que integrou a “Mi-

nimização de Impacte Ambiental” e o “Licenciamento de Obras”, “Arqueologia de Investigação Programada” e “Arqueologia e Valorização”.

O encontro, que foi igualmente transmitido em direto através da internet, teve uma boa adesão do público e da comunidade arqueológica, motivando a futura continuidade deste projeto.

FIG. 5 – Exposição na entrada do MNA.

FIG. 4 – Vista geral dos trabalhos no salão nobre do MNA.

Os vídeos encontram-se disponíveis em linha no Youtube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLcS8WM7ZFc-MDoHfey5b9B72v2Ka5LjSI>, podendo ser também acedidos através da página da DGPC: <http://www.patrimoniocultural.pt>. Depois de ter estado patente em frente ao Museu Nacional de Arqueologia, entre maio e agosto de 2016, a exposição encontra-se em itinerância pelo país, sendo divulgados no sítio internet da DGPC e das respetivas Direções Regionais de Cultura os locais de exibição atual. &

IX Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular

Comissão Organizadora do IX EASP

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Realizou-se em Tróia e Setúbal, nos dias 4, 5 e 6 de Novembro de 2016, o *IX Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular*, organizado pelo Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património (CEAACP), pelas Ruínas Romanas de Tróia / Troia Resort e pelo Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal (MAEDS) / Associação de Municípios da Região de Setúbal, com a habitual colaboração da Comissão Organizadora permanente e respectivas instituições, a Direcção Regional de Cultura do Alentejo (DRCA), a Universidade de Huelva (UH), a Universidade Autónoma de Madrid (UAM) e o Consorcio Ciudad Monumental de Mérida (CCMM). O Encontro teve ainda o apoio dos Municípios de Grândola, Setúbal e Palmela, da Atlantic Ferries e do Aqualuz Suite Hotel Apartamentos.

A Comissão Científica foi composta pelos investigadores Carlos Tavares da Silva (MAEDS / / UNIARQ - Universidade de Lisboa), Catarina Viegas (UNIARQ - Universidade de Lisboa), Inês Vaz Pinto (CEAACP / Troia Resort), Javier Jiménez Ávila (CCMM), Joaquina Soares (MAEDS / / UNIARQ - Universidade de Lisboa), Juan Aurelio Pérez Macías (UH), Macarena Bustamante Álvarez (UAM), Rosa Varela Gomes (IAP - FCSH - Universidade Nova de Lisboa) e Victor Gonçalves (UNIARQ - Universidade de Lisboa).

A Comissão Organizadora foi constituída por Ana Patrícia Magalhães (Troia Resort / UNIARQ - Universidade de Lisboa), Carlos Tavares da Silva (MAEDS / UNIARQ - Universidade de Lisboa), Inês Vaz Pinto (CEAACP / Troia Resort), Javier Jiménez Ávila (CCMM), Joaquina Soares (MAEDS / / UNIARQ - Universidade de Lisboa), Juan Aurelio Pérez Macías (UH), Macarena Bustamante Álvarez (UAM), Manuela de Deus (DRCA), Patrícia Brum (Troia Resort / IHC - Universidade Nova de Lisboa) e Samuel Melro (DRCA).

Os *Encontros de Arqueologia do Sudoeste Peninsular* têm vindo a realizar-se desde 1993 alternadamente em Portugal e Espanha, com o objectivo de dar a conhecer novidades da investigação arqueológica, apresentar resultados de projectos

de investigação em curso e debater problemáticas relevantes da Arqueologia do Sudoeste peninsular, fortalecendo os laços profissionais entre os investigadores portugueses e espanhóis. Graças à sua vocação generalista e abrangente, tanto suscitam sínteses e reflexões sobre sítios e temas específicos do Sudoeste peninsular, como incentivam à apresentação dos resultados de trabalhos de Arqueologia preventiva e de minimização de impactes. Têm, por isso, sido promotores e veículos da in-

vestigação nesta grande região de dois países, prestando um serviço significativo à comunidade.

Desde 2006 que estes Encontros têm uma cadência bienal, mas os dois últimos, em 2013 e 2014, ocorreram excepcionalmente em anos consecutivos, numa organização concertada dos Municípios de Aroche e Serpa, para comemorar os 20 anos sobre a primeira edição, em Niebla e Huelva, em 1993.

IX

ENCONTRO DE ARQUEOLOGIA DO SUDOESTE PENINSULAR

ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE PENINSULAR

Tróia - Setúbal

Fig. 1

FIGS. 2 E 3 – Sessão de abertura e apresentação de uma das comunicações.

No Encontro de Tróia e Setúbal registaram-se 110 inscrições, 67 de investigadores portugueses e 43 de investigadores espanhóis, e o programa incluiu 90 apresentações, 56 comunicações orais e 34 *posters*. O elevado número de comunicações exigiu uma distribuição por sete sessões temáticas, seis das quais decorreram duas a duas, em simultâneo, e todas seguidas de animados debates.

As comunicações sobre a Época Romana tiveram um peso pouco habitual, visto que só duas sessões foram dedicadas à Pré-História e Proto-História, enquanto quatro foram dedicadas à Época Romana e Antiguidade Tardia, e uma outra, com dez apresentações, foi dedicada do Período Islâmico à Época Moderna.

A Sessão de Abertura do Encontro teve lugar em Tróia, na sexta-feira, dia 4 de Novembro, às 14 horas, no Auditório do Centro de Eventos do Hotel Aqualuz, e, além dos representantes das instituições organizadoras, contou com a presença da Vice-Presidente e Vereadora da Cultura do Município de Grândola, Dr.^a Carina Silva.

Seguiu-se o lançamento das *Actas do VII Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular*, em formato digital, que reúne as contribuições apresentadas no Encontro realizado em Aroche e Serpa, em 2013. A apresentação esteve a cargo de Nieves Medina, organizadora desse Encontro e editora das *Actas*, com 64 artigos.

Seguiram-se as duas primeiras sessões em simultâneo, a Sessão 1, dedicada à Pré-História e moderada por Victor Gonçalves, e a Sessão 2, à Época Romana, moderada por Javier Jiménez Ávila.

No sábado, dia 5 de Novembro, os trabalhos decorreram igualmente no Hotel Aqualuz, em Tróia, e de manhã tiveram lugar outras duas sessões em simultâneo, a Sessão 3, dedicada à Época Romana e moderada por Macarena Bustamante, e a Sessão 4a, da Época Islâmica à Época Contemporânea, moderada por Rosa Varela Gomes. Depois do almoço no Hotel Aqualuz, com todos os participantes, fez-se a visita do sítio arqueológico de Tróia, sob orientação da equipa responsável, organizadora do Encontro.

Depois da visita teve lugar a sessão de *posters*, seguida de mais duas sessões de comunicações em

FIGS. 4 E 5 – Visita ao castro de Chibanes e participantes no Encontro.

simultâneo, a Sessão 5, dedicada à Pré-História Recente e à Proto-História, moderada por Joaquina Soares, e a Sessão 6, dedicada, mais uma vez, à Época Romana e moderada por Catarina Viegas.

No domingo, dia 6 de Novembro, os trabalhos tiveram lugar na Câmara Municipal de Setúbal, no Salão Nobre, onde se realizou a última sessão, dedicada à Época Romana e Antiguidade Tardia e moderada por Carlos Tavares da Silva.

Depois do almoço, visitaram-se dois sítios arqueológicos, após um percurso de autocarro pela Serra da Arrábida: primeiro as grutas artificiais da Quinta do Anjo, explicadas por Joaquina Soares, e depois o Castro de Chibanes, explicado por Susana Duarte, do MAEDS.

O encerramento teve lugar na Casa Mãe da Rota dos Vinhos de Palmela, com a presença do Sr. Presidente do Município de Palmela, Dr. Álvaro Manuel Balseiro Amaro, que ofereceu um beberete onde não faltaram o famoso vinho moscatel e as típicas fogaças.

Proceder-se-á à publicação de *Actas*, em formato digital, tal como tem sido habitual nestes Encontros, estando as normas de publicação disponíveis no *site* do IX Encontro (www.maeds.amrs.pt). O período de recepção dos artigos decorre até 30 de Abril de 2017.

O X Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular, em 2018, será em Mérida, organizado pelo Consorcio Ciudad Monumental de Mérida. ❧

La Arqueología Peninsular en el Marco de las VI Jornadas de Investigación del Valle del Duero

Noelia Hernández Gutiérrez y Rodrigo Portero Hernández
[Asociación Científico-Cultural Zamora Protohistórica (zamoraprotohistorica@gmail.com)]

1. La labor de la Asociación Científico-Cultural Zamora Protohistórica en la Arqueología peninsular

La Asociación Científico-Cultural Zamora Protohistórica nació al abrigo del proyecto arqueológico “Proyecto de Investigación y Difusión Arqueológica en la Provincia de Zamora” (PIDPADZ), surgido en el año 2007. Gracias a ambos se han venido realizando distintas actividades que abarcan las excavaciones arqueológicas de yacimientos como Peñas de la Cerca (Rionegro de Sanabria, Zamora), y El Castellón (Santa Eulalia de Tábara, Zamora), así como congresos y jornadas, y un festival de cine que en 2017 tendrá su segunda edición.

Desde sus inicios, la Asociación se ha esforzado por no ceñirse al ámbito académico, haciendo llegar el conocimiento científico a todos los públicos y edades; para ello se han realizado diferentes actividades, tales como visitas guiadas a yacimientos, excursiones, talleres arqueológicos, exposiciones fotográficas, etc.

Los objetivos de la Asociación son diversos, desde la búsqueda del conocimiento, protección y divulgación del patrimonio arqueológico en general, hasta la creación de espacios de encuentro y difusión dentro del ámbito de la investigación. Es así como surgieron las *Jornadas de Jóvenes investigadores del Valle del Duero*, el *Congreso Internacional sobre Fortificaciones en la Tardoantigüedad* y el *Congreso Internacional de Cerámicas Alto-medievales en Hispania y su Entorno (Siglos V-VII D.C.)*, estos dos últimos congresos con presencia de investigadores procedentes de Francia, Portugal, Italia y Reino Unido entre otros países.

Para cumplir con estos objetivos, Zamora Protohistórica cuenta tanto con el trabajo de sus miembros, como con la ayuda prestada por diversos organismos a lo largo de los años de su existencia, entre los que se cuentan universidades, centros de investigación, y administraciones provinciales y municipales.

2. Las VI Jornadas de Arqueología en el Valle del Duero: un punto de encuentro

En el año 2011 se organizaron en Zamora las *I Jornadas de Jóvenes Investigadores del Valle del Duero*, con las que se pretendía crear un espacio donde los investigadores, fundamentalmente aquellos en los primeros estadios de su carrera, dieran a conocer sus trabajos arqueológicos. Estas jornadas han sido un referente en la difusión de la arqueología a nivel nacional e internacional, especialmente en los últimos años con las colaboraciones entre España y Portugal.

El interés mostrado por diversas universidades y museos hizo posible la organización de las siguientes Jornadas en León (2012), Salamanca (2013), Segovia (2014) y Valladolid (2015). Su espíritu investigador dio el salto, en 2016, a territorio portugués, concretamente a Oporto.

Las *VI Jornadas de Arqueología del Valle del Duero* tuvieron lugar los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2016 en Oporto (Portugal), concretamente en la Casa das Artes de Oporto, fruto de la colaboración entre la Asociación Científico-Cultural Zamora Protohistórica, y el Laboratório de Paisagens, Património e Território - LabPT2 de la Universidade do Minho, junto con Direção Regional de Cultura Norte (DRCN), Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Beta Analytic y Tras las Huellas del Tiempo.

Como en años anteriores, estas jornadas pretendieron ser un punto de reunión para todos aquellos jóvenes que están realizando sus proyectos de investigación desde Tesis Doctorales, Trabajos de fin de Máster, etc. pero también para investigadores consagrados, reuniendo cerca de 150 participantes (82 comunicaciones y 18 posters), y más de 200 asistentes. Los trabajos presentados abarcaron un marco cronológico desde el Paleolítico hasta la Edad Media, dividido en ocho sesiones, cada una de ellas coronada con un debate en el que los asistentes pudieron plantear dudas a los comunicantes.

Fig. 1

El primer día estuvo dividido en tres sesiones. La primera se centró en trabajos acerca del Paleolítico y Mesolítico de la cuenca del Duero, y estuvo dirigida por José Meireles (Universidade do Minho) y Sérgio Monteiro-Rodrigues (Universidade do Porto). Las comunicaciones abordaron aspectos como el hábitat y poblamiento, las formas de intercambio a larga distancia, el arte y las industrias líticas, recorriendo el espacio desde la Cornisa Cantábrica hasta el valle del Duero y el Noreste portugués en los Vale do Côa y Sabor.

La Sesión 2 se centró en el Neolítico y el Calcolítico, y estuvo a cargo de Maria Jesus Sanches (Universidade do Porto). Es de destacar que este año las comunicaciones acerca de estos periodos fueron más numerosas que en Jornadas anteriores. Se trataron temas como los hábitats y sistemas de poblamiento, el arte esquemático y rupestre, y la arquitectura fortificada en la cuenca del río Duero.

La Sesión 3, que tuvo lugar por la tarde, trató la Edad del Bronce en el Valle del Duero. Los coordinadores fueron Ana M. S. Bettencourt (Universidade do Minho) y Hugo Aluai Sampaio (Instituto Politécnico do Cávado e Ave). Esta sesión fue la que más comunicaciones tuvo, con un total de 13 presentaciones. Además, se amplió la perspectiva portuguesa con respecto a años anteriores, con investigaciones acerca de la Edad del Bronce en Alto Duero portugués o la margen sur del bajo Duero y zonas del Noreste de Portugal. Se abordaron temas parecidos a los de las sesiones anteriores, añadiendo en este caso la metalurgia, estudios carpológicos y los contactos culturales y comerciales.

El congreso continuó con la apertura de la sesión de la Edad del Hierro la mañana del 18 de noviembre bajo la coordinación de Javier Larrazabal (Universidade do Minho). En este caso las contribuciones estuvieron mucho más repartidas a

nivel geográfico. En lo referente a Castilla y León se abordaron temas relacionados con El Cerro del Berrueco y los asentamientos en los Montes de León. En el caso portugués entre los diversos yacimientos se trataron los de Crestelos, las muralas del Alto da Fonte do Milho o Castro de Ovil. La sesión de la tarde (Sesión 5) se abrió con la temática de la romanización en el Valle del Duero y estuvo coordinada por Maria Manuela dos Reis Martins (Universidade do Minho) y se trataron entre otros temas la cerámica romana y su producción, así como las comunidades y paisajes indígenas romanizados. Las contribuciones en el ámbito portugués se centraron entre otros en los yacimientos de Trás do Castelo y *Aquae Flaviae*. En el caso español se presentaron temas relacionados con la cerámica de Herrera de Pisuerga, los sistemas defensivos de “La Ciudad” en Paredes de Nava, o de los espacios domésticos de Cuevas Ciegas en Clunia. El broche final a la sesión lo puso la proyección del documental *El Oro de Tresminas - Tecnología Minera Romana* ganador del 1er premio del *Festival Internacional de Cine Arqueológico de Castilla y León*, y la presentación del libro de *O Ouro de Tresminas (Vila Pouca de Aguiar)*. *Um dos mais importantes territórios mineiros do Império Romano*, de Pedro C. Carvalho (Universidade de Coimbra) y Francisco Javier Sánchez Palencia (CSIC, Madrid). La sesión de Antigüedad Tardía abrió la mañana del 19 de noviembre. La coordinación estuvo a cargo de Iñaki Martín Viso (Universidad de Salamanca). Se abordaron las dinámicas poblacionales de los yacimientos de Póvoa do Mileu y Matabuey, así como de las zonas rurales del Noroeste del Duero, además de la cultura material de Castelo de Crestuma y Quinta de Crestelos. Finalmente, se presentaron comunicaciones que tuvieron como protagonistas a los restos óseos, tanto los animales de El Castellón, como los humanos de Prado Guadaña. Por la tarde, la Sesión 7 estuvo dedicada a la arqueología medieval y coordinada por Alicia Álvarez Rodríguez (ZamoraProtohistorica). Se abordaron aspectos funerarios de los yacimientos de Santa María del Templo y el Camino Francés, junto con las cerámicas de O Bordel, las porcelanas del monasterio de Santa María de Palazuelos, y cuestiones territoriales en diversos yaci-

FIGS. 2 Y 3 – Sesiones sobre la Edad del Hierro (arriba) y la Antigüedad tardía en el valle del Duero (izquierda).

mientos peninsulares. Además, en esta sesión hubo una comunicación centrada en la divulgación como arma de difusión arqueológica a partir de la fotogrametría digital.

La sesión de clausura contó con la presentación de tres grandes proyectos de Portugal, presentados por Paulo Amaral de la DRCN sobre el “Carril mourisco: um eixo patrimonial no Leste Transmontano”; Paulo Dordio sobre: “O Plano de Salvaguarda do Património do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor (2008-2015)” y Pedro C. Carvalho, Luís Filipe Gomes y João Nuno Marques sobre los: “Estudo Histórico e Etnológico do Vale do Tua (2012-2016): traços gerais de uma investigação interdisciplinar e cruzada na longa diacronia”.

Cabe señalar además la realización de sesiones de presentación de pósters, las cuales giraron en torno a aspectos tan variados como la arquitectura, el arte y la cerámica.

Posteriormente a la clausura de las Jornadas, el día 20 tuvo lugar una excursión a Tongóbriga (Freixo, Marco de Canaveses), yacimiento de época galaico-romana declarado Monumento Nacional, a la cual asistieron una treintena de personas.

3. La colaboración científica entre España y Portugal en la Arqueología del Valle del Duero

A la variedad y calidad de las comunicaciones presentadas a estas Jornadas, queremos añadir la importancia que en las mismas ha tenido la estrecha colaboración entre los diversos organismos españoles y portugueses. La realización del encuentro no habría sido posible sin el trabajo conjunto de la Asociación Científico-Cultural Zamora Protohistórica y Lab2PPT de la Universidade do Minho, organizadores del evento, así como los diversos colaboradores: República Portuguesa, DRCN, FCT, Compete 2020, Portugal 2020, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, y Tras las Huellas del Tiempo.

Por otro lado, cabe destacar la diversidad de organismos de investigación de ambos países que han formado parte de las Jornadas: las universidades de Minho, Salamanca, Porto, Coimbra, Valladolid, Santiago de Compostela, Autónoma de Madrid, UNED, Lisboa, Barcelona, Burgos, Alicante, Rey Juan Carlos, Évora y Valencia, así como Museo de Valladolid, las Câmaras Municipais de Porto, Guarda, Espinho, Paredes y Baião, Estação Arqueológica do Freixo, Wessex Archaeo-

logy, Museo do Côa, Fundação Côa Parque, Real Academia de la Historia, Patrimonio Inteligente S.L, Aratikos, Arqueobriga, Clunia Sulpícia, DRCN, y Centro Interpretativo do Castro de Monte Padrão (CIMP).

Esta colaboración entre ambos países ha permitido llevar más allá el ámbito de actuación de la Asociación Científico-Cultural Zamora Proto-histórica, que en el momento de su creación se ceñía a la zona castellano-leonesa. En este sentido, no debemos olvidar que las fronteras políticas sufren cambios a lo largo del tiempo, pero que en ellas existen espacios geográficos que presentaron características comunes para sociedades de épocas pasadas. La realización de reuniones como la que aquí se reseña se constituye como una vía para crear foros de intercambio, debate y colaboración en los que participen aquellos investigadores cuyos trabajos se centran en este tipo de espacios, actualmente pertenecientes a dos entidades políticas diferentes. Foros que, además,

FIGS. 4 y 5 – Sesión de clausura con la presentación de diversos proyectos arqueológicos en Portugal (arriba) y vista general de los asistentes a las *VI Jornadas de Arqueología del valle del Duero*, durante la inauguración de las mismas.

deben dar pie a pensar el cuidado, la investigación y la difusión de nuestro Patrimonio de forma conjunta, aportando una visión global de las herramientas de conocimiento y conservación del Pasado, y abriendo oportunidades de colaboración futuras.

La enorme presencia de comunicaciones y posters presentados en esta edición nos hace ser optimistas para continuar, en los próximos años, realizando esta serie de jornadas y congresos en nuevas zonas de Portugal y España, que permitan seguir conectando a los investigadores de ambos países.

Leia também a **Al-Madan em papel...**

[N.º 20 - 2016]

Edição anual,
com distribuição
no circuito comercial
e por venda directa
(portes de correio gratuitos *)

Pedidos:

Centro de Arqueologia de Almada

Tel.: 212 766 975

E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

* no território nacional continental

outra revista...

...o mesmo cuidado editorial

[<http://www.almadan.publ.pt>]

As III Jornadas de Arqueologia do Vale do Tejo

um balanço final

Silvério Figueiredo ^{1,2,3} e Rita Pimenta ¹

¹ Centro Português de Geo-História e Pré-História, Lisboa;

² Instituto Politécnico de Tomar, Tomar;

³ Centro de Geociências, Coimbra.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Nos dias 13 e 14 de maio de 2016, o Centro Português de Geo-História e Pré-História organizou, no Centro de Artes e Cultura de Vila Velha de Ródão, as *III Jornadas de Arqueologia do Vale do Tejo*. Foram coorganizadores a Associação de Estudos do Alto Tejo e a Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão. Tal como nas edições anteriores, estas III Jornadas tiveram como principal objetivo apresentar e divulgar os trabalhos mais recentes de arqueologia e de história realizados no Vale do Tejo.

O primeiro dia começou com uma palestra de abertura, proferida por João Pedro Cunha Ribeiro, que falou sobre o Paleolítico Inferior do Vale do Tejo.

Na sessão Território e Arqueologia, Rita Ferreira Anastácio falou sobre os desafios da gestão da informação arqueológica para a região do Médio Tejo, com recurso a Sistemas de Informação Geográfica.

Na sessão do Paleolítico, coordenada por Sara Cura, Telmo Pereira e a sua equipa apresentaram dois novos sítios Paleolíticos em Vila Velha de Ródão: Cobrinhos e Monte da Revelada, enquanto Sara Cura, abordou o tema “Tecnologia Simples, Comportamento Complexo, no Pleistocénico Final do Vale do Tejo”, a partir do exemplo da Ribeira da Ponte da Pedra.

Seguiu-se a sessão Idade dos Metais, coordenada por Davide Delfino. Este e Filomena Gaspar falaram sobre o contacto entre a Idade do Bronze e Idade do Ferro, também na perspetiva do contacto entre o Médio Tejo e o Mediterrâneo. Em seguida, Paulo Jorge Soares Félix e colegas apresentaram o Recinto de Chão de Galego (Proença-a-Nova) e a sua contextualização arqueológica e histórica.

A sessão seguinte foi a de Paleontologia e Paleoantropologia, coordenada por Silvério Figueiredo,

FIG. 1

FIG. 2 – Sessão de Abertura das jornadas, que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão.

que falou sobre as faunas do Pleistocénico Superior do Vale do Tejo.

O dia terminou com a sessão de arte rupestre, coordenada por Fernando Coimbra, que falou de exemplos de arte rupestre da Idade do Bronze e da Idade do Ferro no Vale do Tejo. Depois, em conjunto com João Belo, abordaram a fotogrametria aplicada ao estudo e à conservação da arte rupestre. Mário Benjamim apresentou a comunicação intitulada “Gardete, uma Proposta de Intervenção”, e Hugo Gomes e colegas apresentaram a relação dos suportes rochosos com a conservação das gravuras do complexo rupestre do Vale Tejo.

O segundo dia começou com a sessão sobre o Património arqueológico e a Arqueologia preventiva, coordenada por Sofia Silvério, que falou sobre o acompanhamento arqueológico efetuado na Rua Nova do Carvalho, n.º 29, em Lisboa. Depois, Fernando Coimbra e Raquel Lázaro apresentaram os dados preliminares da Carta Arqueológica da Chamusca, e Silvério Figueiredo a futura Carta Arqueológica da Golegã.

Seguiu-se a sessão do romano, coordenada por Raquel Lázaro, que fez uma introdução ao povoamento romano no Concelho da Chamusca. Seguiu-se Manuel de Jesus Marques Leitão, que falou sobre um Concordense por terras de Ródão ao tempo dos romanos, e Nuno Ribeiro, que apresentou o tesouro monetário de Ulme, encontrado na Chamusca.

A sessão seguinte, coordenada por Liliana Campeão dos Santos, foi dedicada ao período medieval. A coordenadora da sessão apresentou os dados preliminares sobre a necrópole medieval-moderna da Ermida de São Sebastião (Montijo). Marco António Antunes Liberato e Helena San-

tos falaram sobre a evolução da estrutura urbana de Santarém entre os séculos XI e XIII, a partir da análise da localização das necrópoles islâmicas, e, a terminar a sessão, Francisco Henriques, Mário Monteiro e João Carlos Caninas falaram sobre as atalaias da raia na Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa: olhos de um território aberto a leste e a sul.

Durante a tarde decorreu a sessão de Arqueologia Moderna, coordenada por Joaquim Candeias, que falou sobre o canal Filipino de Alfanzira, em Mouriscas, Abrantes: um património também arqueológico por descobrir e valorizar. Sofia Silvério apresentou a arqueologia da arquitetura da Sé de Lisboa, e João Carlos Caninas e Francisco Henriques os recintos líticos do Couto da Espanhola, em Idanha-a-Nova. Mário Santos apresentou o património histórico da Chamusca, do século XVI à atualidade, e a terminar a sessão, Maria José de Araújo Martins falou sobre o *Livro de Visitações* da Paróquia do Fratel (1538-1711).

As jornadas terminaram com a sessão de Geoarqueologia, coordenada por Pedro Proença Cunha, que falou sobre o posicionamento estratigráfico nos terraços do Tejo e a datação absoluta dos principais sítios arqueológicos do Paleolítico Inferior, Médio e Superior no Baixo Tejo. A sessão encerrou com Jorge Cristóvão, que falou sobre a cronologia dos terraços mais antigos do rio Tejo, na Região de Vila Nova da Barquinha.

As *IV Jornadas de Arqueologia do Vale do Tejo* serão realizadas na Chamusca, de 2 a 4 de Junho de 2017. 🐉

Carta Arqueológica do Distrito de Castelo Branco

contributos para uma revisão cem anos depois

colóquio de homenagem a
Francisco Tavares Proença Júnior
(1883-1916)

FIG. 1

João Marques¹, Teresa Marques¹, Carlos Boavida¹, Ana Cristina Martins^{2,3}, João Carlos Senna-Martinez^{2,4} e Ana Ávila de Melo²

¹ Secção de História da Associação dos Arqueólogos Portugueses;

² Secção de Arqueologia da Sociedade de Geografia de Lisboa;

³ Instituto de História Contemporânea, Centro de Estudos de História e Filosofia da Ciência (CEHFC) / Universidade de Évora / Universidade Nova de Lisboa;

⁴ UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

No passado dia 11 de Outubro de 2016, decorreu no Museu Arqueológico do Carmo, em Lisboa, um colóquio de homenagem a Francisco Tavares Proença Júnior (1883-1916) subordinado ao tema “Carta Arqueológica do Distrito de Castelo Branco: contributos para uma revisão cem anos depois”. A organização daquele foi uma iniciativa da Secção de História da Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP), que contou com a colaboração da Secção de Arqueologia da Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL) e o apoio da Sociedade dos Amigos do Museu Francisco Tavares Proença Júnior.

O colóquio teve como principal objectivo abordar a vida e obra deste pioneiro da arqueologia portuguesa, tendo por base o seu trabalho de 1910, *Archeologia do Districto de Castello Branco*, evidenciando o avanço que se produziu desde então no conhecimento arqueológico desse território.

Na sessão de abertura, presidida por Luís Raposo, da direcção da AAP, intervieram os representantes das várias entidades envolvidas na realização do coló-

quio, nomeadamente, João Marques, presidente da Secção de História da AAP, João C. Senna-Martínez, vice-presidente da Secção de Arqueologia da SGL e Filomena Niza, vice-presidente do conselho director da Sociedade dos Amigos do Museu Francisco Tavares Proença Júnior. Teve também a palavra Fernando Raposo, vereador da cultura da Câmara Municipal de Castelo Branco, instituição actualmente responsável pela gestão daquele museu albacastrense.

Os trabalhos iniciaram-se com a exibição do documentário da autoria de Olga Ramos, *Francisco Tavares Proença Júnior, Arqueólogo, Archéologue*, realizado em 2004, no âmbito da exposição de

arqueologia em exibição no museu, que foi previamente apresentado por Ana Margarida Ferreira, àquela data directora do Museu Francisco Tavares Proença Júnior. Foram ainda referidas as ideias que nortearam a organização daquela exposição e do respectivo catálogo.

Seguidamente, foram apresentadas sete comunicações que abordaram de forma diversificada os diversos estádios das actuais investigações relativas às cartas arqueológicas da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa e dos concelhos de Belmonte, Fundão, Covilhã e Penamacor, assim como das freguesias de Idanha-a-Velha e Castelo Branco.

Ainda no âmbito do colóquio, teve lugar a mesa-redonda, *Acervos Arqueológicos: depósitos vivos ou “armazéns” mortos?*, na qual se procurou fazer uma reflexão, trazendo ao debate público a situação dos espólios resultantes do aumento de trabalhos arqueológicos nos últimos vinte anos, maioritariamente desenvolvidos através da arqueologia preventiva e de acompanhamento de projectos e obras.

FIG. 2 – Vários aspectos dos trabalhos decorridos: A – Sessão de Abertura; B – Mesa-Redonda; D – Apresentação da edição fac-similada de *Archeologia do Districto de Castello Branco* por Adelaide Salvado; C e E – Comunicações e Debate.

FOTOS: Carlos Boavida.

Esta mudança do paradigma arqueológico trouxe uma profusão de espólios, que, em muitos casos, são depositados sem serem objecto de estudo científico, não existindo, pelo menos, uma imediata contribuição na produção de conhecimento e na respectiva divulgação das evidências.

Após o encerramento dos trabalhos do colóquio, Adelaide Salvado, presidente do conselho director da Sociedade dos Amigos do Museu Francisco Tavares Proença Júnior, apresentou a edição fac-similada de *Archeologia do Districto de Castello Branco*. A apresentação desta obra foi integrada nas comemorações do centenário da morte de Francisco Tavares Proença Júnior, organizadas pela Sociedade de Amigos do Museu.

Seguiu-se um Porto de Honra acompanhado por “Sabores da Beira”, produtos regionais da Beira Baixa oferecidos pela SAMFTPJ. 🍷

BIBLIOGRAFIA

- FERNANDINHO, L. e ABREU, S. (2004) – “Fotobiografia”. In FERREIRA, A. M. (coord.). *Arqueologia: coleções de Francisco Tavares Proença Júnior*. Castelo Branco: Instituto Português dos Museus, pp. 244-255.
- PROENÇA, F. T (1910) – *Archeologia do Districto de Castello Branco*. Leiria: Typografia Leiriense.
- PROENÇA, F. T (2016) – *Archeologia do Districto de Castello Branco*. Edição fac-similada. SALVADO, P. M. e VEIGA, A. M. (coord. ed.). S.l.: Sociedade dos Amigos do Museu Francisco Tavares Proença Júnior (Separata da revista *Materiaes*, 3.ª série, n.º 1).
- S/ AUTOR (2016) – *Comemorações do Centenário da Morte de Francisco Tavares Proença Júnior (1883-1916)*. Facta Non Verba. Castelo Branco: Sociedade dos Amigos do Museu Francisco Tavares Proença Júnior (programa geral).

Francisco Tavares Proença Júnior

Francisco Tavares Proença Júnior nasceu em Lisboa, a 1 de Junho de 1883. Em 1899, com 16 anos, foi estudar para o colégio Arreton Vicarage, na ilha de Wight, Inglaterra. Por motivos de saúde, passou alguns meses em Davos, na Suíça. Em 1902, ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, altura em que surgem as primeiras referências ao seu gosto pela Arqueologia, tendo começado a frequentar o Instituto de Coimbra, academia científica, literária e artística fundada em 1852, do qual se tornou sócio correspondente. Além de ter colocado em prática alguns dos conhecimentos adquiridos na Quinta da Cortiça (Leiria), em 1903 descobriu a Anta da Urgeira e fez os primeiros registos topográficos da área Senhora de Mércules / Santa Ana / São Martinho (Castelo Branco). No final daquele mesmo ano, publicou *Antiguidades I, resultado de explorações nos arredores de Castello Branco em Setembro e Outubro de 1903*, ao qual se seguiram, na revista do Instituto, os artigos “Coisas Velhas” e “Coisas Velhas: Sepulturas dos Mouros”, tendo continuado a desenvolver trabalhos na Beira Interior, em especial junto ao rio Ponsul. Em 1905, foi convidado a participar no Congrès Préhistorique de France, onde apresentou duas comunicações, numa das quais deu a conhecer as estelas descobertas no Monte de São Martinho.

Nos anos seguintes, publicou vários estudos e visitou diversos sítios arqueológicos do país.

Numa dessas visitas, em 1906, encontrou-se com José Leite de Vasconcelos no Museu Etnológico.

Em 1908, propôs à Câmara Municipal de Castelo Branco a criação de um museu.

Foi então cedida para o efeito a capela do Convento de Santo António, onde, a 17 de Abril de 1910,

foi inaugurado o museu por si financiado e que integrava a sua coleção de Arqueologia. A direcção daquela instituição ficou a seu cargo. Em Agosto lançou o n.º 1 da revista *Materiaes para o Estudo das Antiguidades Portuguezas*, da qual, até ao final do ano, saíram mais dois volumes.

Neste mesmo ano, publicou *Archeologia do Districto de Castello Branco*.

Tendo aderido à Causa Monárquica, após a implantação da República, acabou por se exilar, não voltando a Portugal. Uma vez mais por questões de saúde, passou grandes temporadas em Davos, ao mesmo tempo que se dedicava a outros estudos.

Faleceu a 24 de Setembro de 1916, em La Rosiaz, Suíça. No mês seguinte, a Câmara Municipal de Castelo Branco aprovou, por unanimidade, a alteração do nome do museu para Museu Municipal Tavares Proença Júnior.

Programa

Carta Arqueológica da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa 100 anos depois de Francisco Tavares Proença Júnior – Francisco HENRIQUES, João CANINAS e Mário CHAMBINO / Associação de Estudos do Alto Tejo;

Carta Arqueológica do concelho de Belmonte após Francisco Tavares Proença Júnior – Elizabete ROBALO / Câmara Municipal de Belmonte;

Contributos para a carta arqueológica do concelho do Fundão – Joana BIZARRO / Museu Arqueológico Municipal do Fundão;

Tavares Proença Júnior e a Covilhã: um trabalho por acabar – Carlos MADALENO / Coordenador dos Museus Municipais da Covilhã;

Arqueologia do concelho de Penamacor: do inventário de 1910 ao inventário de 2016 – Sara FERRO;

Prospectando em redor de Idanha-a-Velha (1991) e novos percursos de investigação, 25 anos depois – José da Silva RUIVO / Museu Monográfico de Conímbriga, Luís da Silva FERNANDES, Pedro C. CARVALHO / Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra, Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património (CEAACP) e Sofia LACERDA / Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra;

Francisco Tavares de Proença Júnior o Primeiro Horizonte: do triângulo das origens – Mércules, Santa Ana e São Martinho – à emergência da arqueologia periurbana albicastrense – Pedro SALVADO / Museu Arqueológico Municipal do Fundão;

A Exposição de Arqueologia do Museu de Francisco Tavares Proença Júnior em 2004 – Ana Margarida FERREIRA / Museu Municipal Santos Rocha, Câmara Municipal da Figueira da Foz.

Mesa-Redonda

Acervos arqueológicos: depósitos vivos ou “armazéns” mortos?

João Carlos SENNA-MARTINEZ (Secção de Arqueologia de SGL / UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa) – moderação;

Jacinta BUGALHÃO (DGPC / UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa / CEAACP);

Luís RAPOSO (Museu Nacional de Arqueologia / Presidente do International Council of Museums - ICOM Europa / AAP);

António MARQUES (Centro de Arqueologia de Lisboa / Câmara Municipal de Lisboa);

Pedro SALVADO (Director do Museu Arqueológico Municipal do Fundão).

Do Carmo a São Vicente

colóquio de homenagem a
Fernando E. Rodrigues Ferreira
(1943-2014)

Mário Varela Gomes, Tânia Casimiro e Carlos Boavida
[Comissão de Estudos Orlisiponenses, Associação dos Arqueólogos Portugueses]

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1

No passado dia 18 de Março de 2016, teve lugar no auditório do Museu Arqueológico do Carmo (Associação dos Arqueólogos Portugueses - AAP), em Lisboa, o colóquio *Do Carmo a São Vicente*, organizado pela Comissão de Estudos Orlisiponenses da AAP, em homenagem ao arqueólogo Fernando Eduardo Rodrigues Ferreira, recentemente falecido. Estiveram presentes, além dos membros da mesa da Comissão, o Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da AAP, a viúva, amigos e colaboradores do homenageado.

No início dos trabalhos, o presidente da Comissão, o mais antigo amigo do homenageado ali presente, proferiu algumas palavras sobre a vida e obra daquele, destacando o seu percurso académico e profissional, na área da Arqueologia, onde se iniciou muito jovem, mas também nas áreas da História, Bioantropologia, da Conservação e da Divulgação do Património Cultural, referindo, em particular, os trabalhos realizados no Mosteiro de São Vicente de Fora, na Igreja

do Carmo e no Regolfo da Barragem do Alqueva. Foram depois lidas algumas mensagens enviadas por amigos e colaboradores de Rodrigues Ferreira que, não podendo estar presentes, não quiseram deixar de participar no evento.

Tal aconteceu com António Pica Tereno, colega de curso e amigo pessoal de Rodrigues Ferreira, actual presidente da Câmara Municipal de Barrancos, vila alentejana onde os resultados dos trabalhos realizados por aquele investigador levaram à criação do Museu de Arqueologia e Etnografia de Barrancos, também por ele organizado. Do mesmo modo, António Carlos Silva, da Direção Regional de Cultura do Alentejo, destacou a qualidade e o profissionalismo da acção de Rodrigues Ferreira, e da sua equipa, durante os trabalhos arqueológicos ocorridos no Regolfo da Barragem do Alqueva.

Fernando Andrade Lemos, do Centro Cultural Eça de Queirós, amigo pessoal do homenageado, proferiu palavras relembrando a colaboração de Rodrigues Ferreira com aquela instituição, refe-

rindo que a mesma também organizara colóquio em sua memória em 2015, tendo entretanto sido publicados alguns dos artigos correspondentes às comunicações então apresentadas (SANTANA, 2015).

Esteve também presente durante a sessão, e no restante colóquio, representante do Museu do Mosteiro de São Vicente de Fora, igualmente fruto do trabalho de Rodrigues Ferreira, em consequência das escavações arqueológicas por si dirigidas, desde 1961, em colaboração com o Patriarcado de Lisboa, no edifício e cerca daquele monumento da cidade de Lisboa.

Após a sessão de abertura, seguiram-se comunicações de vários investigadores, muitas delas relacionadas com projectos dirigidos por Rodrigues Ferreira ou nos quais colaborou.

Sobre o Mosteiro de São Vicente de Fora, além de muito completa revisão dos trabalhos arqueológicos ali efectuados, foram igualmente apre-

FIG. 2 – Vários aspectos dos trabalhos.

FOTOS: Nuno Pires e Carlos Boavida.

sentados estudos sobre alguns dos achados ocorridos, nomeadamente objectos de marfim afro-portugueses, um cinto de penitência de ferro, assim como sobre o caso de envenenamento de D. João VI.

Ainda relacionado com São Vicente de Fora, mas também com a Igreja do Carmo, sede da AAP, foi feita comunicação onde se destacou a importância da publicação dos resultados dos trabalhos arqueológicos, e como tal situação contribuiu para a divulgação daqueles monumentos e da sua relação com a História da cidade de Lisboa, mas também do país.

Foram dados igualmente a conhecer resultados sobre investigações acerca de manipulações cranianas identificadas na Gruta do Escoural (Montemor-o-Novo), sobre o campo da Batalha do Vimeiro e sobre a polémica acerca da eventual ocupação pré-portuguesa das Ilhas dos Açores. Apresentaram-se também estudos efectuados sobre materiais arqueológicos do antigo Convento de Sant'Ana, em Lisboa, no local onde se ergueu o Instituto Bacteriológico de Câmara Pestana, actualmente ocupado com instalações da Fa-

culdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, designadamente os objectos de azeviche e o espólio azulejar. Foi ainda dada a conhecer investigação teórica sobre o fogo e as suas manifestações, do ponto de vista da Arqueologia.

Os trabalhos foram encerrados com a exibição de pequeno filme, contendo algumas imagens dos projectos desenvolvidos por Fernando E.

Rodrigues Ferreira, da autoria de Nuno Pires, seu amigo e colaborador.

BIBLIOGRAFIA

SANTANA, F. (2015) – “Um Arqueólogo a quem a Olisipografia muito deve”. *Telheiras, Cadernos Culturais Lumiar-Olivais-Telheiras*. Lisboa: Centro Cultural Telheiras. 2.ª série. 8: 136-138.

Programa

São Vicente de Fora: meio século de intervenções arqueológicas – Nuno PIRES;
Marfins afro-portugueses de São Vicente de Fora (Lisboa) – Mário Varela GOMES;
Castidade ou penitência? O cinto de ferro do Mosteiro de São Vicente de Fora – Tânia CASIMIRO e António Augusto BRANCO;
D. João VI: um caso de envenenamento – Sandra COELHO;
Do Vicente ao Vencimento, um mosteiro e um convento. Dois contributos para a divulgação de dados histórico-arqueológicos – Carlos BOAVIDA, Paulo ANTUNES e Mafalda PINTO;
Manipulações cranianas da Gruta do Escoural (Montemor-o-Novo) – Carlos Didelet VASQUES e Mário Varela GOMES;

A Batalha do Vimeiro numa perspectiva arqueológica – Rui RIBOLHOS;
Fernando Rodrigues Ferreira e Conceição Machado. A propósito da questão da ocupação pré-portuguesa no arquipélago dos Açores – José Luís NETO;
O convento de Santana de Lisboa. Síntese dos trabalhos efectuados – Rosa Varela GOMES e Mário Varela GOMES;
Os azulejos do Convento de Santana de Lisboa: primeira abordagem – Mariana ALMEIDA, Rosa Varela GOMES e Mário Varela GOMES;
Artefactos de azeviche no Convento de Santana de Lisboa – Joana GONÇALVES, Mário Varela GOMES e Rosa Varela GOMES;
Ensaio sobre o Fogo: uma interpretação arqueológica – Dário Ramos NEVES.

Nota Biográfica

Fernando Eduardo Rodrigues Ferreira licenciou-se em História na Faculdade de Letras de Lisboa, e haveria de se doutorar em Arqueologia na Universidade de Salamanca, em 2008, com a tese intitulada *Vestígios da Presença Judaica no Regolfo do Alqueva no Século VII*, não sem que antes tivesse frequentado aulas e cursos em diferentes universidades, como a Universidade de Huelva, a Faculdade de Medicina de Lisboa, a Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa e a Universidade Autónoma de Lisboa, procurando as competências que julgava pertinentes ao seu trabalho como arqueólogo, tendo ao mesmo tempo criado, com bases teóricas e numerosos trabalhos práticos, a Arqueologia Forense. As suas primeiras participações em trabalhos de campo remontam a 1954, em Montes Claros, com L. Ribeiro, tendo colaborado nas escavações arqueológicas na Gruta das Salemas e em sítios arqueológicos envolventes, em 1959, com Camarate França, que considerava um dos seus mestres. Todavia, uma das suas maiores intervenções regista-se no Mosteiro de S. Vicente de Fora e áreas adjacentes, de 1961 até à data do seu falecimento, caso extraordinário de continuidade, persistência e dedicação. Importantíssimas foram igualmente as escavações na Igreja do Carmo, em 1996, de que publicou excelente texto e deixou, segundo nos informou algum tempo antes de falecer, monografia pronta a ser editada.

Foto: Nuno Pires.

Na área atingida pelo regolfo da barragem do Alqueva, interveio mais de vinte arqueossítios alto-medievais, de 1998 a 2000, tendo publicado valiosa monografia. Enfim, o seu *curriculum* como arqueólogo de campo é imenso, com trabalhos em Ponte de Lousa (anos 1970), Freixo de Numão (1982), Castelo de Aljezur (1998), Avis (1990-1994), Baixo Sabor e Alto Côa (2002), Silves, Barrancos e muitos outros. No campo da museologia, devem-se-lhe intervenções em Freixo de Numão, Avis, São Vicente de Fora, Barrancos (2006-2007) e na Igreja do Carmo. Leccionou, em diferentes contextos, Informática, Arqueologia, História da Arte, Numismática e Bioantropologia, revelando vasto conhecimento científico e altas qualidades pedagógicas, capazes de

congregarem colaboradores com diversas origens e interesses.

Participou, com comunicações ou conferências, em mais de cinquenta colóquios e congressos, nacionais e estrangeiros. Publicou cerca de cinquenta artigos, muitos deles na revista *Olisipo, Boletim dos Amigos de Lisboa* e no *Dicionário da História de Lisboa*, tal como diversos livros, alguns de colaboração, de que destacamos: *Vida e Morte na Época de D. Afonso Henriques*, 1998; *Causas da Morte de Damião de Góis*, 2006; *Causas da Morte de D. João VI*, 2008; *Arqueologia Alto-Medieval no Regolfo do Alqueva*, 2013.

F. E. Rodrigues Ferreira pertenceu a diversas associações científicas, entre as quais a Sociedade de Geografia de Lisboa, a Sociedade Portuguesa de Espeleologia, o Grupo dos Amigos de Lisboa, o Centro Cultural Eça de Queiroz, onde foi homenageado em 2010, a Associação dos Arqueólogos Portugueses, onde foi distinguido com a Medalha de Prata de Mérito Científico, em 2003, e foi vice-presidente da sua Assembleia Geral, o Instituto de Arqueologia e Paleociências da Universidade Nova de Lisboa, entre outras. Este *curriculum* abreviado constitui prova da alta capacidade de trabalho, inteligência e exemplar dedicação do homenageado à Arqueologia, “Homem de Ciência e Consciência” como todos os Arqueólogos deveriam de ser, no dizer de um dos mais antigos pioneiros da Arqueologia, o francês Boucher de Perthes.

dois suportes... ...duas revistas diferentes

**o mesmo
cuidado editorial**

al·madan

revista impressa

**Iª Série
(1982-1986)**

**IIª Série
(1992-...)**

(2005-...)

al·madan online

**revista digital
em formato pdf**

[<http://www.almadan.publ.pt>]

[<http://issuu.com/almadan>]

edições

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

almada online

[<http://www.almadan.publ.pt>]

[<http://issuu.com/almadan>]

uma edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[<http://www.caa.org.pt>]

[<http://www.facebook.com>]

[c.arqueo.alm@gmail.com]

[212 766 975 | 967 354 861]

[travessa luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]